

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume* d'Ivoire Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

REVUE *EnClume* d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

**Tome 3 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines 2**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° 5 Octobre 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

REVUE Enclume d'Ivoire

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 3 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 2**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : JUILLET 2025.

Date limite de soumission des textes : 25 SEPTEMBRE 2025.

Retour des corrigés : 05 OCTOBRE 2025

Parution : Fin OCTOBRE 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Caractérisation spatio-temporelle de la morphodynamique éolienne dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département de Thiès (Centre-ouest) _ Abdoulaye SOUGOU, Seydou Alassane SOW & Boubou Aldiouma SY (*Sénégal*)----- 11

Fuite urbaine et anxiété électorale : Etude des migrations internes à l'approche de la présidentielle ivoirienne de 2025_ Ablakpa Jacob AGOBE & YOUL Félix (*Côte d'Ivoire*) -----39

Urgences climatiques et Pastoralisme en Guinée, de 1970 à nos jours : formes, contraintes et durabilité _ Arsène CAMARA (*Guinée Conakry*) - -----60

Approvisionnement et la gestion des antituberculeux dans la région des Plateaux au Togo_ ATE Safiou, KOMBATE Matiéyendou, MOEVI-AKUE Adoudé Amivi Flawavi & DOGO Mohammed Fall (*Togo*)----- 93

Abolition de la traite et de l'esclavage : la pomme de discorde entre colonisateurs français et Baoulé-faafoué (1898-1911)_ Awa SOROGO & Yao Séverin KRA (*Côte d'Ivoire*)-----111

Analyse Historico-Sémiotique des Danses Traditionnelles en Pays Nuni : Symbolisme et Evolution (du XVI^e au Milieu du XX^e Siècle) _ Hyacinthe Wendlarima OUEDRAOGO & Kouaman IDO (*Burkina Faso*) -----134

Orpaillage Clandestin et Précarité Alimentaire : Une Menace Silencieuse pour les Populations Rurales du Pays Yaouré dans la Sous-Préfecture de Bouaflé (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire) _ KOUASSI N'da N'guessan Nadège & GNEPEHI Dje Gnamian Gildas (*Côte d'Ivoire*) -----157

Mobilité universitaire au service du développement durable : cas de la coopération ivoiro-allemande_ KOUASSI N'guessan Fulgence (*Côte d'Ivoire*) -----188

Contribution à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans le Parc National marin Manyange Na Elombo Campo_

MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, PAMORA Franpel Rodrigue & SAMBOU MAMBALLA Patrick (*Cameroun*)----- -222

Gouvernance Participative ou Participation sous Contrôle ? Analyse Critique du Parc National du Mont Sangbé _ NIANZOU Kassikan Geoffroy Ulrich, AFFESSI Adon Simon & NIAVA Landry Fernand Boguy (*Côte d'Ivoire*) -----243

Le Particularisme du Cautionnement des Dettes de la Société Commerciale par son Dirigeant _ REOU EZECHIEL (*Tchad*)----- 265

Histoire de la Mise en Place des Mahi dans la Région d'Atakpamé (Sud-Togo) du XVIII^e au XIX^e Siècle _ TANAÏ Aboubakar & AKPAKI Ayébadjè (*Togo*)-----308

Droit International de l'Environnement : Quelle Importance dans la Préservation de l'Environnement ? _ KOUADIO Yao Ernest Badou (*Côte d'Ivoire*) -----324

LISTE DES AUTEURS

Abdoulaye SOUGOU, Seydou Alassane SOW & Boubou Aldiouma SY, *Université Gaston Berger (UGB), Laboratoire de géomorphologie & Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar / Sénégal, ablayesougou14@gmail.com*

Ablakpa Jacob AGOBE & YOUL Félix, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, jacobagobe@yahoo.fr & youl.felix82@ufhb.edu.ci*

Arsène CAMARA, *Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry / Guinée, arsenetofandet@gmail.com*

ATE Safiou, KOMBATE Matiéyendou, MOEVI-AKUE Adoué Amivi Flawavi & DOGO Mohammed Fall, *Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Centre Hospitalier Régional Lomé Commune & Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UICTMR) / Togo, safiouate@yahoo.fr*

Awa SOROGO & Yao Séverin KRA, *Université Alassane Ouattara & Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa / Côte d'Ivoire, nawasorogo2@gmail.com & yaoseverinkra@yahoo.fr*

Hyacinthe Wendlarima OUÉDRAOGO & Kouaman IDO, *Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso & Centre Universitaire de Dori / Burkina Faso, gtpresswendho@gmail.com & Kouamaido@gmail.com*

KOUASSI N'da N'guessan Nadège & GNEPEHI Dje Gnamian Gildas, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire*

KOUASSI N'guessan Fulgence, *Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan / Côte d'Ivoire, kouassinf@gmail.com*

MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, PAMORA Franpel Rodrigue & SAMBOU MAMBALLA Patrick, *Université de Ngaoundéré, Institut Supérieur d'Agriculture du Bois, de l'Eau, de l'Environnement (ISABEE), Parc National Marin de Mayangue Na Elombo Campo, Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) / Cameroun, mbambakeve2003@gmail.com, pamorarodriguez3@gmail.com & patricksambou@yahoo.fr*

NIANZOU Kassikan Geoffroy Ulrich, AFFESSI Adon Simon & NIAVA Landry Fernand Boguy, *Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo & Université Jean Lorougnon Guédé / Côte d'Ivoire*

REOU EZECHIEL, *Université de doba / Tchad*

TANAÏ Aboubakar & AKPAKI Ayébadjè, *Université de Lomé / Togo, tanaiabou@yahoo.fr & ayebadjeakpaki@gmail.com*

KOUADIO Yao Ernest Badou, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire, yao.ernest@live.fr*

Caractérisation spatio-temporelle de la morphodynamique éolienne dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département de Thiès (Centre-ouest)

Abdoulaye SOUGOU¹

Seydou Alassane SOW²

Boubou Aldiouma SY¹

¹Laboratoire Leïdi « Dynamiques des Territoires et Développement » (DTD), Université Gaston Berger (UGB)

BP 234 Saint-Louis, Sénégal.

²Laboratoire de géomorphologie

Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal.

ablaysougou14@gmail.com

Résumé

Cet article a pour objectif de mesurer les dynamiques éoliennes dans le temps et l'espace dans l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès. La méthodologie inclut le suivi in-situ de l'érosion/accumulation éolienne, en fonction des caractéristiques morphopédologiques et de la densité du couvert végétal. Les résultats mettent en évidence le rôle régulateur de la végétation sur la morphodynamique éolienne : les zones couvertes de végétation présentent une accumulation ou une érosion éolienne significativement réduite. Par ailleurs, l'intensité de l'ablation éolienne tend à augmenter avec l'altitude. Toutefois, la nature squelettique des sols, caractéristique de la classe altitudinale comprise entre 51 et 132 m, limite l'activité éolienne principalement à la déflation. Hormis ces tendances générales, l'espace étudié se singularise par sa localisation dans l'extrémité amont du bassin versant du Car-Car, orientée perpendiculairement aux vents dominants. Cette configuration accentue les effets de la mécanique des fluides dans un contexte de rhexistisie marquée.

Mots clés : bassin arachidier du Département de Thiès, processus morphogéniques, dynamique spatio-temporelle, couvert végétal, morphodynamique éolienne

Abstract

The aim of this article is to assess wind-driven (aeolian) dynamics over time and space in the eastern part of the Thiès groundnut basin. The methodology includes in-situ monitoring of aeolian erosion and deposition, based on morphopedological characteristics and vegetation cover density. The results highlight the regulatory role of vegetation in aeolian morphodynamics: areas covered with vegetation exhibit significantly reduced wind erosion or accumulation. Furthermore, aeolian ablation intensity tends to increase with altitude. However, the skeletal nature of the soils, characteristic of the altitudinal range between 51 and 132 meters, limits wind activity mainly to deflation. Beyond these general trends, the study area is distinguished by its location at the upstream end of the Car-Car watershed, oriented perpendicularly to the prevailing winds. This configuration intensifies fluid dynamics in a context of pronounced rhexistasis.

Keywords: *groundnut basin in the Thiès Department, morphogenetic processes, spatio-temporal dynamics, vegetation cover, aeolian morphodynamics*

Introduction

À l'échelle planétaire, l'érosion est la principale cause de la dégradation des terres. Selon l'UNCCD¹, elle se traduit par la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique des terres cultivées, des parcours, des forêts et des surfaces boisées dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en raison de l'érosion du sol par le vent et/ou l'eau, et de la dégradation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. L'érosion hydrique dégrade jusqu'à 45% des terres dans le monde contre 42% associés à l'érosion éolienne, la détérioration chimique (comme la salinisation) 10%, et la détérioration physique (telle que la compaction) 3%, (Middleton et Thomas, 1997).

¹ Convention des Nations Unies pour Combattre la Désertification

En Afrique, les zones arides couvrent 2,97 milliards d'hectares, dont 45% sont situés au Sahel. L'érosion éolienne affecte environ 314 millions d'hectares de terres arides en Afrique, dont 83% se trouvent au Sahel, où elle constitue la principale cause de dégradation des sols. Les surfaces dégradées par érosion éolienne varient selon l'aridité : 143 millions d'hectares dans les zones arides, 42 millions dans les semi-arides et 5 millions dans les subhumides sèches (Middleton et Thomas, 1997).

Toutefois, malgré l'ampleur du phénomène, les méthodes régionalisées (à une résolution spatiale supérieure à 100 000 m²) utilisées pour étudier les processus éoliens restent limitées. La comparaison des différents modèles numériques d'érosion éolienne et de leurs données d'entrée met en évidence des mécanismes principalement centrés sur la reptation/saltation, ou appliqués à des échelles spatiales et temporelles ne dépassant pas respectivement 100 000 m² et un mois (Fresser, 2019). Quand bien même, la télédétection satellitaire est fréquemment mobilisée pour régionaliser les modèles de prédiction de l'érosion éolienne.

La thèse de doctorat de Cissokho R. (2011) développe un indice de vulnérabilité à l'érosion éolienne dans le bassin arachidier du Sénégal, Région de Thiès, en s'appuyant sur des images satellitaires. Inspiré du modèle local RWEQ², l'auteur intègre la dimension spatio-temporelle des pertes de sols dues à l'érosion éolienne en tenant compte des interactions entre climat, sol, végétation, morphologie et activités humaines. Cependant, il souligne la difficulté d'estimer de nombreux paramètres d'entrée du RWEQ avec l'imagerie satellitaire Landsat. Parmi ces paramètres figurent le facteur éolien lié au climat, les conditions édaphiques (fraction érodable et encroûtement), et la rugosité (hauteur et espacement des billons

² Revised Wind Erosion Equation

ou sillons), des aspects morphologiques et anthropiques qui échappent à la télédétection satellitaire.

L'auteur passe ensuite en revue différentes méthodes d'évaluation et de cartographie de la vulnérabilité des sols à l'érosion éolienne. Sa synthèse bibliographique révèle un faible nombre d'études sur la cartographie régionale de l'érosion éolienne (Jabbar, Chen et Li, 2006 ; Zobeck et *al.*, 2000 ; Coen et *al.*, 2004) comparativement à l'érosion hydrique. L'article de Jabbar M., Chen X. et Li H. (2006) utilise le modèle WEQ³ à l'échelle de terrain, tandis que les articles de Zobeck T. et *al.* (2000) et Coen G. et *al.* (2004) recourent respectivement aux modèles RWEQ et WEPS⁴. Ces chercheurs adoptent une approche similaire : les données d'entrée sont collectées localement, puis cartographiées par imagerie satellitaire et/ou méthodes standards.

Il en découle la nécessité de développer des méthodes de cartographie à l'échelle régionale, capables de prendre en compte les différents modes de transport éolien, les dynamiques érosives et accumulatives associées, ainsi que les quantités de sédiments déplacés ou piégés à l'échelle saisonnière ou annuelle. Le présent article propose une caractérisation spatio-temporelle de la morphodynamique éolienne (érosion/accumulation) dans le bassin arachidier du Sénégal, à l'Est du Département de Thiès (Centre-ouest).

Toujours au plan scientifique, le travail répond aux limites identifiées par l'IRD⁵ (1988) qui souhaitait approfondir l'étude des interrelations sols, végétation et climat, et met en lumière la vulnérabilité accrue des sols à l'érosion éolienne, notamment à cause de l'extension des terres cultivables et la réduction des surfaces en jachère. Il s'inscrit aussi dans les perspectives de Sy B. A. (2008) qui suggère une approche diachronique pour mieux comprendre l'érosion éolienne.

³ Wind Erosion Equation

⁴ Wind Erosion Prediction System

⁵ Institut de Recherche pour le Développement

À l'échelle du Département de Thiès, les études morphodynamiques se concentrent plus sur la dynamique et morphogenèse actuelles et sur l'érosion hydrique (Sall, 1971 ; Sy et Kabo, 2013 ; Diédhiou et *al.*, 2018), laissant un déficit de données sur la morphodynamique éolienne. Néanmoins, Cissokho R. (2011) développe un indice de vulnérabilité à l'érosion éolienne à partir d'images satellitales, faut-il le rappeler. Mais, tel que constaté, alors qu'excluant la dynamique accumulative et la phase de terrain, ses travaux combinent télédétection et modélisation numérique. Ce papier engage la télédétection et l'observation *in-situ*.

Généralement, la recherche vise à quantifier les dynamiques éoliennes dans le temps et l'espace afin de comprendre comment elles influencent la morphologie du paysage. Spécifiquement, elle cherche à : - cartographier les formes éoliennes présentes dans l'espace d'étude, en identifiant leur répartition spatiale ; - décrire l'évolution spatio-temporelle des structures morphodynamiques éoliennes à partir de données diachroniques.

La planche 1 présente la localisation et les caractéristiques de l'espace échantillon (Latitude : 14,7571 ; Longitude : -16,8368).

Planche 1 : Localisation et présentation de l'espace étudié

Lire : **Ab3** = sols hydromorphes sur matériau sableux ; **Ab4** = sols hydromorphes sur matériau très humifère ; **E2ay3** = sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés ; **P1a1** = sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur ; **P1a2** = sols ferrugineux tropicaux rouge bruns, sur cuirasse à plus d'un mètre de profondeur ; **P1b** = sols d'éboulis de pente, colluvium, affleurements ; **P1c** = sols hydromorphes, sur matériaux divers ; **P2b** = sols calcimorphes ou sols bruns hydromorphes, sur matériau à lits gravillonnaires ; **P3** = sols hydromorphes de profondeur, sur alluvions argilo-sableuses ; **BART** = Bassin Arachidier de la

Région de Thiès ; **BADT** = Bassin Arachidier du Département de Thiès ; **BV** = Bassin Versant.

L'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), espace étudié, correspond à la partie légèrement inclinée du plateau de Thiès. Il est caractérisé par des sédiments éoliens, des alluvions et des croûtes latéritiques (IRD, 1988). Situé dans le Bassin sédimentaire Sénégal-Mauritanien (BSM), ce plateau repose sur un substratum constitué de dépôts du Crétacé et du Tertiaire. Il a été façonné par plusieurs crises tectoniques remontant à l'Éocène, notamment avec l'apparition d'une faille orientée Nord-Sud durant l'Yprésien et le soulèvement progressif du plateau de Thiès au Lutétien (Sy et Kabo, 2013).

Le BADT-Est comprend les limites des Communes administratives de Thiès Nord, Thiès Ouest, Thiès Est, Fandène, Notto, Tassette, Thiénaba, Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh, Khombole et Touba Toul. Cet ensemble couvre les sous bassins versants de Fandène et de Kissane, s'étendant dans le Car-Car, qui se jette dans le complexe fluvial et maritime du Sine-Saloum.

À l'exception de la frange exclusivement dédiée au plateau, associée aux sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à une profondeur inférieure ou supérieure à un mètre (P1a1 et P1a2), issus des formations sur roches marno-calcaires des premières périodes du Tertiaire (Paléocène, Éocène), la majeure partie du BADT-Est est constituée de dunes de l'intérieur avec des mares non alignées. Ces dunes présentent des sols de type ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (E2ay3), issus des formations éoliennes (ergs récents) sur terrains quaternaires. Les principaux cours d'eau des bassins versants de Fandène, de Kissane et du Car-Car sont des vallées mortes issues des formations sur dépôts alluviaux et colluviaux en terrains quaternaires : tandis que les

deux premiers sont caractérisés par des sols hydromorphes sur matériau très humifère (Ab4), le dernier possède des sols hydromorphes sur matériau sableux (Ab3).

Dans ce cadre spatial, où les sédiments sont meubles et la pente est perpendiculaire aux flux des vents de l'alizé continental, cet article se propose de cartographier, faut-il le rappeler, les effets des dynamiques du vent sur le modelé du paysage, la morphodynamique éolienne. Cela passe par une approche méthodologique appropriée.

1. Matériel et méthodes

La méthodologie est orientée couvert ligneux, en vue d'une cartographie régionale de la morphodynamique éolienne. Alors que la végétation herbacée a connu son déclin annuel, la mise en évidence de la couverture végétale ligneuse en saison non pluvieuse (mars-avril), par imagerie satellitaire, peut passer par l'établissement de la carte d'occupation du sol. Celle-ci, qui, sur plusieurs pas de temps, contrôle l'approche diachronique de la dynamique spatio-temporelle des unités de paysage, suivant la segmentation de la série pluviométrique 1980-2020 de la station de Thiès, décelée par Sougou A. *et al.* (2023).

En considérant les principes du Système Global d'Action Éolienne (SGAE)⁶, Mainguet M. (1995), les terrains d'étude sont repérés en fonction de la topographie et du type de sols : l'espace étudié est scindé en 3 unités de relief (51-132 m, 20-51 m et 8-20 m) selon la méthode de classification des seuils naturels de Jenks⁷ incluse dans ArcGIS 10.8. Pour

⁶ Un SGAE s'organise autour d'une aire source, une aire de transit et une aire d'accumulation. Ce système dynamique peut être fermé ou ouvert et susceptible d'impliquer de grands espaces, pouvant appartenir à des domaines morphodynamiques différents.

⁷ Avec la classification par seuils naturels (Jenks), les classes sont déterminées par les regroupements naturels inhérents aux données. Les bornes de classes sont identifiées parmi celles qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes. Les entités sont réparties en classes dont les limites sont définies aux endroits où se trouvent de grandes différences dans les valeurs de données (<https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/mapping/layer-properties/data-classification-methods.htm>, consulté le 16/05/2020).

chaque unité de relief, un type de sol est choisi. Chaque unité morphopédologique correspond à 2 Sites (1 végétalisé et 1 non-végétalisé). Les Sites discriminés et repérés sont le théâtre d'expériences visant à quantifier la morphodynamique éolienne.

À l'échelle de la saison de déflation identifiée par Sougou A. (2024), les taux ainsi que les quantités d'érosion et d'accumulation éolienne sont quantifiés à l'aide des stations de mires. Le suivi de ces dernières s'effectue sur les 6 Sites étudiés : 3 Sites végétalisés (Sites 1, 3, 5) et 3 Sites non-végétalisés (Sites 2, 4, 6). Un Site est considéré comme végétalisé lorsque au moins 2/3 de sa surface sont couverts par de la végétation naturelle (arbres, arbustes et/ou arbrisseaux) ou cultivée (arboriculture). Inversement, un Site est non-végétalisé si cette proportion n'est pas atteinte. La planche 2 donne un aperçu sur l'implantation d'une station de mires.

Planche 2 : Aperçu sur l'implantation d'une station de mires

Sources : (a) Sy B. A. (2015) ; (b) cliché pris en février 2023 à Tassette

Le contrôle des stations de mires est effectué à la fin de chaque mois durant la saison de déflation (février - juin 2023 et décembre 2023 - janvier 2024). À l'issue de la séquence d'observation et de suivi, la différence entre la hauteur à la date d'installation et celle du dernier contrôle permet d'isoler des taux moyens d'érosion et d'accumulation éolienne saisonnière dans les différents Sites cibles. Les taux moyens ainsi identifiés permettent d'approcher la quantité d'érosion et d'accumulation éolienne saisonnière en $\text{kg}/\text{m}^2/\text{saison}$.

Pour déterminer la quantité de sédiments accumulés ou érodés en cm^3 , la surface ($\text{cm} \times \text{cm}$) est multipliée par l'épaisseur (cm). Ensuite, ce volume en cm^3 est converti en m^3 : $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$. Ce volume est ensuite traduit en kg grâce à la correspondance suivante : $1 \text{ m}^3 = 1600 \text{ kg}$, $1600 \text{ kg}/\text{m}^3$ équivalant à la densité du sable. Les volumes ainsi obtenus s'invitent à une caractérisation spatio-temporelle.

L'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, étant convoité en termes de recherche de terres cultivables et marqué par l'absence de la jachère (Sougou, Seck et Sy, 2021), autorise d'uniformiser les surfaces dénudées comme secteurs au sein desquels la morphodynamique éolienne et ses retombées s'exercent à la même cadence. Ainsi, l'approche par couvert végétal guide la spatialisation de la morphodynamique éolienne. La méthode reprend, pour chaque unité morphopédologique étudiée, les surfaces occupées par les ressources ligneuses ombragées et les aires dénudées auxquelles on assigne les valeurs respectives des paramètres à cartographier ; les surfaces artificialisées sont considérées neutres. À part les domaines artificialisés qui sont représentés par une sémiologie basée sur un gris sobre, le reste de la cartographie est légendée suivant une discrétisation.

Au total, les matériel et méthodes déployés ont permis de produire des résultats significatifs dans le contexte de l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, quant à la

construction d'un modèle d'analyse spatialisé de la morphodynamique éolienne.

2. Résultats

2.1. L'érosion/accumulation éolienne saisonnière

L'érosion/accumulation éolienne saisonnière est la somme des épisodes successifs d'ablation et/ou d'accumulation éolienne suivant la saison de déflation : de décembre à juin. Débutée en février 2023, l'activité de suivi des stations de mires est interrompue en juin 2023 puis a repris en décembre 2023 pour se terminer en janvier 2024. Le tableau 1 étale les moyennes respectives pour chaque mois.

Tableau 1 : Ablation/accumulation éolienne (cm) à l'échelle de la saison de déflation

		Fév. (2023)	Mars (2023)	Avril (2023)	Mai (2023)	Juin (2023)	Déc. (2023)	Janv. (2024)
Altitude = 51-132 m, Sols Pl1a1	Site 1 (végétalisé)	-0,07	-0,07	0,14	0,09	0,09	0,00	0,00
	Site 2 (non-végétalisé)	-0,11	-0,08	-0,13	-0,10	-0,16	-0,05	-0,03
Altitude = 20-51 m, Sols E2ay3	Site 3 (végétalisé)	-0,04	0,07	-0,11	0,19	0,16	0,00	0,00
	Site 4 (non-végétalisé)	-0,18	-0,23	-0,26	-0,23	-0,12	0,00	-0,02
Altitude = 8-20 m, Sols Ab3	Site 5 (végétalisé)	-0,11	-0,09	-0,10	-0,10	-0,09	0,00	0,00
	Site 6 (non-végétalisé)	-0,16	-0,15	-0,16	-0,07	-0,12	0,00	0,00

Source : Suivis de stations de mires, traitement des auteurs

Le tableau 1 fournit les données sur l'ablation et l'accumulation éolienne mesurées en centimètres sur 7 mois (saison de déflation), réparties par Site, type de sol et altitude.

Pour la classe 51-132 m, les surfaces végétalisées montrent une légère accumulation en avril et mai (0,14 et 0,09

cm), mais les autres mois présentent des valeurs négatives, indiquant une légère ablation. Au Site 2 (non-végétalisé), les mesures sont globalement négatives, avec une tendance à l'ablation croissante au fil des mois, culminant à -0,16 cm en juin.

La classe 20-51 m constate un pic d'accumulation en mai (0,19 cm) et juin (0,16 cm) au niveau du Site végétalisé, mais la tendance générale est variée, avec des mois d'ablation en février, mars et avril. Le Site 4 (non-végétalisé) souligne une tendance marquée à l'ablation, avec des valeurs négatives persistantes chaque mois, atteignant -0,26 cm en avril.

La classe 8-20 m comptabilise des épisodes d'érosion tout au long de la séquence d'observation. Le Site 5 (végétalisé) enregistre une faible ablation, avec des valeurs stables autour de -0,09 cm. Le Site 6 (non-végétalisé) est similaire au Site 5, avec une tendance à l'ablation continue, bien que les valeurs soient légèrement plus basses (jusqu'à -0,16 cm).

En général, les Sites végétalisés (Sites 1, 3 et 5) montrent une tendance vers l'accumulation, tandis que les Sites non-végétalisés affichent des valeurs négatives plus élevées, suggérant que la végétation joue un rôle dans la réduction de l'érosion éolienne. Les Sites en altitude plus élevée (51-132 m) ont des variations moins extrêmes dans l'accumulation et l'ablation par rapport à ceux à des altitudes plus basses, conduisant à une dynamique éolienne différente due à la topographie ou aux états de surface (sols squelettiques). La planche 3 traduit la variation de faciès.

Planche 3 : Photographies comparatives des types de sols étudiés

Source : Clichés *in-situ*, traitement des auteurs

S'agissant des Sites 3 à 6, à part la différence dans la cohésion des particules (densité des agrégats) et la couleur du sol (variation du taux de matière organique), les images mettent en évidence des types de sols identiques. Concernant les Sites 1

et 2 (51-132 m d'altitude), le matériel se catégorise par la finesse et la pierrosité (sol squelettique) au niveau du Site 2.

Le Site 2 correspond à des sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur (P1a1). La texture squelettique favorise l'association de grains érodables et non érodables ou difficilement érodables, ayant un impact dans le processus éolien. Le transport horizontal des fractions est limité par les obstacles (cailloux) en place, une érosion différentielle. Le faciès essentiellement sableux du Site 4, lui, offre des conditions plus propices à l'opération des vents efficaces, comparé à celui du Site 6, qui a un caractère plutôt hydromorphe.

Cette analyse qualitative des terrains expérimentés est globalement interprétée par la figure 1, qui fait la somme des valeurs mesurées, les taux d'érosion/accumulation éolienne saisonnière en cm.

Figure 1 : Taux d'érosion/accumulation éolienne saisonnière (cm)

Source : Suivis de stations de mires, traitement des auteurs

Les Sites végétalisés (1, 3, 5) révèlent des valeurs positives ou moins négatives, traduisant une accumulation de sédiments ou une érosion moins marquée. À l'inverse, les Sites non-végétalisés (2, 4, 6) présentent des valeurs d'érosion plus élevées. Les Sites situés à des altitudes plus élevées (20-51 m et 51-132 m) affichent des taux d'accumulation dans les secteurs végétalisés, tandis que les Sites non-végétalisés montrent des taux d'érosion significatifs. Pour l'altitude plus basse (8-20 m), les deux Sites montrent une dynamique érosive, mais le Site végétalisé (Site 5) est moins affecté par rapport au Site non-végétalisé (Site 6). Ainsi, les valeurs d'érosion sont particulièrement marquées au niveau des Sites non-végétalisés, avec le Site 4 (sols sableux) comptabilisant la plus grande érosion (-1,04 cm). Les Sites 5 et 6, lit du bassin du Car-Car (planche 1), enregistrent une dynamique érosive, du fait de la position perpendiculaire de l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès au secteur de provenance (NE) de l'essentiel des vents compétents. Le caractère hydromorphe du matériel et la présence du couvert végétal prouvent les taux d'érosion plus faibles en comparaison avec les aires de déflation typiques, Site 4, faut-il le rappeler.

Par ailleurs, l'amenuisement du couvert végétal sur le plateau est défavorable à la fixation des sédiments fins, en raison du travail de l'eau de pluie : les fractions fines érodées sont relayées par le transport éolien vertical dans les secteurs déprimés. La caractérisation spatio-temporelle du volume d'érosion/accumulation éolienne saisonnière permet d'y voir plus clair.

2.2. Dynamique spatio-temporelle de l'érosion/accumulation éolienne saisonnière

La planche 4 fait une cartographie diachronique du volume d'érosion/accumulation éolienne saisonnière en $\text{kg}/\text{m}^2/\text{saison}$ au niveau d'altitude 51-132 m.

Planche 4 : Dynamique spatio-temporelle saisonnière de l'érosion/accumulation éolienne (51-132 m)

L'érosion (zones en jaune vif) est prédominante sur l'ensemble de la séquence étudiée, indiquant une perte de matériaux sous l'effet du vent. L'accumulation est présente mais plus limitée. Les surfaces artificialisées (gris) augmentent avec le temps, signe d'une expansion urbaine ou d'aménagements humains.

Du point de vue temporel, entre 1986 et 1998, l'érosion est déjà bien marquée, mais les surfaces artificialisées restent limitées. Entre 1998 et 2010, une légère expansion des zones artificialisées est visible, tandis que l'érosion reste dominante. De 2010 à 2022, l'urbanisation progresse davantage, ce qui pourrait modifier la dynamique des dépôts et de l'érosion. Le tableau 2 traduit cette dynamique spatio-temporelle en chiffres.

Tableau 2 : Évolution (ha) de l'érosion/accumulation éolienne saisonnière (51-132 m)

	Accumulation = 2,88 kg/m ² /saison	Érosion = -10,56 kg/m ² /saison
Surface (ha) 1986	5 058	11 794
Surface (ha) 1998	4 993	11 561
Surface (ha) 2010	4 528	11 295
Surface (ha) 2022	5 186	9 884

La surface concernée par l'accumulation fluctue légèrement entre 4 528 et 5 186 ha, avec une tendance relativement stable. En revanche, la surface soumise à l'érosion diminue progressivement, passant de 11 794 ha en 1986 à 9 884 ha en 2022.

Selon la tendance générale, l'érosion reste dominante avec un taux de -10,56 kg/m²/saison, contre une accumulation de seulement 2,88 kg/m²/saison. La réduction des zones d'érosion en 2022 est due à plusieurs facteurs : une stabilisation naturelle des sols par la végétation ou

l'aménagement des terres ; une extension des zones artificialisées (urbanisation et infrastructures).

La planche 5 révèle la dynamique spatio-temporelle saisonnière (1986-2022) de l'érosion/accumulation éolienne sur la tranche d'altitude 20-51 m.

Planche 5 : Dynamique spatio-temporelle saisonnière de l'érosion/accumulation éolienne (20-51 m)

L'évolution des processus érosifs et d'accumulation établit une érosion (en jaune) très dominante sur l'ensemble de l'épisode étudié, indiquant une forte perte de sédiments par transport éolien. L'accumulation (en orange) est plus limitée, ce qui ne compense pas les pertes érosives. Cette dynamique est statistiquement reprise dans le tableau 3.

Tableau 3 : Évolution (ha) de l'érosion/accumulation éolienne saisonnière (20-51 m)

	Accumulation = 4,32 kg/m ² /saison	Érosion = -16,64 kg/m ² /saison
Surface (ha) 1986	22 184	16 830
Surface (ha) 1998	14 948	24 078
Surface (ha) 2010	18 047	20 905
Surface (ha) 2022	9 972	28 742

Il est noté une régression importante des surfaces d'accumulation (4,32 kg/m²/saison) : elles passent de 22 184 ha en 1986 à seulement 9 972 ha en 2022, soit une diminution de plus de 55%. À l'opposé, il existe une augmentation significative des zones d'érosion (-16,64 kg/m²/saison) : elles passent de 16 830 ha en 1986 à 28 742 ha en 2022, soit une augmentation de 70%. La phase 1998-2022 montre une intensification de l'érosion au détriment de l'accumulation.

La planche 6 traduit la dynamique spatio-temporelle saisonnière (1986-2022) de l'érosion/accumulation éolienne au niveau de la classe d'altitude 8-20 m.

Planche 6 : Dynamique spatio-temporelle saisonnière de l'érosion/accumulation éolienne (8-20 m)

La planche 6 montre une stabilité relative des surfaces érodées entre 1986 et 1998, puis une diminution du taux d'érosion entre 2010 et 2022. Aucune accumulation notable

n'est visible, ce qui signifie que les zones étudiées restent globalement en perte de matière. Le tableau 4 reproduit cette évolution.

Tableau 4 : Évolution (ha) de l'érosion/accumulation éolienne saisonnière (8-20 m)

	Érosion = -7,84 kg/m ² /saison	Érosion = -10,56 kg/m ² /saison
Surface (ha) 1986	5 293	1 453
Surface (ha) 1998	4 419	2 328
Surface (ha) 2010	4 258	2 486
Surface (ha) 2022	1 894	4 843

Le tableau 4 renvoie à une diminution de la surface la moins érosive (-7,84 kg/m²/saison) : elle passe de 5 293 ha en 1986 à 1 894 ha en 2022, soit une réduction significative d'environ 64%. De l'autre côté, se constate une augmentation de la surface la plus érosive (-10,56 kg/m²/saison) : elle est passée de 1 453 ha en 1986 à 4 843 ha en 2022, soit une augmentation de plus de 233%. Avant 2010, l'érosion était moins forte. Après 2010, elle a évolué à -10,56 kg/m²/saison, indiquant une accélération de l'intensité des processus érosifs. Les résultats obtenus offrent des éléments de discussion.

3. Discussion

La caractérisation spatio-temporelle de la morphodynamique éolienne dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département de Thiès (Centre-ouest), repose sur l'établissement de la dynamique de l'occupation du sol selon des pas de temps guidés par l'alternance des épisodes secs et humides.

Cissokho R. (2011, p. 12) souligne que « l'étude des changements climatiques à long terme offre une meilleure compréhension de l'impact de l'érosion éolienne qu'un instantané des conditions des lieux ne permettrait pas ». Suivant cette approche, l'analyse des séquences pluviométriques selon la méthode d'Hubert et *al.* (1989) identifie des phases humides et sèches, où la vitesse et la direction du vent varient de manière significative. Dans l'espace étudié, les épisodes secs montrent une capacité érosive plus accrue, tandis que les séquences humides diminuent l'intensité et modifient les directions préférentielles des vents (Sougou, 2024).

Sur cette base, et suivant la discrimination de la saison de déflation (Sougou, 2024), les taux (cm) et volumes ($\text{kg/m}^2/\text{saison}$) d'érosion/accumulation éolienne sont isolés. Les mesures sont exprimées à l'aide de stations de mires. Sur les Sites végétalisés (1, 3, 5), des valeurs positives ou une érosion réduite ont été enregistrées : le Site 1 et le Site 3 montrent des accumulations de 0,18 et 0,27 cm, tandis que le Site 5 présente une légère érosion de 0,49 cm. En revanche, les Sites non-végétalisés (2, 4, 6) affichent tous des niveaux d'érosion plus élevés, avec des pertes respectives de 0,66, 1,04 et 0,66 cm.

Les résultats montrent que l'érosion augmente en fonction de l'altitude pour les sols sableux (Sites 5 et 6, puis 3 et 4), mais décroît dans la classe d'altitude 51-132 m, en raison de la nature squelettique des matériaux (Planche 3), mettant en avant l'impact de l'érodibilité dans la mobilisation des particules. Le Site 4 présente l'ablation la plus significative, avoisinant 1 cm, soit environ $16,64 \text{ kg/m}^2/\text{saison}$. Le Site 2, non-végétalisé et situé à l'altitude la plus élevée (51-132 m), est faiblement érodé en raison de la présence de particules érodables et non érodables ou difficilement érodables, limitant l'action du vent à une déflation du matériel de surface. Les

argiles et les limons, qui constituent 3,86 % des particules de surface (Sougou, 2024), sont transportés en très faible proportion, d'où un faible volume total déplacé.

Dans un contexte différent (jusqu'à 53,90 % d'argiles et de limons à un niveau de 4,8 cm), Sy B. A. (2005) a observé au Boundoum (Moyen delta du Sénégal) des vitesses d'érosion comprises entre -0,3 et -2,7 cm sur 7 mois d'observation (saison de déflation). Il s'agit d'un environnement de plaine caractérisé par des sédiments fluviodeltaïques salés, des températures élevées et des vents persistants. Dans ces conditions, la floculation des argiles entraîne la formation d'une croûte superficielle sur une pellicule cendreuse susceptible d'atteindre 7 mm d'épaisseur, tandis que des microdépressions et des phénomènes anthropiques favorisent une érosion par battance.

Cette tendance sur l'érodibilité est également confortée par Cissokho R. (2011, p. 28) qui avance que : « un sol dénudé composé de particules fines est plus vulnérable à l'érosion éolienne qu'un autre qui est aussi dénudé mais qui a une forte pierrosité ». Il rajoute que la notion de vulnérabilité n'est pas statique, car la capacité de résistance d'une ressource change dans le temps (répétition des agressions, changements graduels ou brusques de la structure du paysage, etc.). L'auteur introduit donc la susceptibilité qui est influencée par la vulnérabilité et l'aléa (l'agent morphogénique).

Dans le bassin arachidier de la Région de Thiès, englobant notre espace d'étude, Cissokho ressort de l'analyse des interrelations que les niveaux aussi bien de la vulnérabilité que de la susceptibilité, dans une large proportion, varient entre les niveaux assez élevé et extrêmement élevée durant quasiment toute l'année. L'abaissement des niveaux est causé par l'amélioration de la densité de la couverture végétale vivante et sénescence et par conséquence, par la diminution de

l'impact du facteur éolien, ce qui a pour effet de réduire conséquemment le niveau de susceptibilité.

Cependant, l'étude révèle l'absence d'une tendance linéaire d'aggravation de la vulnérabilité et de la susceptibilité entre 1988 et 2002. D'après l'auteur, cet état de fait s'explique par le fait de l'influence de la saisonnalité. Selon lui, les changements de niveau de vulnérabilité et de susceptibilité sont dictés par le cycle des saisons au travers de leurs répercussions sur les facteurs responsables du déclenchement, du maintien et/ou de l'aggravation des phénomènes érosifs.

Entre 1986 et 1998, nos résultats traduisent plutôt un rétrécissement des surfaces marquées par l'accumulation éolienne (tableaux 2 à 4) : il s'agit d'une séquence sèche (Sougou, 2024). Le pas de temps de Cissokho R. (2011), 1988-2002, se terminant sur une phase humide, introduit une modification dans la dynamique des facteurs de la susceptibilité à l'érosion éolienne.

Conclusion

Au final, la végétation apporte un effet régulateur dans la dynamique éolienne. Les Sites végétalisés sont le théâtre d'une accumulation ou d'une érosion éolienne moindre. De plus, l'ablation éolienne connaît une hausse à mesure que l'on progresse en altitude, bien que l'érodibilité (sols squelettiques) dans la classe de 51 à 132 m (plus haute) limite quasiment l'activité éolienne à la déflation. Ces mesures *in-situ* ont alimenté la cartographie spatio-temporelle de l'érosion/accumulation éolienne, s'appuyant sur la dynamique des unités de paysage selon les tendances pluviométriques. La description des données diachroniques laisse entrevoir une expansion des domaines caractérisés par l'érosion éolienne, au rythme de la régression des ressources ligneuses feuillues. Au plan environnemental, ces résultats ouvrent les perspectives

d'une cartographie spatialisée et diachronique des caractéristiques physico-chimiques des sols des surfaces d'érosion et d'accumulation éolienne. Laquelle approche est en accord avec le contexte d'agriculture de précision, qui utilise des technologies modernes telles que l'imagerie satellite et la cartographie des champs pour améliorer la qualité et la rentabilité des cultures. Cependant, des limites méthodologiques de ce travail sont à envisager pour des recherches futures, notamment pour prédire les pertes de fertilité liées à l'érosion éolienne et aux approches de couverture végétale. Cette prédiction est complexe, car devant prendre en compte les pertes liées à d'autres formes de dégradation. Elle dépend de multiples variables impliquées, telles que le type de sol, le climat et les pratiques agricoles. Cela est sans ignorer le recours à une imagerie satellitaire de qualité pour l'inclusion de la rugosité, des résidus de culture, des cultures sous serre, de l'espace maraîcher et de la végétation sénescente, d'autres paramètres de surface qui renforcent la fiabilité des résultats.

Références bibliographiques

CISSOKHO Robert, 2011. *Développement d'un indice de vulnérabilité à l'érosion éolienne à partir d'images satellitaires, dans le bassin arachidier du Sénégal : cas de la Région de Thiès*, Thèse de doctorat de la Faculté des Arts et Sciences (Géographie) de l'Université de Montréal, 275 p.

COEN Gerald et *al.*, 2004, « A method for using WEPS to map wind erosion risk of Alberta soils », in *Environmental Modelling & Software*, N° 19, pp. 185-189

DIÉDHIYOU Abdoulaye et *al.*, 2018, « Modélisation de l'érosion hydrique des sols cultivés ou non du plateau de Thiès (Sénégal) », in *International Journal of Innovation and Applied Studies*, N°1, pp. 210-221

- FRESSER William, 2019. *Modélisation numérique de l'érosion éolienne en application sur des aires d'entreposage de résidus miniers*, Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise ès sciences appliquées, Département de Génies Civil, Géologique et des Mines de Polytechnique Montréal affiliée à l'Université de Montréal, 212 p.
- HUBERT Pierre, CARBONNEL Jean-Pierre et CHAOUCHÉ Ali, 1989, « Segmentation des séries hydrométéorologiques : application à des séries de précipitations et de débits de l'Afrique de l'Ouest », in Journal of Hydrology, N°3, pp. 349-367
- Institut de Recherche pour le Développement, 1988. *Cartographie et télédétection des ressources de la République du Sénégal : étude de la géologie, de l'hydrologie, des sols, de la végétation et des potentiels d'utilisation des sols*, Institut de Recherche pour le Développement, CRDO-Dakar N°5873 cot cold STA, 653 p.
- JABBAR Mohammad, CHEN Xiaoyuan et LI Hong, 2006, « Land Degradation Due to Soil Wind Erosion in Arid and Semi-Arid Regions with the Aid of Geo-Information Technology », in Proc. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, pp. 3292-3295
- MAINGUET Monique, 1995. *L'homme et la sécheresse*, Paris, Masson, 335 p.
- MIDDLETON Nick et THOMAS David, 1997. *World Atlas of desertification*, 2nd édition, United Nations Environnement Program, 182 p.
- SALL Mamadou Moustapha, 1971. *Dynamique et morphogenèse actuelles (contribution à l'étude géomorphologique du Sénégal occidental)*, Thèse de doctorat de 3^e cycle de Géographie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, 299 p.
- SOUGOU Abdoulaye, 2024. *Régression des ressources ligneuses feuillues, morphodynamique éolienne et potentiel*

agronomique des terres dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal), Thèse de doctorat unique de Géographie (géomorphologie continentale), Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal, 235 p.

SOUGOU Abdoulaye et *al.*, 2023, « Variabilité climatique et dynamique du couvert végétal dans un contexte spatial anthropisé : cas de la partie Est du bassin arachidier du Département de Thiès, Centre-ouest du Sénégal », in *Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales*, N°010, pp. 404-420

SOUGOU Abdoulaye, SECK Mouhamadou Bassirou et SY Boubou Aldiouma, 2021, « Dégradation du couvert végétal et mutations de l'espace agropastoral dans la Commune de Sèssène, Nord du bassin arachidier (Sénégal) », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou (RGO)*, N°10, pp. 31-54

SY Boubou Aldiouma, 2005, « Mesures et observations *in-situ* : exemple d'une aire de déflation à Boundoum dans le moyen delta du fleuve Sénégal », in *Revue URED*, pp. 59-75

SY Boubou Aldiouma, 2008, *Milieux, sécheresse climatique et érosion éolienne : étude géomorphologique du Sahel sénégalais*, Thèse de doctorat d'État Es Lettres et Sciences humaines, 429 p.

SY Boubou Aldiouma, 2015. *Érosion éolienne et risques morphogéniques dans le Sahel sénégalais*, in : TOURE A. A. et *al.*, *Érosion éolienne dans les Régions arides et semi-arides africaines : processus physiques, métrologie et techniques de lutte (Djerba, 12-14 novembre 2013)*, Institut des Régions Arides-Médenine-TUNISIE, 36 (1/2015), pp. 45-70

SY Boubou Aldiouma et KABO Raymond, 2013, « Le plateau de Thiès : comprendre la fonction et la dynamique actuelle pour un aménagement durable », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N°02, pp. 79-101

ZOBECK Ted et *al.*, 2000, « Scaling up from field to region for wind erosion prediction using a field-scale wind erosion model and GIS », in *Agriculture, Ecosystems and Environment*, N°82, pp. 247-259

Fuite Urbaine et Anxiété Electorale : Etude des Migrations Internes à l'Approche de la Présidentielle Ivoirienne de 2025

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

YOUL Félix

Maitre-Assistant(CAMES)

Département de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

youl.felix82@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette recherche qualitative explore les migrations internes d'Abidjan vers l'intérieur du pays, déclenchées par la crainte de violences électorales. Les résultats montrent une corrélation entre fuite urbaine, anxiété anticipatoire et élaboration de stratégies psychologiques de protection (retrait familial, exil temporaire). La discussion met en évidence la dimension politique de la mobilité contrainte comme gestion de l'incertitude. En conclusion, ces déplacements traduisent la matérialisation spatiale de la peur électorale et révèlent l'imbrication entre insécurité politique et souffrance psychosociale.

Mots clés : *Migration interne, Anxiété électorale, Stratégies de protection, Peur de la violence*

Abstract :

This qualitative study examines internal migrations from Abidjan to the Ivorian interior, prompted by fears of electoral violence. The findings reveal a correlation between urban flight, anticipatory anxiety, and the development of psychological protection strategies, including familial withdrawal and temporary exile. The discussion emphasises the political

dimension of constrained mobility as a mechanism for managing uncertainty. In conclusion, these movements reflect the spatial embodiment of electoral fear and highlight the entanglement of political insecurity with psychosocial distress.

Keywords: *Internal migration, Electoral anxiety, Protective strategies, Fear of violence*

Introduction

Les constats empiriques indiquent que, dans le contexte préélectoral ivoirien de 2025, un nombre significatif de citoyens d'Abidjan entreprend des migrations internes vers l'intérieur du pays, motivées par la peur des violences électorales, accompagnées de troubles anxieux et de stratégies de protection psychologique telles que le retrait social et l'exil temporaire. Le paradoxe réside dans le fait que ces déplacements, supposés sécurisants, accentuent la vulnérabilité sociale et l'isolement psychique des individus. La question de recherche est : comment les migrations internes préventives façonnent-elles l'anxiété et les mécanismes de résilience psychosociale des populations urbaines ? La pertinence scientifique réside dans l'éclairage des liens entre mobilité contrainte, peur électorale et santé mentale, tandis que la pertinence sociale concerne la formulation de stratégies de protection collective et de politiques d'accompagnement psychologique pour les populations exposées à l'incertitude politique.

La littérature sociologique sur la mobilité contrainte et les migrations internes met en évidence le rôle des facteurs politiques et sécuritaires dans la reconfiguration des espaces urbains et ruraux. P. Bourdieu (1980) montre que les dispositions sociales et l'habitus conditionnent les stratégies de mobilité face à l'incertitude, tandis qu'A. Portes (1998) insiste sur le rôle du capital social dans la capacité des individus à mobiliser des ressources protectrices. Ces travaux soulignent comment les réseaux sociaux structurent la résilience des

populations face aux menaces, mais restent peu centrés sur les migrations urbaines préventives induites par la peur électorale en contexte africain.

Les analyses sur l'anxiété politique et ses manifestations psychosociales ont été largement nourries par les travaux de M. Wieviorka (2002) et de D. Fassin (2004), qui montrent que la perception prolongée de danger génère retrait social, stress chronique et stratégies adaptatives. Si ces auteurs mettent en évidence le lien entre incertitude politique et détresse psychosociale, ils abordent principalement des contextes nationaux ou institutionnels, laissant peu d'espace à l'étude des migrations internes comme réponse stratégique face à l'anxiété électorale.

Par ailleurs, M. Castells (1996) apportent des perspectives sur la circulation de l'information et l'effet des réseaux sur la prise de décision individuelle et collective. Ces travaux permettent de comprendre comment la peur diffuse à travers les rumeurs et l'information médiatique structure les choix migratoires des citoyens. Notre étude se distingue en intégrant ces approches pour analyser la fuite urbaine comme un mécanisme de protection psychosociale face aux violences électorales potentielles.

Enfin, la particularité de cette recherche réside dans son articulation entre migrations internes, anxiété électorale et stratégies de résilience psychosociologique à l'échelle urbaine ivoirienne. En mobilisant une méthodologie qualitative centrée sur les habitants d'Abidjan, elle dépasse les analyses traditionnelles centrées sur les migrations économiques ou les conflits armés, en considérant la peur électorale comme un vecteur structurant des mobilités internes et des pratiques de protection psychologique. Ainsi, elle contribue à renouveler la sociologie politique et urbaine en contexte africain contemporain.

1. Référentiel théorique et méthodologique

Le phénomène de fuite urbaine et d'anxiété électorale à l'approche de la présidentielle ivoirienne de 2025 a été conceptualisé à partir d'un ensemble de théories sociologiques articulant mobilité contrainte, peur politique et résilience psychosociale. Pierre Bourdieu (1980, *Le Sens pratique*) a fourni une grille d'analyse pour comprendre comment les dispositions sociales et l'habitus orientent les stratégies de déplacement face à l'incertitude politique. A. Portes (1998) a mis en lumière l'importance du capital social dans la mobilisation de ressources protectrices, permettant de comprendre pourquoi certaines populations urbaines ont pu anticiper et gérer la peur par le recours à des réseaux familiaux et communautaires. M. Wieviorka (2002) et D. Fassin (2004) ont permis d'articuler l'analyse de la peur anticipatrice et de l'anxiété collective avec ses manifestations psychosociales, telles que le stress chronique et le retrait social. L'application de ces théories a été pertinente pour expliciter comment la perception de violences électorales imminentes structuraient des comportements migratoires spécifiques, illustrant l'articulation entre contexte politique, dispositions sociales et mécanismes de protection.

La méthodologie adoptée a été qualitative, privilégiant la compréhension des significations attribuées par les acteurs eux-mêmes à leurs déplacements. Le choix du site, Abidjan, a été justifié par sa centralité politique, son rôle médiatique et la diversité socio-économique de ses habitants, ce qui a permis d'observer des variations significatives dans les stratégies de fuite. Les participants ont été sélectionnés selon des critères précis : âge adulte (18 ans et plus), résidence à Abidjan depuis au moins cinq ans, expérience déclarée de migration interne

temporaire ou anticipative et exposition aux discours politiques préélectoraux.

Les outils d'enquête ont consisté en entretiens semi-directifs permettant d'explorer les motifs des déplacements, les perceptions de danger et les stratégies de protection psychologique, complétés par des observations participantes pour saisir le contexte social et urbain des migrations. La technique d'échantillonnage a combiné un échantillonnage « boule de neige » et un recrutement ciblé, garantissant la diversité des profils socio-économiques et éducatifs et la saturation des informations pertinentes.

Les données ont été analysées selon une méthode d'analyse thématique, inspirée de V. Braun et V. Clarke (2006), permettant d'identifier les motifs récurrents, les types d'anxiété, les stratégies adaptatives et les variations selon le capital social et la position résidentielle des individus. Les résultats ont montré que la fuite urbaine n'était pas un simple mouvement géographique, mais un dispositif psychosocial visant à gérer l'incertitude et la peur électorale. L'approche adoptée a permis de relier théorie et empirisme, révélant que la mobilité anticipative est profondément structurée par les ressources sociales, les réseaux et les dispositions individuelles, et qu'elle constitue un indicateur sensible de la vulnérabilité psychosociale des populations urbaines ivoiriennes.

2. Résultats

2.1. Anxiété préventive et dynamique des migrations internes en contexte électoral

Cet axe met en évidence le rôle de la peur des violences électorales potentielles comme déclencheur principal des migrations internes depuis Abidjan vers l'intérieur du pays. Les participants ont indiqué que l'incertitude et les rumeurs liées à

l'élection ont été déterminantes dans leur décision de se déplacer.

Matériau discursif collecté:

« Dès que j'ai entendu parler des possibles affrontements, j'ai décidé de rentrer dans mon village pour me sentir plus en sécurité. » (A.N, 44 ans, adulte actif employé du secteur informel (commerçant), résidant à Yopougon/Abidjan); « Je ne voulais pas attendre que les choses dégénèrent, alors je vais quitter la ville avec ma famille. » (A.K, 49 ans, adulte actif employé du secteur formel (Administration), résidant à Yopougon/Abidjan); « Les informations sur les violences électorales m'ont tellement stressé que rester à Abidjan serait impossible. » (A.F, 51 ans, adulte actif employé du secteur informel (Chauffeur), résidant à Yopougon/Abidjan); « Même si je savais que ce n'était peut-être pas vrai, j'ai préféré anticiper et partir avant le chaos. » (A.C, 41 ans, adulte actif employé du secteur formel (Ingénieur), résidant à Abidjan)

Ces extraits mettent en lumière une dynamique sociologique profonde, où les rumeurs politiques et les discours pré-électoraux déclenchent des logiques d'anticipation sociale et de mobilité stratégique dépassant la seule dimension individuelle. Loin de se réduire à de simples réactions psychologiques, les choix de retrait ou de fuite révèlent une recomposition des rapports entre espace urbain, sécurité perçue et ordre politique.

L'anticipation du danger, exprimée par le souhait de « rentrer au village » ou de « quitter la ville avec sa famille », traduit un habitus anticipatoire. Les individus, à partir

d'expériences passées de violence politique, intègrent le risque comme probabilité quasi certaine. La rumeur agit comme une mémoire sociale réactivée, transformant l'incertitude en certitude pratique : rester en ville équivaut à s'exposer au chaos et à l'instabilité.

La mobilité géographique préventive relève d'une logique où la préservation de la vie dépend de l'action individuelle plutôt que de l'intervention étatique. L'acte de « partir » se présente comme un geste de survie politique et traduit une perte de confiance envers les institutions urbaines, reconfigurant la responsabilité de la sécurité comme un enjeu privé et familial.

L'érosion de la confiance dans la ville comme espace protecteur révèle une inversion symbolique : l'urbain, traditionnellement associé à la modernité et aux opportunités, devient un espace menaçant, tandis que le village, perçu comme périphérique et « traditionnel », se réinvestit comme refuge sécuritaire. Cette transformation illustre un déplacement de la valeur sociale des espaces dicté par le climat politique et la perception de risques.

Cette logique de fuite reflète également une insécurité existentielle : la perte de confiance dans les systèmes abstraits, tels que l'État, les médias ou la sécurité publique, conduit les individus à rechercher des ancrages locaux, communautaires et familiaux comme garants d'une stabilité minimale.

Les rumeurs électorales fonctionnent comme des technologies sociales de la mobilité et de la fragmentation urbaine, produisant et entretenant stratégiquement l'angoisse collective. Elles reconfigurent les trajectoires individuelles et fragilisent la cohésion des communautés urbaines, agissant comme un dispositif psychosocial structurant. La peur générée ne se limite pas à la crainte de la violence : elle découle de la perception d'un État qui abdique son rôle protecteur,

transférant la responsabilité de la survie à l'individu et à son réseau de proximité.

2.2. Précarités et capitaux socio-économiques et différenciation des trajectoires migratoires urbaines

Les migrations n'étaient pas uniformes ; le capital économique et social a fortement influencé la possibilité et la rapidité de déplacement. Les habitants plus aisés ont pu se déplacer plus sereinement, tandis que les plus vulnérables ont rencontré des obstacles logistiques et financiers.

Matériau discursif collecté:

« Heureusement, j'ai de l'argent économisé, donc j'ai un véhicule pour partir rapidement. » (Y.T, 57 ans, adulte actif employé du secteur formel (médecin), résidant à Abidjan); « Sans réseau familial dans l'intérieur, il me serait difficile de savoir où aller. » (K.T, 52 ans, adulte actif employé du secteur formel (Informaticien), résidant à Abidjan); « Les transports sont chers, je vais dû rester malgré la peur. » » (D.F, 38 ans, adulte actif employé du secteur informel (Chauffeur de taxi), résidant à Abidjan); « Je vais rejoindre mes parents dans un village, sinon je ne pouvais pas me permettre de quitter la ville. » (D.N, 43 ans, adulte actif employé du secteur informel (Chauffeur de taxi), résidant à Abidjan)

Ces propos mettent en évidence une stratification sociale des capacités de fuite face aux rumeurs politiques et à l'angoisse électorale. L'anticipation et la gestion de la peur ne relèvent

pas uniquement de processus psychologiques individuels, elles sont fortement conditionnées par les ressources économiques, sociales et symboliques dont disposent les individus.

Le témoignage soulignant la possession d'économies permettant un départ rapide illustre le rôle du capital économique comme ressource de protection. La possibilité de mobilité rapide traduit une inégalité face au danger : ceux qui disposent de moyens financiers peuvent convertir la peur en capacité d'action, tandis que les plus démunis restent piégés dans un espace urbain perçu comme dangereux.

La dimension du capital social apparaît lorsqu'il est rappelé que sans réseau familial, il serait difficile de savoir où se réfugier. Les réseaux familiaux et communautaires fonctionnent comme des infrastructures de sécurité ; sans ces ancrages, la fuite devient socialement impraticable. La rumeur révèle que la survie dépend autant de ce tissu relationnel que des ressources matérielles, les réseaux offrant à la fois refuge et information.

Les contraintes économiques accentuent cette inégalité : ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer restent assignés à résidence malgré la perception d'un danger imminent. L'espace urbain se transforme alors en prison pour les pauvres, tandis qu'il demeure un espace de liberté pour les plus aisés. La mobilité cesse d'être un droit égalitaire et devient un privilège conditionné par les ressources.

En somme, la parenté joue un rôle clé en contexte d'incertitude politique. Rejoindre des proches dans un village fonctionne comme un filet de sécurité, compensant l'absence de capital économique et rendant possible la réversibilité de l'ancrage urbain. La famille agit ainsi comme une ressource protectrice et structurante, permettant à ceux qui en bénéficient de transformer l'incertitude et la peur en capacité d'action stratégique.

Ces témoignages révèlent donc une sociologie différentielle de la peur :

- pour les riches, la peur se traduit en mobilité choisie (partir vite et loin, avec autonomie matérielle) ;
- pour les classes moyennes, elle dépend du réseau social disponible (avec ou sans parenté dans les villages) ;
- pour les plus précaires, la peur se transforme en assignation forcée (rester malgré la menace faute de moyens).

En conclusion, les rumeurs politiques et la peur qu'elles suscitent n'affectent pas de manière homogène les populations urbaines. Elles fonctionnent comme un révélateur de la structure sociale urbaine : elles rendent visibles les hiérarchies de capital économique et social, et exposent les inégalités profondes dans la capacité à se protéger par la mobilité. Autrement dit, la rumeur électorale ne produit pas seulement de l'angoisse ; elle cristallise et amplifie les fractures sociales en transformant la mobilité défensive en privilège de classe.

2.3. Impacts psychosociaux différenciés des migrations internes en contexte d'anxiété électorale

Les déplacements ont eu des effets sur la santé mentale et sociale des migrants, générant anxiété, stress et sentiment d'isolement. La migration a parfois réduit le risque physique mais n'a pas supprimé le stress émotionnel et social.

Matériau discursif collecté :

« Même arrivé dans mon village, je penserai constamment à ce qui pourrait se passer en ville. »(T.N, 51 ans, actif dans le secteur informel, résidant à Abidjan) ; « Le stress de

quitter mon travail et mes affaires m'accompagne partout. » ; (G.L, 53 ans, actif dans le secteur informel, homme d'affaires, résidant à Abidjan) ; « Je me sentirai isolé, loin de mes amis et collègues, c'est pesant. » (G.F, 45 ans, actif dans le secteur informel(Commerçant), résidant à Abidjan) ; « L'anxiété n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée avec moi. »

Ces témoignages mettent en lumière une dimension essentielle : le déplacement géographique ne garantit pas la suspension du trouble psychique. La rumeur politique, en tant que forme de menace diffuse, produit une anxiété qui n'est pas localisable uniquement dans l'espace urbain, mais qui s'ancre durablement dans le psychisme et les relations sociales.

D'abord, l'énoncé de T.N (« Même arrivé dans mon village, je penserai constamment à ce qui pourrait se passer en ville ») illustre ce que M. Dobry (1986, *Sociologie des crises politiques*) décrit comme un régime d'incertitude généralisée : la peur ne s'éteint pas en changeant de lieu, car l'avenir reste perçu comme imprévisible et la rupture des routines urbaines continue d'obséder l'esprit. La rumeur agit ici comme une force des connexions spatiales délocalisées qui dépasse la matérialité des espaces.

Ensuite, G.L (« Le stress de quitter mon travail et mes affaires m'accompagne partout ») révèle une double fragilisation, à la fois psychologique et économique. Selon Karl Polanyi (1944, *La grande transformation*), l'économie est toujours enchâssée dans le social. Ici, le commerce informel ou les affaires personnelles ne sont pas seulement une source de revenus, mais une assise identitaire et relationnelle. Quitter son activité signifie donc perdre un repère existentiel, ce qui nourrit un stress persistant, indépendamment de la sécurité physique.

Le propos de G.F (« Je me sentirai isolé, loin de mes amis et collègues, c'est pesant ») met en évidence la rupture des réseaux de sociabilité urbains. Comme le souligne R. Putnam (2000), le capital social est un facteur de résilience. L'isolement, produit par le départ vers le village, entraîne une désaffiliation relationnelle : la peur ne réside pas seulement dans la violence possible, mais aussi dans la perte des liens qui faisaient tenir la vie quotidienne.

Enfin, l'aveu collectif résumé par « L'anxiété n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée avec moi » illustre ce que D. Fassin (2004) appelle une biopolitique de l'émotion : le corps reste marqué par la menace, même lorsque l'environnement change. La rumeur agit comme un virus émotionnel qui circule avec les individus, transformant l'exil intérieur en exil psychique.

Ces récits convergent pour montrer que la rumeur électorale produit une mobilité paradoxale :

- ✓ elle pousse au déplacement spatial (fuite vers les villages) ;
- ✓ mais elle entraîne une immobilisation émotionnelle (La peur s'inscrit dans l'intériorité comme une trace indélébile ou La peur s'ancre dans le sujet, réfractaire à tout déplacement).

Ainsi, la fuite devient une stratégie de survie ambivalente : elle protège physiquement mais laisse intact le fardeau psychologique et social. En d'autres termes, la rumeur ne fait pas seulement bouger les corps dans l'espace urbain- rural, elle reconfigure les subjectivités, créant une angoisse qui transcende les frontières géographiques.

2.4. Mobilisation du capital social et stratégies de résilience face aux migrations induites par l'anxiété électorale

Les migrants ont développé des stratégies de protection, s'appuyant sur la famille, le réseau communautaire ou les contacts locaux pour atténuer l'anxiété et sécuriser leur séjour. Le capital social s'est révélé déterminant pour gérer la peur et sécuriser l'espace de vie temporaire.

Matériau discursif collecté:

« Mes parents vont m'accueillir, ce qui me rassure beaucoup. » (G.F, 22 ans, étudiant résidant à Abidjan) ; « Je vais rejoindre un groupe de connaissances dans le village, ce qui va m'aider à me sentir en sécurité. » (T.F, 21 ans, étudiant résidant à Abidjan) ; « On s'organise entre voisins pour se tenir informés et éviter les problèmes. » (D.P, 41 ans, menuisier résidant à Abidjan) ; « Même loin de la ville, le soutien de mes amis me permettrait de gérer l'anxiété. » (B.J, 43 ans, menuisier résidant à Abidjan)

Ces témoignages révèlent la dimension collective et relationnelle de la gestion de l'anxiété pré-électorale, montrant que la peur ne se limite pas à un phénomène individuel, mais se distribue et se négocie au sein des réseaux sociaux et familiaux.

Les déclarations évoquant le recours aux parents ou à des groupes de connaissances mettent en évidence le rôle central des liens familiaux et amicaux comme ressources de sécurité symbolique et matérielle. Ces réseaux fonctionnent comme des

mécanismes de protection affective et pratique, permettant aux individus, notamment aux jeunes et aux étudiants, de réduire l'incertitude et de se sentir moins vulnérables face aux menaces anticipées. Les relations de confiance et de proximité deviennent ainsi des capitaux stratégiques pour gérer l'anxiété et organiser une mobilité sécurisée.

La mise en place de dispositifs collectifs de coordination et de vigilance illustre une rationalité adaptative : face à des institutions perçues comme inefficaces ou peu fiables, les acteurs développent des protocoles informels de communication et d'entraide, permettant de structurer l'information et de réduire les risques. Les réseaux de voisinage jouent ici un rôle de régulation sociale de la peur, transformant l'incertitude en pratiques coordonnées et fiables.

Le soutien relationnel transcende également les espaces physiques. Même loin des zones à risque, la continuité des liens sociaux permet d'atténuer l'anxiété. Le réseau social agit alors comme un amortisseur émotionnel et un facilitateur de résilience, médiatisant la peur et renforçant la capacité d'adaptation collective.

Dans leur ensemble, ces extraits montrent que la sécurité affective et sociale constitue une ressource essentielle pour gérer l'impact psychosocial des rumeurs pré-électorales. La peur, bien qu'intrusive, est modulée par la densité et la fiabilité des réseaux sociaux et devient un facteur structurant des comportements et des stratégies de déplacement. Sociologiquement, cela met en lumière la dimension relationnelle de la résilience urbaine, où le soutien familial et communautaire transforme la vulnérabilité individuelle en protection collective, même dans des contextes d'incertitude politique et d'anxiété partagée.

3. Discussion

Les résultats mettent en lumière une interaction complexe entre la mobilité urbaine, l'anticipation anxieuse et la mise en œuvre de stratégies adaptatives de protection psychologique. On observe que la peur liée aux violences électorales et aux rumeurs politiques ne se contente pas de générer de l'inquiétude : elle incite les individus à réorganiser leur espace de vie et leurs relations sociales. La fuite urbaine, qu'elle prenne la forme d'un retour temporaire au village ou d'un retrait familial, apparaît comme une réponse rationnelle à un environnement perçu comme dangereux, permettant de créer un refuge matériel et symbolique contre l'incertitude.

Parallèlement, cette anxiété anticipatoire engendre l'élaboration de stratégies psychologiques sophistiquées, telles que la sélection des lieux fréquentés, la limitation des interactions sociales ou la résilience sur des réseaux de confiance (famille, amis, connaissances locales) pour filtrer l'information et réduire le stress. Ces comportements ne relèvent pas d'un simple réflexe individuel, mais traduisent un mode de régulation de l'incertitude partagé et socialement structuré, dans lequel la peur devient un facteur organisateur des routines quotidiennes et des mobilités.

Ainsi, la fuite urbaine, loin d'être un acte isolé, s'inscrit dans un système de réponses intégrées, combinant mobilité physique, retrait social et adaptation psychologique, qui illustre comment les populations urbaines confrontées à la désinformation et à l'insécurité anticipée transforment la peur en stratégie de survie sociale et psychique.

Les résultats que nous présentons, centrés sur l'interaction entre mobilité urbaine, anticipation anxieuse et stratégies adaptatives de protection psychologique, trouvent des

résonances avec plusieurs sociologues contemporains, tout en révélant certaines spécificités contextuelles.

U. Beck (1992) conceptualise la société contemporaine comme traversée par des risques globaux et incertains, générant un climat d'anxiété permanente. La fuite urbaine observée dans notre étude illustre cette dynamique : la peur anticipatoire face aux violences électorales fonctionne comme un risque quotidien mobilisant des stratégies de retrait. La concordance est nette sur l'anticipation de risques et la rationalité adaptative des individus ; la divergence tient au fait que Beck se focalise sur des risques industriels ou environnementaux à large échelle, tandis que notre contexte est local et politique.

A. Giddens (1990) met en avant le désancrage des individus et la dépendance aux systèmes experts pour sécuriser l'action quotidienne. Les stratégies de résilience sur des réseaux de confiance et la réorganisation de l'espace de vie concordent avec cette idée, car elles témoignent d'une tentative de stabiliser le quotidien face à l'incertitude. La divergence réside dans le rôle perçu des institutions : Giddens les considère comme des médiateurs fiables, alors que nos enquêtés mobilisent prioritairement des réseaux informels pour se protéger.

Z. Bauman (2000) analyse l'instabilité et la fluidité des liens sociaux comme caractéristiques de la modernité liquide. La mobilité urbaine, le retrait social et la reconfiguration des interactions décrites dans notre étude illustrent cette fluidité. L'accord se situe sur l'instabilité des routines sociales ; la nuance est que notre étude montre une fluidité induite par la peur et la désinformation politique, ce que Bauman ne traite pas directement.

P. Bourdieu (1980) offre un cadre pertinent pour comprendre la mobilisation différenciée des capitaux. La capacité des individus à choisir les lieux fréquentés, à limiter

leurs interactions et à mobiliser réseaux familiaux et amicaux illustre l'usage stratégique du capital social et symbolique. La concordance est dans la rationalité pratique et la mobilisation des ressources ; la divergence est que le capital institutionnel est peu efficace, limitant l'effet protecteur collectif attendu.

R. Putnam (2000) insiste sur le rôle du capital social dans la résilience communautaire. Les stratégies de résilience sur la famille, les amis ou les connaissances locales montrent que le capital social peut atténuer l'impact de l'anxiété collective, ce qui rejoint Putnam. La divergence est que la perte ou l'absence de ces réseaux accentue rapidement la vulnérabilité, ce qui confère une dimension plus immédiate et contingente que celle étudiée par Putnam dans les sociétés établies.

D. Fassin (2004) conceptualise la biopolitique des émotions et montre comment l'insécurité politique se traduit en vulnérabilité psychique. La mise en place de stratégies de retrait et de sélection des interactions pour réguler l'incertitude confirme cette approche : la peur devient un facteur organisateur de routines quotidiennes et de mobilités. La nuance est que Fassin se concentre sur les effets somatiques et sanitaires, tandis que notre étude met l'accent sur les stratégies collectives et spatialement intégrées.

M. Dobry (1986) analyse l'effet des incertitudes politiques sur les comportements collectifs et préventifs. La fuite urbaine et le retrait social observés peuvent être interprétés comme des réactions proportionnelles à la perception de menaces électorales, concordant avec Dobry. La différence est que Dobry se focalise sur des crises effectives, alors que nos résultats montrent une anticipation anxio-gène, produite par des rumeurs et des perceptions locales.

M. Castells (1996) souligne l'importance des flux d'information et des réseaux pour structurer l'action dans les sociétés contemporaines. Les stratégies d'accès à l'information fiable et de résilience sur des réseaux sécurisés dans cette étude

illustrent ce pouvoir structurant. La divergence est que, dans ce contexte, les réseaux amplifient également la peur pour certains individus, produisant une double dynamique d'information et de vulnérabilité, alors que Castells insiste surtout sur les opportunités offertes par les réseaux.

En synthèse, ces huit sociologues permettent de comprendre que la peur politique et l'anticipation anxieuse structurent la mobilité urbaine et les stratégies adaptatives de protection. Les points de concordance soulignent l'importance de la rationalité adaptative, des capitaux sociaux et des réseaux pour réguler l'incertitude, tandis que les divergences révèlent la spécificité contextuelle des rumeurs électorales et de la mobilisation stratégique de l'espace et des relations, qui amplifient la stratification de la vulnérabilité psychosociale dans le contexte urbain d'Abidjan.

Conclusion

La présente étude, s'inscrit dans le champ de la sociologie urbaine et politique, en articulant l'analyse des mobilités résidentielles avec celle des effets psychosociologiques induits par l'incertitude électorale. Elle met en lumière les interactions complexes entre perception de risque, anticipation anxigène et stratégies adaptatives des populations urbaines confrontées à un climat pré-électoral instable.

Les résultats montrent que la peur anticipatoire engendre des formes diversifiées de fuite urbaine, qu'il s'agisse de retours temporaires dans les villages d'origine, de retrait familial ou de modification des pratiques de mobilité quotidienne. Ces comportements ne se limitent pas à une simple réaction individuelle, mais s'inscrivent dans un ensemble de stratégies collectives et socialement encadrées, où la sélection des lieux fréquentés, la résilience à des réseaux de confiance et la réorganisation des interactions sociales constituent des

réponses rationnelles à l'insécurité perçue. L'étude révèle également une stratification de la vulnérabilité : les populations disposant de ressources économiques, sociales et symboliques parviennent à limiter l'exposition aux risques, tandis que les groupes plus précarisés subissent une double contrainte, psychosociale et matérielle, accentuant leur fragilité face aux incertitudes électorales.

Sur le plan scientifique, cette recherche enrichit les travaux contemporains sur les migrations internes, la sociologie de la peur et de l'incertitude (Beck, 1992 ; Giddens, 1990 ; Bauman, 2000), en montrant comment les dynamiques pré-électorales peuvent transformer les mobilités urbaines en stratégies de survie sociale et psychique. Elle offre une contribution originale en articulant la dimension matérielle des migrations internes à la dimension émotionnelle et relationnelle, souvent peu explorée dans les analyses classiques des mobilités urbaines en Afrique subsaharienne.

D'un point de vue utilitaire, l'étude fournit des indications importantes pour les décideurs publics et les acteurs communautaires : la nécessité de renforcer la confiance dans les institutions électorales, d'améliorer l'accès à une information fiable, de soutenir les réseaux de solidarité et d'élaborer des dispositifs d'accompagnement psychosocial pour les populations vulnérables. Ces recommandations visent à réduire l'anxiété collective et à limiter les déplacements précipités qui peuvent engendrer des coûts économiques et sociaux significatifs.

Néanmoins, plusieurs limites doivent être soulignées. L'étude se concentre sur certains quartiers d'Abidjan, limitant la portée généralisable à l'ensemble des villes ivoiriennes ou aux contextes ruraux. Les données, essentiellement qualitatives, décrivent des perceptions et pratiques à un moment précis de la période pré-électorale, et n'offrent pas de mesure longitudinale des effets post-électorales. Enfin, la

circulation des informations via les réseaux numériques, bien qu'évoquée, n'a pas été analysée de manière approfondie, laissant une part d'incertitude sur son rôle précis dans les décisions de mobilité.

Les perspectives ouvertes par cette recherche sont multiples : des études longitudinales pourraient documenter l'évolution des pratiques de fuite et de retrait social après les élections, des enquêtes comparatives entre différents quartiers ou villes permettraient d'évaluer la variabilité spatiale des stratégies adaptatives, et des recherches-action pourraient tester des dispositifs d'information sécurisée et de médiation communautaire pour limiter l'anxiété électorale et ses effets sur les mobilités.

En conclusion, cette étude démontre que la fuite urbaine pré-électorale ne constitue pas un phénomène isolé ni purement logistique : elle traduit une régulation sociale et psychique de la peur, articulant mobilités, retrait social et résilience aux réseaux de confiance. La peur électorale devient ainsi un facteur structurant de la vie urbaine, révélant l'articulation étroite entre vulnérabilité matérielle, anxiété anticipatoire et stratégies de survie sociale dans les contextes urbains africains.

Bibliographie

- BAUMAN Zygmunt, 2000. *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge.
- BECK Ulrich, 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*, Sage Publications, Londres.
- BOURDIEU Pierre, 1980. *Le Sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris.
- BRAUN Virginia & CLARKE Victoria, 2006, *Using thematic analysis in psychology*, *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, n°2, pp. 77–101, Taylor & Francis, London.

- CASTELLS Manuel, 1996. *The Rise of the Network Society*, Blackwell Publishers, Oxford.
- DOBRY Michel, 1986, *Sociologie des crises politiques*, Presses Universitaires de France, Paris.
- FASSIN Didier, 2004. *Des maux indicibles : sociologie des maladies et des politiques de santé*, Éditions Bayard, Paris.
- GIDDENS Anthony, 1990. *The Consequences of Modernity*, Stanford University Press, Stanford.
- GRANOVETTER Mark, 2005. *The Impact of Social Networks on Economic Life*, Journal of Economic Perspectives, vol. 19, n°1, pp. 33–50, American Economic Association, Boston.
- KNAPP Robert, 1975. *Rumeurs et société : essai sur la circulation de l'information incertaine*, Presses Universitaires de France, Paris.
- POLANYI Karl, 1944. *La grande transformation*, Éditions Gallimard, Paris.
- PORTES Alejandro, 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*, Annual Review of Sociology, Palo Alto, California.
- PUTNAM Robert, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York.
- WIEVIORKA Michel, 2002. *La peur et le social*, Éditions La Découverte, Paris.

Urgences climatiques et Pastoralisme en Guinée, de 1970 à nos jours : formes, contraintes et durabilité.

Arsène CAMARA

Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry/Guinée

arsenetofandet@gmail.com

(+224)622.50.89.52

Résumé :

Cet article examine la résilience du pastoralisme en Guinée face à la pression croissante des facteurs climatiques et socio-économiques. Si les systèmes pastoraux ont historiquement démontré une grande capacité d'adaptation, ils sont aujourd'hui de plus en plus fragilisés par les effets combinés du changement climatique, de la concurrence accrue pour l'accès aux terres et de la fragmentation des politiques publiques. Cette étude vise à comprendre comment le pastoralisme en Guinée a réagi aux crises climatiques depuis les années 1970, et à analyser les conditions nécessaires à sa viabilité face aux transformations socio-économiques.

Notre analyse adopte une approche qualitative et multidisciplinaire, combinant la revue de littérature, l'analyse de données institutionnelles, des observations de terrain et des entretiens semi-structurés avec des éleveurs, des agriculteurs et des représentants des collectivités locales. Les résultats montrent que le pastoralisme nomade guinéen, loin de disparaître, se réorganise grâce à une diversité de stratégies locales, bien que sa résilience reste limitée par un faible soutien institutionnel. Ainsi, notre étude soutient que le pastoralisme peut constituer un levier pour la transition écologique et le développement rural, à condition d'être accompagné de réformes foncières inclusives, d'une gouvernance territoriale renforcée, et d'une articulation explicite entre les systèmes pastoraux et des politiques de transition écologique plus larges. Ces conditions apparaissent essentielles pour concilier les pratiques d'adaptation locales avec une durabilité à long terme.

Mots-clés : *Changement climatique, Durabilité, Guinée, Pastoralisme nomade, Foncier.*

Abstract:

This article explores the resilience of pastoralism in Guinea under mounting climatic and socio-economic pressures. Historically marked by strong adaptive capacity, pastoral systems are now increasingly challenged by the combined effects of climate change, intensifying competition for land, and fragmented public policies. The study investigates how Guinean pastoralism has responded to climate crises since the 1970s and examines the conditions required for its long-term sustainability amid ongoing socio-economic transformations.

The research adopts a qualitative and multidisciplinary methodology, integrating literature review, institutional data analysis, field observations, and semi-structured interviews with herders, farmers, and local community representatives. Findings reveal that Guinean nomadic pastoralism is not disappearing but rather reorganizing through a range of local adaptive strategies. However, its resilience remains constrained by weak institutional support and the absence of formal recognition. The article argues that pastoralism could serve as a catalyst for ecological transition and rural development, provided it is supported by inclusive land reforms, stronger territorial governance, and explicit integration into broader climate and ecological transition policies. Such measures are essential to align local adaptive practices with long-term sustainability.

Keywords: *Climate change, Sustainability, Guinea, Nomadic pastoralism, Land tenure.*

Introduction Générale :

1. Problématique de recherche :

Les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs des sociétés contemporaines, notamment dans les régions sahéennes et subsahariennes, où les écosystèmes présentent une forte vulnérabilité (Gonin et Tallet, 2012). En Guinée, ces mutations environnementales affectent profondément les systèmes de production agropastoraux, et plus particulièrement le pastoralisme, mode d'exploitation extensif et mobile des ressources naturelles, qui représente à la fois une activité

économique vitale et un pilier socioculturel pour de nombreuses communautés rurales. Depuis les sécheresses récurrentes des années 1970, marquées par les grandes crises sahéliennes de 1972-1973 et 1983-1984, le pays fait face à une variabilité accrue des précipitations, à une dégradation accélérée des parcours et à une pression croissante sur les espaces agro-sylvo-pastoraux (Benoit et al., 2014). Ces évolutions fragilisent durablement le pastoralisme, tout en provoquant des recompositions des mobilités, une intensification des conflits d'usage et une transformation des équilibres locaux.

Cette situation soulève une tension centrale sur le pastoralisme qui apparaît à la fois, comme un système fortement exposé aux aléas climatiques et comme un mode de production historiquement résilient, capable de s'adapter par la mobilité, la diversification et l'innovation sociale. Sa persistance, ses transformations face aux contraintes, et sa capacité à s'inscrire dans une trajectoire durable se situent aujourd'hui au cœur des enjeux de développement rural en Guinée. En revanche, la littérature demeure lacunaire sur le sujet, car la majorité des travaux abordent le pastoralisme sous un angle sectoriel (agricole, vétérinaire ou économique) sans toujours saisir la complexité des interactions entre changements climatiques, dynamiques socio-politiques et transformations institutionnelles. Par ailleurs, les politiques mises en œuvre restent souvent ponctuelles, déconnectées des réalités locales et dépourvues d'une vision intégrée de long terme. Dès lors, il devient nécessaire de reposer les termes du débat en articulant la dimension historique des mutations climatiques, la diversité des formes pastorales et les mécanismes d'adaptation développés par les acteurs locaux. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude couvrant la période de 1970 à nos jours, et les principales zones pastorales du pays (Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et Guinée forestière).

Nos travaux visent à analyser les effets des changements climatiques sur le pastoralisme entre 1970 et nos jours, afin de comprendre les dynamiques de transformation du système pastoral et d'évaluer les conditions de sa durabilité en Guinée. L'articulation entre les urgences climatiques et le pastoralisme soulève ainsi des questions essentielles relatives à la résilience des populations rurales, à la gestion des ressources naturelles et à la pérennité des systèmes socio-économiques locaux. Ainsi, notre question centrale vise à comprendre *dans quelle mesure le pastoralisme en Guinée a-t-il su s'adapter aux urgences climatiques depuis 1970, et quelles sont les conditions nécessaires pour assurer sa durabilité dans le contexte contemporain ?* Partant, notre hypothèse de recherche soutient que *les urgences climatiques survenues en Guinée depuis 1970 ont profondément modifié les formes et les équilibres du pastoralisme, tout en suscitant des dynamiques d'adaptation qui conditionnent désormais la durabilité du système pastoral.*

Notre étude couvre la période de 1970 à nos jours ; ce choix repose sur des éléments historiques et climatiques majeurs. En effet, les années 1970 marquent l'entrée dans une ère de sécheresses récurrentes en Afrique de l'Ouest, notamment à travers les grandes crises sahéliennes de 1972-1973 et 1983-1984. Ces événements ont eu des répercussions notables en Guinée, provoquant une recomposition des mobilités pastorales et une intensification des conflits d'accès aux ressources. La borne supérieure « jusqu'à nos jours » permet de prendre en compte les dynamiques contemporaines, notamment la montée des risques climatiques, l'émergence de nouvelles politiques de résilience et la pression accrue sur les espaces ruraux. Cette période permet ainsi d'inscrire l'analyse dans la longue période des transformations climatiques, socio-économiques et politiques jusqu'à l'époque actuelle, marquée par une intensification des risques environnementaux et une multiplication des initiatives de résilience. Depuis les années

1970, les urgences climatiques ont profondément transformé le pastoralisme en Guinée, en fragilisant ses équilibres traditionnels tout en stimulant des dynamiques d'adaptation socio-économiques et territoriales.

La durabilité de ce système dépend désormais de la capacité des acteurs à combiner les pratiques locales de résilience, la reconnaissance institutionnelle et leur intégration dans une stratégie nationale de gestion des ressources et de développement rural. Notre article s'organise en trois parties complémentaires. La première partie s'attachera à dresser un tableau des formes du pastoralisme en Guinée, soulignant à la fois sa diversité historico-géographique et économique, sa profondeur socio-culturelle et ses évolutions structurelles depuis les années 1970. La deuxième partie analysera les contraintes climatiques et les pressions multiformes qui fragilisent les systèmes pastoraux, en insistant sur les interactions entre la dégradation environnementale, les conflits d'usage autour des ressources et les faiblesses institutionnelles. Enfin, la troisième partie explorera les perspectives de durabilité, en identifiant à la fois les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les communautés locales, les initiatives de résilience appuyées par des projets pilotes, et les conditions structurelles nécessaires à une reconnaissance institutionnelle du pastoralisme mobile dans le contexte contemporain.

2. Méthodologie de recherche :

La présente étude adopte une approche qualitative et empirique fondée sur la complémentarité entre l'analyse documentaire, les enquêtes de terrain, les études de cas et l'observation participante. Ce choix méthodologique vise à croiser les sources et à rendre compte avec précision de la complexité des dynamiques liant les urgences climatiques et les pratiques pastorales en Guinée, de 1970 à nos jours. Pour mener à terme

une étude d'une telle envergure, nous avons été confrontés à des défis importants (accessibilité aux archives et à certaines zones rurales isolées ; méfiance des communautés locales face aux chercheurs) que nous avons pu surmonter grâce à des stratégies d'atténuation : collaboration avec des acteurs locaux (chefs traditionnels, ONG), et approche participative pour renforcer la confiance et l'engagement des communautés.

2-1. Etude documentaire et enquêtes de terrain :

La première phase de notre recherche s'appuie sur une revue critique de la littérature existante. Elle porte sur les travaux scientifiques, rapports institutionnels, documents de politiques publiques, textes juridiques et données statistiques relatifs au changement climatique, à l'histoire du pastoralisme guinéen, et à la gestion des ressources naturelles. Cette phase permet de poser les fondements théoriques de l'étude, de dégager les principales tendances historiques, et d'identifier les zones d'ombre nécessitant une investigation empirique. Une attention particulière sera portée aux relations entre les transformations des itinéraires et les changements sociaux, tels que les conflits d'usage des terres, les migrations et les évolutions des modes de vie. Notre analyse documentaire s'est focalisée sur un éventail très varié de sources historiques que nous avons pu collecter sur des plateformes académiques en ligne (HAL, JSTOR, Google Scholar, Persée, etc.) et des bibliothèques universitaires pour accéder à des documents pertinents. Entreprendre une telle étude ne peut être envisagé sans sources d'archives qui constituent, à priori, un matériau précieux et fondamental pour l'historien. Nous avons donc mis à contribution plusieurs centres d'archives qui nous ont permis d'accéder à une panoplie d'informations sur les catastrophes climatiques des années 1970.

La seconde phase de notre recherche repose sur des enquêtes menées *in situ* dans plusieurs zones pastorales représentatives

de la Guinée (Moyenne Guinée ou Fouta-Djallon, Haute Guinée, Guinée Forestière). Ces enquêtes combinent : des entretiens semi-directifs avec les éleveurs, les responsables locaux, les agents de développement rural, les chefs de villages, et les représentants des services techniques (environnement, agriculture, élevage) ; des focus groups organisés avec des groupes d'éleveurs (hommes, femmes, jeunes) pour recueillir des récits collectifs sur les transformations observées, les contraintes vécues et les stratégies d'adaptation ; des questionnaires à visée descriptive pour recueillir des données quantitatives sur les types de bétail, les modes de transhumance, les pertes liées au climat, ou les pratiques d'adaptation. La collecte de ces témoignages oraux nous aura permis d'accéder à des récits vivants, des traditions transmises et des perspectives locales variées et représentatives sur les catastrophes climatiques survenues et leurs répercussions sur les conditions de vie des populations pastorales locales.

2-2. Etude de cas et Observation participante :

Sur l'aspect pratique, nous avons effectué une observation participante conduite en immersion partielle dans les communautés pastorales locales. Cet exercice constitue un outil essentiel pour appréhender les pratiques quotidiennes, les rapports à l'environnement, les modes de gouvernance locale et les stratégies tacites d'adaptation. Cette observation nous a également permis de confronter les discours déclarés aux pratiques effectives, en tenant compte des logiques implicites qui échappent parfois à l'enquête formelle. Pour conforter cela, nous avons pris appui sur une étude de cas approfondie que nous avons intégrée au dispositif méthodologique. Nous avons centré cette étude de cas sur quelques localités particulièrement affectées (Koundara, Gaoual, Lélouma en Moyenne-Guinée ; Siguiri, Dinguiraye, Mandiana en Haute-Guinée ; Beyla, Lola, Kissidougou en Guinée-Forestière) par les effets climatiques

récents et ayant expérimenté des initiatives d'adaptation. Dans cette logique, notre objectif consiste à analyser de manière fine les interactions entre des dynamiques locales, des vulnérabilités spécifiques, et des réponses communautaires ou institutionnelles. Cette étude de cas nous permettra également de saisir les relations entre les temporalités climatiques (crises lentes ou brutales) et les processus sociaux.

2-3. Analyse des données collectées :

Notre analyse des données repose sur une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. Pour consolider cette démarche, nous avons procédé à une analyse thématique et statistique des données recueillies, ce qui nous a permis d'identifier, d'analyser, et de rapporter des tendances significatives par le biais des facteurs socio-historiques, environnementaux, économiques, contribuant à la mise en œuvre des politiques d'atténuation par les autorités locales, et des stratégies d'adaptation et de résilience des populations pastorales. Pour y arriver, nous avons réalisé cet exercice à quatre niveaux complémentaires :

- *Analyse qualitative* : thématisation et organisation des données collectées selon des items centraux : urgences climatiques, pastoralisme, conflits d'usage agriculteurs/éleveurs, dégradation des pâturages, raréfaction des ressources naturelles ; analyse narrative et reconstruction des entretiens et des récits recueillis, à partir d'un codage structuré (*NVivo* et *Atlas.ti*) selon des catégories émergentes et théoriquement informées : vulnérabilité, résilience, mobilité, conflit, innovation, etc. en tenant compte des réalités locales et nationales.

- *Analyse comparative et quantitative* : entre les différentes zones enquêtées, afin d'identifier des régularités et des spécificités territoriales dans les formes et les réponses du

pastoralisme ; traitement des données issues de nos enquêtes de terrain avec des outils statistiques (SPSS, Excel). Cet exercice nous conduit à une analyse descriptive et croisée des données issues des questionnaires, et visant à mettre en évidence des corrélations (fréquence des sécheresses, réduction de la transhumance, et diversification des activités). Enfin, nous procédons à une triangulation des sources pour renforcer la validité des résultats, tout en confrontant les données de terrain avec les sources documentaires et les observations directes. Cette démarche méthodologique vise à produire une compréhension intégrée des enjeux actuels du pastoralisme guinéen dans un contexte de crise climatique, tout en valorisant les savoirs locaux, les pratiques adaptatives et les potentialités de durabilité.

3. Approche théorique et Cadre conceptuel :

Notre recherche s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire, croisant l'anthropologie de l'environnement, la géographie humaine, l'histoire et les études rurales. Elle mobilise plusieurs cadres théoriques complémentaires, permettant d'appréhender la complexité des relations entre changements climatiques, dynamiques sociales et systèmes pastoraux. L'analyse repose ainsi sur deux concepts centraux : urgences climatiques et pastoralisme, dont l'articulation offre un prisme pertinent pour saisir les transformations en cours et réinterroger les modèles d'intervention en matière de développement rural et d'adaptation.

3-1. Théorie de la vulnérabilité, de la résilience socio-écologique et Urgences climatiques :

Inspirée des travaux de Turner (2004, p. 863-889) et de Holling (1973, p. 1-23), cette approche postule que les systèmes sociaux et écologiques sont profondément interdépendants et que leur

vulnérabilité dépend à la fois de l'intensité des perturbations extérieures (sécheresses, variabilité pluviométrique, érosion, raréfaction des ressources en eau), d'une part. Et de leur capacité interne d'adaptation, c'est-à-dire des ressources sociales, économiques et institutionnelles mobilisables pour y faire face, d'autre part. Dans ce cadre, le pastoralisme guinéen est analysé comme un système adaptatif complexe et porteur de mécanismes de résilience (la mobilité, la diversification, la solidarité communautaire), mais également fragilisé par des contraintes structurelles (foncières, institutionnelles, climatiques). La notion d'urgence climatique renvoie donc aux manifestations critiques du changement climatique qui menacent directement les équilibres socio-environnementaux et nécessitent des réponses immédiates. En Guinée, ces urgences prennent une dimension particulière, car elles affectent des zones pastorales où les capacités d'anticipation et de gestion des risques demeurent limitées.

3-2. Théorie de l'écologie politique et de l'adaptation locale du Pastoralisme :

L'écologie politique, développée notamment par les travaux de Peluso (1992) ou de Little et al. (2001, p. 401-433), permet d'analyser les rapports de pouvoir et les conflits d'usage qui structurent la gestion des ressources naturelles. Elle éclaire la manière dont politiques publiques, réformes foncières et aménagements du territoire influencent directement la durabilité des systèmes pastoraux. Dans le contexte guinéen, cette approche est essentielle pour comprendre comment les logiques institutionnelles et les rivalités locales amplifient ou limitent les impacts du changement climatique sur le pastoralisme. Parallèlement, la théorie de l'adaptation locale (Adger et al., 2005, p. 77-89) insiste sur les réponses développées par les communautés face aux pressions climatiques, dont entre autres : ajustements des mobilités, diversification des activités,

reconfiguration des savoirs et innovations sociales. Elle met en évidence que la résilience du pastoralisme ne réside pas seulement dans les politiques nationales ou les interventions internationales, mais aussi et surtout dans les ressources culturelles, organisationnelles et sociales mobilisées par les acteurs locaux.

3-3. Mise en œuvre dans le contexte guinéen :

Appliqué à la Guinée, ce double cadre théorique permet de comprendre le pastoralisme à trois niveaux comme :

- *un système à la fois vital et vulnérable* : pilier de la sécurité alimentaire, de l'économie rurale et de la cohésion sociale, mais mis à l'épreuve par la variabilité pluviométrique, la raréfaction des pâturages et la montée des conflits d'usage ;
- *un système historique et évolutif* : ancré dans la mobilité et l'accès aux ressources communes, mais progressivement recomposé depuis les sécheresses des années 1970 vers des formes plus sédentarisées ou agro-pastorales ;
- *un système dont la durabilité est conditionnée* : à la fois par la capacité d'innovations locales des communautés pastorales et par la mise en place de politiques publiques adaptées, intégrant pleinement les réalités écologiques et socio-économiques.

En articulant la théorie de la vulnérabilité et de la résilience, puis la théorie de l'écologie politique et de l'adaptation locale, notre recherche vise donc à dépasser une approche strictement environnementale ou sectorielle du pastoralisme pour en faire un objet socio-écologique global, à la fois révélateur des urgences climatiques et laboratoire de stratégies d'adaptation. Dans ce cadre, le pastoralisme est appréhendé non comme une pratique figée, mais comme un système évolutif capable de transformations face aux contraintes écologiques et sociales (Bassett et Turner, 2007, p. 33-49). La littérature sur le

pastoralisme en Afrique de l'Ouest met en évidence les profondes recompositions subies par ce système d'élevage face aux mutations environnementales.

En Guinée, le pastoralisme, longtemps fondé sur la mobilité et l'accès libre aux ressources naturelles, se heurte depuis les années 1970 à une série de contraintes climatiques croissantes, telles que la réduction de la pluviométrie, la dégradation des pâturages et la raréfaction des points d'eau (Touré, 2015, p. 11-17). Plusieurs travaux soulignent l'impact de ces changements sur les formes d'organisation pastorale, qui évoluent vers des modèles plus sédentaires ou agro-pastoraux (Blench, 1999, p. 45-51). D'autres études mettent l'accent sur la montée des conflits fonciers, alimentés par la compétition entre usages agricoles et pastoraux, dans un contexte de pression démographique et d'urbanisation (Hussein et al., 2000, p. 397-418). Parallèlement, la question de la durabilité des pratiques pastorales devient centrale, interrogeant la capacité des systèmes locaux à s'adapter à long terme. Si certaines stratégies d'adaptation émergent, leur efficacité reste inégale selon les régions et les ressources disponibles (FAO, 2021). La littérature récente plaide donc pour une meilleure intégration des enjeux climatiques dans les politiques d'aménagement pastoral, tout en renforçant la résilience des communautés d'éleveurs.

4. Première partie : Les formes du pastoralisme en Guinée depuis 1970 : entre continuité et mutations :

Depuis les années 1970, le pastoralisme en Guinée s'inscrit dans une dynamique ambivalente, à la fois marquée par la persistance de pratiques traditionnelles et par l'émergence de mutations structurelles. Cette ambivalence reflète les interactions complexes entre facteurs géographiques, socio-culturels, politiques et économiques, qui façonnent la diversité et l'évolution des systèmes pastoraux à travers le pays.

4-1. Une diversité de pratiques pastorales inscrites dans des contextes géographiques différenciés :

La Guinée présente une grande variété écologique allant de la savane sèche à la forêt tropicale humide, ce qui a favorisé une diversité de formes de pastoralisme. Trois grandes régions se distinguent par leurs spécificités agro-écologiques et leur rapport au pastoralisme (Diarra et Diallo, 2005, p. 15-19). La Moyenne Guinée, avec ses plateaux et son climat relativement tempéré, est historiquement la principale zone de transhumance. La région offre des pâturages naturels abondants en saison pluvieuse et reste un pôle d'attraction pour les troupeaux en quête de ressources. En Moyenne Guinée, le pastoralisme mobile constitue une activité dominante, fortement ancrée dans les pratiques peules, avec des itinéraires de transhumance saisonnière (Diallo, 1989, p. 35-40). En Haute Guinée, on observe un système mixte, combinant transhumance, élevage extensif et agropastoralisme. Ici, l'élevage est souvent intégré aux exploitations agricoles, notamment chez les Malinkés, favorisant une gestion plus sédentaire et familiale des troupeaux. Enfin, la Guinée forestière, marquée par une pluviométrie élevée et une végétation dense, présente des conditions moins propices à l'élevage extensif. Dans cette région, l'élevage demeure marginal, mais on assiste récemment à l'émergence de pratiques pastorales périurbaines ou de reconversion agro-forestière vers l'embouche bovine (Diallo, 2018, p. 19).

Cette diversité spatiale s'accompagne d'une typologie complexe des systèmes d'élevage, allant de la transhumance saisonnière, impliquant de longs déplacements entre zones de pâturage, à l'élevage sédentaire autour des exploitations agricoles, en passant par des formes hybrides d'agro-pastoralisme. Ces systèmes ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais sont souvent imbriqués avec des ajustements selon les ressources disponibles et les impératifs socio-économiques. Le

pastoralisme joue un rôle fondamental dans l'économie locale, en fournissant des revenus, des emplois, du lait, de la viande, et du fumier utilisé comme engrais organique. Au-delà de l'économie, il est au cœur des dynamiques communautaires, organisant les relations sociales, la solidarité inter-familiale, et les échanges entre groupes ethniques (Diallo, 2010, p. 21).

4-2. Les fondements sociaux, culturels et économiques du pastoralisme :

En Guinée, le pastoralisme n'est pas seulement une activité économique ; il constitue un système social et culturel complexe. Il constitue un marqueur identitaire fort, notamment chez les Peuls, pour qui l'élevage bovin est un héritage ancestral et un vecteur de prestige social. Mieux, l'activité pastorale s'inscrit dans une tradition de transmission intergénérationnelle, avec des rôles bien définis entre hommes, femmes et jeunes. Au Fuuta-Jaloo, le pastoralisme fonde des identités collectives, des rapports d'alliance et des solidarités communautaires. Chez les Malinkés, l'élevage est davantage perçu comme une activité complémentaire à l'agriculture, intégrée dans une logique patrimoniale et foncière. Dans ces deux communautés, les logiques d'organisation de l'élevage sont fortement ancrées dans le cadre familial et communautaire. La gestion des troupeaux repose souvent sur des relations intergénérationnelles, où la transmission des savoirs, des techniques, et des responsabilités est au cœur de la pérennité du système pastoral. L'autorité du chef de famille, les alliances matrimoniales, et les réseaux de parenté structurent les décisions relatives à la gestion du cheptel, aux itinéraires de transhumance et à la négociation des droits d'usage (Botte, 1999, p. 50-65 ; Diallo, 2010, p. 25).

Économiquement, le pastoralisme fournit des revenus significatifs à travers la vente de bétail, de lait, de cuir et permet une certaine autonomie alimentaire. De plus, les ressources

naturelles sont généralement régies par des modes de gestion coutumière, fondés sur des droits d'accès collectifs et des régulations communautaires. Les points d'eau, les pâturages saisonniers, et les couloirs de transhumance sont l'objet de normes implicites, souvent transmises oralement et respectées à travers des mécanismes de négociation et de médiation entre groupes d'éleveurs et agriculteurs. Cette gestion traditionnelle est cependant de plus en plus mise à l'épreuve par la pression démographique, les conflits d'usage, et les transformations de l'environnement (Ickowicz et al., 2012, p. 123-133).

4-3. Transformations structurelles depuis les années 1970 :

Depuis les années 1970, le pastoralisme en Guinée subit des mutations profondes. Les politiques de modernisation agricole, l'urbanisation croissante et les pressions foncières ont bouleversé les modes traditionnels de gestion des parcours (Barry et Sylla, 2005, p. 13-19). Les sécheresses répétées ont contribué à une sédentarisation partielle et à la diversification des activités (commerce, petit maraîchage, etc.). L'introduction de cadres réglementaires, la mise en place de programmes d'encadrement technique, et l'appui à des projets d'aménagement pastoral ont eu des effets contrastés, parfois bénéfiques, parfois déstabilisants (Diop, 2007, p. 80-87). Parallèlement, l'introduction de races bovines améliorées, les politiques de vaccination, et les initiatives de développement local ont modifié les pratiques et les stratégies des pasteurs. Ces innovations, souvent introduites via des ONG ou des projets de développement, ont permis à certains éleveurs d'améliorer la productivité, mais ont aussi accentué les inégalités d'accès aux ressources et aux services vétérinaires. Enfin, l'évolution démographique et l'urbanisation croissante génèrent une pression foncière accrue sur les espaces pastoraux. La compétition pour la terre entre éleveurs et agriculteurs, le morcellement des parcours de transhumance, et l'empiètement

urbain sur les zones de pâturage remettent en question la durabilité du modèle pastoral. Ces évolutions créent de nouvelles tensions, appellent à une gouvernance foncière renouvelée, et soulignent la nécessité d'articuler modernisation et respect des équilibres sociaux et écologiques (Turner, 2004, p. 863-889).

5. Deuxième partie : Contraintes climatiques et pressions multifformes des systèmes pastoraux fragilisés :

Les systèmes pastoraux guinéens, historiquement résilients et adaptés à la variabilité environnementale, sont aujourd'hui confrontés à des contraintes croissantes, qui combinent les effets du changement climatique à des pressions socio-économiques multiples. Depuis les années 1970, cette conjonction de facteurs fragilise la durabilité des pratiques pastorales, met en tension les relations entre acteurs ruraux, et interroge la capacité des politiques publiques à répondre efficacement à cette crise silencieuse mais persistante (Barry, 2017).

5-1. Les manifestations concrètes des urgences climatiques en Guinée :

La Guinée a connu une augmentation notable des aléas climatiques depuis les années 1970 : irrégularité des saisons des pluies, réduction de la durée des cycles agricoles, épisodes de sécheresse localisée, baisse du niveau des nappes phréatiques. Le changement climatique se traduit en Guinée par une variabilité accrue des régimes pluviométriques et une tendance à l'allongement des périodes de sécheresse, en particulier dans les régions de Haute Guinée et de la Moyenne Guinée, où le pastoralisme est le plus présent. Les saisons des pluies deviennent de plus en plus imprévisibles, avec des épisodes de fortes précipitations concentrés sur de courtes périodes, alternant avec des sécheresses prolongées. Ces phénomènes ont

entraîné une dégradation progressive des parcours pastoraux, la disparition de points d'eau saisonniers et une raréfaction des ressources fourragères (Sarr, 2012, p. 108–112).

Cette évolution climatique entraîne une dégradation accélérée des sols, due à l'érosion hydrique, à la surexploitation des terres, et à la disparition progressive de certaines espèces fourragères adaptées aux conditions locales. Ce phénomène de stress hydrique, combiné à l'appauvrissement des ressources végétales, compromet la capacité des éleveurs à nourrir leurs troupeaux et à maintenir les itinéraires traditionnels de transhumance. Les données scientifiques nationales et régionales confirment ces tendances. Des études menées par l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) et diverses ONG locales ont relevé une baisse significative des rendements des pâturages naturels et une récurrence accrue des sécheresses depuis les années 1990. Les observations empiriques des communautés pastorales convergent avec ces analyses, soulignant une dégradation sensible des ressources naturelles et une modification des comportements migratoires du bétail (Diarra et Diallo, 2005, p. 23-27).

5-2. L'interaction entre pressions climatiques et dynamiques socio-économiques :

Les contraintes climatiques ne peuvent être analysées isolément. Elles interagissent de manière complexe avec les dynamiques socio-économiques, accentuant les tensions entre groupes d'acteurs ruraux. Les conséquences du changement climatique s'entrecroisent avec des dynamiques sociales : la croissance démographique, l'extension des périmètres agricoles, les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs (accès à la terre, à l'eau et aux couloirs de transhumance), l'enclavement des zones pastorales. Dans certaines zones, les exploitants forestiers ou les promoteurs fonciers s'ajoutent à cette compétition, accentuant la pression sur les espaces pastoraux. Par

conséquent, l'accès aux ressources devient un enjeu de pouvoir, rendant les accords coutumiers moins opérants et accentuant la fragmentation des territoires pastoraux (Marty, 1993, p. 76-87). La conséquence directe de ces tensions est une réduction continue des espaces dédiés au pastoralisme. Les phénomènes d'accaparement des terres, souvent au profit de cultures de rente ou de projets d'infrastructure, contribuent à l'enclavement des zones de transhumance, rendant plus difficile la mobilité saisonnière des troupeaux. Ces obstacles géographiques et fonciers aggravent les risques de surpâturage et d'épuisement des ressources disponibles. Par ailleurs, l'instabilité des marchés agricoles, combinée aux effets des aléas climatiques, accroît la vulnérabilité économique des éleveurs. Les pertes de cheptel liées aux sécheresses, aux maladies ou aux conflits réduisent leur capital productif et les exposent à une précarité grandissante. Le manque d'accès au crédit, aux services vétérinaires et aux mécanismes de sécurité sociale renforce leur dépendance à des stratégies de survie à court terme, souvent incompatibles avec la gestion durable de l'élevage (Diallo, 2018, p. 9-15).

5-3. Les limites des politiques publiques et des dispositifs de gestion :

Face à ces défis, les réponses institutionnelles restent largement insuffisantes. La Guinée souffre de faiblesses structurelles dans la planification et l'aménagement des espaces pastoraux, car les politiques de l'État ont souvent adopté une approche sectorielle et peu adaptée aux logiques de mobilité pastorale où les plans d'aménagement ignorent trop souvent les couloirs de transhumance. Les dispositifs de concertation, de prévention et de résolution des conflits sont souvent inexistantes ou inopérants sur le terrain, tandis que la décentralisation reste incomplète (Bonnet et Hérault, 2015, p. 19-25). Les cadres législatifs manquent de clarté ou ne sont pas appliqués, ce qui alimente

l'insécurité foncière et juridique pour les éleveurs. Le manque de coordination entre acteurs institutionnels, ONG et communautés locales limite l'efficacité des initiatives de gestion durable.

En outre, les politiques de développement agricole mises en œuvre depuis plusieurs décennies ont majoritairement privilégié la sédentarisation de l'élevage et l'intensification agricole, au détriment des spécificités du pastoralisme mobile. Cette orientation technocratique, souvent inspirée de modèles exogènes, a marginalisé les savoirs locaux et les pratiques pastorales traditionnelles, en les considérant comme archaïques plutôt que comme adaptatives (FIDA, 2019, p. 33-47). Enfin, la gouvernance locale des ressources naturelles reste entravée par une centralisation excessive des décisions et par une faible implication des communautés locales dans la conception et la mise en œuvre des politiques. Les institutions traditionnelles qui jouaient historiquement un rôle de régulation et de médiation, sont souvent ignorées ou affaiblies par l'État et les acteurs du développement. Cette marginalisation compromet les capacités de cogestion durable des territoires pastoraux et limite l'efficacité des interventions extérieures.

6. Troisième partie : Vers une durabilité du pastoralisme guinéen : entre adaptation locale et réformes structurelles :

Face à l'intensification des contraintes climatiques et socio-économiques en Guinée, le pastoralisme ne disparaît pas ; mais il se transforme, s'adapte et se réinvente. Loin d'être figées, les pratiques pastorales font l'objet d'ajustements continus de la part des communautés, tandis que certaines initiatives institutionnelles cherchent à renforcer leur résilience. Pour que cette dynamique se traduise en durabilité à long terme, elle doit toutefois être accompagnée par des réformes structurelles, qui reconnaissent pleinement le rôle du pastoralisme dans les enjeux

contemporains d'adaptation, de sécurité alimentaire et de transition écologique (Barry, 2015, p. 86-87).

6-1. Stratégies endogènes d'adaptation et d'innovation sociale :

Face aux contraintes climatiques, les éleveurs guinéens, confrontés à des environnements de plus en plus incertains, déploient depuis plusieurs décennies des stratégies d'adaptation endogènes, souvent invisibles dans les statistiques officielles mais cruciales sur le terrain : la modification des itinéraires de transhumance, le stockage de fourrage, le creusement de puits, scellement des alliances inter-communautaires. Parmi celles-ci, l'ajustement des itinéraires de transhumance constitue une réponse directe aux aléas climatiques et à la reconfiguration des territoires. Les transhumants modifient leurs parcours, s'orientant vers des zones moins dégradées ou mieux sécurisées, tout en intégrant de nouveaux paramètres comme la disponibilité des points d'eau ou les accords fonciers locaux (Camara, 2025, p. 91-97)

Parallèlement, une tendance à la diversification des activités économiques se renforce. De plus en plus de familles pastorales complètent leurs revenus par des activités agricoles, commerciales ou artisanales. Cette diversification contribue à la résilience des ménages, tout en modifiant en profondeur l'organisation traditionnelle de l'élevage. Les coopérations inter-communautaires, souvent soutenues par des savoirs traditionnels, jouent également un rôle central dans cette adaptation. Des mécanismes locaux de négociation permettent d'apaiser les tensions liées à l'usage des ressources, notamment entre éleveurs et agriculteurs. Ces coopérations reposent sur des codes coutumiers, des médiations informelles ou encore des accords de passage transhumants, qui assurent une certaine stabilité, malgré la fragilisation des institutions locales.

Dans ce processus, les femmes et les jeunes apparaissent comme des acteurs clés, longtemps sous-estimés. L'implication des femmes dans la gestion des troupeaux, la préservation des savoirs liés à la santé animale et la diversification des revenus (lait, artisanat, commerce) témoigne aussi de la résilience du système pastoral dans les localités rurales. Les jeunes contribuent à l'introduction de nouvelles compétences, notamment dans la gestion de l'information-communication (téléphonie, géolocalisation, échanges interrégionaux) ; participant ainsi à une hybridation des pratiques entre tradition et modernité (Catley, Lind & Scoones, 2013, p. 41-57).

6-2. Expériences pilotes et politiques en faveur de la résilience pastorale :

À côté des initiatives locales, plusieurs projets pilotes de développement rural ont émergé ces dernières années pour soutenir la durabilité du pastoralisme. Certaines initiatives (projets d'appui au pastoralisme, cartographie participative des ressources, fonds locaux d'adaptation) ont permis, entre autres, d'expérimenter des modèles plus intégrés. Ces projets, souvent portés par des ONG ou des agences de coopération, intègrent une approche écosystémique, centrée sur la gestion durable des ressources pastorales : restauration des parcours, balisage des couloirs de transhumance, construction de points d'eau, et appui à la gouvernance foncière. Bien que localisés, ces projets offrent des modèles reproductibles à l'échelle nationale. Des dispositifs de concertation et de médiation ont été expérimentés pour prévenir les conflits d'usage. Ils reposent sur des comités mixtes réunissant éleveurs, agriculteurs, autorités locales et représentants coutumiers. Ces instances permettent d'identifier les zones de tension, de négocier des règles d'accès, et de construire un dialogue entre les parties prenantes (FAO, 2018, p. 7-13).

Toutefois, leur pérennisation et leur efficacité dépendent d'un appui institutionnel stable s'inscrivant dans la durée, et d'une meilleure intégration dans les politiques nationales. À l'échelle régionale, des initiatives portées par la CEDEAO et le CILSS cherchent à renforcer l'intégration transfrontalière du pastoralisme, à travers des accords sur la mobilité du bétail, la sécurité des pasteurs et la coopération inter-étatique. Ces cadres régionaux, soutenus par des partenaires techniques et financiers (FAO, GIZ, FIDA, etc.), fournissent des ressources, des données et des outils d'aide à la décision, mais leur impact reste inégal en Guinée, faute d'appropriation locale et de synergie avec les politiques nationales (FAO, 2021, p. 17-23).

6-3. Conditions de viabilité à long terme du pastoralisme en contexte de crise climatique :

Pour assurer la viabilité du pastoralisme dans un contexte marqué par l'instabilité climatique en Guinée, il devient urgent de reconnaître ce système comme un mode de vie légitime, structurant et adaptatif, et non comme une survivance du passé. La durabilité du pastoralisme en Guinée suppose une reconnaissance juridique claire du pastoralisme mobile, une politique foncière inclusive, et un soutien aux savoirs locaux. Cette reconnaissance institutionnelle passe par une revalorisation du pastoralisme mobile, trop souvent marginalisé au profit de modèles sédentaires promus par les politiques agricoles dominantes. L'intégration du pastoralisme dans les stratégies de résilience climatique et de sécurité alimentaire est essentielle pour en faire un levier de développement rural adaptatif et durable (Krätli et Schareika, 2010, p. 605–622).

La question foncière constitue un enjeu central. Il s'agit d'établir des dispositifs juridiques clairs pour garantir l'accès sécurisé aux pâturages, aux ressources en eau, et aux couloirs de transhumance, tout en respectant les droits des autres usagers de l'espace rural. La reconnaissance des droits collectifs, la

cartographie participative des zones pastorales et la formalisation des accords locaux sont autant d'outils qui peuvent contribuer à réduire les conflits et à stabiliser les pratiques. Enfin, le pastoralisme doit être intégré dans les politiques de transition écologique et de sécurité alimentaire. En tant que système extensif, fondé sur la valorisation des ressources naturelles et la mobilité raisonnée, il présente des atouts en matière de résilience climatique, de gestion durable des écosystèmes, et de contribution à la souveraineté alimentaire. Sa place dans les stratégies nationales de lutte contre la désertification, la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire doit être renforcée à travers une approche transversale, inclusive et territorialisée (Hussein, Sumberg et Seddon, 2000, p. 397-418).

7. Analyse, discussion des résultats et recommandations :

Les résultats de nos recherches mettent en évidence une transformation structurelle du pastoralisme en Guinée. Les parcours de transhumance se sont allongés, les points d'eau se sont raréfiés, et la charge pastorale a augmenté sur des espaces de plus en plus contraignants. La vulnérabilité des troupeaux s'est accentuée avec une baisse de la productivité animale et une recrudescence des maladies liées au stress climatique. Par ailleurs, la concurrence accrue pour l'accès aux ressources naturelles a intensifié les conflits fonciers, en particulier entre éleveurs et agriculteurs. Également, il faut souligner que les jeunes issus des communautés pastorales manifestent un désengagement croissant face à une activité perçue comme précaire et peu valorisée. Partant, l'analyse des données révèle une double crise : écologique (en raison de la dégradation des ressources naturelles) et institutionnelle (liée à l'absence de politiques publiques cohérentes et inclusives). Il faut aussi relever que le cadre légal reste flou quant à la reconnaissance

des parcours pastoraux et à la gouvernance des espaces pastoraux. Cependant, des expériences locales illustrent des formes d'adaptation innovantes, telles que la co-gestion communautaire des ressources, le développement de coopératives pastorales, ou encore l'intégration progressive des pratiques agro-pastorales. Toutefois, ces dynamiques demeurent fragmentaires et insuffisamment soutenues. Notre article plaide ainsi pour une approche intégrée, participative et territorialisée de la gestion du pastoralisme face aux enjeux climatiques.

7-1. Évolution des formes pastorales en réponse aux mutations climatiques :

Depuis les années 1970, le pastoralisme guinéen a connu d'importantes transformations liées à l'instabilité climatique. Nos résultats montrent que les systèmes pastoraux traditionnels, fondés sur la transhumance saisonnière, ont dû s'adapter à une variabilité croissante des précipitations, à une hausse des températures et à l'irrégularité des saisons. Ces évolutions ont contraint les éleveurs à modifier leurs itinéraires migratoires, à adopter des formes pastorales semi-sédentaires, voire à opter pour des pratiques agro-pastorales intégrées. Ainsi, cette transition s'explique par une double pression : environnementale (dégradation des pâturages, raréfaction des points d'eau) et sociale (concurrence pour l'accès à la terre, urbanisation croissante des zones de parcours traditionnels). Le modèle pastoral extensif montre aujourd'hui ses limites face à des aléas climatiques plus fréquents et imprévisibles.

7-2. Contraintes climatiques, sociales et institutionnelles : une pression croissante sur les éleveurs :

Les contraintes identifiées sont multiples. Sur le plan climatique, les sécheresses récurrentes, l'érosion des sols, les feux de brousse et l'avancée de la désertification ont fragilisé les écosystèmes pastoraux, en particulier dans les régions de Haute

et de Moyenne Guinée. Les données climatiques analysées entre 1970 et 2020 montrent une baisse de la pluviométrie moyenne annuelle dans plusieurs zones d'élevage, entraînant une diminution de la productivité des pâturages. Socialement, les conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs se sont intensifiés. Le morcellement des terres, souvent en faveur de l'agriculture ou des projets d'infrastructure, restreint les espaces de mobilité pastorale. L'absence de reconnaissance légale des couloirs de transhumance accentue ces tensions. Institutionnellement, les politiques publiques en faveur du pastoralisme sont jugées insuffisantes, fragmentées ou mal adaptées aux réalités locales. L'absence de dispositifs de gestion durable des ressources pastorales, combinée à une gouvernance locale faible, empêche une réponse coordonnée aux enjeux climatiques.

7-3. Résilience et stratégies d'adaptation : vers une durabilité incertaine :

Malgré ces contraintes, les éleveurs guinéens développent des stratégies de résilience notables : l'adoption progressive de systèmes mixtes (élevage-agriculture) ; la diversification des espèces élevées (choix de races plus résistantes à la chaleur et aux maladies) ; l'utilisation accrue de compléments alimentaires et de points d'eau artificiels sont autant d'indicateurs d'une capacité d'adaptation en cours. Cependant, la durabilité de ces stratégies reste fragile. Leur généralisation est limitée par des inégalités d'accès aux ressources (capital, information, formation) et par un manque d'accompagnement technique. De plus, les effets cumulatifs du changement climatique risquent de dépasser les capacités locales d'adaptation si des politiques de soutien ciblées ne sont pas mises en place.

7-4. Implications pour la durabilité du pastoralisme guinéen :

L'analyse des dynamiques à l'œuvre montre que la durabilité du

pastoralisme dépendra de la capacité à intégrer l'enjeu climatique dans les politiques foncières, agricoles et environnementales. Il devient donc indispensable de : cartographier et sécuriser les couloirs de transhumance ; renforcer les mécanismes de médiation des conflits ; promouvoir la gestion communautaire des ressources naturelles ; investir dans la recherche sur les systèmes pastoraux adaptés aux conditions climatiques futures.

7-5. Recommandations globales :

Le pastoralisme peut jouer un rôle central dans la sécurité alimentaire et la résilience des communautés rurales en Guinée, à condition de sortir du cadre d'une marginalisation politique et technique. Il convient désormais d'en tirer les conclusions essentielles et d'émettre des recommandations pratiques fondées sur les résultats obtenus. A l'issue de cette analyse, nous formalisons les recommandations suivantes :

- *Reconnaissance juridique et politique du pastoralisme mobile* : Il est urgent de formaliser les droits d'usage collectifs sur les ressources (pâturages, eau) et d'inscrire les itinéraires de transhumance dans les documents d'aménagement du territoire.
- *Renforcement des capacités locales* : Former les éleveurs aux techniques d'adaptation (gestion de l'eau, valorisation du fourrage, santé animale) et soutenir les innovations sociales (groupements d'éleveurs, coopératives).
- *Intégration du pastoralisme dans les stratégies climatiques nationales* : Assurer une meilleure cohérence entre les politiques de lutte contre la désertification, les plans de sécurité alimentaire et les programmes d'adaptation au changement climatique.
- *Développement de mécanismes de concertation territoriale* : Promouvoir des plateformes multi-acteurs (agriculteurs,

éleveurs, autorités locales, ONG) pour anticiper les conflits d'usage et co-construire des solutions durables.

- *Soutien à la recherche et à la documentation* : Encourager les études longitudinales, la production de données désagrégées et la valorisation des savoirs locaux pour éclairer les choix politiques et opérationnels.

En définitive, garantir la durabilité du pastoralisme guinéen implique de sortir d'une logique de gestion de crise pour adopter une approche systémique et anticipative, capable d'articuler savoirs traditionnels, appui institutionnel et innovations territoriales.

Conclusion Générale :

Cette étude consacrée aux « *Urgences climatiques et au Pastoralisme en Guinée* » a permis de mettre en évidence les transformations profondes que connaît le Pastoralisme depuis les années 1970, dans un contexte marqué par l'intensification des perturbations environnementales. En retraçant les formes du pastoralisme, en analysant ses contraintes structurelles et climatiques, puis en discutant de ses perspectives de durabilité, notre recherche a montré que le pastoralisme guinéen se trouve aujourd'hui à un tournant critique. Si les sécheresses récurrentes, la variabilité pluviométrique, la dégradation des pâturages et les conflits d'usage fragilisent ses fondements, ce système n'apparaît nullement comme une survivance vouée au déclin ; il reste au contraire un mode d'organisation sociale et économique vivant, en constante recomposition, et porteur d'opportunités pour la sécurité alimentaire et la transition écologique.

Sur le plan empirique, notre démarche interdisciplinaire, combinant l'analyse documentaire, les entretiens de terrain et l'approche comparative, a permis de croiser les logiques locales des éleveurs et agriculteurs avec les dispositifs institutionnels et

politiques. Ce croisement met en évidence à la fois les ressources adaptatives mobilisées par les communautés (ajustement des mobilités, diversification des pratiques, innovations sociales et culturelles), d'une part. Mais aussi les freins institutionnels persistants, notamment l'absence de politiques publiques cohérentes, la sous-valorisation de la mobilité, et l'insuffisance des mécanismes de concertation et de sécurisation foncière, d'autre part. Ainsi, loin de n'être qu'une variable marginale, le pastoralisme apparaît comme un levier stratégique de résilience face aux urgences climatiques, à condition qu'il soit accompagné par des politiques inclusives et contextualisées. Sa valorisation appelle une gouvernance territoriale décentralisée, des réformes foncières équitables et une meilleure articulation avec les dynamiques régionales de coopération.

Les résultats de nos travaux dépassent la seule compréhension académique ; ils recouvrent une portée sociale et utilitaire indéniable. En éclairant les trajectoires différenciées de résilience des communautés pastorales, ils offrent aux décideurs publics, aux organisations internationales et aux acteurs locaux des repères pour construire des politiques climatiques et rurales mieux ancrées dans les réalités locales. Partant, notre recherche ouvre plusieurs pistes de réflexion et d'action dont entre autres : évaluer comparativement les dispositifs de gestion concertée des ressources dans les différentes régions pastorales ; analyser le rôle spécifique des femmes et des jeunes dans les processus d'adaptation et d'innovation ; interroger l'impact des politiques climatiques globales sur les territoires ruraux d'Afrique de l'Ouest. Ces perspectives visent à renforcer la compréhension des dynamiques pastorales dans un contexte de crise climatique, tout en proposant des leviers pour concilier durabilité écologique, justice sociale et souveraineté des territoires ruraux. En définitive, cette recherche rappelle que la survie et la consolidation du pastoralisme en Guinée ne relèvent pas

seulement de la gestion d'une urgence, mais de la construction d'un projet sociétal durable. Préserver ce système, c'est garantir un avenir où adaptation, équité et résilience se conjuguent au service des communautés rurales et de l'équilibre socio-écologique du pays.

Sources et Références Bibliographiques :

A/- Archives, Sources orales et institutionnelles :

ANG : Séries A, N et Q : Rapports administratifs, plans de gestion, et statistiques nationales post-1970 (2D 446, 6D 247, 1Q 117, 1Q 131)

ANOM : Série G : Cartographie des parcours : cartes, photos, iconographie des éleveurs, correspondances, fonds privés des personnalités locales (7G 14, 7G 15).

ANS/Fonds AOF : Séries G et Q : Circulaires coloniales, études administratives, documentation régionale (2G 41, 1Q 137, 1Q 196)

DIALLO S.A., Jeune éleveur transhumant peul, 28 ans, Gaoual, 07 Septembre 2023

FAO, 2018, *Pastoralism in Africa's Drylands: Reducing Risks, Addressing Vulnerability and Supporting Resilience*, Rome.

FAO, 2021, *Pastoralisme et changements climatiques en Afrique de l'Ouest : défis et opportunités*, Rome.

FIDA, 2019, *Renforcer la résilience des systèmes pastoraux en Afrique de l'Ouest : expériences et recommandations*, Rome.

GIZ, 2020, *Appui au pastoralisme transfrontalier en Afrique de l'Ouest*, Bonn.

KOLIE C.M., Eleveur agro-pasteur et semi-sédentaire kpèlè, 43 ans, Macenta, 19 Septembre 2023

KOUROUMA A.K., Chef de campement et éleveur transhumant malinké, 65 ans, Kouroussa, 15 Septembre 2023

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, 2015, *Stratégie nationale de développement de l'élevage*, Conakry.

B/- Articles scientifiques, Mémoires, Thèses de Doctorat et Ouvrages :

ADGER Neil., ARNELL Nigel et TOMPKINS Emma, 2005, "Successful Adaptation to Climate Change across Scales", In *Global Environmental Change*, n° 15, vol. 2, pp. 77-86.

BARRY Amadou et SYLLA Souleymane, 2005, *Pastoralisme et politiques publiques en Guinée : entre soutien et marginalisation*, Conakry, CNOP-G.

IBRAHIM Habibou, MORMONT Marc, YAMBA Boubacar et al., 2018, « Pastoralisme et politiques développementalistes : états de lieux sur les systèmes de tenure foncière pastorale en Afrique Subsaharienne », *VertigO Débats et Perspectives*, pp. 1-13.

BARRY Abdoulaye, 2017, *Changements climatiques et dégradation des ressources pastorales en Guinée : constats et perspectives*, Conakry, Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG).

BARRY Ismaël, 2015, *Dynamiques foncières et mobilité pastorale en Guinée*, Conakry, CNOP-G.

BASSETT Thomas J. et TURNER Matthew D., 2007, « Déplacement soudain ou migrations ? Déplacements de troupeaux FulBe vers la région soudano-guinéenne d'Afrique de l'Ouest », In *Human Ecology*, vol. 35, n° 1, pp. 33-49.

BENOIT Michel et al., 2014, *Variabilité climatique et systèmes pastoraux en Afrique de l'Ouest*, Montpellier, CIRAD.

BLENCH Roger, 1999, *Traditional Livestock Breeds: Geographical Distribution and Dynamics in Relation to the Ecology of West Africa*, London, Overseas Development Institute.

BONNET Benoît et HERAULT Dominique, 2015, *Gestion concertée des ressources pastorales : expériences et leçons en Afrique de l'Ouest*, Dakar, CILSS.

- BOTTE Roger, 1999, *Identités peules et organisation sociale autour de l'élevage en Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala.
- CAMARA Arsène, 2025, « Évolution des Itinéraires de Transhumance et Changement Social au Fuuta-Jaloo, de 1920 à nos jours », in *Regards d'Afrique*, vol. 3, Tome 1, pp. 76-117.
- CAMARA Mamadou, 1998, *Systèmes pastoraux et organisation sociale en Guinée*, Thèse de Doctorat, Conakry, Université Gamal Abdel Nasser.
- CATLEY Andy, LIND Jérémy et SCOONES Ian, 2013, *Pastoralism and Development in Africa: Dynamic Change at the Margins*, London, Routledge.
- DIALLO Boubacar, 2018, *Gouvernance foncière et sécurisation des espaces pastoraux en Guinée*, Conakry, M.E.E.F.
- DIALLO Souleymane, 1989, *Les Peuls et l'élevage : pratiques traditionnelles et évolutions contemporaines*, Paris, L'Harmattan.
- DIALLO Saliou, 2010, *Pastoralisme et solidarité communautaire en Moyenne Guinée*. Conakry, Presses Universitaires de Guinée.
- DIARRA Lamine et DIALLO Souleymane, 2005, *Variabilité climatique et gestion des ressources pastorales en Afrique de l'Ouest : le cas guinéen*, Conakry, Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.
- DIOP Moustapha, 2007, *Politiques de sédentarisation et recomposition des systèmes pastoraux en Afrique de l'Ouest*, Dakar, CILSS.
- GONIN Alexis et TALLET Bernard, 2012, *Pastoralisme en Afrique de l'Ouest : entre politiques publiques et pratiques locales*, Paris, IRD Éditions.
- GONIN Alexis, 2016, « Les éleveurs face à la territorialisation des brousses : repenser le foncier pastoral en Afrique de l'Ouest », in *Annales de Géographie*, Vol. 1, n° 707, pp. 28-50.

HOLLING Crawford Stanley, 1973, “*Resilience and Stability of Ecological Systems*”, in *Annual Review of Ecology and Systematics*, Vol. 4, pp. 1-23.

HUSSEIN Karim, SUMBERG James et SEDDON David, 2000, “Increasing Violent Conflict between Herders and Farmers in Africa: Claims and Evidence”, in *Development Policy Review*, n° 18, vol. 4, pp. 397-418.

ICKOWICZ Alexandre et al., 2012, “Crop–livestock production systems in the Sahel: Increasing resilience for adaptation to climate change and variability”, in *Livestock Science*, n° 146, vol. 1, pp. 123-133.

KRÄTLI Saverio et SCHAREIKA Nikolaus, 2010, "Living off uncertainty: The intelligent animal production of dryland pastoralists", in *European Journal of Development Research*, n° 22, vol. 5, pp. 605-622.

LITTLE Peter D., SMITH Kevin, CELLARIUS Barbara A. et al., 2001, « Éviter les catastrophes : diversification et gestion des risques chez les éleveurs d'Afrique de l'Est », in *Développement et Changement*, n°32, vol. 3, pp. 401-433.

MARTY André, 1993, *L'aménagement pastoral en Afrique sahélienne : stratégies et réalisations*, Paris, Karthala.

MORTIMORE Michael J. et ADAMS William M., 2001, “Farmer adaptation, change and crisis in the Sahel”, in *Global Environmental Change*, Vol. 11, n° 1, pp. 49-57.

PELUSO Nancy Lee, 1992, *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley, University of California Press.

SAGNA Pape et NDIAYE Ousmane, 2011, *Changements climatiques au Sahel : sécheresses, impacts et stratégies d'adaptation*, Dakar, CODESRIA.

SARR Benoît, 2012, “Present and Future Climate Change in the Semi-Arid Region of West Africa: A Crucial Input for Agricultural Research Priorities in the Region”, in *Atmospheric Science Letters*, Vol. 13, n° 2, pp. 108-112.

TOURE Abdoulaye, 2015, *Pastoralisme et gestion durable des ressources naturelles en Guinée face aux changements climatiques*, Master de Géographie, Conakry, Université de Sonfonia.

TSCHAKERT Petra, 2007, “Views from the Vulnerable: Understanding Climatic and Other Stressors in the Sahel”, in *Global Environmental Change*, Vol. 17, n° 3-4, pp. 381-396.

TURNER Matthew D., 2004, “Political Ecology and the Moral Dimensions of Resource Conflicts: The Case of Farmer–Herder Conflicts in the Sahel”, in *Political Geography*, n° 23, vol. 7, pp. 863-889.

Approvisionnement et la gestion des antituberculeux dans la région des Plateaux au Togo

ATE Safiou¹

KOMBATE Matiéyendou²

MOEVI-AKUE Adoudé Amivi Flawavi³,

DOGO Mohammed Fall⁴

*¹Programme National de Lutte contre la Tuberculose,
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.*

01BP :1864, Lomé-Togo ;

²Programme National de Lutte contre le Sida, les Hépatites Virales et les Infections Sexuellement Transmissibles (PNLS-HV-IST), Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

05BP :424, Lomé-Togo ;

*³Centre Hospitalier Régional Lomé Commune
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.*

05BP :424,16 BP :653, Lomé-Togo)

⁴L'Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UICTMR).

PNLT+228 90787434,

safiouate@yahoo.fr

Résumé

La Tuberculose est une maladie contagieuse, inoculable et curable. Pour le traitement, il faut la disponibilité et une bonne gestion des médicaments à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Dans les centres de dépistage et de traitement (CDT) de la TB de la région des Plateaux, les dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion et l'approvisionnement des médicaments. L'étude consiste à analyser le système de gestion et d'approvisionnement des médicaments de lutte contre la tuberculose. Il s'agit d'une étude transversale dans les CDT de la région des plateaux auprès des quinze (15) points focaux des quinze (15) CDT répartis dans les douze (12) districts de la région. Les entretiens ont été faits auprès de 05 personnes ressources qui ont été interviewées. Dans le cadre de la disponibilité des médicaments, 46,67 %, soit sept (07) des CDT, ont assez souvent des anti-TB sur leur site. Quant à l'approvisionnement, 53,33 %, soit huit (08) des CDT, n'ont pas

connaissance des modes de calculs de commande des médicaments contre la tuberculose. Ainsi, 66,66 %, soit 10, disent qu'ils renseignent seulement la maquette conçue pour la commande.

Mots-clés : *Gestion, Intrans, Stock, Approvisionnement, Médicament, Tuberculose.*

Abstract

Tuberculosis is a contagious, preventable, and curable disease. Treatment requires the availability and proper management of drugs at all levels of the healthcare system. In TB screening and treatment centers (CDTs) in the Plateaux region, problems have been identified in the management and supply of drugs. The study consists of analyzing the management and supply system for tuberculosis drugs. It is a cross-sectional study in the CDTs of the Plateaux region, involving fifteen (15) focal points from the fifteen (15) CDTs spread across the twelve (12) districts of the region. Interviews were conducted with five resource persons. In terms of drug availability, 46.67%, or seven (7) of the CDTs, often have anti-TB drugs on site. As for supply, 53.33%, or eight (08) of the CDTs, are not aware of how to calculate orders for tuberculosis drugs. Thus, 66.66%, or 10, say that they only fill in the template designed for ordering.

Keywords: *Management, Input, Stock, Supply, Medication, Tuberculosis.*

Introduction

La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique dans le monde. Maladie contagieuse, inoculable et curable, elle est causée par *Mycobacterium tuberculosis* ou bacille de Koch. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 1,8 milliard de personnes sont infectées par la tuberculose, dont la majorité présentent une forme latente, et environ 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose active ont été enregistrés en 2020. La prise en charge efficace de cette maladie repose en grande partie sur la disponibilité continue et la gestion rigoureuse des médicaments à tous les niveaux du système de santé. En effet, une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des ruptures, des péremptions ou des pertes, compromettant ainsi la continuité thérapeutique, augmentant les risques d'échecs thérapeutiques et

favorisant la résistance aux médicaments. La gestion optimale des intrants requiert une quantification basée sur la consommation moyenne mensuelle, l'utilisation systématique des outils de suivi et la définition de niveaux critiques tels que le stock de sécurité et le stock d'alerte.

Au Togo, et particulièrement dans les centres de diagnostic et de traitement (CDT) de la région des Plateaux, des dysfonctionnements sont fréquemment observés : mauvaise utilisation ou absence d'utilisation des outils de gestion, erreurs dans la quantification, ruptures répétées de médicaments, péremptions, avaries et déséquilibres entre CDT en surplus et CDT en rupture. Ces insuffisances révèlent la fragilité du système de gestion et d'approvisionnement et soulèvent une question centrale : comment garantir une disponibilité régulière, suffisante et équitable des médicaments anti-tuberculeux dans les CDT de la région des Plateaux malgré les limites actuelles du dispositif logistique ? L'analyse de ce système apparaît dès lors indispensable pour identifier ses forces et faiblesses, renforcer la pertinence des stratégies d'approvisionnement et contribuer à l'amélioration durable de la prise en charge des patients tuberculeux.

1. Méthodologie

Figure 1 : Carte de la région des plateaux 2022

Source : INSEED, carte de base, cartographie censitaire 2022

Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique réalisée dans la région des Plateaux, incluant quinze (15) points focaux tuberculose exerçant dans les CDT et cinq (05) personnes-ressources issues du PNLT et de structures partenaires. La collecte des données a reposé sur un

questionnaire structuré administré aux points focaux afin de recueillir des informations quantitatives relatives à la disponibilité, l'approvisionnement et la gestion des stocks d'anti-tuberculeux, complété par des entretiens semi-dirigés auprès de personnes-ressources pour approfondir les aspects organisationnels et logistiques. Les variables étudiées concernaient la disponibilité des médicaments (fréquence et durée des ruptures), les modalités d'approvisionnement (procédures de commande, délais de livraison, satisfaction des besoins) et la gestion des stocks (méthodes de stockage, inventaires et utilisation des outils de gestion). Les données quantitatives ont été saisies et analysées à l'aide d'Excel 2016 pour produire des statistiques descriptives, tandis que les données qualitatives issues des entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique. Le consentement éclairé des participants a été obtenu et la confidentialité des informations recueillies a été respectée.

2. Résultats

La collecte des données a été faite auprès de 15 points focaux exerçant dans quinze (15) CDT de la région des plateaux. Dans le cadre de l'entretien semi-dirigé, cinq (05) personnes-ressources avaient accepté l'interview.

2.1. Disponibilité des médicaments

Dans le cadre de la disponibilité des médicaments, tous les CDT disposent des médicaments de prise en charge. De façon générale, les CDT doivent avoir permanemment les médicaments pour la prise en charge et en quantité suffisante pour la prise en charge des patients. Le résultat montre que 46,67 %, soit sept (07) des CDT, ont assez souvent des anti-TB sur leur site contre 13,33 %, soit deux (02), qui en ont occasionnellement. Mais le résultat révèle que 53,33 %, soit huit

(8) des CDT, disposent moins d'une boîte de RH adulte dans leur stock contre 26 %, soit quatre (04), qui ont plus d'une boîte. A cet effet, un point focal affirmait :

« Pour assurer la disponibilité constante des produits dans les CDT, un rapport de consommation-commande est élaboré à la fin de chaque trimestre. Cette commande est faite dans une maquette paramétrée en tenant compte d'un certain nombre de facteurs permettant de faire la commande des stocks suffisant. Aussi, tous les CDT du district et/ou de la région sont en réseau et disposent d'outils leur permettant de se transférer facilement les intrants en cas de menace de rupture dans un CDT ». Z.W., 47 ans

Ainsi, nous observons que 66,67 % des CDT n'ont pas souvent de rupture d'anti TB contre 13,33 %, soit deux (02) des CDT, qui ont eu une à deux semaines de rupture. Durant la période de la rupture, les points focaux font appel à un CDT plus proche pour rendre disponible le médicament au patient. Un point focal régional affirmait :

« Généralement, les commandes prévoient une marge devant couvrir d'éventuelle rupture. Si le nombre de cas attendu dépasse la prévision, et s'il advenait une rupture, le CDT lance un appel sur la plateforme régionale aux autres CDT pour le secourir ». S.M., 49 ans

En ce qui concerne la durée moyenne de rupture des antituberculeux, nous observons que 66,67 % des CDT n'ont pas souvent de rupture d'anti tb contre 13,33 %, soit deux (02) des CDT qui avaient eu une à deux semaines de rupture. Durant la période de la rupture, les points focaux font appel à un CDT plus

proche pour rendre disponible le médicament au patient. Un point focal affirmait :

« Généralement, les commandes prévoient une marge devant couvrir d'éventuelle rupture. Si le nombre de cas attendu dépasse la prévision, et s'il advenait une rupture, le CDT lance un appel sur la plateforme régionale aux autres CDT pour le secourir. Un transfert de médicaments est fait avec documentation de la fiche de transfert ». O.C., 51 ans

2.2. Approvisionnement des médicaments

Quant à l'approvisionnement, 53,33 %, soit huit (08) des CDT, n'ont pas connaissance des modes de calculs pour la commande des anti TB (selon eux ils remplissent seulement la maquette) contre 46,67 %, soit sept (07), qui en ont. Ce qui prouve que plus de la moitié des CDT ne connaissent pas la procédure pour le calcul de la commande des médicaments (ils renseignent seulement).

Par rapport au calcul de la commande, les points sont divergents selon les PF des CDT.

66,66 %, soit 10, disent qu'ils renseignent seulement la maquette conçue pour la commande, 26,66 %, soit 4 autres, disent que c'est à base de la consommation moyenne mensuelle et une seule personne, soit 13,33 %, a pu dire ceci : pour faire la commande du trimestre prochain, il faut tenir compte des patients dépistés au trimestre précédent pour le RHZE et le RH pédiatrique. Par contre, selon un responsable du PNLT concernant la commande, il dit ce qui suit :

« Dans les CDT, c'est le PF TB seul qui commande ses médicaments en fonction du nombre de malades qu'il a en se servant d'une maquette de commande disponible qu'il remplit à partir des données sur le nombre de patient

dépistés nouvellement, et ceux qui sont en phase de continuation. Les prévisions sont faites également en fonction des patients à dépister en lien avec la population de responsabilité et surtout les cas de TB attendus. Ces commandes sont validées à la réunion de CRGIM organisée dans chaque région qui regroupe les acteurs des trois programmes financés par le fond mondial (FM). C'est après cette réunion que les commandes de chaque programme sont consolidées par le point focal régional (PFR) et transmises à la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG) à travers les Pharmacies Régionales d'Approvisionnement (PRA) pour être servies ». A.K., 55 ans

Selon les résultats de l'étude, 40 % des points focaux des CDT disent que les commandes prennent souvent trois à quatre (03 à 04) semaines et un autre 40% un mois et plus avant d'être livrées contre 6,67 % qui, selon eux, c'est une à deux semaines après qu'elles sont livrées. Donc le délai de livraison aussi est méconnu par les CDT, ce qui est anormal puisqu'il faut qu'il y ait un délai fixé avant de parler de retard de livraison ou non. La totalité des points focaux font leur commande trimestriellement. Les résultats montrent que 53 %, soit huit (08) des CDT n'ont pas connaissance des modes de calcul pour la commande des anti-TB contre 47 %, soit sept (07) qui ont connaissance des modes de calcul. Parlant de la commande des médicaments et de leur gestion, un point focal régional répond en ces termes :

« La gestion des médicaments est un système d'approvisionnement conçu pour réduire les opérations manuelles répétitives liées à la logistique du médicament... Chaque trimestre les DRS organisent des réunions de CRGIM pour le contrôle et la validation des commandes des intrants TB du trimestre à venir. Cette

réunion permet d'assurer la disponibilité des intrants médicaux TB par analyse, l'organisation, la disponibilité, le suivi de leur approvisionnement et de leur utilisation rationnelle ». K.M., 52 ans

2.3. Gestion de stock

Elle concerne la méthode du « Premier entré, premier sorti » qui est incontournable dans la gestion des stocks ; elle consiste à servir en priorité le stock le plus ancien, et non le nouveau. Les résultats montrent que, 93,33 %, soit quatorze (14) des CDT, disposent de local pour la conservation des anti-TB mais non n'adaptés. En effet, 86,33 %, soit quatorze (14) ferment les locaux à clé. L'analyse de ce résultat révèle que 53,33 %, soit huit (08) des CDT, n'ont pas d'étagère dans leurs locaux. De plus, parmi les 15 CDT, seuls 3 (20 %) disposent d'étagères qui sont étiquetées.

En ce qui concerne l'inventaire, 60 % des points focaux le font avec un collaborateur. L'inventaire doit être organisé de façon que ce soit au moins deux ou plusieurs personnes qui le réalisent et non un seul. Dans ce sens, un personnel du PNLT tenait les propos suivants :

« Dans beaucoup de CDT, le point focal est la seule personne qui s'occupe de tout ce qui est tuberculose ; cette situation fait que quand il est absent les nouveaux dépistés ont des soucis, et ceux qui doivent renouveler leur traitement ou ceux qui ont des problèmes liés à leur prise en charge sont bloqués. Il faut identifier une personne dans le centre pour travailler toujours avec le point focal TB de sorte que s'il est absent ou en formation ou en congé, qu'il ait continuité du service. Si c'est un hôpital, il faut identifier un collaborateur du point focal pour la prise en charge des cas. Pour que cela marche, il faut prévoir une émulation pour encourager ces personnes (le faire

participer à un atelier, ou quelque chose sur le comité de gestion ou autre chose pour le motiver.) Ces personnes volontaires doivent être formées pour bien faire ce travail ». K.S., 35 ans

Parlant des outils de gestion, qui est un moyen matériel et conceptuel fabriqué pour agir dans l'entreprise, 73,33 % des points focaux ont cité les documents suivants comme étant outils de gestions des médicaments anti tuberculeux dans les CDT : la fiche de stock, le bordereau de livraison et de réception, la fiche de transfert des produits, la fiche de retour des produits périmés, la maquette pour le rapport, le PV de réception, la fiche de température, la fiche de transfert, le rapport de commande, le cahier de gestion pour les enfants sous chimio et le rapport fiche d'inventaire. Ainsi, un autre point focal régional affirme en ces termes :

« Dans la lutte contre la TB, la gestion des médicaments est assurée par l'installation et l'utilisation des outils de gestion (registre, fiches de stock, fiches de transfert des médicaments (...)) Ainsi, toutes entrées et sorties de médicaments sont enregistrées. A la fin du mois, un inventaire est fait ». O.C., 51 ans

Ainsi, pour 53,33 %, soit huit (08) des points focaux, le remplissage se fait quotidiennement à chaque entrée, sortie et à l'inventaire de la fin de mois. Pour la commande des médicaments qui se fait trimestriellement à travers une maquette qui est renseignée, 66,66 % soit 10 des CDT ont affirmé que les commandes sont faites dans une maquette. Elle est validée, imprimée et gardée au bureau du PF.

De même, 73,33 %, soit onze (11) des CDT ne remplissent pas complètement les fiches de stock. De plus, seulement 40 %, soit six (06) des CDT mentionnent les stocks minimum et maximum

sur les fiches de stock et 66,67 %, soit 10 des CDT, ne remplissent pas la commande d'urgence et la consommation mensuelle à leur date. L'étude montre aussi que 86,67 %, soit treize (13) des CDT, font l'inventaire. Notons que 20 %, soit trois (03) des CDT, disposent d'un comité d'inventaire.

3. Discussion

3.1. Disponibilité des médicaments

Concernant la disponibilité des anti-TB dans les CDT, 100 % des CDT disposent des antituberculeux pour tous les cas en permanence dans notre étude. Notre résultat est supérieur à celui trouvé par POUYE en 2010 portant sur la contribution à l'amélioration de la gestion des stocks de médicaments : cas du dépôt de la pharmacie IB de l'hôpital général de Grand Yoff (HOGGY). DAKAR qui avait obtenu un pourcentage de produits disponibles à 84 % (POUYE, 2010), et contraire à celui de TRAORE, en 2018, portant sur l'étude managériale de la sous fréquentation des pharmacies hospitalières : cas du CHU point G qui avait 79,5 % des patients qui affirmaient que les médicaments qu'on leur prescrivait n'étaient pas du tout disponibles à la pharmacie.

De façon générale, les CDT doivent avoir en permanence des antituberculeux pour la prise en charge des patients. Mais notre résultat par rapport à la fréquence de disponibilité montre que 46,67 % des CDT, soit sept (07) des CDT, ont assez souvent des anti TB sur leur site contre 13,4 %, soit deux (02), qui en ont rarement et occasionnellement.

La bonne gestion des médicaments permet d'éviter les ruptures. Notre étude révèle que 66,67 % des CDT n'ont pas souvent de rupture d'anti TB contre 13,33 %, soit deux (02) des CDT, qui avaient eu des ruptures ; ce qui est inférieur à la rupture fréquente des médicaments (34 points) qui correspond à 40,46 % de rupture (KONE, 2017).

Dans la gestion des produits périmés, nous avons, durant notre enquête, remarqué que 20 %, soit trois (03) des CDT, ne séparent pas les anti-TB périmés des non périmés sur leur site tandis que 80 %, soit douze (12), le font. Ce résultat est comparable à celui de la thèse qui a révélé que la totalité du personnel avait affirmé que les produits périmés n'ont pas été envoyés à la destruction. Ces médicaments sont stockés dans un local mis à disposition pour les médicaments périmés. Selon les informations recueillies auprès du chef du service de la pharmacie, la destruction de ces produits n'a pas été effectuée à cause des frais engendrés (GANSOU, 2021).

3.2. Approvisionnement des médicaments

Lors de notre enquête, nous avons constaté que les commandes sont faites par les PF des CDT mais 53,33 % soit huit (08) des CDT n'ont pas connaissance des modes de calculs pour la commande des anti TB.

Par rapport au calcul de la commande, les points sont divergents selon les PF des CDT : pour faire la commande du trimestre prochain, il faut tenir compte des patients dépistés au trimestre précédent pour le RHZE et le RH pédiatrique. Mais pour RH adulte, on prévoit la consommation des malades nouvellement dépistés à la nouvelle commande et l'utilisation de la fiche de stock en commençant par l'année précédente n-1 fiche de stock par médicament en prenant les six derniers mois de l'année dernière divisée par six pour avoir la consommation moyenne mensuelle. La commande est trimestrielle, donc la consommation mensuelle est multipliée par trois. Au cours de l'entretien avec un responsable du PNLT concernant la commande, il dit ceci :

« Dans les CDT, c'est le PF TB seul qui commande ses médicaments en fonction du nombre de malades qu'il a en se servant d'une maquette de commande disponible qu'il

remplit à partir des données sur le nombre de patient dépistés nouvellement, et ceux qui sont en phase de continuation. Les prévisions sont faites également en fonction des patients à dépister en lien avec la population de responsabilité et surtout les cas de TB attendus. Ces commandes sont validées à la réunion de CRGIM organisée dans chaque région qui regroupe les acteurs des trois programmes financés par le fond mondial (FM). C'est après cette réunion que les commandes de chaque programme sont consolidées par le point focal régional (PFR) et transmises à la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG) à travers les Pharmacies Régionales d'Approvisionnement (PRA) pour être servies ». A.K., 55 ans

Ce résultat est similaire à celui trouvé par FANÉ, en 2019, portant sur l'Évaluation du Circuit d'Approvisionnement des Médicaments et Dispositifs Médicaux à la Pharmacie Hospitalière du CHU Gabriel Touré qui avait trouvé que le pharmacien chef et le responsable du Magasin de la Pharmacie assuraient la planification de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques à l'hôpital du CHU-Gabriel Touré ; concernant la procédure de la commande, elle se passait de la manière suivante : Le pharmacien exprime les besoins sur la fiche d'estimation, demande la facture proforma à la pharmacie populaire du Mali ou chez le fournisseur sélectionné. Une fois que la facture proforma est reçue, la commande est élaborée sur un bon de commande et envoyée ensuite à la direction pour visa du Directeur Général (FANE, 2019).

Parmi les enquêtés par rapport au délai de livraison, 80 % des CDT disent que les commandes prennent souvent trois (03) à quatre (04) semaines voire un mois et plus avant d'être livrées contre 6,67 % qui, selon eux, c'est une à deux semaines après qu'elles sont livrées. Donc 53,33 %, soit huit (08) des CDT, ont

affirmé n'avoir pas eu de retard de commande contre 46,67 %, soit sept (07), qui en avaient. Ce résultat est en contradiction avec leurs propos en liaison au délai de livraison. Ce qui prouve qu'ils n'ont pas réellement connaissance du délai de livraison des médicaments.

En ce qui concerne la satisfaction des enquêtés pour les demandes d'anti TB, 80 %, soit (12) des CDT, sont satisfaits de leur demande d'anti TB contre 13,33 %, soit deux (02), qui ne sont pas du tout satisfaits. Ce résultat est supérieur à celui de POUYE, 2010, portant sur la contribution à l'amélioration de la gestion des stocks de médicaments : cas du dépôt de la pharmacie IB de l'hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) DAKAR qui avait obtenu un taux de satisfaction de 50,64 % des ordonnances.

3.3. Gestion de stock

Selon les normes, les médicaments doivent être disposés dans un local aéré sur des étagères ou des palettes bien étiquetées et protégées contre la lumière. Mais dans notre étude, nous avons remarqué que plus de la moitié des CDT n'ont pas d'étagères dans leurs locaux, soit 53,33 %, et parmi les 15 CDT, seulement 3 (20 %) disposent d'étagères qui sont étiquetées. Donc certains anti-TB sont disposés dans des cartons à même le sol. Notre résultat peut s'expliquer par le fait que les locaux ne sont pas adaptés et qu'aussi il n'y a pas de local destiné spécialement à cette activité dans la plupart des CDT visités. Ce résultat est similaire à celui de Sidibé, 2018, dans lequel il avait obtenu que certains médicaments étaient rangés au sol et qu'il n'y avait pas une méthode spécifique pour le classement des médicaments. Ceci est aussi comparable aux résultats de l'étude de SOMDA, 2006, portant sur l'évaluation du système logistique de gestion des médicaments essentiels génériques dans la commune de Kpomassé au Bénin qui ont montré des locaux de stockage

exigus et des insuffisances d'étagères. Ce qui conduirait à une mauvaise gestion de stock des médicaments (SOMDA, 2006). L'inventaire consiste à identifier et à compter les stocks d'une entreprise en plus de dresser un portrait de sa situation. Il permet d'avoir une visibilité globale sur le matériel que possède votre entreprise et d'identifier s'il y a des écarts entre les quantités théoriques et les quantités réelles. Dans notre exercice, 60 % des points focaux faisaient l'inventaire avec un collaborateur contre 40 % qui le faisaient seul. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que dans beaucoup de CDT, le point focal est la seule personne qui s'occupe de tout ce qui est tuberculose ; cette situation fait que quand il est absent les nouveaux dépistés ont des soucis, et ceux qui doivent renouveler leur traitement ou ceux qui ont des problèmes liés à leur prise en charge sont bloqués.

Un outil de gestion est un moyen matériel et conceptuel fabriqué pour agir dans et sur l'entreprise. Ainsi, durant notre étude 73,33 % des points focaux ont cité les documents suivants comme étant des outils de gestion des médicaments antituberculeux dans les CDT : la fiche de stock, le bordereau de livraison et de réception, la fiche de transfert des produits, la fiche de retour des produits périmés, la maquette pour le rapport, le P.-V. de réception, la fiche de température, la fiche de transfert, le rapport de commande, le cahier de gestion pour les enfants sous chimio et le rapport d'inventaire. Ce résultat est comparable à celui de KONE, dans l'évaluation du système d'approvisionnement en médicaments essentiels dans les structures publiques de santé, dans un contexte de couverture sanitaire universelle au Sénégal. Il dit que le système d'information (système d'information en gestion des médicaments : SIGM) est l'élément capital sur lequel repose un bon système d'approvisionnement. C'est un outil essentiel à la prise de décision.

Nous retenons donc que la maîtrise des outils de gestion suppose une bonne connaissance du système d'information en gestion logistique. Et le remplissage des outils de gestion implique une

bonne connaissance de l'expression des besoins et suppose la disponibilité des outils de gestion pour un bon suivi des stocks. La fiche de stock permet de recenser et de suivre tous les mouvements de stocks. Une entreprise peut alors passer sa commande au bon moment et connaître précisément la valeur de son stock. Ainsi, pour 53,33 %, soit huit (08) des points focaux, le remplissage se fait quotidiennement à chaque entrée, sortie et à l'inventaire de la fin de mois. Mais durant notre enquête, nous avons remarqué que certaines fiches de stocks ne sont pas à jour. Pour 33,33 %, la quantité sur la fiche de stock n'est pas égale à la quantité physique contre 66,67 % qui ont une même quantité. Ce résultat est comparable à la thèse de SIDIBE 2018, portant sur l'évaluation du système de gestion des stocks et d'approvisionnements des médicaments du panier : cas de 30 CSCoM du district de Bamako qui affirmait que les fiches de stock n'étaient pas renseignées (SIDIBE, 2018). Notre résultat diffère de la thèse de BARADJI, 2019, portant sur l'approvisionnement et la gestion des stocks des médicaments essentiels dans les centres de santé communautaires : cas des CSCoM de la commune IV du district de Bamako qui avait obtenu que les fiches de stocks étaient mises à jour après la réception d'une nouvelle commande. Cette irrégularité dans la tenue des fiches de stock des médicaments pourrait entraîner une mauvaise gestion du stock des médicaments voire des ruptures de stock de ces derniers.

Dans le cas de la disponibilité des documents de gestion, seul deux enquêtés, soit 13,34 % seulement, ont à leur disposition tous les documents de gestion pendant la période de l'enquête. Donc 86,66 % des points focaux supposent n'ont pas eu de formation pour la gestion des médicaments. Notre résultat est contraire à celui de GANSOU qui, dans sa thèse, la totalité du personnel de la pharmacie avait reçu une formation sur la gestion de stock de médicaments, soit 100 % (GANSOU, 2021). Et à la thèse de SIDIBE, 2018, portant sur l'évaluation du système de

gestion des stocks et d'approvisionnements des médicaments du panier : cas de 30 CSCom du district de Bamako qui avait obtenu que plus de la moitié des personnes enquêtées, soit 93,33 % avait reçu de formation sur la gestion des médicaments (SIDIBE, 2018).

Conclusion

Cette étude a mis en évidence à la fois des acquis, tels que la disponibilité régulière des médicaments et l'utilisation du DHIS2, et des limites notables dans la gestion des stocks anti-TB, notamment la mauvaise quantification, l'absence d'infrastructures adaptées et le déficit de formation du personnel. Ces insuffisances compromettent la continuité thérapeutique et exposent les patients à des risques de rupture et de résistance. Au-delà du constat, les résultats soulignent la nécessité d'un renforcement des capacités logistiques et d'une meilleure planification pour garantir une prise en charge de qualité. La portée sociale de cette étude réside dans sa contribution à l'amélioration de la confiance des communautés et au renforcement durable de la lutte contre la tuberculose au Togo

Bibliographie

BARADJI Almamy, 2019, Approvisionnement et la gestion des stocks des médicaments essentiels dans les centres de santé communautaires : cas des CSCom de la commune IV du district de Bamako. Thèse : Phar : USTTB de Bamako.2019.

FANE Abidias, (2019), Évaluation du Circuit d'Approvisionnement des Médicaments et Dispositifs Médicaux à la Pharmacie Hospitalière du CHU Gabriel Touré. Thèse : Phar : USTTB de Bamako.2019. P172.

GANSOU Johanna Thècle Sènan, (2021), Gestion de stocks des médicaments essentiels au niveau de la pharmacie hospitalière du CHU Pr BOCAR SIDY SALL DE KATI : Thèse : Phar : USTTB de Bamako. 2021 p 92

KONE Bema Drissa, 2017, Evaluation du système d'approvisionnement en médicaments essentiels dans les structures publiques de santé dans un contexte de couverture sanitaire universelle au Sénégal : cas du centre de santé GASPARD KAMARA du District sanitaire Centre de DAKAR. 2017 P114.

OMS, 2021, Rapport global sur la tuberculose dans le monde, [En ligne], consulté le 15 septembre 2025, URL : <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/353790/9789240041622-fre.pdf>

POUYE heikh Mouhamed Tidiane, 2010, Contribution à l'amélioration de la gestion des stocks de médicaments : cas du dépôt de la pharmacie IB de l'hôpital général de Grand Yoff (HOGGY). Dakar 2010. P72.

SIDIBE Soumaïla Satigui, 2018, Evaluation du système de gestion des stocks et approvisionnement des médicaments du panier : cas de 30 CSCom du district de Bamako. Thèse : Phar : USTTB de Bamako P95.

SOMDA Christian, 2006, Evaluation du système logistique de gestion des médicaments essentiels génériques dans la commune de Kpomassé (Benin). Mémoire de maîtrise en Santé publique, Ouidah, IRSP.

TRAORE Issouf, 2011, Thèse Sur l'évaluation de la prise en charge de la Tuberculose dans le district sanitaire de Ségou au Mali P57.

TRAORE Marcel, 2018, Etude managériale de la sous fréquentation des pharmacies hospitalières : cas du CHU point G. Thèse : Phar : USTTB de Bamako. 2018 P107.

Abolition de la traite et de l'esclavage : la pomme de discorde entre colonisateurs français et Baoulé-faafoué (1898-1911)

Awa SOROGO

Assistante au département d'Histoire de l'Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

nawasorogo2@gmail.com

Yao Séverin KRA

Maître Assistant au département d'Histoire de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

yaoseverinkra@yahoo.fr

Résumé

Le texte aborde la question de la suppression de la traite et de l'esclavage en pays baoulé dans la colonie de Côte d'Ivoire. L'abolition des deux pratiques dans le Baoulé se situe dans un contexte de pacification de la nouvelle colonie. La libération forcée des esclaves par les Européens et l'immixtion dans la vie sociopolitique des Baoulé occasionnent des mécontentements qui se transforment en conflits généralisés. L'objectif de cette étude est de montrer que l'administration coloniale s'est servie de la libération des esclaves à ses propres fins au détriment des Baoulé. L'exploitation des données d'archives et de terrain permet de comprendre que le peuple faafoué a affronté l'administration coloniale de 1898 à 1911 pour la préservation de ses esclaves et la sauvegarde de la souveraineté. Toutefois, la résistance se solda par un échec qui laisse place à la servitude coloniale où maîtres baoulé et anciens esclaves travaillent pour les colonisateurs.

Mots clés : *colonisateur, libération d'esclaves, conflit, servitude coloniale.*

Abstract

The text addresses the issue of the abolition of the slave trade and slavery in the Baoulé country in the colony of Ivory Coast. The abolition of the two practices in Baoulé takes place in the context of pacification of the new colony. The forced liberation of slaves by Europeans and interference in the sociopolitical life of the Baoulé led to widespread discontent that turned into generalized conflicts. The objective of this study is to show that the colonial administration used the liberation of the slaves for its own purposes to the

detriment of the Baoulé. The exploitation of archival and field data allows us to understand that the faafoué people faced the colonial administration from 1898 to 1911 for the preservation of their slaves and the safeguarding of their sovereignty. However, the resistance ended in failure, leading to colonial servitude where Baoulé masters and former slaves work for the colonizers.

Keywords : *colonizer, liberation of slaves, conflict, colonial servitude.*

Introduction

La région du Baoulé située au centre de la Côte d'Ivoire était répartie en deux cercles à l'époque coloniale : le Baoulé-Sud et le Baoulé-Nord où l'on retrouve les Baoulé-Faafoué regroupés dans plusieurs villages dont Gbêkêkro, Kouassiblekro, Kouakro, Konankankro, Amouinkanoukro (Ndranouan) dans l'actuelle région du Gbêkê. Le peuple baoulé tout comme des habitants de certaines régions de la Côte d'Ivoire ont eu à entretenir des rapports avec les Européens. Ces relations ont été des plus amicales au plus conflictuelles selon le contexte de la présence Européenne. Les contacts avec le peuple baoulé en général et les Faafoué en particulier, semble se ranger dans le dernier cas. En effet, le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire est proclamée colonie française. Pour pacifier ce territoire, les Français se servent de l'acte général de la conférence de Berlin (1884-1885) qui prévoit que les puissances européennes emploient tous les moyens en leur possession pour mettre fin au commerce des êtres humains dans les territoires sur lesquels elles exercent des droits ou une influence (N. Schmidt, 2004, p.22). Sur la base de cette recommandation, les Français se lancent dans la lutte contre la traite et l'esclavage qui permet d'asseoir leur domination. L'administration coloniale mandatée par la métropole pour la suppression de la traite et l'esclavage n'obtiennent pas l'agrément des Baoulé. Mais les administrateurs n'abandonnent pourtant pas, le projet d'accéder au Baoulé puisqu'ils y avaient à priori deux objectifs à atteindre : supprimer la traite et

l'esclavage « un devoir sacré »¹ qui leur incombe et capturer son fournisseur qu'est Samory Touré. Mais ce projet ne laisse pas indifférents les Baoulé-Faafouê. Alors s'accroît à partir de 1898 les dissensions entre l'administration coloniale et les Baoulé jusqu'en 1911, qui marque la fin de la résistance. Dès lors, pourquoi et comment la suppression de la traite et de l'esclavage a-t-elle engendré des tensions et des conflits entre l'administration coloniale et les Baoulé-faafouê de 1898 à 1911?

L'objectif de cette étude est de montrer que l'administration coloniale s'est servie de la libération des esclaves à ses propres fins au détriment des Baoulé. La région du Gbêkê (Côte d'Ivoire), précisément la ville de Bouaké et des villages environnants dont Kotia Koffikro, Kouassiblekro, Kouakro, Konankankro et Amouinkanoukro dans le Ndranouan constituent notre cadre d'étude.

A travers une méthode qualitative, des enquêtes orales ont été menées en 2016 et 2019 auprès des chefs de canton, des chefs de tribu, des chefs de villages, des notables et des responsables d'Associations de jeunes de villages faafouê². Au-delà des sources orales, nous avons eu recours aux sources manuscrites coloniales et imprimées, aux ouvrages, aux thèses et aux articles scientifiques. Plusieurs auteurs dont : Fabio VITI, Awa SOROGO, Nelly SCHMIDT, Chikouna CISSE et Severin Yao KRA à travers leurs ouvrages ont permis d'avoir des informations sur l'esclavage et la traite. Jean-Noël LOUCOU, Albert Adu BOAHEN et Jean Pierre CHAUCHEAU fournissent des informations sur la résistance des Baoulé face à la colonisation.

¹ ANCI, 2EE 14(4), Note sur le résultat de la pacification du point de vue anti-esclavagiste.

² Les informations étaient collectées à partir d'entretiens à la fois non directs, directs et surtout semi-directs.

Dans l'ensemble, ces documents ont permis d'enrichir notre réflexion axée autour de trois points : aborder d'abord les motifs inconséquents de la suppression de la traite et de l'esclavage. La protestation des Baoulé contre l'appropriation des esclaves est le second point. Enfin le dernier axe présente l'instauration de la servitude coloniale comme le but de la lutte française contre la traite et l'esclavage.

1- Les motifs inconséquents de la suppression de la traite et de l'esclavage

Pour justifier la politique de suppression de la traite et de l'esclavage dans les colonies, le colonisateur français avance des raisons humanitaires qui cachent des enjeux économiques.

1-1 Les raisons humanitaires ambiguës

Plusieurs raisons ont été avancées par les colonisateurs français pour justifier leur lutte contre la traite et l'esclavage. Parmi celles-ci figurent des actions humanitaires. Vu, les exactions et les pratiques inhumaines qu'a engendrées la traite négrière du XV^{ème} au XVIII^{ème} siècle, des voix se sont levées pour la décrier sous toutes ses formes. Alors, en 1815, au congrès de Vienne, les principales puissances européennes (empire d'Autriche, Grande-Bretagne, France, Portugal, Russie et Suède) s'engagent à mettre fin à la traite négrière³. Cette traite se poursuit cependant de façon clandestine. Après les échecs des lois⁴ abolissant la traite des noirs, la conférence de Berlin de 1885 prend des mesures contre l'esclavage en Afrique. D'autant plus que l'Afrique a souffert pour avoir été le principal grenier des captifs exporter vers l'extérieur puis à continuer la traite et l'esclavage à l'intérieur du continent jusqu'au XX^{ème} siècle.

³ [https:// mémorial. Nantes.fr : chronologie-des-abolitions](https://mémorial.nantes.fr/chronologie-des-abolitions), consulté le 19 juin 2024.

⁴ Il s'agit des lois françaises de 1817, avril 1827 et le 22 février 1831 abolissant la traite in [https:// mémorial. Nantes.fr : chronologie-des-abolitions](https://mémorial.nantes.fr/chronologie-des-abolitions), consulté le 19 juin 2024.

C'est ainsi qu'il a été proclamé selon Nelly Schmidt (2004, p.22) :

lors de la conférence de Berlin en 1884-1885, l'Europe devait coordonner sa lutte contre la traite humaine et c'est au nom de la « liberté » qu'elle entreprenait la colonisation du continent africain... L'acte général de la conférence prévoyait que les puissances présentes s'engageaient à « employer tous les moyens en (leur) pouvoir pour mettre fin au commerce des êtres humains dans les territoires sur lesquels elles exerceraient des droits ou une influence ».

En clair pour supprimer la traite et l'esclavage en Afrique, il fallait la coloniser. Sous cet angle, la suppression de la traite et de l'esclavage se révèle comme une stratégie de conquête coloniale présentée sous couvert d'une œuvre humanitaire.

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire à laquelle fait partie le pays baoulé venait d'être proclamée colonie française le 10 mars 1893. Mais le contrôle du territoire se limitait qu'à la côte. Les colonisateurs devaient se mettre à l'œuvre pour l'occupation totale de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que le capitaine Marchand, malgré les difficultés pour la traversée du pays baoulé y arrive en 1893. A son arrivée, il apprend la présence de Samory Touré. Pendant cette période Samory en contact avec le pays baoulé venait de signer un partenariat commercial avec le Baoulé-Nord notamment le Faafoué, dont le produit principal fut les captifs (A. Sorogo, 2022, p.65). Le commerce sous Samory s'intensifia de 1893 à 1898. Ainsi, ce dernier est présenté à la face du monde comme un esclavagiste qu'il faut contenir pour venir à bout de la traite et de l'esclavage dans le Baoulé. Même

si dans les faits, il s'agit d'écarter un adversaire ayant les mêmes ambitions politiques.

Les administrateurs coloniaux décident de commencer par la libération des esclaves en possession des Baoulé. Toutefois, sur le terrain ils avaient du mal à mettre en place une politique de libération concrète des esclaves. Les libérations des esclaves se faisaient en fonction des rapports qui existaient entre l'administration coloniale et le peuple local. Tantôt des esclaves étaient libérés de force lorsqu'elle considère que le peuple est insoumis. A cet effet, les milles (1000) esclaves libérés et retournés dans le cercle de Kong, 800 proviennent du pays baoulé et 200 de Ouéllés du N'zi Comoé⁵. Tantôt certains chefs locaux ou des collaborateurs de l'administration coloniale gardaient leurs esclaves. Ce fut le cas du chef du cercle du haut Cavally Souaké Diomandé.

Pour le Capitaine Burgeat, commandant du cercle du Haut Cavally, Souaké Diomandé est un homme de bien qui veille au bon traitement de ces esclaves. À cet effet, Souaké Diomandé possède « 96 esclaves, toutes des femmes. Elles ont la même condition que les autres membres de sa famille et aussi libres qu'une femme peut l'être en Afrique ».

Dans cette même veine, suit une cinquantaine autre femmes esclaves dont beaucoup sont mariées aux tirailleurs du poste de Danané⁶.

Selon la même source d'archives dans ce cercle « 500 esclaves » ont été recensé sans être libérés. Toutes ces incohérences autour de la suppression de l'esclavage

⁵ ANCI, 2EE 14, Note sur le résultat de la pacification du point de vue anti-esclavage, 1913.

⁶ ANCI, 2EE 14, Note sur le résultat de la pacification du point de vue anti-esclavage, 1913.

décédibilisent la supposée action humanitaire de l'administration coloniale.

Au vu de ces exemples, la suppression de la traite et de l'esclavage fut plutôt une sanction pour les peuples insoumis dont faisaient partir les Baoulé jusqu'en 1911. La face cachée de la lutte contre la traite et l'esclavage réside dans des intérêts économiques coloniaux.

1-2 Les enjeux économiques inavoués des colonisateurs français

Le territoire de la Côte d'Ivoire était déjà en relation commerciale avec les Européens bien avant que la France décide d'en faire une colonie. Tout part de la conférence de Berlin 1884-1885 organisée par les nations européennes d'où il est ressorti de la gestion des territoires africains entre les membres. Comme résultat des échanges, «la conférence de Berlin a incité la France à s'intéresser à nouveau à la Côte d'Ivoire et la volonté de ne pas se laisser distancer dans la grande compétition internationale ouverte sur le continent noir, a provoqué l'envoi de diverses missions » (J-P. Chauveau, 1987, p.25). Les missions avaient pour but de faire la prospection des territoires en mettant l'accent sur la géographie, l'organisation politique, économique et culturelle des peuples.

C'est dans ce contexte qu'en 1889, le capitaine Binger effectue ses premières visites dans certaines localités d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Le voyage du capitaine Binger entre 1887 et 1889 a révélé l'importance économique de la Côte d'Ivoire. En 1890, elle est intégrée dans la colonie nouvelle de la Guinée française (C. Wondji, 1963, p.350) et en 1893, la Côte d'Ivoire devient une colonie française. Après avoir révélé les richesses des zones parcourues, Binger signale l'importance stratégique de l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme débouché naturel du Soudan vers la côte (J-P. Chauveau,

1987, p.25). C'est alors qu'il a été décidé de la jonction entre la boucle du Niger et le littoral ivoirien (C. Cissé, 2015, p.114).

Le projet d'une grande envergure économique dans le Baoulé est confié au Capitaine Marchand, premier français à avoir traversé tout le pays Baoulé. Comme le souligne Adu Boahen (1987, p153) « Marchand (...) reprit sa marche vers le Nord et, en novembre 1893, pénétra à Gbèkékro, qui fut plus tard baptisé Bouaké par les Français ». Le capitaine Marchand, dans les prospections dans le pays baoulé et des villages environnants, apprend la présence de Samory à Dabakala (K.D. Kouadio, 2015, p.163). Il dut faire appel à Paris pour une solution face à la présence du conquérant. La solution en a été d'envoyer une expédition dirigée par Monteil en 1894 pour le capturer. L'on comprend que la jonction entre les pays de la boucle du Niger et le littoral ivoirien permettait aux colonisateurs de pratiquer librement les activités économiques.

Aussi, les territoires conquis nécessitaient des fonds pour l'entretien qu'il fallait trouver sur place. Vu sous cet angle, la suppression de la traite et de l'esclavage résout à la fois deux préoccupations majeures. D'une part, libérer les esclaves comme souhaiter par les philanthropes et antiesclavagistes est nécessaire pour contenter l'opinion publique internationale. D'autre part, la suppression de la traite et de l'esclavage est un bon alibi pour libérer les esclaves qui constituent une main-d'œuvre malléable pour l'administration du fait de les avoir « libérés » de la condition servile. Ils sont à cet effet, des nouveaux libres et serviteurs pour la production de matières premières agricoles, la construction des routes, chemins de fer et infrastructures économiques devant faciliter le transfert de matières premières de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Comme mentionné par Nelly Schmidt (2004, p.23) « Entre autres justifications, c'est au nom de l'abolition de l'esclavage qu'eurent lieu expéditions et prises de possession territoriales

pendant le dernier quart du XIX^{ème} siècle, par exemple en Cochinchine, en Afrique et en 1896 à Madagascar ». On s'aperçoit aisément que la suppression de la traite et de l'esclavage en Côte d'Ivoire et particulièrement dans le Baoulé n'est qu'une façade qui dissimule l'intention réelle de départ des puissances européennes qu'est la domination économique voir la colonisation. Finalement Français et Baoulé donnaient une interprétation différente à la suppression de la traite et l'esclavage. Pendant que, l'administration coloniale parlait de libération des esclaves au nom de la liberté, les Baoulé, eux, estiment qu'il s'agit plutôt d'un accaparement de leurs esclaves. Au regard des incohérences entre les dits et les actions concrètes de suppression de l'esclavage, les Baoulé protestent contre la libération des esclaves.

2- Protestation des Baoulé contre l'appropriation des esclaves

La protestation des Baoulé contre l'appropriation des esclaves et la confrontation entre les Baoulé et l'administration coloniale à propos de la suppression de la traite et l'esclavage constituent les points saillants de cette partie.

2-1 Les motifs de refus de l'appropriation des esclaves

Certes, les *Faafoué* ont été au centre du commerce de captifs dans le Baoulé Nord avec Samory mais l'opposition contre l'administration coloniale a été une affaire de tous les Baoulé (A. Sorogo, 2022, p.12). Plusieurs raisons expliquent l'opposition des Baoulé à la suppression de la traite et de l'esclavage. En effet, l'esclave est un investissement, un moyen de production et de reproduction pour les maîtres. Samory et les Baoulé avaient mis un commerce fructueux en place qui rapportent en même temps à Samory, aux Baoulé et à tout individu prenant part à la traite. Louise Dellafosse (1976, p.131),

ne manquait pas de souligner que « *Gbouaké⁷ s'enrichit beaucoup, il est très content du voisinage de Samory et désire rester en de bons termes avec lui* ». Les biens générés par la traite ne profitaient pas qu'aux seuls chefs mais aussi aux personnes de l'intérieur tout comme de l'extérieur. En outre, plus on s'éloigne du Nord vers le Sud, le prix du captif augmentait et prenait plus de valeur. Les Baoulé du Sud riches en gisement aurifères et les Alladian et Adioukrou grands producteurs d'huile de palme sont les acheteurs de captifs pour répondre aux besoins de l'Europe. Marc Piault (1987, p.66) va dans le même sens lorsqu'il souligne :

qu'à partir du deuxième tiers du XIX^{ème} siècle, le littoral ivoirien connut un essor économique avec la vente des produits oléagineux du palmier à des cours avantageux pour les courtiers avikam et alaja. Leur prospérité induisit une demande accrue de produits de prestige et d'accumulation dont les Baule étaient des fournisseurs traditionnels (or, captifs).

L'importance accordée aux esclaves comme outil de production favorise le développement de la traite interne. Par ailleurs, la recherche de profit à travers la vente de captifs n'est pas le seul facteur ayant entraîné la révolte des Baoulé contre sa suppression par l'administration coloniale. Le captif individu désocialisé et mis en vente s'obtient à l'issue d'un échange de bien ou de valeur entre le fournisseur et l'acheteur. Par conséquent les captifs sont des investissements dès le départ pour les maîtres. Dans le Faafoué, les Baoulé échangent des vivres contre des captifs de Samory. Dans le Sud et en zone lagunaire, les captifs s'obtiennent en échange de bien de luxe et de prestige de l'époque dont l'or, les fusils et le sel. Avec l'introduction du Franc français à la fin du XIX^{ème} siècle, le prix

⁷ Gbouaké ou Gbéké Koua est le nom du chef du village de Gbékékro (Bouaké) au temps de Samory.

des captifs (équivalence en francs de l'époque) varie de 60 F à Bouaké à 150 francs en forêt (M. Piault, 1987, p.78) et dans le bas Bandama, à Ahoua 385-400francs (F, Viti, 1999, p.62). L'utilité et la rentabilité du captif en tant qu'agent de production et de reproduction suscitaient des dépenses pour son acquisition.

Les captifs devenus esclaves ont pour rôle premier d'être au service de leurs maîtres. Dans le Baoulé-Nord, la plupart des captifs achetés devenaient une main-d'œuvre, dans les champs d'ignames, de manioc, de maïs et de jardins de légumes. Certains entretenaient les animaux domestiques, se livraient aux travaux artisanaux et aidaient les femmes dans les tâches ménagères. Dans le Baoulé-Sud, les esclaves étaient généralement employés dans les mines d'or. Les esclaves travaillaient bien évidemment pour le compte de leurs maîtres. Les travaux des esclaves favorisent le développement des activités agricoles et artisanales dont les échanges enrichissent le grenier des maîtres. En outre, un autre rôle était dévolu aux esclaves. Il s'agit de la reproduction. En effet, les esclaves achetés étaient incorporés dans les cellules familiales. Ils se mariaient avec des femmes baoulé, cultivaient leurs propres champs et pouvaient s'enrichir par leurs activités. (J-P. Chauveau, 1980, p.21).

Les esclaves femmes aussi se mariaient avec les hommes libres du village, comme on le voit avec ce témoignage « *la plupart du temps, on achète une femme et un homme pour former un couple chez soi. Certains allaient au marché pour acheter leur épouse ou l'épouse de leur fils. Ainsi les jeunes filles en bonne santé, belles étaient sollicitées*⁸ ». Ces couples mixtes permettaient d'accroître les membres de la famille, signe de prestige et richesses précoloniale. Au vu des dépenses effectuées pour l'acquisition des captifs et pour leur entretien, une libération sans compensation représentait une perte pour les maîtres. De plus, les Baoulé se sont rendu compte que la suppression n'était pas pour accorder une liberté aux esclaves

⁸ Kla Konan, 2019, entretien du 27 novembre à Kotia Koffikro.

mais que les colonisateurs voulaient s'approprier des esclaves à leur propre fin. La traite et l'esclavage sont des pratiques qui offensent la dignité humaine. Toutefois, selon des Baoulé détenteurs d'esclaves supprimer la traite et l'esclavage de façon brutale sans tenir compte de leur droit de propriété est une violation de leur tradition⁹. Arrêter la traite de façon brusque n'a pas les mêmes conséquences que la suppression de l'esclavage. La première engendre uniquement le mécontentement des fournisseurs tandis que la deuxième menace les intérêts de la quasi-totalité de la population. D'autant plus que l'esclave fait partie de la famille, de la société, occupe une place et joue un rôle déterminant dans la société tout comme dans la tradition. Les faits cités amènent les Baoulé à manifester leur mécontentement contre l'administration coloniale à travers une confrontation armée.

2-2 Confrontation entre les Baoulé et l'administration coloniale

L'appropriation des esclaves par l'administration coloniale malgré le refus des Baoulé a entraîné des conflits. L'administration coloniale était consciente que la suppression de la traite et de l'esclavage conduirait à la domination économique et politique à travers la soumission et l'exploitation du peuple baoulé et leurs anciens esclaves. De toute évidence, les Baoulé interprétèrent la perte de leurs esclaves comme le retrait de leur souveraineté par les Français. Il n'était pas question pour eux de se voir imposer des normes venues d'ailleurs.

A cela s'ajoute l'idée de capturer Samory Touré présenté par l'administration coloniale comme un personnage dangereux : « Samory n'est qu'un marchand d'esclaves, le fournisseur des marchands maures du Sahara (...) Notre influence et notre autorité bien assises permet la substitution

⁹ Selon les enquêtes menées dans le Faafoué : l'esclave acheté ne peut bénéficier de condition libre que par le biais de son maître. En ce sens l'esclave et sa descendance ne peuvent quitter le maître que par ordre du conseil villageois pour maltraitance et des méfaits avérés, vérifiés et confirmés par tous.

d'un commerce honnête aux infâmes pratiques de brigandage, de la traite et de l'esclavage » (L. G. Binger, 1982, P.152 et 220). Pour l'administration coloniale, la suppression de la traite et de l'esclavage devait être possible que par l'arrestation de Samory, partenaire commercial des Baoulé. Alors « du choc de la rencontre des ambitions coloniales françaises et des intérêts du peuple baoulé qui connaissaient une prospérité indéniable naissent des conflits » (J-P. Chauveau, 1980, p.19). Dès lors, s'ensuit une guerre franco-baouléenne surtout lors du passage du capitaine Monteil en 1894. En outre, selon Jean-Pierre Chauveau, (1980, p.27) l'expédition de Kong dont l'objectif est d'attaquer Samory par le Sud provoque une riposte générale des Baoulé.

Il est difficile pour les derniers d'admettre la capture de Samory et la libération de force de leurs captifs. Cependant, la lutte menée par la population n'était pas seulement pour le maintien des esclaves car, ils avaient compris, l'idée de domination des colonisateurs français à travers la suppression de la traite et de l'esclavage. Ils avaient appréhendé que la victoire des colonisateurs est fatale pour la tradition, la culture ; en un mot pour la souveraineté du peuple baoulé. Ils orientent alors la lutte pour la souveraineté.

La lutte pour la souveraineté permet non seulement l'autonomie politique du Baoulé mais et surtout préserve la culture qui admet l'esclavage. Alors, conquérir le peuple baoulé et l'asservir sur son propre territoire a créé naturellement une résistance.

La lutte commence d'abord par la mise en échec de plusieurs missions dépêchées dans le Baoulé. Après, l'échec de la mission dirigée par le Lieutenant Staup contre les Baoulé, les Français par la diplomatie parviennent à un accord avec ceux-ci (A.A. Bohem et al, 1987, p146) En outre, la colonne du capitaine Monteil organisée en 1894 pour l'attaque de Samory, est malmenée avant qu'elle puisse traverser le Baoulé, pour atteindre la troupe de Samory dans le Djimini, où les sofas lui infligèrent une défaite. Pour les mêmes motifs, « le 20 août

1897, dans des circonstances obscures, le capitaine Braulot et le lieutenant Eunós sont assassinés par les samoriens » (M. Bamba, 2016, p.283). Les Baoulé sont restés en guerre ouverte contre les Français, jusqu'à la capture de l'allié Samory en Septembre 1898. La défaite du conquérant est fatale pour les derniers puisque les Français ayant attendu pendant seize ans pour réaliser le projet jusque-là perturbé par Samory, ont, désormais, la main libre. C'est ainsi qu'après avoir battu Samory, les Français décident d'occuper cette région et d'installer un poste militaire permanent à Bouaké, sans consulter les Baoulé. Ils commencèrent, également, à libérer des esclaves, puis capturèrent et exécutaient Kotia Koffi, le chef de Kotia Koffikro parce qu'il aurait fomenté des sentiments anti-français dans la région (A. Bohén et al, 1987, p.147). La mort atroce subie par le chef Kotia Koffi est soulignée par l'un de nos enquêtés dans un autre village : *« C'est pourquoi la mort de Kotia Koffi nous fait mal jusqu'à présent. Parce que les Blancs ont fait comme si, c'était lui qui avait créé l'esclavage. Il a été méchamment assassiné par les Blancs et pris sa tête comme trophée »*.¹⁰ L'assassinat de Kotia Koffi par les colonisateurs est loin d'être une sanction pour avoir pris part au commerce de captifs. C'était juste une manière de mater la résistance des Baoulé. C'est justement ce que soutient Yao Séverin Kra (2016, p.204) en affirmant que la lutte contre la traite et l'esclavage dans le Baoulé fut juste un prétexte pour le colonisateur d'asseoir sa domination à la fois politique et économique dans cette région. En plus, de la mort de certaines autorités villageoises, les colonisateurs exigent aussi, des hommes libres pour la construction du village de Liberté, destinés aux affranchis qui étaient autrefois des esclaves. A cela s'ajoute d'autres obligations détaillées par Marc Piault (1987, p.87) :

Prestations obligatoires de travail (portage,

¹⁰ Koffi Kouakou Juslin, 2020, entretien du 26 décembre à Konankankro.

entretien des pistes et des postes) mobilisent une main-d'œuvre de plus en plus importante. (...) Jusqu'alors, ces prestations étaient suffisamment limitées pour ne concerner que les captifs. Ce sont surtout les mesures qui portent atteinte à la division sociale du travail elle-même et, par conséquent, concernent la soumission réelle des rapports de production et de travail au nouveau pouvoir, qui provoquent les insurrections les plus dures et les plus générales.

L'administration coloniale ne se limite pas uniquement à la destruction économique et politique du Baoulé. Même la croyance est piétinée par certains membres de l'administration. Jean Pierre Chauveau, (1980, p.27) mentionne cette situation en ces termes : « Mais le plus insupportable pour la population est aussi, de voir les tambours transformés en pots de fleurs et les « fétiches » sacrés du fleuve Bandama manipulés par les mains » étrangères ». Toutes les actions, perçues comme des provocations de la part de l'administration coloniale, amènent les Baoulé à organiser une insurrection générale. À cet effet, plusieurs chefs baoulé du Sud au Nord participent à cette guerre d'autonomie. Il s'agit notamment, « de Kouadio Okou chef de Lomo, Yao Gie chef Ngban, Kaso le frère du chef Kotia Koffi assassiné, Akafu Balare, et Kwame Dié le grand chef des Baulé Warebo » (A. A Bohen et al, 1987, p.147). Les deux derniers sont assassinés à leurs tours par les Français en 1902. C'est pendant les luttes, que le chef Kouassi Blé successeur de son défunt frère Koua Gbêkê abandonne Gbêkêkro (le village a été incendié par les incidents entre les *Gbekêrois*¹¹ et l'administration coloniale) pour fonder Kouassiblekro en 1900, à douze kilomètres de Bouaké.

¹¹Un groupe de baoulé faafoué, habitant dans le village de Gbekêkro ; le site abritant l'actuelle 3^{ème} bataillon militaire de Bouaké.

Malgré, la résistance des Baoulé, les français, militairement supérieurs et aidés par certains esclaves libérés arrivent à les vaincre. Ainsi, les missions de suppression de la traite et l'esclavage commencées dans le Baoulé depuis 1893 se soldent par la victoire des colonisateurs en 1911, date qui marque la fin de la résistance des Baoulé. La suppression de la traite et de l'esclavage ainsi que la fin des résistances annoncent un changement dans le Baoulé avec l'apparition de nouveaux maîtres « blancs ».

3- L'instauration de la servitude coloniale, le but de la lutte française contre la traite et l'esclavage

Cette partie évoque la domination française à travers l'imposition de l'impôt de capitation et l'exploitation servile sans distinction entre maîtres et esclaves.

3-1- L'imposition de l'impôt de capitation et l'augmentation des mises en gage

Comme le signale (M. Piault, 1987, P.103) « après la brutale répression des années 1910-1911 et le désarmement général, les Baoulé n'ont d'autres moyens que d'abandonner la résistance armée ». A cet effet, la libération des esclaves et la répression des maîtres en vue de leur exploitation, fut la stratégie de conquête employée par l'administration coloniale pour la soumission du Baoulé-Nord.

Aussi, fallait-il trouver des moyens financiers pour entretenir les projets envisagés par l'administration coloniale (construction de routes, d'école, de dispensaires et soutien financier aux personnels administratifs) après la soumission de la population. Ils instaurent alors l'impôt de capitation. L'impôt de capitation est institué par le gouverneur Glozel par l'arrêté du 14 mai 1901¹². En effet, le principe de l'autonomie financière des

¹² ANCI, 1BB36, télégrammes au sujet de la vente de la poudre et des armes, 15septembre 1900

colonies est défini par l'article 33 de la loi des finances du 13 avril 1900. Cet article 33 stipule que toutes les dépenses civiles et de gendarmeries sont supportées par les colonies. En clair, les dépenses, qui relevaient du budget de la métropole, sont désormais assurées par les colonies (K.D. Kouadio, 2015, p.242).

L'impôt de capitation frappait les personnes des deux sexes âgés de dix (10) ans et plus. Et dans le pays baoulé, l'impôt de capitation était payé en nature, en or et surtout en espèce. Les populations étaient contraintes de pratiquer l'agriculture massive pour subvenir aux frais d'impôts imposés.

Par ailleurs, les personnes n'ayant pas les moyens étaient dans l'obligation de mettre des membres de leur famille en gage pour payer l'impôt. Des pratiques de mises en gage sont attestées par un septuagénaire de Kotia koffikro (Bouaké) comme suit :

Avant pendant le paiement des impôts, nos parents mettaient assez d'enfants en « garantie » par manque de moyen. Celui qui arrive à payer ton impôt à ta place prend ton enfant, il devient comme un esclave, jusqu'à ce que tu finisses de restituer ta dette. La plupart du temps, il ne retourne plus, il se marie là-bas, fait des enfants et c'est fini, il reste définitivement¹³.

Le système de gage, pratique logiquement inconcevable pendant la présence française avait pris de l'ampleur. Pire, certains colonisateurs s'y adonnaient, comme le souligne Jean-Suret Canale (1964, p.86) :

Dans un cercle que j'ai traversé, écrit un observateur, on avait accoutumé, quand un village ne pouvait pas ou ne voulait donner toute la somme

¹³ Kra Kouassi, 2019, entretien du 16 décembre à Kahankro.

dont on le taxait (pour l'impôt), d'enlever un enfant qu'on plaçait au village dit de Liberté jusqu'à ce que l'impôt fût rentré.

L'impôt de capitation était donc l'un des facteurs favorisant les mises en gage à l'époque coloniale en pays baoulé. En somme, enlever des enfants par la force pour contraindre les parents à payer l'impôt étant contraire aux actes humanitaires prétendument brandis par le colonisateur français pour soumettre le Baoulé Nord. Aux impôts de capitation et les mises en gage s'ajoutent les travaux forcés.

3-2 Maîtres et esclaves aux services des colonisateurs

L'impôt de capitation permet de mobiliser des fonds pour la réalisation des projets coloniaux. Cependant, il fallait trouver les personnes ressources pour la mise en marche de ces projets. Les captifs et les esclaves sont les moyens clés pour entamer la mission coloniale en attendant la soumission des maîtres. D'où la libération forcée des esclaves et des captifs. C'est en ce sens que Marc Piault (1987, p.73) affirme que :

Les français ne s'opposent pas à l'esclavage, craignant de provoquer une révolte générale. Bien au contraire, ils mettent à la disposition des chefs collaborateurs une partie des 10 000 réfugiés « Senufo » et « Jula » qui ont accompagné la colonne Monteil dans sa débâcle devant Samori.

Pour mieux exploiter les nouveaux libres, les colonisateurs créent des villages dits de « Liberté » dans lesquels ceux-ci vivaient. Ces lieux deviennent les principaux refuges des affranchis, des captifs évadés et toutes personnes désirant se protéger contre le maître. L'administration coloniale étant à la recherche de main d'œuvre ne pouvait que se réjouir de la

situation. Jean-Suret Canale (1964, p.83) donne plus de détails sur l'origine des villages de liberté et l'exploitation des habitants :

En réalité leur objet était de mettre à la disposition des postes, à côté desquels ils étaient établis, la main d'œuvre que corvées et réquisitions incessantes avaient fait fuir loin des routes et des établissements français. Réfugiés, déserteurs du camp adverse, prisonniers de guerre y étaient entassés à la disposition du commandant.

En clair, ces affranchis étaient avant tout la première main d'œuvre coloniale, utilisée pour la construction d'écoles, de routes, au portage, à l'armée. Toutefois, les prestations des esclaves n'étaient pas suffisantes pour combler l'attente de l'administration. Il fallait faire intervenir toute la population baoulé, c'est-à-dire maîtres et esclaves à la réalisation des travaux de la zone. Toutefois, malgré la victoire des colonisateurs sur la population locale, le recrutement des hommes libres ne fut pas une tâche aisée. L'expérience est faite que, sans la pression de l'autorité, les indigènes préfèrent leur vie misérable mais libre (B. Fall, 1993, p.2). Il faut donc pour l'administration coloniale employer des moyens répressifs pour contraindre les habitants à adhérer au projet colonial. Dans la plupart des cas, l'administration intervient directement pour demander les manœuvres ou les porteurs. Les moyens mis en œuvre sont surtout violents : pression, intimidation, voire répression pour décourager toute tentative de refus (B. Fall, 1993, p.3).

Le maître était traité au même titre que son esclave sur les chantiers. En plus, l'acquittement de l'impôt de capitation entraînait la mise en gage ou la réduction à l'esclavage de certaines populations anciennement libres (Y. S. Kra, 2016, p.289).

Pour la maîtrise de la situation, l'administration coloniale s'allie certains chefs coutumiers pour la fourniture de la main d'œuvre. Et l'Europe baptisait du nom de « travail forcé » l'emploi de la main d'œuvre qu'elle ne pouvait plus réduire en esclavage (N. Schmidt, 2004, P.22).

Ces pratiques sont imposées aux populations au début du gouvernement d'Angoulvant à partir de 1908 jusqu'en 1946 date de la suppression du travail forcé en Côte d'Ivoire. L'on s'aperçoit que l'esclavage persiste et est même pratiqué par ses éradicateurs. Seulement que, l'esclavage a changé de nom, pour prendre la dénomination de travail forcé. Cette fois-ci, ce sont les colonisateurs les nouveaux maîtres au détriment de la population locale.

Conclusion

La suppression de la traite et de l'esclavage a occasionné des conflits entre l'administration coloniale et les Baoulés-Faafouê. Les derniers ayant compris que le colonisateur se servait de la libération des esclaves comme une stratégie pour asseoir leur domination plutôt qu'une liberté accordée aux esclaves s'opposent catégoriquement à cette opération.

La lutte contre l'appropriation des esclaves par l'administration coloniale commence par le refus des Baoulé de céder les esclaves. La mise en échec des missions dépêchées dans le Baoulé pour l'arrestation de Samory et une insurrection générale des Baoulé contre l'administration coloniale pour le maintien des esclaves et la préservation de leur souveraineté étaient l'expression de cette désapprobation. Mais, toutes ces entreprises se soldent par un échec en 1911 avec la mort de plusieurs chefs baoulé et la libération forcée des esclaves. Dès lors, les Baoulés, anciennement maîtres d'esclaves, deviennent, contre leur gré, des serviteurs du pouvoir colonial tout comme les anciens esclaves. Ils sont soumis aux travaux forcés, au

payement d'amande de guerre, aux impôts de capitation et la mise en gage des enfants. En définitive, même si l'administration coloniale a mis fin au commerce de captifs dans la zone, elle n'a pas réussi à supprimer l'esclavage qu'elle a camouflé sous l'appellation de travail forcé. En mettant les maîtres baoulés et les anciens esclaves sur un pied d'égalité pour servir les intérêts de la France, les colonisateurs ont entraîné la disparition de la distinction sociale (maître-esclave) et la désacralisation de l'image du maître qui perd son autorité et son droit de propriété face au pseudo-liberté octroyée à son esclave.

Sources et bibliographie

Sources d'archives

ANCI (Archive National de Côte d'Ivoire), 1EE 28(3), situation sur des progrès des indigènes du Baoulé 1905.

ANCI, 2EE14 (1/2), rapport au sujet d'esclavage domestique, 1908.

ANCI, 2EE 14(4), note sur le résultat de la pacification au point de vue anti-esclavagiste.

ANCI, 1BB36, télégrammes au sujet de la vente de la poudre et des armes, 15 septembre 1900.

BINGER (Louis-Gustave), 1982, Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi, Paris, Hachette, 416p.

Sources orales

Enquêtés	Profession/fonction	Age	Lieu d'enquête	Date	Thèmes abordés
Kla Konan	Notable, Patriarche du village	80 ans	Kotia Koffikro	27 novembre 2019	Les caractéristiques des esclaves achetés et les raisons de leur achat

Kra Kouassi	Notable, Fonctionnaire à la retraite	70 ans	Kahankro	16 décembre 2019	Le rapport entre l'esclavage et la mort de Kotia Koffi
Koffi Kouakou Juslin	Notable	74 ans	Konankankro	26 décembre 2019	Le rôle de Kotia Koffi dans la traite et l'esclavage
Nanan Aya	Paysanne	52 ans	Kouassiblekro	6 Avril 2019	L'acquisition des captifs par les habitants de Kouassiblekro
N'Guessan Gnacou et Konan Sam Elysée	Paysan, Educateur, représentant le Président des jeunes	66 ans et 42 ans	Kotia Koffikro	28 août 2016	Présentation du village de Kotia Koffikro
N'Guessan Kouakou	Paysan et porte-parole	80 ans	Kotia Koffikro	28 août 2016	Les moyens d'obtentions des captifs à Kotia Koffikro

Bibliographie

BAMBA Mamadou, 2016. *Histoire de Marabadiassa, d'après les sources orales de 1891 à 1921*, Thèse de Doctorat unique, Université de Bouaké

BOAHEN Albert Adu et al, 1987. *Histoire générale de l'Afrique, l'Afrique sous domination coloniale 1880-1935*, tome VII, UNESCO, Paris

CANALE Suret-Jean, 1964. *Afrique noire occidentale et centrale*, Géographie, Civilisations, Histoire, Editions sociale, Paris

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1980, « Baoulé et Européens au moment du passage de l'Administrateur Pobéguin en Côte d'Ivoire », in ORSTOM, 3^{ème} série, n°42, pp19-32.

CISSE Chikouna, 2015, « Les guerres hégémoniques de Samory en Côte d'Ivoire soudanaise et l'exode des Malinké et Senoufo vers la zone forestière (fin XIX siècle début XX siècle) », in Karthala, pp 113-125.

DELLAFOSSE Louise, 1976. *Maurice Delafosse, le Berrichon conquis par l'Afrique*, Société française d'Histoire d'Outre-mer, Paris

FALL Babacar, 1993, « Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946) », in *civilisation*, pp329-336.

KOUADIO Kouakou Didier, 2015. *Le Baoulé-Sud face à la présence française de 1891 à 1960*, thèse de Doctorat unique, Université de Bouaké

KRA Yao Séverin, 2021, « Les esclaves domestiques dans la guerre entre Français et Baoulé de 1893 à 1911 », in *Histoire et Analyses des Relations Internationales et Stratégiques (HARIS)*, n° 004, pp. 37-51.

KRA Yao Severin, 2016. *L'esclavage dans la société ayaou de Côte d'Ivoire : des origines à nos jours*, thèse de doctorat unique d'histoire, Université de Cocody

LOUCOU Jean-Noël, 2007. *La Côte d'Ivoire : les résistances à la conquête coloniale*, CERAP, Abidjan

PIAULT Marc, 1987. *La colonisation : rupture ou parenthèse ?*, l'Harmattan, Paris

SCHMIDT Nelly, 2004. *Esclavage et abolitions, colonies françaises, recherche et transmission des connaissances, la route de l'esclave*, UNESCO,

SOROGO Awa, 2022. *Commerce de captifs en pays faafouê dans le Baoulé-Nord (Côte d'Ivoire) 1884-1911*, Thèse unique de Doctorat, Université de Bouaké

SOROGO Awa, 2022, « Le *Faafouê* au centre du commerce de captifs dans le Baoulé-Nord 1884-1898 », in *Revue Della/Afrique*, tome3, volume 4, numéro 9, pp43-60.

VITI Fabio, 1999, « L'esclavage au baoulé précolonial », in *l'HOMME*, n°152, vol 39, pp53-88.

WONDJI Christophe, 1963, « La Côte d'Ivoire Occidentale, période de pénétration pacifique (1890-1908) », in *Revue française d'histoire d'outre-mer*, pp346-381.

**Analyse Historico-Sémiotique des Danses Traditionnelles
en Pays Nuni : Symbolisme et Evolution
(du XVI^e au Milieu du XX^e Siècle)**

Hyacinthe Wendlarima OUÉDRAOGO

Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso/Burkina Faso)
gtpresswendho@gmail.com

Kouaman IDO

Université Thomas SANKARA
Centre Universitaire de Dori/Burkina Faso)
Kouamaido@gmail.com

Résumé/Abstract :

Les Nuna à l'instar des autres sous-groupes gurunsi ont développé depuis les origines une diversité de danses (O. Nao, 1984, p. 45-47). On distingue les danses religieuses qui invoquent le sacré des danses populaires ou profanes réservées aux festivités. Au fil des générations, ces danses ont connu une évolution liée aux mutations sociales, l'émergence des institutions et les influences des peuples voisins (Moose, Bwaba et San). L'invasion zaberma et la colonisation française ont engendré de grandes mutations préjudiciables aux danses traditionnelles. Depuis cette période, les danses nuna ont été entraînées dans un processus de déperdition de leur calendrier, leur rituel et leur symbolisme. Même si leur pratique subsiste encore, elles ne revêtent plus leur originalité d'antan. Du point de vue sémiotique, tout a un sens car tout est signe et le signe naît, évolue et meurt. Une analyse historico-sémiotique est nécessaire pour cerner le symbolisme et l'évolution de ces danses.

Mots clés : danse, histoire, Nuna, sémiotique, sens.

Résumé/Abstract:

The Nuna, like other Gurunsi subgroups have developed a diversity of dances since their origins (O. Nao, 1984, pp.45-47). Religious dances evoking the sacred, are distinguished from popular or secular dances which are reserved for festivities. These dances have evolved over the generations in line with social changes, the emergences of institutions, and the influence of neighboring peoples (Moose and Bwaba). The Zaberma invasion and French colonization brought about major changes that were detrimental to

traditional dances. Since then, Nuna dances have been driven by a process of losing their calendar, ritual, and symbolism. Although their practices still exist, they no longer possess their former originality. From a semiotic perspective, everything has meaning because everything is a sign, and the sign is born, evolves, and dies. A historical-semiotic analysis is necessary to understand the symbolism and evolution of these dances.

Keywords: *dance, history, Nuna, semiotics, meaning*

Introduction

Situés au sud du Burkina Faso, les Nuna sont environnés par plusieurs groupes ethniques dont les Moose et les Lyèla au nord, les Kasena à l'est, Les Winyè ou Kô, Les Bwaba et les Dagara à l'ouest et les Sissala au sud. Les institutions sociopolitiques et les pratiques culturelles de ces sociétés présentent assez de traits communs. Au niveau socioreligieux, les cultes et les cérémonies de ces communautés sont accompagnées de danses religieuses d'essence spirituelle et des danses profanes à but festif et récréatif. Les danses traditionnelles connues dans ces sociétés présentent avec celles des Nuna aussi bien des similitudes que des dissemblances dans leur organisation que dans leur pratique. Ces similitudes et dissemblances interpellent tout chercheur qui s'intéresse au passé et à l'organisation de cette société.

La présente thématique appelle la préoccupation majeure de la compréhension de l'histoire et du sens des danses traditionnelles chez les Nuna du Burkina Faso depuis la période précoloniale. Quelle analyse peut-on faire du symbolisme et de l'évolution des danses traditionnelles en pays *nuni* ? Trouver des réponses satisfaisantes à cette préoccupation est une contribution d'une portée historique et sémiotique qui permet de mieux appréhender le processus de construction de l'identité culturelle des Nuna et la place des données culturelles telles les danses dans l'équilibre de la société.

Pour un tel exercice, nos recherches ont conjugué diverses sources. Nous avons consulté en premier lieu les travaux sur le patrimoine culturel immatériel dans leur ensemble

et les danses traditionnelles en particulier. En second lieu, les sources orales ont été d'un grand apport. Des témoignages oraux ont été collectés à travers le pays *nuni* et chez les peuples voisins des Nuna (Bwaba, Sissala et Moose). À ces sources s'ajoutent les informations et les documents iconographiques contenus dans les archives privées et tirés du Net. Nous avons aussi interrogé la sémiotique qui est une science carrefour en ce sens qu'elle touche à tout car tout est signe. De l'avis de F. De Saussure (1989, p.31), le signe étant binaire car ayant un signifiant et un signifié, la sémiotique a pour rôle d'étudier la vie des signes au sein de la vie sociale. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont présentés en trois parties. La première situe la pratique et l'organisation précoloniale des danses des Nuna. La seconde partie récapitule les éléments d'appréciation du symbolisme de ces danses. Quant à la troisième et dernière partie, elle aborde l'évolution que ces danses ont connues tout en évoquant les facteurs explicatifs des mutations notoires depuis les origines jusqu'au milieu du XX^e siècle.

1. Pratique et organisation des danses traditionnelles *nuna*

À travers les villages du pays *nuni*, on recense, en fonction des cérémonies qui sont organisées au cours de l'année, une variété de danses et de prestations chorégraphiques. Selon leur solennité, leur destination et les rites requis, on les classe en deux grands types : les danses cultuelles ou religieuses et celles profanes ou populaires. Si les premières répondent à une nécessité spirituelle et sont réservées aux initiés, les secondes visent le divertissement et le jeu. Les danses religieuses notoires sont les danses faites par les *su-tian* (lignage ou groupe des détenteurs du culte du masque), les danses funéraires, les danses des cérémonies d'investiture du *pio* (chef de village), les processions des prêtres de l'autel de la terre (*tia-kwere*) et les

danses liées aux pratiques initiatiques ou agraires (Duperray, 1984, p. 43).

Les danses religieuses, au-delà des prestations scéniques, ont une portée qui transcende le naturel. Elles sont une communion et une interaction entre le monde visible et le monde invisible. En ce qui concerne les danses des masques, la société des masques a une organisation rigoureuse. Il existe généralement trois niveaux pour les *su-tian* selon leur degré d'initiation à la culture du masque. Les *sukwé* sont les initiés de premier degré. Dans les villages où existent les masques, comme Zawara, Silly et Pouni, en dehors des femmes et des étrangers, tout le monde reçoit une éducation basique du masque et se retrouve dans ce groupe ⁽¹⁾. Le second niveau est réservé aux *sukwapêli*, ceux qui ont reçu des connaissances profondes sur le masque et de son institution, et sont qualifiés pour en être les porteurs. Le premier niveau est ouvert à tous les lignages du village tandis que le second est réservé au lignage des *su-tian*. Le troisième groupe est constitué des doyens de la société des masques ou le collège des sages de ce cercle. On les appelle *sukwagnina* (pères des *sukwe*). Fortement imprégnés des rituels et des questions techniques et spirituelles du culte du *Su*, ils sont les pères de l'initiation au port du masque et aux danses. Toute cette structuration est coiffée par le *su-tiu* qui est le garant du culte du masque, le prêtre attitré du *Su* (O. Nao, 1989, p. 118-119). On comprend donc qu'en fonction des cérémonies, les masques pouvaient avoir des apparitions profanes ou religieuses. Ce fait s'observe aussi chez les Bobo où certaines manifestations des masques pouvaient conjuguer le profane et le sacré : « La "danse de la gourde" n'est pas une fête entièrement profane, elle est liée au culte d'une entité spirituelle mineure » (G. Le Moal, 1980, p. 356).

Selon ces différentes zones ethniques et la nature des festivités, on rencontre aussi plusieurs types de danses

¹ TIÉNÉ Babou, enquête du 22 février 2020 à Pouni.

populaires. Le pays *nuni* comporte, en effet, six sous-groupes ethniques et linguistiques que sont le *gwo* à l'est, le *sankura* et le *yan-tian* à l'ouest, le *menkyera* au nord, le *bassenyera* au sud et le *bwona* au centre (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 266). Les principaux types de danses populaires sont le *nabono*, le *fro*, le *bounoun*, le *valiou*, le *kalo* et du *dalo* (H. W. Ouédraogo, 2024 : 60-61). Le *kalow* encore appelé *trwè* était une danse typiquement féminine ⁽¹⁾.

Dans chaque village, il existait un chef du groupe des musiciens appelé *gwê-gnêna* (père des musiciens ou des griots). Le groupe des musiciens habitait un quartier appelé *gwê-san* (demeure ou quartier des griots). C'est le cas des lignages des Gué, des Néya et des Tiéné à Pouni ⁽²⁾. Il faut noter comme l'a souligné O. Nao (1984, p. 20), qu'en pays *nuni*, les griots n'ont pas les mêmes fonctions qu'ailleurs : « Chez les Nouna, il n'existe pas de griots de la cour pour jouer le rôle d'historien, c'est-à-dire de mémoire collective comme on en trouve par contre chez les Mossi ». Les *gwaga* étaient chargés de l'organisation et des sorties des troupes de danse. Ils s'occupaient aussi de la confection des instruments de musique qui accompagnent les danseurs (confer les photos n° 1 et n°2, page suivante). Le *gwê-gnêna*, en accord avec le *pio* (chef de village), décidait de la tenue des danses selon les évènements (décès, baptême, guerre, famine, etc.). À toutes les grandes cérémonies, on conviait les *gwaga* pour chanter des louanges et faire danser les jeunes et les femmes.

Les danses populaires devaient répondre à un besoin d'organisation et de bon fonctionnement de la société. Elles jouaient un rôle multidimensionnel : social, religieux, politique, éducation et économique. L'entraînement à la lutte et à la danse était des exercices corporels accompagnés d'airs élogieux,

¹ BÉNAO Issiaka, enquête du 30 septembre 2023 à Bougnounou

² TIÉNÉ Babou, enquête du 22 février 2020 à Pouni.

excitant au courage et à la hardiesse. Les danses intégraient un ensemble d'éléments riches en enseignement sur la mentalité de l'homme et de la femme en devenir (H. W. Ouédraogo, 2024, p. 60). Pour A. M. Duperray (1984, p. 43), les danses et les chants chez les Nuna avaient pour principaux thèmes la chasse et la guerre. Ce qui informe sur le caractère socialisant de cette pratique.

La tenue des danses profanes ne requérait pas toujours l'accomplissement de rites spécifiques comme c'est le cas avec les processions religieuses. Il arrivait cependant que le *gwê-gnêna* (chef des musiciens) sollicite des sacrifices du *pio* pour le déroulement des réjouissances. À quelques exceptions près, les danses populaires s'organisaient dans le même intervalle de temps. En effet, l'intersaison était la période la plus indiquée pour la tenue des cérémonies de compensation matrimoniale, des épousailles et des grandes funérailles. Le *gwê-san* (demeure ou quartier des griots) était aussi le lieu d'entraînement des troupes et de la fabrication des instruments de musique. L. Tauxier (1912, p. 131) écrit à propos : « les griots, chez les Nounoumas, fabriquent leurs instruments de musique eux-mêmes. Ils ont la flûte, le tam-tam, grand tambour cylindrique et allongé, ... ». À l'image de toutes les activités ludiques, l'apprentissage du *nabono* et du *kalo* ne requérait pas des rites initiatiques. Étant des danses ouvertes à tous, jeunes garçons et jeunes filles entraient très tôt en contact avec ces chorégraphies lors des cérémonies et les soirées récréatives.

Photo n° 1: des homes dansant le Dalo

Photo n° 2: femmes dansant le fro

Source : NÉBIÉ A. Fataho le 09/04/2025 à Silly

Source : NÉBIÉ A. Fataho
le 09/04/2025 à Silly

La nature des acteurs en prestations et le public (hommes, femmes et enfants) qui assiste aux danses sont la preuve qu'il s'agit d'une danse populaire. Les instruments de musique et les objets que les danseuses utilisent de même que leurs tenues montrent l'intégration de la modernité dans les danses traditionnelles. Qu'elles soient profanes ou religieuses, ces danses portent en elles les symboles d'une culture vivante, enracinée et profondément spirituelle.

2. Symbolisme des danses traditionnelles

Dans la pratique et l'organisation des danses traditionnelles, la frontière entre le sacré et le social est difficile à établir. Les processions, les mouvements corporels des prestataires et les instruments utilisés étaient un tout cohérent, un message dont le symbolisme mérite d'être décrypté.

Les danses religieuses ou culturelles étant liées à des événements religieux ou sociopolitiques, elles portent de fortes charges symboliques au niveau naturel pour les profanes et au niveau spirituel pour les initiés. On ne peut décrypter le symbolisme des danses en milieu *nuni* sans prendre en compte la vision dualiste que cette société a du monde. Selon Badambié

Nébié ⁽¹⁾, les danses sont exécutées dans un esprit de célébration, de cohésion et de transmission culturelle.

Les danses profanes chez les Nuna se manifestent par des mouvements variés (circulaires ou rangés) qui symbolisent l'unité, la fraternité et la continuité de la vie. Des costumes aux couleurs variées sont utilisés à cet effet pour traduire la vitalité, la fertilité, l'abondance et la complémentarité entre les humains. Les instruments utilisés tels les balafons, les grands ou petits tambours et les aérophones (A. Traoré, 2011, p. 25-30) évoquent les rythmes de la terre et les ancêtres. Tout le monde peut prendre part aux danses profanes. On n'a pas besoin d'être initié pour y participer.

Pour certains masques non religieux, le rythme de la prestation informe sur sa mission. Par exemple, le masque zoomorphe (masque buffle) danse avec fougue. On l'appelle masque policier parce qu'il a pour mission d'assurer l'ordre et la discipline sur l'aire de prestation (O. Nao, 1989, p. 156) (confer planche n°1, page suivante). On trouve ici des similitudes fonctionnelles entre les apparitions des masques *nuna* et celles des masques *bobo*. En effet, G. Le Moal soutient que Dwo le premier masque à feuilles des Bobo a pour but de veiller à l'ordre dans la société : « C'est ainsi que Dwo s'est constitué comme antidote du désordre et que l'une de ses missions, entre toutes des plus bénéfiques pour l'homme, a été d'œuvrer perpétuellement au rétablissement des équilibres rompus pour que perdure l'ordre établi dans le cosmos » (G. Le Moal, 1980, p. 329-330). Plus loin il ajoute : « Pour que soient maintenues les normes sociales et religieuses établies à l'issue des temps cosmogoniques (...) il faut que chaque génération revive, pour son compte, par étapes successives, les moments exceptionnels qu'ont été chacune des apparitions de Dwo » (G. Le Moal, 1980, p. 331).

¹ NÉBIÉ Badambié Dieudonné enquête du 22 février 2020 à Pouni et NAMA Pébio, enquête du 10 avril 2025 à Sapouy.

Le symbolisme des danses religieuses des masque dépendait aussi de la périodicité. Les masques sortent à l'approche de la saison des pluies pour assurer son bon déroulement. J. C. Ky (1984, p. 126-127) a recueilli à propos un témoignage explicite :

« Nos enquêtes en pays nuna confirment cette fonction première du su. A Nêdjolô, N. BAKO le présente comme un ancien culte, célébré tous les trois ans pour la venue correcte de la pluie, afin d'obtenir de bonnes récoltes (2). Ici encore, à la fin de la saison sèche au moment des semailles, généralement en mai, on célèbre le su pendant six jours ; sacrifices, bière de libation et danses des masques sont les éléments sur lesquels repose tous les trois ans le su. Cependant, chaque année, à la même période, des sacrifices sont faits pour le succès des travaux agricoles à commencer ».

Chez les San, cette importance culturelle et saisonnière est aussi observable. Les apparitions des masques sont indispensables pour garantir la paix sociale et le bon déroulement de la saison pluvieuse. De ce fait, J. C. Ky (2016, p. 72) écrit : « Chez les San, les actes religieux dominés par les différents sacrifices recherchent pour la communauté, la paix, la santé et la pluie (...). De nombreux rites marquants l'ouverture ou la clôture des travaux agricoles visent la venue correcte de la pluie et par voie de conséquence de bonnes récoltes ». À Goson, la sortie et les danses du « Masque antilope » (confer planche n°2, page suivante) répondent à cette nécessité.

*Planche n° 1 : masque zoomorphe
(buffle) de Zawara*

*Planche n° 2: masque zoomorphe
(antilope) de Goson*

Source : O. Nao, 1989, p. 156

Source : J. C. Ky, 2016, p. 72

En pleine danse, les porteurs de ces deux masques sont en position assise face tournée vers le sol (planche 1) et debout tenant deux bâtons de prestation (planche 2). La conception du masque (forme et couleur) et ses mouvements sur l'aire de danse sont un ensemble de symbolisme.

Le symbolisme était encore plus marqué pour les danses religieuses car l'initiation et le groupe social d'appartenance étaient des critères déterminants pour la participation aux danses⁽¹⁾. Selon Issiaka Bénao ⁽²⁾, les danses religieuses réservées aux rites sont intimement liées aux croyances et à la spiritualité des Nuna. Il faut être initié ou avoir un certain âge pour y être convié. Elles accompagnent les cérémonies de purification, les rites funéraires, les initiations ou les invocations des esprits. C'est entre autres les masques sacrés, incarnant les esprits tutélaires ou les ancêtres, les postures codifiées,

¹ NÉBIÉ Jonas, enquête du 25 février 2025 à Léo.

² BÉNAO Issiaka, enquête du 25/08/2019 à Léo.

traduisant des messages spirituels, des prières ou des invocations, le silence et le rythme lent qui marquent le respect et la solennité du rituel. Chez les Nuna, la frontière entre danses profanes et danses religieuses est parfois floue. Une danse festive peut intégrer des éléments rituels, et inversement. Ce chevauchement reflète une vision dualiste du monde où le sacré et le quotidien cohabitent et se complètent harmonieusement. Alors, la danse chez les Nuna n'est pas qu'un art : c'est un langage, un lien entre les vivants et les ancêtres, entre l'individu et la communauté. Que le masque soit zoomorphe ou anthropomorphe, la matière constitutive et les formes figuratives terrestres ou astrales, les motifs et les couleurs étaient empreintes de symbolisme culturel et spirituel pour le monde matériel et le monde immatériel (O. Nao, 1989, p. 181-182). Toute cette conception qui porte la marque de la dextérité et de l'inspiration du sculpteur du masque devrait être conjuguée avec les qualités du danseur pour offrir aux humains et aux divinités une chorégraphie parlante et captivante pendant la cérémonie.

On retient en définitive que la danse *nuni* n'est jamais vide de sens. Chaque pas, chaque geste incarne une histoire, une invocation ou une célébration. Il faut danser avec le cœur en étant conscient du message que l'on transmet à travers le corps. En dépit des influences modernes, avant de danser, il est essentiel de comprendre le contexte. Chaque danse chez les Nuna a une fonction particulière : funéraire, initiatique ou festive. Les danseurs doivent être en synchronisation avec les musiciens et travailler leur endurance et leur précision. La danse des Nuna respectait les coutumes : les tenues sont faites de fibres naturelles, de pagnes et d'ornements traditionnels. Elles ne sont pas décoratives mais symboliques. Il importe à présent de comprendre l'évolution que ces danses traditionnelles ont connues.

3. Évolution et déclin des danses traditionnelles

Depuis leur apparition dans la société *nuni*, les danses qu'elles soient cultuelles ou profanes ont connu des évolutions liées à des divers facteurs endogènes et exogènes. La colonisation française fut la période où les mutations profondes se sont opérées.

3-1. Évolution et déclin des danses religieuses

Les masques qu'ils soient de destination profane ou religieuse n'ont pas échappé à la loi de l'évolution. Dans leur organisation, leur culte et leur manifestation, on note des éléments évolutifs qui témoignent de la mutation voire de l'extinction continue du patrimoine culturel immatériel des Nuna. L'une des premières preuves de l'évolution des danses des masques se trouve dans les multiples rapports que les Nuna ont entretenus avec les San. Selon J. C. Ky (1984, p. 248), ces rapports qui ont marqué l'histoire du peuplement et les échanges commerciaux de ces deux peuples ont aussi influencé les pratiques culturelles et certainement les masques. Aussi écrit-il :

« L'histoire de ces deux groupes de populations, comme on peut le constater renferme des éléments qui font place à une interpénétration de cultures et à une intercompréhension. Du fait qu'aujourd'hui en pays nuna certains se réclament d'ancêtres san et réciproquement des San sont descendants de migrants Nuna, nous avons tout lieu d'y voir un transfert des traits respectifs d'identité. Aussi, les échanges commerciaux ébauchés ci-dessus laissent-ils supposer une sorte d'association durable et réciproquement profitable entre Nuna et San ».

Pour les masques religieux, l'initiation des jeunes au culte du *Su* qui respectait un calendrier cyclique et des étapes bien définies se déroulait à un endroit spécifique appelé *su-boara* (lieu du *su*). Le *su-boara* était le premier lieu où les jeunes *su-tian* esquissaient leurs premiers pas de danse sous l'enveloppe matérielle et spirituelle du *Su*. L'initiation et les premières processions se faisaient dans le secret de la brousse (A. M. Duperray, 1984, p. 42-43). À la fin de cette période de séjour dans l'univers des divinités, tout le village était convié aux premières démonstrations des derniers-nés du cercle des *su-tian* initiés. Selon O. Nao (1984, p. 63), « à la clôture, les masques dansent pour amuser la société et créer la joie dans les cœurs. Lorsqu'un malheur survient, ils compatissent. C'est pourquoi les masques sont très importants ». Tout commençait par un retrait en brousse pour une durée qui variait en fonction des villages ⁽¹⁾. À leur retour, ils étaient bien accueillis par un village en liesse. Une grandiose cérémonie religieuse et culturelle se tenait pendant plusieurs jours. Elle était marquée par des sacrifices sur l'autel de la terre (*tia*) et celui du *Su* par les prêtres de ces deux autels que sont le *tia-tiu* et le *su-tiu*. L'extrait suivant de O. Nao (1984, p. 84-85) montre l'organisation et l'importance de cette journée qui met un terme à la longue période de retraite que durait l'initiation.

« Le retour du lieu d'initiation est un grand jour... Les masques viennent par groupes... On demande à Dieu de leur accorder une excellente saison de jeux et de danses pour réjouir le village... Les cérémonies religieuses sont des rituels au cours desquels chaque masque (dont les fibres sont flambant neufs) danse et va s'accroupir devant les autels où on sacrifie en signe de sa mise en protection ...Après quoi, l'ordre

¹ NÉBIÉ Jonas, enquête du 25 février 2025 à Léo.

est donné aux masques d'aller s'exécuter sur la place publique. C'est ainsi que suivent des moments de détente populaires de liesse collectives et d'effervescence sociale ».

Dans la société traditionnelle, le culte des masques, leur conception, leur intégration ou leur retrait des rites et des processions respectait un ordre de sacralisation et de désacralisation. Chez les Winyè, A. Tomé (2024, p. 16) précise : « les rituels de mise en fonction et de retrait du masque suivent, selon la nomenclature du masque, des étapes bien précises ». C'est ce qu'explique O. Nao (1989, p. 297) quand il écrit : « chez les Nuna et les Bwaba, l'entrée en activité du nouveau masque doit obligatoirement faire suite à un sacrifice. C'est le dernier acte rituel mais non le moins important ». Les mutations imputables à la colonisation françaises sur les sociétés des masques et leurs danses s'observent, avant tout, à ce niveau. Depuis la colonisation, cette structuration de l'ordre ancien a connu des influences liées à la nature du pouvoir colonial mais aussi et surtout au choc culturel et religieux. Selon nos témoins ⁽¹⁾, de nos jours, à l'exception de quelques localités ⁽²⁾, la plupart des villages détenteurs du culte du *Su* n'organisent plus l'initiation selon les normes et le cérémonial ancestraux.

Au niveau fonctionnel, le rôle privilégié des masques dans l'intermédiation entre le monde des invisibles (les ancêtres, les génies, etc.) est en déperdition. Le déracinement spirituel n'est pas sans conséquence sur leur apparition cyclique et leur statut de porte-parole des ancêtres. En plus de la colonisation, les aléas climatiques impactent sur le calendrier triennal des apparitions et des danses des masques lors des fêtes agraires. En effet, A. M. Duperray (1984, p. 42) souligne ceci : « ces dernières années, la sécheresse a augmenté l'écart entre deux

¹ NÉBIÉ Badambié Dieudonné enquête du 22 février 2020 à Pouni et NAMA Pébio, enquête du 10 avril 2025 à Sapouy.

² Il s'agit principalement des villages de Bougnounou et Gao, Zawara, Pouni, Silly, Léo.

fêtes des masques ». Par ailleurs les cérémonies de transmissions du culte des masques d'un lignage détenteur à un autre désirant partager les secrets du *Su* ont été abandonnée (O. Nao, 1989, p. 95).

L'école, l'urbanisation et les religions importées ont perturbé les calendriers, la rigueur et surtout le contenu de l'initiation. De ce fait, l'initiation des enfants du lignage des *su-tian* aux danses du *Su* ne réunit plus toutes les conditions. Par voie de conséquence, on assiste à un problème de transmission des pratiques aux nouvelles générations. Ces réalités sont à l'origine du déclin des prestations des masques. Outre le côté ludique, les danses traditionnelles avaient des fonctions spirituelles, sociales, politiques et économiques. Ces secteurs constituaient en effet les principaux axes de l'organisation de la société. De nos jours, toutes ces dimensions sont occultées. De plus en plus folklorisées, les danses *nuna* sont de plus en plus considérées comme des vestiges culturels. Depuis la période coloniale, on notait déjà l'implication des danses traditionnelles dans les compétitions et les querelles politiques par l'administration coloniale puis la classe politique ⁽¹⁾. Cette manipulation des danses traditionnelles est préjudiciable à leur vocation ancestrale. D'un outil de cohésion sociale du fait qu'elles réussissaient à réunir les membres de la communauté, elles ont fait, depuis cette période, un glissement vers la défense d'intérêts partisans et claniques.

Depuis l'invasion *zaberma* ayant eu pour corollaire l'expansion de l'islam, la sacralité des masques religieux connaît une profanation continue ⁽²⁾. Le coup porté par cette invasion a fortement désorganisé les institutions traditionnelles, une perturbation aggravée par la colonisation française. Depuis ces facteurs exogènes de la seconde moitié du XIX^e siècle, le déclin du culte de la terre dans de nombreux villages a mis fin à de

¹ NIGNAN O, 2000, op. cit., p. 14-16.

² ZALVÉ Marc, traducteur *sisalaphone*, enquête du 07/09/2020 à Léo

nombreuses danses culturelles. Même dans les villages où le culte ancien se maintient, à l'exception de quelques localités comme Bounounou et Gao, les rites du *tia-kwere* et du *pè-kwere* se font sans processions. Selon A. Tomé, (2016, p. 141-145), les premières agressions notables de la pratique des danses des masques en pays *nuni* remontent au mouvement religieux dirigé par Mamadou Karantao à partir de 1840 puis par son fils Moktar Karantao. C'est à la suite de cette tentative d'islamisation des Nuna que l'invasion *zaberma* (entre 1872 et 1897), les explorations (à partir de 1888), l'action des missionnaires puis des administrateurs (au cours du XX^e siècle) ont porté les agressions à leur comble.

Tous ces faits porteurs de troubles ont consacré l'ouverture de la société *nuni* aux facteurs exogènes. Le patrimoine culturel matériel et immatériel fut victime de trafic et de mutations profondes. Le vandalisme religieux et moral né de l'expansion de l'islam et du christianisme a plus que jamais entamé la culture du masque et, par ricochet, ses manifestations religieuses, ludiques et son importance sociopolitique. La centralité religieuse de la procession des masques est révolue. Á Zawara, suite à la révolte des Nuna contre la domination française en 1916, le bombardement du village par les forces coloniales a endommagé un nombre important de masques sacrés et de masques profanes avec pour corolaire l'abandon de leurs prestations (O. Nao, 1984, p. 121). Il a fallu procéder à des reproductions qui portent en elles les germes d'une certaine altération dans le fond et dans la forme des modèles anciens. Á l'évolution plastique déjà préjudiciable à la culture du masque vient se greffer l'évolution dans les prestations (O. Nao, 1984, p. 121). Les danses profanes sans doute sont dans le même sillage de cette déperdition.

3-2. Évolution et déclin des danses populaires

L'un des impacts notables de la colonisation sur les danses

traditionnelles est la désorganisation progressive des structures anciennes. Les groupes de musiciens tels les *gwaga* des temps anciens n'existent plus. Les groupes d'animateurs qu'on rencontre dans les villages ne répondent plus aux critères d'antan des *gwaga*. Ces groupes modernes ne se soumettent pas non plus aux rituels autrefois exigés. La distinction qui existait entre les types de danses n'est plus observée par les prestataires. La restriction selon le genre n'est plus formelle. Le *nabono* et le *kalo* sont devenus des danses ouvertes à tous ⁽¹⁾. Or il n'en était pas ainsi car le genre déterminait le type de danse auquel on pouvait s'adonner. Le *nabono* était réservé aux hommes et le *kalo* aux femmes. Cette mutation est du même coup préjudiciable à la pratique du *kalo* qui est de plus en plus occulté au profit du *nabono*.

Depuis la période coloniale, le *fro* qui avait pour but de magnifier la femme *nuni* et de favoriser son expression culturelle dans la société a connu des mutations. Elle n'est plus le seul apanage des femmes car des jeunes garçons se joignent aux rangs des femmes. La période de prédilection de la pratique du *fro* était les premiers mois qui succèdent à la saison des pluies. De nos jours cependant, les célébrations du *fro* ont lieu en pleine saison sèche et même en pleine saison pluvieuse. Il arrive que profitant de cérémonies variées, des secteurs ou des villages entiers improvisent des réjouissances autour de cette danse, ce qui était impossible dans les temps anciens du fait des consultations, des sacrifices et de l'avis du *pio* (chef de village) qui devaient précéder ces manifestations ⁽²⁾.

De l'avis de certains témoins comme Sény Kobié ⁽³⁾ et Issiaka Bénao ⁽⁴⁾, la vulgarisation du *fro* date de cette l'invasion *zaberma*, donc de la seconde moitié du XIX^e siècle. Pour eux, c'est depuis cette période, avec la résistance aux envahisseurs,

¹ NAMA Boubou Joachim, enquête du 12 avril 2025 à Sapouy

² TIÉNIÉ Babou, enquête du 22 février 2020 à Pouni.

³ SENI Kobié, enquête du 12/07/2019 à Léo.

⁴ BÉNAO Issiaka, enquête du 25/08/2019 à Léo.

que le *fro* qui était une danse féminine pratiquée après les récoltes a connu une évolution pour devenir une valeur culturelle et une preuve de l'unité des Menkyera (sous-groupe *nuni* de la zone de Bougnounou). Depuis lors, le calendrier du *fro* a aussi évolué. À Bougnounou et dans les villages environnants, sa pratique suit désormais un cycle de quatre années (H. W. Ouédraogo, 2025, p. 415).

Les agressions culturelles nées de la colonisation et le trafic illicite des instruments de musique ont eu un impact dommageable sur la survie et l'importance des danses profanes. De nos jours la société *nuni* est dépourvue de l'essence des valeurs ancestrales que véhiculaient ces sortes de danses. Le côté fonctionnel de la danse s'est évanoui car la société tire sa stabilité d'autres facteurs instaurés par le nouvel ordre. La perte des valeurs culturelles *nuna* qu'on observe de nos jours tire aussi ses racines du délaissement des danses profanes. Nous avons déjà noté qu'il arrivait que le chef des musiciens sollicite des sacrifices du *pio* pour le bon déroulement des grandes célébrations bien que certaines manifestations ne requissent pas des rites spécifiques. Cette implication du spirituel ne prévaut plus. Si le *nabono* et les autres danses sont toujours pratiqués dans certaines localités, l'ambiance et la solennité des temps anciens n'y prévalent plus.

Sur le plan géographique, soulignons que l'expansion du *nabono* relève d'une certaine évolution. De nos jours il est répandu dans le pays *nuni*. Cependant, les sous-groupes qui l'ont originellement développé sont les Bassenyera de la zone de Léo, les Bwona de Cassou et environs, les Gwora de Sapouy et les Menkyera de la zone de Bougnounou. Avec les intenses mouvements de populations suscités par les contraintes coloniales, cette danse s'est progressivement répandue dans d'autres localités du pays *nuni*. Dans plusieurs villages, les preuves résiduelles de cette expansion s'observent par la prédominance du *nabono*. De ces villages sont Névri, Sissili,

Pissai, Walou, Oupaon, Bouyoua, Dalo, Latian, Koumbo, Dialla, Bolo, Bièha, Kadapra, Tabou, Vrassan ⁽¹⁾. On constate aussi, depuis des décennies, un délaissement des danses populaires traditionnelles au profit des musiques et des rythmes modernes. Même quand elles sont pratiquées, l'intrusion d'éléments matériels et immatériels nouveaux porte atteinte à leur originalité (confer les photos n° 3, n°4 et n° 5 sur cette page). À cause de l'émergence aussi des danses modernes, l'engouement des foules d'adultes s'est estompé. Les danses qui se tiennent sont un mélange de modernité, de tradition et rythmes empruntés à d'autres peuples dont notamment les Moose. En outre, les danses actuelles se déroulent sans un calendrier fixe et surtout sans grande implication du *pio* ou du *tia-tiu* ⁽²⁾.

Photo n° 3, n° 4 et n° 5 : foule dansant le nabono

Source : BÉNAO Issiaka, 2023 à Bougnounou

Sur ces images, on note dans les tenues des musiciens et des danseurs (hommes et femmes), des éléments nouveaux qui témoignent des changements intervenus dans la pratique du *nabono*.

¹ NABIÉ Dofinyibè Lucien, enquête du 08 octobre 2020 à Koti.

² SAWADOGO J. Daniel, enquête du 07 avril 2025 à Nassira

Conclusion

Depuis des siècles, les Nuna connaissent et pratiquent des danses religieuses et des danses profanes. Selon que ces danses étaient réservées aux cultes des divinités ou destinées à la distraction des foules lors des festivités, leur symbolisme devait conjuguer la dimension sociale à celle spirituelle. Du point de vue sémiotique, la danse traditionnelle chez les Nuna permettait de véhiculer un message plein de symbolisme à la fois, pour le profane et le sacré, le jeu et la compétition, la vertu et les valeurs sociales. Elles ont été déterminantes pour le maintien de l'équilibre de la société traditionnelle. De nos jours, la pratique et l'organisation de ces danses portent les empreintes des grands épisodes qui ont marqué l'histoire du pays *gurunsi* dans son ensemble. Les interpénétrations culturelles entre sociétés voisines, le jihad porté par les Karantao, l'invasion *zaberma* et surtout la colonisation française du XX^e siècle ont été les principaux facteurs explicatifs des mutations que les danses religieuses et profanes des Nuna ont connues depuis leur émergence.

Depuis la colonisation française, les danses traditionnelles des Nuna ont été entraînées dans un processus de fortes mutations qui ont consacré leur délaissement progressif. Ces mutations s'observent à divers niveaux : l'organisation, les rituels, la pratique et l'importance socioreligieuse. De nos jours, le déclin de ces danses traditionnelles est plus que d'actualité vu le triomphe, jusque dans les villages, des rythmes modernes. La sauvegarde de ces pratiques culturelles traditionnelles nécessite des mesures politiques bien étudiées. C'est en cela que réside la portée sociale de cette étude qui est de mettre en lumière le fait que la pratique de ces danses répondait à une nécessité d'ordre fonctionnel aux plans social, économique et religieux. Redonner

plus d'importance à la danse traditionnelle des Nuna est indispensable pour la construction d'une société stable et réconciliée avec elle-même et avec son passé.

Les Sources et Bibliographie

Les sources orales

N° d'ordre	Nom et Prénom (s)	Date de naissance	Profession/statut social	Date et lieu de l'enquête
1	BÉNAO Issiaka	Né en 1971	Producteur agricole	Le 25/08/2019 à Léo Le 30/09/2023 à Bougnounou
2	NABIÉ Dofinyibè Lucien	31/12/1979	Journaliste	Le 08/10/2020 à Koti
3	NAMA Boubou Joachim	Né en 1944	Retraité	Le 12/04/2025 à Sapouy
4	NÉBIÉ Abdoul Fataho	Né en 1981	Agent communautaire	Silly le 09/04/2025
5	NÉBIÉ Badambié Dieudonné	Né en 1972	Adjoint responsable des masques de Pouni	Le 22/02/2020 à Pouni
6	NÉBIÉ Jonas	Né en 1959	Traducteur nuniphone	Le 25/02/2025 à Léo
7	SAWADOGO J. Daniel	Vers 1968	Pasteur et acteur de développement social	Le 07/04/2025 à Nasira
8	SENI Kobié	27/12/1992	Professeur des Lycées et collèges	Le 12/07/2019 à Léo
9	TIÉNÉ Babou	Né en 1972	Président des jeunes du quartier Blékoï à Pouni	Le 22/2/2020 à Pouni
10	ZALVÉ Marc	1945	Traducteur <i>sissalaphone</i>	07/09/2020 à Léo

Les sources d'archives

NIGNAN, O., 2000, *Chefferie de Léo*. Comportant des renseignements sur l'invasion *zaberma* et la succession des chefs de canton de Léo de 1919 à 1960, 28 p.

Les sources webographiques

sil-burkina.org, consulté le 22/02/2020 à 16 heures.

<https://waxeho.com/culture-et-danses-traditionnelles-au-burkina-faso/> consulté le 24/08/2025 à 13 heures.

<https://www.ontb.bf/visites/sites-touristiques/danses-gourounsi>, consulté le 21/08/2025 à 23 heures.

La bibliographie

DE SAUSSURE, Ferdinand, 1989. *Cours de linguistique générale*, Otto Harrassowitz Verlag, Vol.1

DUPERRAY Anne-Marie, 1984. *Les Gourounsi de Haute-Volta, conquête et colonisation (1886 –1933)*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden G.M.B.H.

KY Célestin Jean, 1984. *Des masques en pays san (Burkina Faso), recherche des origines à travers l'histoire, le culte et l'art*, Thèse de Doctorat, Université Paris I, Panthéon Sorbonne

KY Célestin Jean, 2016. « Le culte des masques et la recherche de la paix chez les san (nord-ouest du Burkina Faso) », in *Rév. hist. archéol. afr.*, Godo Godo, n° 27-2016, Abidjan, pp. 63-78.

LE MOAL Guy, 1980. *Les Bobo : nature et fonction des masques*. Travaux et documents de l'ORSTOM N° 121, ORSTOM, Paris

NAO Oumarou, 1984. *Masques et société chez les Nouna de Zawara (république de Haute-Volta)*, Université de Ouagadougou, mémoire de maîtrise

NAO Oumarou, 1989. *Le masque à lame chez les Moosé, Nuna et le Bwaba : le problème de sa diffusion, étude de son milieu et de sa géographie stylistique*, Thèse de Doctorat, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne

OUÉDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2018, *Le pays nuni (Sud de l'actuel Burkina Faso) des origines à 1960*,

Ouagadougou, Université Joseph-Ki Zerbo, thèse de doctorat unique

OUÉDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2024. « Le patrimoine culturel immatériel des sociétés traditionnelles et culture de la paix : le cas des Nuna », in *Revue Ivoirienne d'Histoire (RIH)*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire, n° 43, 2024, p. 58-71.

OUÉDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2025. « Relecture de l'invasion zaberma en pays nuni (1874-1896) : le cas de la confédération de villages de Bounounou » in *les Cahiers du Centre Africain de Recherche Scientifique, de Formation et d'Innovation (CARESFI)*, Ouagadougou, Vol 2, n°1, juin 2025, p. 403-431.

TAUXIER Louis, 1912. *Le Noir du Soudan-pays Mossi et Gourounsi*, Documents et analyses, Paris, Emile Larose

TOMÉ Adama, 2016. *Les agressions contre les masques gurunsi (1840 à 2010)*, Saarbrucken, Thèse de doctorat, Éditions Universitaires Européennes

TOMÉ Adama, 2024. « Présentification de Wuo et du Sigu à travers les masques chez les Winye du centre-ouest du Burkina Faso », *Collection recherches et regards d'Afrique*, ACAREF, Vol 3 N° 7/ Avril 2024, p. 10-37.

TRAORÉ Ali, 2011. *Communication traditionnelle au Burkina Faso : cas de la transmission des messages portant la mort et le mariage chez les Nuna de Nabou*, Ouagadougou, mémoire de fin d'études de niveau III, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC)

Orpaillage Clandestin et Précarité Alimentaire : Une Menace Silencieuse pour les Populations Rurales du Pays Yaouré dans la Sous-Préfecture de Bouaflé (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire)

KOUASSI N'da N'guessan Nadège

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire

GNEPEHI Dje Gnamian Gildas

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire

Résumé :

Cet article examine l'impact de l'orpaillage clandestin sur la sécurité alimentaire des populations rurales du pays Yaouré de la sous-préfecture de Bouaflé. Pour ce faire, une approche mixte a été utilisée, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. La recherche a impliqué une enquête par questionnaire auprès de 260 agriculteurs, des entretiens avec des acteurs institutionnels et des observations de terrain. Des données secondaires provenant de statistiques démographiques et de documents administratifs ont aussi été utilisées pour compléter l'analyse. Les résultats montrent que l'orpaillage clandestin a des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire. Il entraîne l'épuisement des sols, la pollution des cours d'eau et une réduction significative des terres cultivables, perturbant ainsi les activités agricoles vivrières. Cette situation conduit à une diminution de la production agricole, une augmentation de la pauvreté et un renforcement des conflits fonciers. L'étude révèle aussi l'impact négatif sur la capacité des ménages à se procurer des aliments suffisants et de qualité. Face à cette situation, les populations ont développé plusieurs stratégies d'adaptation et de résilience face à ce fléau qui sévit dans la sous-préfecture

Mots-clés : Orpaillage clandestin, sécurité alimentaire, sous-préfecture de BOUAFLE

Abstract:

This article examines the impact of illegal gold mining on the food security of rural populations in the Bouaflé sub-prefecture. A mixed approach was used, combining both qualitative and quantitative methods. The research involved surveys with 260 farmers, interviews with institutional actors, and

field observations. Secondary data from demographic statistics and administrative documents were also used to complement the analysis. The results show that illegal gold mining has devastating effects on food security. It leads to soil depletion, watercourse pollution, and a significant reduction in cultivable land, thus disrupting subsistence agricultural activities. This situation results in decreased agricultural production, increased poverty, and heightened land conflicts. The study also reveals the negative impact on households' ability to acquire sufficient and quality food. In response to this situation, populations have developed several adaptation and resilience strategies to cope with this scourge affecting the sub-prefecture.

Keywords: *Illegal gold mining, food security, BOUAFLÉ sub-prefecture.*

Introduction

La sécurité alimentaire demeure un enjeu fondamental pour les populations rurales en Côte d'Ivoire, où l'agriculture constitue la principale source de subsistance et de revenus. Selon la FAO (2021), elle repose sur quatre piliers : la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité des aliments. Or, ces dernières décennies, cet équilibre est fragilisé par plusieurs facteurs, dont la transformation des systèmes de production, la pression foncière croissante et les changements environnementaux (Koné et al., 2020). L'essor des cultures d'exportation, notamment le cacao et l'hévéa, a profondément modifié les paysages agricoles, réduisant les superficies réservées aux cultures vivrières (Koffi, 2018). Cette mutation a accentué la vulnérabilité des ménages ruraux, désormais plus dépendants des marchés pour leur approvisionnement alimentaire, alors même que leurs ressources économiques restent limitées (Ouattara et al., 2022). Dans la sous-préfecture de Bouaflé, ces tensions sont amplifiées par la raréfaction des terres cultivables et la persistance de conditions économiques précaires, aggravant les risques d'insécurité alimentaire. À ces dynamiques s'ajoute un phénomène silencieux mais lourd de conséquences : l'orpaillage clandestin. En forte expansion en Côte d'Ivoire depuis les années 2000, cette activité illégale,

souvent pratiquée sur des terres agricoles, entraîne la perte de vastes superficies cultivables, dégrade les sols, pollue les cours d'eau et perturbe les cycles agricoles (Observatoire des ressources minérales, 2020). Des études (Yao, 2019 ; Koffi et al., 2021) montrent que l'orpaillage incontrôlé accentue les conflits fonciers, compromet la production vivrière et expose les communautés rurales à une précarité alimentaire croissante. Ce phénomène ne se limite pas à une simple concurrence pour l'accès à la terre : il engendre des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui mettent en péril la résilience des ménages face aux chocs alimentaires. Dès lors, la problématique centrale est la suivante : **Comment les pratiques d'orpaillage clandestin influencent-elles la disponibilité, l'accessibilité et la stabilité des ressources alimentaires dans le pays Yaouré, sous-préfecture de Bouaflé ?** Cette interrogation est d'autant plus pertinente que cette région, traditionnellement agricole, voit ses terres arables se réduire au profit de l'exploitation aurifère, compromettant la durabilité des systèmes de production vivrière et accentuant la vulnérabilité des ménages. Pour y répondre, cette étude se propose d'analyser les interactions entre orpaillage clandestin et précarité alimentaire, en identifiant les effets directs et indirects de cette activité sur la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires, ainsi que les mécanismes socio-économiques qui aggravent cette menace.

Méthode et matériels

1. Méthode

L'étude s'appuie sur une approche mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives afin d'analyser de manière complète les interactions entre l'orpaillage clandestin et la précarité alimentaire dans la sous-préfecture de Bouaflé. Le recours à cette approche se justifie par la complexité du

phénomène étudié, qui concerne à la fois la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires, mais aussi des aspects sociaux, fonciers et environnementaux. Cette démarche s'inscrit dans le cadre théorique des quatre piliers de la sécurité alimentaire définis par la FAO (2021), à savoir la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Dans le contexte de cette recherche, ce modèle a été opérationnalisé en évaluant la disponibilité des terres agricoles et des productions vivrières, l'accessibilité économique et physique aux denrées, la qualité des régimes alimentaires et la stabilité des systèmes de production face aux pressions minières.

La collecte des données s'est déroulée en deux grandes étapes. La première a consisté en une recherche documentaire à partir de rapports institutionnels (ANADER, OCPV), de données statistiques de l'INS, ainsi que d'études scientifiques disponibles dans des bibliothèques (Bibliothèque nationale, CNRA, Centre Suisse) et en ligne. Des cartes topographiques et images satellites issues du BNETD et du ministère de la Construction ont également été mobilisées pour délimiter la zone d'étude et préparer la cartographie des sites d'orpaillage. La seconde étape a concerné l'enquête de terrain, réalisée au moyen de trois techniques : l'observation directe, les entretiens semi-directifs et l'administration de questionnaires. L'observation a permis de repérer les zones affectées par l'orpaillage, d'évaluer l'état des terres agricoles et de relever les prix des denrées vivrières. Les entretiens ont été conduits auprès des responsables locaux (direction régionale de l'agriculture, sous-préfecture, mairie) et des agents des structures agricoles afin de recueillir des informations sur l'évolution de l'activité minière et ses impacts socio-économiques. Les questionnaires ont été administrés aux ménages agricoles pour collecter des données sur leur organisation, leurs pratiques culturelles, leurs sources de

revenus et leur perception des effets de l'orpaillage sur la sécurité alimentaire.

Le choix des localités a été effectué selon des critères raisonnés, prenant en compte la présence importante d'activités minières, la diversité des cultures vivrières et les spécificités agroécologiques. Le tableau qui suit présente la répartition de la population enquêtée.

Tableau n°1: Populations enquêtées à l'échelle des villages

Localités	Population à enquêter par village
Alley	29
Bokasso	26
Bozi	21
Dégbézéré	30
Klan	32
Total	138

Source : Nos enquêtes, 2024

Cinq villages du pays Yaouré ont ainsi été retenus : Klan, Dégbézéré, Bozi, Alley et Bokasso. L'échantillon des enquêtés a été déterminé par tirage aléatoire simple en raison de l'absence d'un registre précis des agriculteurs. Au total, 138 ménages agricoles ont été interrogés, soit 29 à Alley, 26 à Bokasso, 21 à Bozi, 30 à Dégbézéré et 32 à Klan. Cette méthodologie a permis de croiser les données secondaires et primaires afin d'analyser les impacts directs et indirects de l'orpaillage clandestin sur la sécurité alimentaire dans la zone étudiée.

2. Matériel

L'étude a mobilisé des ressources documentaires, des équipements de terrain et des outils d'analyse informatique.

Les documents utilisés comprennent des rapports institutionnels, des études scientifiques, des données statistiques issues du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2014) et des cartes topographiques et thématiques fournies par le BNETD et le ministère de l'Agriculture. Ces documents ont permis de caractériser la structure démographique, les systèmes agricoles et les dynamiques foncières et minières de la sous-préfecture de Bouaflé. Sur le terrain, différents matériels ont été utilisés pour la collecte des données. Un GPS a servi à géolocaliser les sites d'orpaillage et les zones agricoles affectées, facilitant la cartographie des interactions entre l'exploitation aurifère et l'agriculture. Un appareil photo a été employé pour documenter visuellement la dégradation des sols, l'état des cultures et la pollution des cours d'eau. Un enregistreur numérique et un carnet de notes ont permis de conserver les informations recueillies lors des entretiens avec les acteurs locaux et les ménages.

Pour le traitement et l'analyse des données, un ordinateur équipé des logiciels Microsoft Excel et SPSS a été utilisé pour structurer les informations, réaliser des analyses statistiques et produire des tableaux synthétiques. Des logiciels de cartographie ont également été mobilisés pour représenter spatialement la distribution des sites d'orpaillage et leur impact sur les terres agricoles. L'étude s'est déroulée dans la sous-préfecture de Bouaflé, située dans la région de la Marahoué, au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Ce territoire couvre une superficie de 1 125 km² et compte 38 villages regroupés en deux cantons (Ayaou et Yaouré) et quatre tribus (Gola, Son, Gouho, Yassuah), avec une population estimée à 167 263 habitants (INS, 2014). Le pays Yaouré, qui concentre une forte activité aurifère illégale, a été retenu comme zone d'étude en raison des pressions qu'il subit sur les terres agricoles et de ses enjeux liés à la sécurité alimentaire.

Résultats

1. L'orpaillage clandestin, de nombreux impacts sur les ressources agricoles

L'orpaillage clandestin, bien que générateur de revenus pour une partie des populations locales, constitue une menace sérieuse pour les terres agricoles et les ressources en eau. Son expansion dans la Sous-Préfecture de Bouaflé entraîne une dégradation accélérée des sols, une pollution des cours d'eau et une diminution des surfaces cultivables.

1.1. L'orpaillage clandestin, une activité qui touche plusieurs localités de la Sous-Préfecture de Bouaflé

L'orpaillage clandestin est la principale source de revenu des populations du pays Yaourè. Cette activité se décline en deux formes. Ce sont l'orpaillage artisanal, pratiqué avec un équipement rudimentaire, et l'orpaillage industriel, qui repose sur l'utilisation d'engins sophistiqués. Présent dans la plupart des villages du pays Yaourè, l'orpaillage clandestin s'est particulièrement intensifié dans certaines zones spécifiques. L'étude menée se concentre sur cinq villages où l'impact de cette activité est particulièrement préoccupant. La carte suivante illustre la répartition des sites d'orpaillage clandestin en pays Yaourè dans la Sous-Préfecture de Bouaflé.

Carte n°1 : Site d'orpaillage en pays Yaourè dans la Sous-Préfecture de Bouaflé

Source : OCHA/ CCT : 2016, Nos enquêtes, 2024

Réalisation : KOUASSI N'da

Le pays Yaourè, situé dans la Sous-Préfecture de Bouaflé, est la zone la plus affectée par l'orpaillage clandestin. Il concentre à la fois le plus grand nombre de sites d'extraction illégale et le plus grand nombre d'orpailleurs. Cette activité s'est particulièrement développée dans cinq villages que sont Klan, Dégbézéré, Bozi, Alley et Bokasso. Parmi ces localités, Klan enregistre le taux le plus élevé d'orpailleurs clandestins,

avec 24,44 % des exploitants s'adonnant à l'exploitation de l'or. Il est suivi de Dégbézéré, où 22,22 % des habitants pratiquent cette activité. Bozi occupe la troisième place avec 20 % d'orpailleurs, tandis qu'Alley arrive en quatrième position avec un taux de 17,78 %. Enfin, Bokasso clôture la liste avec 15,56 % d'orpailleurs. De manière générale, 17,31 % des paysans de la région ont abandonné l'agriculture traditionnelle pour se tourner vers l'extraction aurifère. Cette ruée vers l'or s'explique par l'abondance des gisements situés principalement au Nord et au Nord-Est de la Sous-Préfecture.

1.2. D'importants dégradation des terres cultivables

L'orpaillage clandestin entraîne une destruction progressive du couvert végétal et une réduction significative des terres agricoles. L'exploitation minière repose sur un processus qui, dès la découverte de l'or, transforme profondément les paysages et limite les espaces dédiés à l'agriculture. Dans un premier temps, les orpailleurs procèdent à un défrichage systématique des zones concernées. Tous les arbres, qu'ils soient grands ou petits, sont abattus afin d'éliminer les obstacles pouvant entraver les travaux d'extraction. Cette déforestation accélérée appauvrit les sols et compromet leur fertilité à long terme. Ensuite, les orpailleurs creusent des galeries ou des fosses à différents endroits pour extraire le minerai. Ces fosses, une fois ouvertes, servent non seulement à l'extraction de l'or, mais également de bassins de lavage. Cette pratique modifie considérablement la structure du sol et entraîne une fragmentation des terres cultivables. Ainsi, les surfaces agricoles sont progressivement dénudées et rendues impropres à l'exploitation agricole. L'impact est d'autant plus préoccupant que ces terres, une fois exploitées par les orpailleurs, deviennent difficiles à réhabiliter pour l'agriculture. La photo suivante illustre les transformations du couvert végétal sous l'effet des activités minières.

Photo n°1: Terre cultivable sérieusement dégradée dans le village de Klan de la Sous-Préfecture de Bouaflé

Cliché photo : Kouassi N'da, 2024

La photo n°1 illustre avec éloquence l'ampleur de la dégradation des terres agricoles dans le village de Klan, en pays Yaourè. Sous l'action intensive des orpailleurs, le sol est littéralement mis à nu, privé de toute couverture végétale. La quête effrénée du métal précieux entraîne une modification radicale des terres jusqu'à leur épuisement. Après le passage des orpailleurs, le paysage devient méconnaissable, transformé en un vaste champ de cratères stériles, rendant toute activité agricole impossible. L'impact de cette destruction ne se limite pas seulement aux terres. Il s'étend aux dynamiques sociales et économiques locales, mettant en péril les générations futures. En cédant leurs terres aux orpailleurs, souvent en échange d'un gain immédiat, de nombreux propriétaires fonciers négligent les conséquences à long terme de cette exploitation anarchique.

Sans une vision durable, ils compromettent l'héritage agricole de leurs descendants, les privant ainsi de leur principal moyen de subsistance. L'absence de régulation et de mesures de réhabilitation des sols aggrave encore plus la situation. Une fois le gisement épuisé, ces terres restent à l'abandon, inutilisables pour toute activité agricole. Cette destruction progressive du foncier agricole menace non seulement la sécurité alimentaire des populations, mais aussi la pérennité des modes de vie traditionnels fondés sur l'agriculture. Ainsi, l'orpaillage clandestin ne se contente pas d'épuiser les ressources minières, il détruit également les fondements même de la subsistance locale.

1.3. Une pollution aggravée des sols et des eaux affectant les productions vivrières

L'orpaillage clandestin dans le pays Yaourè entraîne une modification profonde de l'environnement, notamment par l'excavation intensive des terres agricoles. Les activités minières creusent le sol jusqu'à des profondeurs pouvant excéder dix mètres, rendant ces espaces impropres à toute culture. Ces excavations, souvent disséminées à travers les zones exploitées, ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, car elles peuvent être dissimulées sous des touffes d'herbes, des eaux superficielles ou encore des mares stagnantes. Pendant la saison des pluies, ces terres fragilisées deviennent encore plus dangereuses. En apparence praticables, elles cachent en réalité de nombreuses cavités qui peuvent s'effondrer sous le poids d'une personne ou d'un engin agricole, mettant ainsi en péril la sécurité des exploitants agricoles et des habitants. De plus, ces crevasses, une fois remplies d'eau, deviennent des foyers potentiels de maladies hydriques et de prolifération d'insectes nuisibles. En période de sécheresse, le paysage révèle une autre facette de cette dégradation. Les sites miniers abandonnés sont jonchés de trous béants, rendant impossible toute reprise d'activité agricole. L'infertilité des sols et la contamination des

eaux de surface et souterraines par les produits chimiques utilisés dans l'extraction minière (mercure, cyanure, etc.) affectent directement les cultures vivrières et, par extension, la sécurité alimentaire des populations locales. Ainsi, l'orpaillage clandestin ne se limite pas à une exploitation abusive des ressources minières, il engendre également une pollution durable des sols et des eaux, mettant en péril l'équilibre écologique et la production agricole de la région. La photo suivante illustre un site minier abandonné, truffé de trous après le passage des orpailleurs clandestins.

Photo n°2: Excavation du sol sur un site minier à Zagouta dans la Sous-Préfecture de Bouaflé

Cliché photo : Kouassi N'da, 2024

La photo n°2 présente un sol sérieusement dégradé à Zagouta. L'exploitation minière, qu'elle soit artisanale ou industrielle, constitue une source importante de pollution des sols et des eaux. Sur les sites d'orpaillage artisanal, le sol est profondément excavé par les chercheurs de minerai, créant de multiples trous qui, bien qu'apparemment anodins en surface,

s'étendent en réalité sous forme de vastes galeries souterraines. Ces excavations, parfois de plus de vingt mètres de long, fragilisent considérablement le sous-sol. Le processus d'extraction suit un schéma précis. Un premier orpailleur creuse jusqu'à une certaine profondeur, puis un second le rejoint et poursuit le creusement dans une direction opposée, espérant ainsi maximiser les chances de trouver le minerai. Cependant, ces techniques empiriques rendent difficile l'évaluation de la profondeur et de l'ampleur des galeries, ce qui accroît le risque d'éboulements meurtriers. En saison sèche, ces zones paraissent inoffensives, mais dès l'arrivée des pluies, l'eau infiltre les cavités, provoquant des affaissements soudains et mettant en danger les populations locales. Chaque année, de nombreuses victimes sont recensées sur ces sites miniers.

Outre les pertes humaines, ces exploitations ont des conséquences désastreuses sur l'environnement et l'agriculture. Les terres agricoles, une fois exploitées par les orpailleurs, deviennent improductives pendant plusieurs décennies, parfois entre vingt et trente ans, avant de pouvoir être réutilisées. Pendant cette longue période d'infertilité, les agriculteurs doivent se battre pour trouver de nouveaux espaces cultivables, aggravant ainsi la pression foncière et l'insécurité alimentaire dans la région. L'impact de l'orpaillage ne se limite pas aux terres agricoles. Les infrastructures routières et les pistes agricoles sont également menacées. Certaines galeries souterraines se forment sous ces axes sans être détectées, jusqu'à ce qu'un éboulement survienne, révélant l'existence de cavités profondes. L'usage de machines sophistiquées pour creuser à des profondeurs inestimables fragilise encore davantage les routes et les pistes, rendant l'accès aux champs difficile pour les agriculteurs, en particulier en saison des pluies, lorsqu'il devient quasiment impossible d'évacuer les récoltes.

L'activité minière repose sur une consommation intensive d'eau, qu'il s'agisse d'orpaillage artisanal ou industriel. Les orpailleurs puisent l'eau des bassins, des affluents et même du fleuve Bandama pour laver la terre extraite, un processus qui entraîne une pollution significative des ressources hydriques. Pour faciliter l'exploitation, ils construisent des digues et détournent le passage de l'eau à leur profit. Grâce à des motopompes et des tuyaux de plusieurs mètres de long, ils redirigent l'eau vers leurs sites de lavage. Cette surexploitation et contamination des sources d'eau menacent gravement l'équilibre écologique local. Les substances chimiques utilisées dans le processus d'extraction, comme le mercure et le cyanure, se retrouvent dans les cours d'eau, mettant en péril la faune aquatique et rendant l'eau impropre à la consommation humaine et animale. Ainsi, au-delà des dommages visibles sur le paysage, l'orpaillage clandestin engendre une crise environnementale majeure, compromettant la fertilité des terres, la disponibilité de l'eau potable et la survie des populations locales. La photo qui suit illustre cette crise environnementale.

Photo n°31: Un bassin pollué par le lavage du minerais dans la Sous-Préfecture de Bouaflé

Cliché photo, KOUASSI N'da, 2024

La photo n°3 présente l'un des nombreux bassins pollués dans la Sous-Préfecture de Bouaflé. L'orpaillage artisanal constitue une menace majeure pour l'environnement, notamment pour les écosystèmes aquatiques. Il entraîne une pollution inquiétante des eaux par l'introduction de substances toxiques, dont le mercure, utilisé pour amalgamer l'or. Ce métal lourd contamine les sols, la végétation et les cours d'eau, affectant la faune aquatique et poussant certaines populations, comme celles du pays Yaouré, à éviter la consommation de produits fluviaux. Outre le mercure, les déchets issus des torches et piles abandonnées aggravent la pollution des nappes phréatiques. L'érosion due aux excavations augmente la sédimentation, asphyxiant les cours d'eau et perturbant la biodiversité. Le drainage minier acide altère le pH de l'eau et fragilise les sols, compromettant l'agriculture locale. L'extraction aurifère pollue aussi l'air par la libération de particules fines et l'utilisation de machines lourdes qui détruisent les nappes phréatiques.

2. L'orpaillage clandestin, des externalités négatives sur la sécurité alimentaire des populations

L'orpaillage clandestin, bien qu'il constitue une source de revenus pour de nombreux individus, engendre des effets dévastateurs sur l'environnement et les conditions de vie des populations locales. Au-delà de la pollution des eaux et de la dégradation des sols, cette activité illégale a un impact direct sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux. En accaparant les terres agricoles et en contaminant les ressources hydriques, elle compromet la production vivrière et accentue la vulnérabilité des communautés dépendantes de l'agriculture et de l'élevage. Dans ce contexte, deux aspects majeurs méritent une attention particulière. D'une part, l'orpaillage entraîne une baisse significative de la production locale, forçant les populations à recourir davantage aux importations pour

satisfaire leurs besoins alimentaires. D'autre part, cette raréfaction des produits agricoles engendre une hausse des prix des denrées alimentaires, aggravant ainsi la précarité des ménages ruraux. Ces dynamiques accentuent l'insécurité alimentaire et fragilisent les économies locales, posant un véritable défi pour le développement durable des régions affectées.

2.1. Un délaissement des cultures agricoles au profit de l'orpaillage clandestin

Dans le pays Yaourè, de nombreux paysans abandonnent l'agriculture pour l'orpaillage clandestin, jugé plus rentable. Contrairement aux revenus agricoles incertains, l'orpaillage permet de gagner rapidement des sommes considérables, allant de 5 000 à plus de 100 000 francs CFA par jour selon le statut des exploitants. Les propriétaires terriens tirent aussi profit de cette activité en louant leurs terres pour plusieurs millions de francs CFA et en percevant un gramme d'or quotidiennement.

L'orpaillage attire une main-d'œuvre abondante et génère des revenus indirects, comme les droits de passage sur les sites. Certains acteurs du secteur réalisent des ventes dépassant trois millions de francs CFA par jour. Cette ruée vers l'or entraîne cependant l'abandon des plantations agricoles, menaçant la production vivrière et provoquant une hausse des prix des denrées. Malgré les risques pour la sécurité alimentaire, peu d'initiatives sont mises en place pour enrayer ce phénomène. La photo qui suit montre des vergers abandonnés.

Photo n°4 : Jeunes plantations délaissées au profit de l'activité minière à Klan dans la Sous-Préfecture de Bouaflé

Cliché photo : KOUASSI N'da, octobre 2024

La photo n°4 présente des plantations délaissées au dépend de l'activité minière. Certaines plantations dans les localités à couverture minière non seulement sont des jeunes plantations mais aussi parsemées de bananiers et des plants de taro. Ces bananiers bénéficiaient de l'entretien fait pour la cause des cacaoyers. Car une plantation bien entretenue a toujours un bon rendement et les bananiers qui s'y trouvent sont à l'abri du soleil. Les cacaoyers empêchent la chute des bananiers, leur ombrage pérennise la vie du bananier. Tout comme l'eau contenant dans le bananier arrose les cacaoyers leur permettant de résister pendant la sécheresse. Il est à souligner que le vent et le soleil sont tous les deux des facteurs

réduisant le rendement en matière de banane ainsi que les aléas climatiques. Cependant, les revenus spectaculaires orchestrés par l'activité minière amènent certains paysans à délaisser leurs plantations au profit de la culture minière. Les anciennes plantations sont souvent victimes de vente et de délaissement par fautes de moyens pour financer ou soutenir le coût des entretiens, de l'achat des engrais, des fongicides, des insecticides. Ces plantations deviennent des théâtres d'activités minières et de lieux de toutes sortes de trafic. Les paysans vont recourir à la nouvelle préoccupation qui engendre des capitaux vertigineux en un temps record.

2.2. Une destruction des productions agricoles par l'orpaillage clandestin

L'orpaillage artisanal comme industriel est un facteur de destruction des cultures. En effet, certains orpailleurs traditionnels se mettent à creuser les galeries dans les champs des particuliers sans aucune autorisation au préalable. Lorsque ces derniers sont interpellés pour arrêt systématique des travaux, ils refusent et tiennent souvent tête aux propriétaires. Cette situation débouche parfois sur des querelles sempiternelles. Lorsque les orpailleurs savent que les propriétaires des champs sont absents ou ils ne vont pas au champ les mercredis et les dimanches, ils se rendent dans leurs champs pour vaquer à leur sale besogne. Souvent ils travaillent nuitamment quand ils sont convaincus que le sous-sol peut leur rapporter assez de minerai. Ainsi, ils détruisent tout sur leur passage, ils massacrent les denrées sur les sites puis l'argent obtenu après-vente servira à acheter des vivres. Concernant l'orpaillage clandestin moderne dont les principaux outils sont les machines sophistiquées, ces gros engins se fraient des chemins dans les plantations des victimes sans les informer d'office avant d'accéder au site minier. Ces machines détruisent et les cultures d'exportation et les vivriers sans

dédommager les victimes. En outre, ces engins endommagent les sources d'eau ainsi que quelques enclos d'animaux appartenant aux paysans. La photo suivante montre une plantation de cacaoyer décimée par les orpailleurs clandestins.

Photo n° 6: Verger de cacaoyer détruit par l'orpaillage clandestin dans la Sous-Préfecture de Bouaflé

Cliché photo : Kouassi N'da, 2024

La photo n°6 présente une plantation de cacaoyer devenu un champ minier. L'orpaillage clandestin a pour incidences immédiates la destruction des cultures. Les cultures de rente qui ont valu la migration des certains peuples agricoles (ivoiriens et non ivoiriens) dans cette localité sont détruites et remplacées par la culture minière. Le cacao était la principale source pourvoyeuse de revenus des paysans autrefois, il est aujourd'hui décimé par certains paysans à cause des revenus colossaux émanant de l'orpaillage clandestin. Cette spéculation devient un mauvais souvenir pour certains exploitants agricoles. Car certains cultivateurs miniers pensent que les cultures de rente sont tributaires des aléas climatiques.

Pourtant, les activités minières n'ont besoin simplement d'une source d'eau qui leur permettrait de laver le minerai par l'entremise des motos-pompes. Ainsi la destruction des cultures débouche nécessairement sur un manque criard de denrées.

2.3. Une hausse des prix des denrées alimentaires et précarisation des ménages ruraux

L'orpaillage clandestin, devenu l'activité principale dans certaines localités, entraîne une réduction des terres cultivables et une insécurité alimentaire croissante. Attirés par des revenus rapides, de nombreux agriculteurs vendent ou abandonnent leurs plantations, aggravant la baisse de la production vivrière. Certains justifient cette reconversion par la maladie du swollen shoot ou la sécheresse affectant leurs cultures. Face à la raréfaction des produits agricoles, les prix des denrées explosent, fixés en fonction des gains des orpailleurs. Cette inflation touche tous les aliments de base, rendant l'accès à la nourriture difficile, notamment pour les anciens paysans en situation précaire. Bien que l'orpaillage apporte des revenus à certains, il fragilise une partie de la population en la rendant dépendante d'un marché alimentaire instable.

Graphique n°1 : Situation alimentaire des acteurs de la culture minière dans le pays Yaourè

Source : Nos enquêtes, octobre 2024

Le graphique n°1 révèle que l'activité minière à Yaourè a profondément bouleversé la situation alimentaire des populations locales. 51,85 % des habitants se trouvent en insécurité alimentaire sévère. Cette précarité s'explique par l'abandon progressif des cultures vivrières au profit de l'orpaillage clandestin. Cependant, les mines étant moins rentables qu'auparavant, les acteurs miniers peinent à subvenir à leurs besoins alimentaires. Leur régime alimentaire est limité, se résumant souvent à du riz acheté en petite quantité, en fonction des revenus générés par la vente du métal extrait. Faute de réserves alimentaires et d'alternatives économiques, ces populations vivent dans une grande vulnérabilité. Les populations en insécurité alimentaire modérée (29,62 %) disposent de sources de revenus complémentaires, comme la

vente de parcelles de terre ou l'exercice d'une autre activité. Elles peuvent ainsi se nourrir un peu mieux, en consommant deux repas par jour et en diversifiant leur alimentation avec des produits agricoles locaux tels que la banane, le manioc ou l'igname. Enfin, une minorité (18,53 %) bénéficie d'une sécurité alimentaire. Ce groupe est constitué de grands propriétaires terriens et de personnes influentes disposant d'un pouvoir d'achat conséquent. Ils ont la capacité d'acheter les vivres nécessaires, y compris en s'approvisionnant en ville, notamment à Bouaflé ou Yamoussoukro, lorsque les produits se font rares dans les villages. L'impact de l'activité minière sur l'alimentation se traduit également par une flambée des prix des denrées, en raison du coût élevé du transport et du manque de production locale. Lors des grands événements, tels que les funérailles ou les fêtes de retrouvailles, les habitants doivent s'approvisionner dans d'autres villages ou en ville, aggravant encore la dépendance alimentaire. Pire encore, certains paysans continuent de céder leurs terres aux orpailleurs pour acheter des vivres, compromettant ainsi l'avenir alimentaire de leurs descendants.

3. Des stratégies d'adaptation et résilience des communautés locales face à l'orpillage clandestins et ses externalités négatives

Face à cette situation de précarité et d'insécurité alimentaire dans lesquelles est plongée la population, plusieurs stratégies d'adaptation et de résilience sont mises en place par les populations. Il s'agit des prêts et des associations villageoises d'épargne et de crédit.

3.1. Les prêts informels comme moyen de réduction de la crise alimentaire

La sécurité alimentaire est la situation alimentaire

dans laquelle des personnes possèdent la nourriture à tout moment quel que soit la circonstance en quantité et en qualité. A savoir les aléas climatiques, la rareté des terres cultivables, les guerres et autres. Lorsque l'un des facteurs surgit et perturbe la disponibilité des denrées alimentaires, l'insécurité alimentaire se signale. Vue la saturation foncière causée par l'extension des cultures de rente et l'impact de l'orpaillage clandestin, les populations font face à une crise alimentaire. Alors, les prêts constituent un moyen pour freiner cette crise alimentaire. Le tableau suivant montre le type de mesures adoptées par les ménages à l'échelle des villages.

Tableau n°2 : Types de mesures adoptées par certains ménages à l'échelle des villages

Localités	Crédit formel ou informel	Proportion en %	Prêt d'aliments	Proportion en %	Autres	Proportion en %
Alley	10	20	15	25,4	4	13,7
Bokasso	11	22	9	15,2	6	20,7
Bozi	6	12	8	13,5	7	24,2
Dégbézéré	10	20	14	23,7	6	20,7
Klan	13	26	13	22,2	6	20,7
Total	50	100	59	100	29	100

Source : Nos enquêtes, 2024

Le tableau n°2 révèle que les mesures adoptées par plus les paysans sont le recours aux crédits formels ou informels. Cette mesure connaît de l'engouement à Klan 26%, et Bokasso (22%). En effet, les villages du pays Yaouré (Bokasso, Klan) ne cultivent pratiquement pas les denrées de première nécessité. Ils prennent des crédits en attendant de vendre une jachère ou une partie de la plantation pour rembourser leur dette. Aussi, les plantations de certains paysans sont vieillissantes ou décimées par le Swollen Shoot,

donc la petite production ne pas couvrir tous les besoins. Il faut attendre que les coopératives ou d'éventuelles structures aient acheté la récolte des producteurs pour éponger leurs dettes contractées. La faible proportion de crédit revient à Bozi avec 12%. Comme illustration, les paysans non ivoiriens, les plus nombreux dans les campements cultivent les denrées alimentaires et n'ont pas de recours aux crédits. Les prêts d'aliments dans les boutiques viennent en deuxième position. Les prêts d'aliments sont fréquents à Alley 25,4% et Dégbézéré 23,7%. Cela résulte de ce que de nombreux paysans ne cultivent pas les denrées alimentaires à cause de l'orpaillage. Car ils prennent des vivres nécessaires dont a besoin la famille dans les boutiques qu'ils vont payer après avoir vendu le minerai d'or.

3.2. Les AVEC, stratégie secondaire de résilience des populations rurales

Certaines populations du milieu rural ont compris la nécessité d'adhérer à l'AVEC (Association Villageoise d'Épargne et de Crédit). Cette dénomination regroupe des populations d'un village ou de villages voisins qui se mettent ensemble pour cotiser une certaine somme d'argent qui constitue leurs propres fonds d'épargne. Ces membres sont composés de paysans dont l'âge varie de 15 à 80 ans pourvu qu'ils puissent exercer une activité leur permettant de payer les cotisations. Il existe un trésorier, un président et un trésorier adjoint. Le trésorier garde la clé du coffre et le trésorier adjoint a le coffre. Cependant, il faut que ces trois personnes citées soient unanimes pour accéder au coffre. Les fonds collectés sont destinés à travailler pour les membres de l'association en cas d'urgence. Les adhérents reçoivent un taux d'intérêt moins élevés que ceux des particuliers. Car la structure prête de l'argent aux personnes vulnérables dans un contexte bien défini. Certains autochtones Yaourè et Gouro sont réticents à l'adhésion au projet. La figure

suivante met en exergue le statut des ménages qui recourent ou non à l'AVEC dans la sous-préfecture.

Graphique n°4 : Ménages qui recourent ou non à l'AVEC dans le pays Yaourè dans la sous-préfecture de Bouaflé

Source : Nos enquêtes 2024

Le graphique n°4 montre les ménages qui recourent ou non à l'AVEC dans la sous-préfecture. Il s'agit des paysans bénéficiant des faveurs de l'AVEC et des producteurs qui sont réticents au projet. En effet, les populations ayant recouru aux services de l'AVEC sont les plus nombreuses. Elles représentent 53,85% des ménages. Cette structure prête de l'argent aux ménages les plus vulnérables et remboursent leur dette dans un délai de trois mois avec un faible taux d'intérêt. Ces ménages amorcent facilement l'insécurité alimentaire en cas de rupture. Car l'argent prêté peut servir à investir dans le commerce et augmenter les chiffres d'affaires. L'AVEC encourage aussi les membres qui s'entraident dans les travaux

champêtres un jour choisi par semaine et à moindre coût. Les ménages n'ayant pas recouru à l'AVEC sont moins nombreux et occupent une proportion de 46,15%. Ces populations sont pour la majorité des autochtones ou des personnes réticentes. Souvent l'AVEC en partenariat avec certaines coopératives accréditées pour l'achat des produits de rente comme le cacao font des prestations auprès des ménages. Il s'agit de prêter des sacs de riz et denrées alimentaires de premières nécessités (huile, cube d'assaisonnement, des cartons de poissons congelés) aux ménages pendant la période de soudure allant de juin à septembre. C'est pendant la campagne agricole où les prix des produits de rente seront officialisés qu'ils pourront payer leurs dettes. En outre, les membres de l'AVEC décident de puiser de l'argent dans leurs épargnes pour s'acheter de la nourriture quand les vivres se raréfient ou leurs stocks s'amenuisent. Alors, les ménages membres de l'AVEC amoindrissent les risques alimentaires et ne sont pas assujettis par les ravisseurs. Alors, les ménages membres de l'AVEC amoindrissent les risques alimentaires dont nombreux sont dans une insécurité alimentaire modérée ou même assurent leur sécurité alimentaire avec aisance. Cependant, les ménages qui n'adhèrent pas au projet de l'AVEC purgent dans une situation alimentaire critique où il est rare de trouver la nourriture et les revenus pour en acheter se raréfient. Dans une telle situation, les ménages vulnérables sont contraints de se nourrir si possible avec un seul type de vivre en l'occurrence le manioc y compris tous ses dérivés. Leur situation alimentaire est souvent lamentable et ces derniers disposent d'aucune ressource financière pour s'approvisionner les denrées alimentaires.

Discussion

L'activité principale des populations est l'agriculture qui se pratique sur la terre qui constitue le seul support d'investissement rural. Quand cette terre venait à manquer aux

paysans freinant leurs activités, l'indisponibilité alimentaire se signale. Dans ce contexte, nos résultats sont affirmés par certains auteurs. L'étude faite par N'GOUALESSO F. (2012, p.41) montre qu'en Centrafrique, notamment dans la sous-préfecture de la Mankéré-Kadéi, l'impact de l'orpaillage sur les travaux agricoles indique quatre différents points. Il s'agit d'une baisse de la production, réduire le temps accordé à l'agriculture, l'abandon de certaines plantations et le délaissement total des activités agricoles. Ces faits affectent l'agriculture avec la hausse du prix des produits vivriers sur les marchés locaux. Il souligne qu'en Côte d'Ivoire, l'orpaillage provoque des risques et des dangers au niveau de l'agriculture vue les activités minières débouchant sur la destruction de certaines rentes forestières, les réserves de faunes et l'érosion des sols. Par ailleurs, KOUASSI N. (2008, p. 69) cité par KONAN H. K. (2019, p.18) soutient qu'en Côte d'Ivoire, précisément à Hiré, face à la crise qu'a connue la filière du cacao, certaines populations se sont converties en cultivateurs de denrées alimentaires. Car celles-ci possèdent une période courte de production. Ils procèdent ainsi pour produire en quantité suffisante afin de subvenir aux besoins dans les ménages puis vendre le surplus pour des besoins d'argent. Cependant, l'arrivée de l'exploitation minière qui fait gagner des revenus colossaux va bouleverser la donne des cultivateurs. Nombreuses sont ces populations qui se sont tournées vers l'orpaillage. Les femmes qui constituaient environ 40% du pôle de la production vivrière l'ont délaissée pour l'exploitation minière. Comme constat, une baisse drastique des parcelles consacrées aux denrées alimentaires et voire l'abandon total de ces cultures. En outre, l'étude réalisée par (MBODJ F, 2014 p.18) confirme aussi que l'activité minière est un facteur fragilisant les activités agricoles. Car l'agriculture est délaissée avec la réduction des espaces cultivés. En outre, la dégradation de l'environnement au travers de l'orpaillage impacte aussi les

activités agricoles. La déforestation occasionnée par l'activité minière influence l'environnement avec l'abattage et le déracinement des arbres. Pour accéder aux sites d'orpaillage et créer aussi des lieux d'habitation, les acteurs coupent des bois et laissent un paysage dépeint dans la végétation, avec de nombreux puits creusés dans le sol provoquant la dégradation de celui-ci. En plus, l'étude faite par BOHBOT J., (2017 p.7) au Burkina Faso atteste que l'orpaillage est à l'origine de nombreuses dégradations environnementales. Il souligne aussi que les principaux problèmes sont liés à la déforestation et la pollution des eaux et des sols. Les arbres sont coupés et les troncs seront utilisés pour l'étayage des galeries ou des puits. Aussi les sols qui ne sont pas directement concernés par la culture minière, sont pollués par le rejet des différentes substances toxiques à savoir le mercure ou le cyanure. Pour lui, les nappes phréatiques situées proches de certains sites aurifères sont aussi contaminées par ces métaux lourds. La partie la plus sensible est la dégradation des sols provoquée par l'accentuation des activités minières au dépend de l'agriculture. L'étude réalisée par AFFESSI S. A et al soutiennent que l'orpaillage demeure une source de revenus et d'emplois dans certaines régions malgré les dangers qu'il crée sur l'environnement. (KOUADIO, 2003 p.23) affirme que ce secteur contribue à environ 2,3% du PIB en 2012 et emploie au moins 30000 personnes. Pour cette année-là, les investissements s'élèvent à 103,8 milliards de FCFA selon (MMEP, 2013 p. 23). Le ministère ivoirien des mines de l'énergie et du pétrole soutient que le pays est doté d'environ 1000 sites d'orpaillage artisanal et 500 000 personnes vivent de cette activité dans les campagnes. Selon le même auteur, l'activité minière est effective dans la région de Bounkani où elle constituait une véritable source pourvoyeuse de revenus pour de nombreuses populations favorisant les réalisations dans beaucoup d'infrastructures, à savoir les écoles et les

habitations. En plus, ils affirment que l'activité minière joue un rôle capital dans l'économie des orpailleurs et les différentes localités. Pour eux, l'orpaillage a une influence positive les emplois. Par exemple vendre un sac d'or pouvant rapporter une somme d'environ 10 millions de FCFA. Cette activité aurifère fait grimper les revenus des acteurs par la commercialisation et du développement des activités annexes créées sur les sites, à savoir la restauration, bar, boutique et vente d'habits.

Conclusion

Cette étude a analysé l'impact de l'orpaillage clandestin sur la sécurité alimentaire des populations rurales de la sous-préfecture de Bouaflé. Elle s'est intéressée aux effets de cette activité sur la disponibilité des terres cultivables, la production agricole et les conditions de vie des ménages ruraux. Pour mener cette recherche, une approche mixte a été adoptée, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Des enquêtes ont été réalisées auprès de 138 agriculteurs dans 5 villages du pays yaouré de la sous-préfecture de Bouaflé, complétées par des entretiens avec des acteurs institutionnels et des observations de terrain. En outre, des données secondaires issues de statistiques démographiques et de documents administratifs ont été mobilisées pour affiner l'analyse. Les résultats montrent que l'orpaillage clandestin entraîne des conséquences environnementales et socio-économiques majeures. L'épuisement des sols, la pollution des cours d'eau et la destruction du couvert végétal réduisent considérablement les terres cultivables, perturbant ainsi les activités agricoles vivrières. Cette situation favorise la baisse de la production agricole, Le délaissement des champs et la rareté des denrées alimentaires et l'augmentation de la pauvreté. Face à ces défis, des mesures urgentes doivent être mises en place pour encadrer cette activité et limiter ses effets néfastes. Il est essentiel de

renforcer la régulation et d'impliquer davantage les autorités locales dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. La sensibilisation des populations aux dangers de cette pratique et à l'importance de la préservation des terres agricoles apparaît comme une priorité. Par ailleurs, la promotion d'alternatives économiques durables, telles que l'agriculture intensive et les projets de reboisement, pourrait atténuer les effets de cette activité sur l'environnement et la sécurité alimentaire des populations rurales.

Références bibliographiques

AFFESSI Awa Soro, 2016. *Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région du Bounkani (Côte d'Ivoire)*, 26 p.

BOHBOT Julien, 2017. *L'orpaillage au Burkina Faso : une aubaine économique pour les populations aux conséquences sociales et environnementales mal maîtrisées*, 19 p.

FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), 2021. *La sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde*.

KOFFI Alain, 2018. *Impact des cultures d'exportation sur l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

KOFFI Alain et N'GUESSAN Bernard, 2021. « Les conflits fonciers liés à l'orpaillage en Côte d'Ivoire : Analyse et perspectives », *Revue de Géographie et Aménagement*, vol. 8, n°2, pp. 45-62.

KONAN Hervé Kouadio, 2019. *L'impact des crises agricoles sur l'orientation économique des ménages ruraux en Côte d'Ivoire*, Université Nangui Abrogoua, Abidjan.

KONE Moussa et N'GUESSAN Yao, 2020. « L'évolution des systèmes agricoles en Côte d'Ivoire : Enjeux et défis », *Revue Ivoirienne des Sciences Sociales*, vol. 12, n°1, pp. 25-40.

- KOUADIO Blaise, 2003. « L'orpaillage et l'économie locale : Cas de la région de Bounkani en Côte d'Ivoire », *Revue Africaine des Sciences Économiques*, vol. 6, n°2, pp. 15-28.
- KOUASSI Norbert, 2008. *L'évolution du secteur agricole en Côte d'Ivoire et les dynamiques économiques rurales*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.
- MBODJ Fatou, 2014. *L'orpaillage et ses effets sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest*, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
- MMEP (Ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole), 2013. *Rapport annuel du Ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole de Côte d'Ivoire*, Abidjan.
- N'GOUALESSO François, 2012. *Orpaillage et sécurité alimentaire en République Centrafricaine : Cas de la sous-préfecture de Mankéré-Kadéi*, Université de Bangui, Bangui.
- OBSERVATOIRE DES RESSOURCES MINÉRALES, 2020. *L'impact de l'orpaillage clandestin sur les ressources naturelles en Côte d'Ivoire*, Rapport technique.
- OUATTARA Daouda, 2022. « Sécurité alimentaire et exploitation des ressources naturelles en Côte d'Ivoire », *Revue des Sciences Sociales et Humaines*, vol. 10, n°1, pp. 55-72.
- YAO Kouadio, 2019. *L'exploitation minière et ses conséquences sur l'agriculture et l'environnement en Côte d'Ivoire*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Mobilité universitaire au service du développement durable : cas de la coopération ivoiro-allemande
University mobility in the service of sustainable development: the case of Ivorian-German cooperation

KOUASSI N'guessan Fulgence

Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan, Côte d'Ivoire
kouassinf@gmail.com

Résumé :

Dans les rapports interétatiques depuis l'histoire de l'humanité, la question de la mobilité humaine a toujours été un sujet sensible dans la définition des politiques nationale et internationale et singulièrement entre l'Europe et l'Afrique. Cependant, si la coopération Nord-Sud cristallise encore les débats, de nombreux acteurs de la coopération internationale soutiennent que la mobilité universitaire constitue un puissant instrument de développement durable dans un contexte de globalisation. Dans ce sens, en quoi la coopération éducative et scientifique entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire peut-elle contribuer au développement durable, notamment les objectifs de développement durable (ODD) 4 (éducation de qualité) et ODD 17 (partenariats pour la réalisation des ODD) ? En d'autres termes, comment les programmes de mobilité universitaire (enseignants et étudiants) participent-ils au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ? La réponse à ces préoccupations nous aidera à passer en revue les programmes de coopération universitaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire avant d'analyser leur impact sur le développement local. En effet, la présente contribution a pour objectif de montrer l'apport de la mobilité universitaire et de la diaspora africaine sur le développement durable, notamment dans la perspective de la coopération germano-ivoirienne.
Mots-clés : *Allemagne - Côte d'Ivoire - coopération - développement durable - mobilité*

Abstract:

In inter-state relations throughout human history, the issue of human mobility has always been a sensitive subject in the definition of

national and international policies, particularly between Europe and Africa. However, while North-South cooperation continues to be a focus of debate, many actors in international cooperation argue that academic mobility is a powerful tool for sustainable development in the context of globalisation. In this sense, how can educational and scientific cooperation between Germany and Côte d'Ivoire contribute to sustainable development, in particular Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (quality education) and SDG 17 (partnerships for the achievement of SDGs)? In other words, how do academic mobility programmes (for teachers and students) contribute to the socio-economic development of Côte d'Ivoire? The answer to these questions will help us review the academic cooperation programmes between Germany and Côte d'Ivoire before analysing their impact on local development. The aim of this paper is to show the contribution of academic mobility and the African diaspora to sustainable development, particularly from the perspective of German-Ivorian cooperation.

Keywords: *Germany – Côte d'Ivoire - cooperation - sustainable development – mobility*

Introduction

Dans un contexte marqué par la quête de solutions durables aux défis économiques, sociaux et environnementaux, l'enseignement supérieur apparaît comme un levier stratégique de développement durable. À ce titre, la mobilité universitaire, en tant que vecteur de transfert de compétences, de savoirs et de valeurs interculturelles, joue un rôle croissant et central dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'Agenda 2030 des Nations Unies. En effet, la mobilité universitaire se définit comme l'ensemble des échanges internationaux au service de la science et du développement à travers des bourses d'études pour étudiants, chercheurs et/ou responsables académiques en vue de partager et mutualiser les bonnes pratiques dans le monde universitaire. La coopération bilatérale, par ailleurs, entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne illustre cette dynamique, à travers des programmes de mobilité académique qui favorisent l'échange universitaire au niveau des étudiants, des Enseignants-

Chercheurs et de l'expertise institutionnelle. Ces partenariats, portés notamment par le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) et les universités ivoiriennes, visent non seulement à renforcer les capacités individuelles, mais aussi à impulser des transformations durables dans les domaines clés tels que l'éducation, l'environnement, la santé ou encore l'innovation technologique. Selon les Nations unies, sans partenariats, il est quasiment impossible d'atteindre les objectifs ambitieux mondiaux au service du développement durable à l'horizon 2030. La lutte contre la pauvreté (ODD 1), les changements climatiques (ODD 13), l'éducation de qualité (ODD 4), les emplois décents (ODD 8) ainsi que tous les autres objectifs doivent mobiliser une synergie d'actions collectives entre les gouvernements, le secteur privé et les acteurs de la société civile à l'effet réaliser pleinement l'Agenda 2030.

La coopération internationale, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, est devenue aujourd'hui indispensable au regard des enjeux et défis mondiaux à relever. Il apparaît donc presque impossible pour un seul État de relever les défis susmentionnés. C'est pour cette raison que H. Dieter (2017) soutient que l'interdépendance croissante entre les États favorise de plus en plus un intérêt considérable à la coopération supranationale. Dans ce même sens, H. W. Zillmer estime que l'Allemagne a su adapter sa politique étrangère en direction des pays en développement en investissant davantage dans la construction du capital humain au moyen des bourses d'études dans divers secteurs d'activités (Cf. H. W. Zillmer, 1999, p. 49). Ces bourses, selon l'auteur, sont des instruments indéniables pour booster l'expertise locale des pays bénéficiaires des offres de formation dans les universités allemandes. La mobilité universitaire dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande constitue un instrument efficace de la mise en œuvre du programme de développement durable des Nations unies. La mobilité universitaire facilite le partage

de savoirs locaux et des méthodes de travail pour le développement durable au service de la coopération Nord-Sud. Par la formation et l'innovation, les acteurs de la coopération internationale deviennent des agents multiplicateurs des pratiques écoresponsables sur les campus universitaires en favorisant l'utilisation des transports en commun, la digitalisation des procédures administratives.

Au regard de ce qui précède, en quoi la mobilité universitaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire contribue-t-elle à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations unies en Côte d'Ivoire ? Par ailleurs, quels sont les instruments et programmes de mobilité universitaires mis en place dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande ? Quel est l'impact des bourses d'études allemandes sur le développement local de la Côte d'Ivoire ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, notre réflexion va s'appuyer sur une méthode empirique axée sur une recherche documentaire. Cette étude documentaire porte sur la coopération au développement de façon générale et la coopération éducative en lien avec le développement durable de façon singulière. En nous appuyant sur les méthodes sociales de M. Grawitz (1993), la réflexion sur les mobilités universitaires tente d'analyser les données qualitative et quantitative sur l'impact des bourses dans le processus de développement durable de la Côte d'Ivoire. Dans l'optique de mieux appréhender le concept de l'interdépendance, nous avons recours aux théories de l'intergouvernementalisme et du soft power pour montrer le caractère central des relations internationales au service des objectifs de développement durable (ODD). Au moyen de ces théories, l'étude se propose d'analyser partiellement ce que gagne l'Allemagne en retour en assistant les pays en développement, notamment la Côte d'Ivoire. La présente étude vise à présenter la contribution des mobilités universitaires entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire

dans le développement durable de la Côte d'Ivoire en lien avec l'agenda 2030 des Nations unies.

Pour conduire cette réflexion, trois grands axes ont été dégagés à savoir : (1) Aperçu de la coopération ivoiro-allemande et de l'Agenda 2030 des Nations unies ; (2) Présentation des programmes de mobilité universitaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ; (3) Apport des bourses d'études dans le développement durable de la Côte d'Ivoire.

1. Aperçu historique de la coopération ivoiro-allemande et du programme de l'Agenda 2030 des Nations unies

1.1. A propos de la coopération ivoiro-allemande

À l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire entretient des relations bilatérales et multilatérales avec plusieurs États et organisations internationales, dont la République fédérale d'Allemagne. En effet, l'Allemagne est, depuis de longues dates, un partenaire historique et fiable dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire. En effet, l'Allemagne est le deuxième pays après la France à reconnaître officiellement l'indépendance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire proclamées le 7 août 1960. En contrepartie, la Côte d'Ivoire ouvre, la même année à Bonn, sa première ambassade près de la République fédérale l'Allemagne. (Cf. N. F. Kouassi, 2021, p. 107)

Pour l'auteur, les relations entre les deux pays ont toujours été excellentes dans la mesure où l'Allemagne était déjà disponible à accompagner la Côte d'Ivoire dès son accession à l'indépendance. Cela se traduit par l'installation immédiate d'une représentation diplomatique en Allemagne. À cet effet, l'auteur explique que:

Le 14 novembre 1960 est nommé Ernest Amos Djoro comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la Côte d'Ivoire en République fédérale allemande¹⁸¹. » Si les relations diplomatiques ont été officiellement tissées le 7 août 1960 entre les deux pays, l'ouverture de l'ambassade ivoirienne en terre allemande, précisément à Bonn, matérialise les liens diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne de l'Ouest. Par ailleurs, Amos Djoro Ernest¹⁸² exerçait déjà en qualité de chargé d'Affaires à Bonn quand il apprit sa nomination comme ambassadeur en novembre 1960. S'agissant de l'Allemagne, Theodor Axenfeld est nommé ambassadeur près de la République de Côte d'Ivoire en 1960 pour intensifier l'amitié germano-ivoirienne. Toutefois, il convient de rappeler qu'il existait déjà une représentation diplomatique allemande en Côte d'Ivoire avant l'indépendance officielle du pays. Bien avant son implantation officielle en Côte d'Ivoire, la RFA avait une représentation diplomatique à Dakar, au Sénégal, déjà en 1959. Ce Bureau couvrait également les activités en République de Côte d'Ivoire (N. F. Kouassi, 2021, p. 109).

Dans la même dynamique et pour intensifier les relations germano-ivoiriennes, des visites d'État ont été organisées réciproquement dès les premières heures de cette coopération. Ainsi, le premier Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Félix Houphouët-Boigny a effectué deux visites en Allemagne de l'Ouest, respectivement en 1962 et 1967 à Bonn suite à une invitation officielle du Président allemand Heinrich Lübke. À l'occasion de cette visite, le Président Houphouët a déclaré ce qui suit:

Je m'honore et me félicite hautement de la visite que l'aimable invitation de la République Fédérale d'Allemagne me permet d'effectuer en terre allemande afin d'approfondir et d'étendre ma

connaissance, encore imparfaite, de votre grand et beau pays, de ses hommes et des réalisations passées et actuelles que ceux-ci ont multipliées en Allemagne. Enfin, je ne vous dissimulerai pas ma satisfaction d'effectuer auprès de la République Fédérale d'Allemagne l'une de mes premières visites officielles dans un pays situé hors du continent africain (Op. cit., 2021, p. 110).

Du côté allemand, deux Présidents fédéraux allemands ont effectué des visites officielles en Côte d'Ivoire, respectivement en 1969 et 1983. Il s'agit de Heinrich Lübke et Karl Carstens. Au sujet des rapports germano-ivoiriens, le Président fédéral Karl Carstens déclarait le 22 novembre 1983 à Abidjan :

Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Elfenbeinküste sind so alt wie die Unabhängigkeit Ihres Landes. Wir sind unter den ersten gewesen, die mit der jungen, unabhängigen Republik diplomatische Beziehungen aufnahmen. In den 23 Jahren, die seither vergangen sind, ist unter Verhältnis immer enger und vertrauensvoller geworden. Sie selbst, Herr Präsident, waren mehrfach in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Staatsbesuch im Jahr 1967 ist uns allen in Erinnerung. Mein Vorgänger, Bundespräsident Lübke, besuchte 1969 die Elfenbeinküste. Unsere Regierung halten enge Kontakte. Sie haben in vielen Bereichen eine rege Zusammenarbeit entwickelt¹. (N. F. Kouassi, 2021, p. 111)

¹ Notre traduction: Les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la Côte d'Ivoire sont aussi anciennes que l'indépendance de votre pays. Nous avons été parmi les premiers à établir des relations diplomatiques avec la jeune république indépendante. Au cours des 23 années qui se sont écoulées depuis

Ces relations ivoiro-allemandes se sont intensifiées au fil des années en se matérialisant par une présence notable d'institutions allemandes en Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, de/du : l'Ambassade d'Allemagne à Abidjan, Goethe-Institut, GIZ, KfW, les fondations politiques Friedrich Naumann, Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, DAAD ainsi que plusieurs entreprises privées allemandes. L'Ambassadeur allemand en poste à Abidjan (2025) confirme l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne en ces termes: « De façon traditionnelle, les relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont toujours été excellentes, et elles se développent en ce moment avec un dynamisme sans précédent dans tous les domaines notamment la politique, l'économie, la recherche scientifique, la culture et la coopération au développement» (Cf. <https://abidjan.diplo.de/ci-fr> , 23.08.2025). L'Allemagne reste par ailleurs un contributeur clé de l'ONU pour la réalisation de l'Agenda 2030.

1.2. Au sujet de l'agenda 2030 des Nations unies

Face aux nombreux et multiformes défis globaux qui menacent gravement la survie de l'humanité, l'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté le programme des Objectifs de Développement Durable (ODD), le 25 septembre 2015 lors de la 70^{ème} session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations unies. Ce programme aussi appelé « Agenda 2030 des Nations unies » a été adopté par les 193 États membres de l'ONU. Cet agenda qui vise à transformer notre monde à l'horizon 2030 selon l'ambition des Nations est un plan endossé sur dix-sept (17) objectifs axés sur 169 cibles. Les

lors, les relations sont devenues de plus en plus étroites et confiantes. Vous avez vous-même, Monsieur le Président, visité la République fédérale d'Allemagne à plusieurs reprises. Nous nous souvenons tous de votre visite d'État en 1967. Mon prédécesseur, le président fédéral Lübke, a visité la Côte d'Ivoire en 1969. Notre gouvernement entretient des contacts étroits. Ils ont développé une coopération animée dans de nombreux domaines.

experts de l'ONU ont par ailleurs répertorié 232 indicateurs pour le suivi-évaluation. La singularité de ce pacte mondial se manifeste par son caractère inclusif et destiné à tous les pays développés et les pays en développement. En proposant le slogan « *ne laisser personne de côté* », les Nations unies attestent que la pauvreté multidimensionnelle est présente partout dans le monde entier.

Par ailleurs, la réalisation des ODD est fondée sur cinq piliers principaux appelés les 5 P à savoir: Planet (la planète), People (les peuples), Prosperity (la prospérité), Peace (la paix), Patnership (le partenariat). Ces cinq piliers sont intimement liés. Sans l'action des hommes au moyen des partenariats, il ne peut pas avoir de prospérité harmonieuse et de paix durable. Sans paix, il est quasiment impossible de protéger la planète, les ressources et le climat pour les générations futures. De l'avis de O. Charnoz et J. M Severino, tous les programmes mondiaux de l'ONU doivent contribuer à remplir les objectifs suivants « les objectifs sécuritaires (terrorisme, sécurité internationale), objectifs économiques (financement des programmes), objectifs éthiques (dette coloniale, réparation), objectifs culturels (rayonnement culturel, diversité culturelle), objectifs diplomatiques (alliances multipolaires, alliances bipolaires) » (2007, p. 49). De notre point de vue, l'Agenda 2030 des Nations unies correspond parfaitement à ces objectifs qui symbolisent l'action de la coopération internationale entre les États. En proposant de transformer notre monde et réduire les inégalités sociales, ce programme de développement durable peut, à notre avis, contribuer à protéger les biens publics mondiaux tels que l'environnement, la biodiversité, la solidarité universelle, la sécurité sanitaire, la lutte contre la criminalité et l'universalisme des droits de l'homme (Cf. O. Charnoz et J. M Severino, 2007, p. 50). Cette ambition affichée

est réaffirmée dans la Résolution A/RES/70/1 du 25 septembre 2015 qui stipule:

Au nom des peuples que nous servons, nous avons adopté un accord historique portant sur une série complète d'objectifs et de cibles à caractère universel, qui sont ambitieux, axés sur l'être humain et porteurs de changement. Nous nous engageons à œuvrer sans relâche pour que ce Programme soit appliqué dans son intégralité d'ici à 2030. Nous considérons que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l'extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, et qu'il s'agit d'une condition indispensable au développement durable. Nous sommes attachés à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale – d'une manière qui soit équilibrée et intégrée. Nous tirerons également parti de ce qui a été fait dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, dont nous nous efforcerons d'achever la réalisation. (Cf. <https://www.un.org/fr/ga/70/resolutions.shtml> , 13 novembre 2016)

De cette résolution est établie la liste des dix-sept (17) ODD répartis dans le tableau ci-dessous:

Tableau 1: Les dix Objectifs de Développement Durable (ODD)

Numéro ODD	Objectifs
ODD 1 : Pas de pauvreté	Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.
ODD 2 : Faim « Zéro »	Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable.
ODD 3 : Bonne santé et bien-être	Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.
ODD 4 : Éducation de qualité	Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.
ODD 5 : Égalité entre les sexes	Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles.
ODD 6 : Eau propre et assainissement	Garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.
ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable	Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable.
ODD 8 : Travail décent et croissance économique	Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure	Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation.

ODD 10 : Inégalités réduites	Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.
ODD 11 : Villes et communautés	faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
ODD 12 : Consommation et production responsables	Instaurer des modes de consommation et de production durables.
ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques	Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
ODD 14 : Vie aquatique	Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et ressources marines aux fins du développement durable. préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité.
ODD 15 : Vie terrestre	Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces	Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs	Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat.

Source : Nations unies (2016)

La volonté des États membres des Nations unies d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes (ODD 1) tire aussi sa source dans le bilan mitigé de l'Agenda 2015 orienté

vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)/Millennium Development Goals (MDGs) sur la période de 2000 à 2015 et adoptés en septembre 2000. Contrairement aux ODD, les OMD ont été adoptés par 189 États membres lors du Sommet du Millénaire sous l'égide des Nations unies le 8 septembre 2000 à New York. Cet agenda 2015 comportait 21 cibles et 60 indicateurs à atteindre à l'horizon 2015 (Cf. N. F. Kouassi, 2021, p. 49). Ces objectifs étaient exclusivement destinés aux pays pauvres et avaient principalement pour objectif d'éliminer la pauvreté (OMD 1) dans les pays en développement. En proposant un tel programme seulement pour les pays pauvres, les experts de la coopération internationale ont pu observer les limites de l'aide publique au développement sans associer les destinataires de ces aides.

2. Présentation des programmes de mobilités universitaires entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire

Dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande, diverses institutions allemandes proposent des programmes de mobilité universitaires ou d'autres programmes pour non universitaires au moyen de bourses d'études. La présente réflexion met en lumière de façon sommative les institutions et autres programmes qui soutiennent la mobilité universitaire. L'inventaire dans cette étude n'est pas exhaustif.

2.1. L'office allemand des échanges universitaires (Deutscher Akademischer Austauschdienst: DAAD)

Le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) est une institution allemande en charge de la promotion des échanges internationaux des étudiants et scientifiques et des activités scientifiques à travers le monde entier. Créé en 1925, le DAAD reste la plus grande organisation d'octroi de bourses dans le monde. Son action a permis à nombreux étudiants et

scientifiques dans le monde d'apporter de précieux apports dans divers domaines d'activités pour le rayonnement des pays bénéficiaires de ces bourses. Son impact est réel sur les échanges universitaires au regard de ce qui suit :

Seit seiner Gründung im Jahr 1925 hat der DAAD rund 3 Millionen Akademikerinnen und Akademiker im In- und Ausland unterstützt. Er wird als Verein von den deutschen Hochschulen und Studierendenschaften getragen. Seine Tätigkeit geht weit über die Vergabe von Stipendien hinaus: Der DAAD fördert die Internationalisierung der deutschen Hochschulen, stärkt die Germanistik und deutsche Sprache im Ausland, unterstützt Länder des Globalen Südens beim Aufbau leistungsfähiger Hochschulen und berät in der Bildungs-, Außenwissenschafts- und Entwicklungspolitik. Das Budget stammt überwiegend aus Bundesmitteln verschiedener Ministerien, vor allem des Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, von der Europäischen Union sowie von Unternehmen, Organisationen und ausländischen Regierungen. In Bonn befindet sich die Zentrale, außerdem unterhält der DAAD ein Hauptstadtbüro in Berlin, dem auch das renommierte Berliner Künstlerprogramm angegliedert ist. Ein Netzwerk von Außenstellen, Informationszentren und Information Points hält Kontakt zu den wichtigsten Partnerländern auf allen Kontinenten und berät vor Ort². (Cf.

² Notre traduction : Depuis sa création en 1925, le DAAD a soutenu environ 3 millions d'universitaires en Allemagne et à l'étranger. Il est géré comme une association par les universitaires et les associations étudiants allemandes. Son activité va bien au-delà de l'octroi de bourses : le DAAD encourage l'internationalisation des universités allemandes, renforce l'étude de la langue et de la culture allemandes à l'étranger, aide les pays du Sud à la mise en place d'établissements d'enseignement supérieur performants et conseille en matière de politique éducative, scientifique étrangère et de développement. Son budget provient

<https://www.daad.de/de/der-daad/wer-wir-sind/>,
15.08.2025)

Le DAAD participe ainsi à la vulgarisation des partenariats et de la mobilité universitaire au service des nouveaux défis globaux. Ses actions cadrent parfaitement avec la mise en œuvre de l'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) promu par les Nations unies. Le DAAD collabore avec l'Université d'Abidjan (aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny) depuis les années 1970. Elle est représentée actuellement à l'Université Félix Houphouët-Boigny par la lectrice Dr. Maria RAUSCHER. Le DAAD et offre des bourses d'études pour étudiants (6 mois : Sommersemester ou Wintersemester pour les Master, 2 ans ; 4 ans pour les thèses de doctorat ; post-doctorats : 3 à 6 mois; Kurzstipendien : séjours de recherche pour enseignants-chercheurs : 1 à 3 mois ; Sommerkurse 1 à 2 mois pour les Licence 2). Outre le DAAD, d'autres universités allemandes collaborent directement avec des universités ivoiriennes.

2.2. Le programme « Fremdsprachenassistenz » (FSA) : programme d'assistance en langue étrangère

La bourse FSA (Fremdsprachenassistenz) est une bourse du ministère en charge de l'éducation de Bayern (Bavière). Elle a vu le jour en 2016 par le biais du Prof. Dr. Van Eickel de l'Université de Bamberg (Allemagne) en collaboration avec les enseignants du département d'allemand de l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, le Goethe-Institut et l'Ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Les étudiants boursiers vont enseigner le Français dans les écoles primaires

principalement de fonds fédéraux de différents ministères, notamment du ministère fédéral des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation et de la Recherche, de l'Union européenne ainsi que d'entreprises, d'organisations et de gouvernements étrangers. Le siège se trouve à Bonn, mais le DAAD dispose également d'un bureau à Berlin, auquel est également rattaché le célèbre programme artistique berlinois. Un réseau de succursales, de centres d'information et de points d'information maintient le contact avec les principaux pays partenaires sur tous les continents et fournit ses conseils sur place.

du Bundesland de Bayern. En effet, cette bourse est une bourse d'un séjour d'une année dans l'État de la Bavière, en Allemagne. En outre, elle vise à permettre aux étudiants de connaître le fonctionnement du système éducatif allemand. De notre point de vue, ce programme de bourses d'études est indéniablement en cohérence avec ce que M. Bohnet (2019, p. 29) qualifie de solidarité éducative. Pour l'auteur, tous les programmes de bourses aident de quelque manière à améliorer un aspect de la vie quotidienne des bénéficiaires de ces bourses. En conséquence, les retombées servent à la fois aux pays donateurs et pays bénéficiaires.

2.3.Le programme « Germanistische Institutspartnerschaften » (GIP) Frankfurt am Main – Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan

Le programme GIP est un programme de partenariat entre les universités Johann Wolfgang von Goethe Frankfurt am Main (Allemagne) et le département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ce programme existe depuis 2019 grâce à la précieuse collaboration du Professeur Béchié N'guessan Paul, Professeur Titulaire en Littérature allemande et ex-Vice Doyen de l'UFR Langues Littératures et Civilisations (LLC). C'est une bourse de 5 mois pour les étudiants de Master (Wintersemester : Octobre –février de chaque année) et 1 mois et demi pour deux enseignants-chercheurs ivoiriens à l'Université de Frankfurt am Main. Par ailleurs, le programme bénéficie de l'appui de l'État (Bundesland) de Hessen en Allemagne ainsi que toutes les structures du gouvernement fédéral allemand qui soutiennent les échanges universitaires. Ces bourses de mobilité universitaire participent à donner sens au concept de village planétaire où les frontières tombent pour laisser place à la rencontre des cultures. À ce sujet, H. Arlt plaide pour que la coopération entre le Nord et le Sud à travers des bourses

renforcent l'idée de village planétaire. Pour lui, ce village est le lieu par excellence de la recherche de solutions durables aux défis mondiaux tels que le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques et les injustices sociales (Cf. H. Arlt, 2004, p. 241).

2.4. Le programme Universität Hildesheim - Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan

Le programme bourses de l'Université d'Hildesheim est un programme de mobilité pour étudiants de la Licence 3 jusqu'au doctorat et pour les Enseignants-Chercheurs dans le domaine de la médiation culturelle (Kulturvermittlung) ou culture politique (Kulturpolitik). Le programme de mobilité universitaire existe depuis 2021 entre les deux institutions. Ce partenariat entre le département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Université de Hildesheim dans l'État (Bundesland) de Niedersachsen en Allemagne est la preuve que la promotion de diversité culturelle promue par l'UNESCO à travers la Convention de 2005, est aussi possible grâce aux échanges universitaires. Ce programme a été rendu possible grâce à la collaboration du Professeur Lacina Yéo, Chef du département d'études germaniques et une étudiante allemande de Hildesheim, anciennement stagiaire à la fondation Friedrich Ebert et du Goethe-Institut à Abidjan en la personne Pia Wagner. En effet, les bourses offertes par l'Allemagne dans le domaine de la médiation culturelle sont d'une importance capitale dans la mesure où elles contribuent efficacement à promouvoir la diplomatie non gouvernementale par le truchement de la culture. Dans cette perspective, C. N. Kouoh explique que les bourses favorisent « un travail d'orfèvre consistant à contribuer à tisser patiemment la toile de la responsabilité mutuelle et à la solidarité, histoire de rapprocher les peuples, de promouvoir une économie et un développement soutenable » (C. N. Kouoh, 2015, p. 28).

2.5. Goethe-Institut Côte d'Ivoire

Outre les programmes précités, le Goethe-Institut Côte d'Ivoire est un creuset indispensable dans la formation continue des enseignants de langue allemande (secondaires et universitaires). À travers des bourses d'études en Allemagne pour des séminaires de renforcement de capacités sur divers thèmes, le Goethe-Institut se présente comme un allié de premier plan pour la promotion de l'enseignement-apprentissage de l'allemand en Côte d'Ivoire. L'appui aux universitaires à l'occasion des rencontres biennales des enseignants d'allemand du monde « Internationaler Deutschlehrertag : IDT », atteste que cette institution constitue un partenaire sûr dans le cadre de la vulgarisation de l'allemand et de la germanistique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Goethe-Institut a été fondée en 1951 et est le plus grand représentant de la promotion de l'identité culturelle de la République fédérale d'Allemagne à l'étranger. Le siège de la centrale du Goethe-Institut est à München en Allemagne. En Côte d'Ivoire, l'institution culturelle allemande existe depuis 1971. La mission du Goethe-Institut se résume au texte ci-dessous :

Als das global tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland setzen wir uns für die Verständigung zwischen Deutschland, Europa und der Welt ein. Die Grundlage dafür bilden unsere Vereinszwecke sowie der Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt. Weltweit fördern wir die Kenntnis deutscher Sprache, pflegen die internationale kulturelle Zusammenarbeit und informieren über das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland. 150 Goethe-Institute in 99 Ländern bilden zusammen mit zahlreichen Partneereinrichtungen unser globales

Netzwerk. Das Auswärtige Amt fördert unsere Arbeit institutionell. Als eingetragener Verein agieren wir eigenverantwortlich, parteipolitisch ungebunden und rechtlich selbstständig. Rund ein Drittel unseres Budgets erwirtschaften wir durch Erlöse aus Sprachkursen und Prüfungen selbst. Darüber hinaus unterstützen uns die Europäische Union, weitere Bundesministerien sowie Stiftungen und Unternehmen im In- und Ausland³. (Cf. <https://www.goethe.de/de/uun/org.html>, 22.07.2025)

Comme le Goethe-Institut, plusieurs autres institutions soutiennent les programmes de mobilité universitaire dans le cadre de la mise en œuvre du développement durable.

2.6. Autres programmes de mobilité universitaire

En collaboration avec plusieurs autres institutions allemandes telles que les fondations Friedrich Naumann, Friedrich Ebert et Konrad Adenauer, des chercheurs et étudiants ivoiriens bénéficient de bourses d'études dans différents secteurs d'activités. Avec l'appui du DAAD, d'autres départements des universités publiques et de centres de recherches bénéficient aussi de séjours de recherches scientifiques dans des laboratoires et universités allemandes. Sur le plan institutionnel, des programmes d'immersion pour les autorités académiques et universitaires dans des universités allemandes contribuent à améliorer la gouvernance

³ Notre traduction : En tant qu'institut culturel international de la République fédérale d'Allemagne, nous nous engageons en faveur de la compréhension entre l'Allemagne, l'Europe et le monde. Notre action repose sur les objectifs de notre association et sur le contrat-cadre conclu avec le ministère fédéral des Affaires étrangères. Nous encourageons l'apprentissage de la langue allemande dans le monde entier, entretenons la coopération culturelle internationale et informons sur la vie culturelle, sociale et politique en Allemagne. 150 Goethe-Instituts dans 99 pays forment, avec de nombreuses institutions partenaires, notre réseau mondial. Le ministère fédéral des Affaires étrangères soutient notre travail sur le plan institutionnel. En tant qu'association enregistrée, nous agissons de manière autonome, sans affiliation politique et juridiquement indépendante. Nous générons environ un tiers de notre budget grâce aux recettes provenant des cours de langue et des examens. Nous bénéficions également du soutien de l'Union européenne, d'autres ministères fédéraux ainsi que de fondations et d'entreprises en Allemagne et à l'étranger.

administrative et financière grâce au partage d'expériences mutuelles sur la gestion des universités en Allemagne. En sus, il convient de relever que qu'en dehors des programmes de mobilité universitaire, une kyrielle de programmes non académiques existent entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Cette coopération au service de l'éducation et la recherche scientifique permet une meilleure appropriation des cultures qui se rencontrent grâce aux séjours linguistiques et scientifiques. Plusieurs auteurs l'illustrent bien quand ils affirment qu'aucune civilisation et aucune culture ne peuvent survivre si elles se ferment au monde. Il est donc indispensable que chaque culture s'ouvre à l'autre afin de tirer profit des bonnes pratiques de l'influence de la globalisation (Cf. J. K. Kita, 2008, p. 9). En effet, le tableau ci-dessous nous donne un aperçu récapitulatif des programmes de mobilité universitaire. Cette liste n'est pas exhaustive.

Tableau 2 : Aperçu des programmes de coopération universitaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire

N°	Institutions allemandes	Institutions ivoiriennes
1	DAAD	Université Félix Houphouët-Boigny et al.
2	Universität Hildesheim	Université Félix Houphouët-Boigny (département d'allemand)
3	Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt am Main (GIP)	Université Félix Houphouët-Boigny (département d'allemand)
4	Universität Tübingen	Université Félix Houphouët-Boigny (département de Lettres Modernes)
5	Universität Flensburg (University of Applied Sciences)	Université Félix Houphouët-Boigny (département de Sciences économiques)
6	Stadt Reutlingen	Ville de Bouaké/Université Alassane Ouattara Bouaké

7	Bundesland Bayern Fremdsprachenassistentz (FSA)	Université Félix Houphouët-Boigny (département d'allemand)
8	Konrad Adenauer Stiftung	Universités ivoiriennes
9	Friedrich-Ebert Stiftung	Universités ivoiriennes
10	Hochschule Niederrhein Krefeld	Université Nanguy Abrogoua

Source : Enquêtes (F. Kouassi, 2024)

3. Apport des mobilités universitaires (bourses d'études) dans le développement durable de la Côte d'Ivoire.

Dans la quête de solutions adaptées et durables face aux défis nationaux et globaux, les bourses d'études et autres programmes de mobilités universitaires peuvent jouer un rôle central dans la construction d'un développement durable, harmonieux et inclusif de la Côte d'Ivoire. Si le développement durable vise à créer l'équilibre entre l'équité intra-générationnelle c'est-à-dire les êtres humains déjà nés et l'équité inter-générationnelle à savoir les êtres à naître, la question de la coopération internationale se présente, d'une part, comme un atout essentiel et d'autre part comme un sujet controversé dans le débat international. La présente réflexion met en lumière essentiellement les appuis de l'Allemagne en direction de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération scientifique et éducative.

En effet, les bourses d'études renforcent les capacités linguistiques et techniques des étudiants. En outre, la mobilité universitaire contribue indéniablement à améliorer l'employabilité des étudiants. Les bonnes pratiques acquises lors de séjours linguistiques en Allemagne peuvent impacter les manières de collaborer avec des collègues dans les entreprises et autres institutions ivoiriennes. En liaison avec l'Agenda 2030, les mobilités universitaires contribuent à la réalisation de

la cible 4.4 de l'ODD 4 (d'ici à 2030, augmenter le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un emploi décent. En conséquence, ces bourses d'études améliorent à la fois la qualité des emplois, notamment l'ODD 8 (emplois décents) et permet de lutter contre la pauvreté (ODD 1 : pas de pauvreté) dans la mesure où les revenus des bénéficiaires des bourses s'accroissent et permettent de se prendre en charge ainsi que la prise en charge des besoins primaires des membres de leurs familles respectives. Au-delà des aspects matériels, la mobilité universitaire aide, de façon fondamentale, à renforcer l'enrichissement culturel comme le démontre A. M. M'Bow en ces termes :

Les échanges de biens, de capitaux, de savoirs et savoir-faire se multiplient ; les brassages intellectuels et culturels s'intensifient ; les soucis, les espoirs, les craintes commencent à se rejoindre, au-delà des démarcations tracées par l'histoire ou créées par la géographie. Les influences réciproques se multiplient, l'interdépendance de fait devient multidimensionnelle. Elle est certes source d'enrichissement mutuel, d'ouverture, d'initiative et de création, mais aussi source de frustration dans la mesure où elle s'accompagne de l'aggravation de la condition de certains peuples, d'une restriction des marges de manœuvre, d'un accroissement de l'imprévisible, d'une vulnérabilité accrue. (A. M. M'Bow, 2011, p. 13)

Selon A. M. M'Bow, les rencontres culturelles aident à partager les peines et joies du monde surtout dans le cadre de la coopération au développement entre le Nord et le Sud. De ce fait, la mobilité universitaire peut, de notre point de vue,

susciter une réflexion dialectique chez le boursier. D'une part, les conditions sociales favorables de travail dans une université allemande peuvent conduire un boursier à rester en Allemagne pour poursuivre sa vie professionnelle à l'effet de saisir d'autres opportunités plus alléchantes dans son domaine de formation. D'autre part, à la lumière de la situation locale de son pays d'origine, le boursier peut retourner et mettre son savoir, savoir-faire et savoir-être au service du développement durable de la Côte d'Ivoire.

Un autre impact des mobilités universitaires sur le développement local de la Côte d'Ivoire à relever, est l'amélioration des pratiques enseignantes et la qualité des productions scientifiques. Grâce aux séjours d'étude et de recherche dans le monde, notamment en Allemagne, les enseignants expérimentent de nouvelles approches pédagogiques et didactiques innovantes dans leurs pratiques enseignantes à l'université. La qualité des enseignements contribue à former un capital humain compétitif sur le marché international de l'emploi. Ainsi, les enseignements et les productions scientifiques de qualité contribuent au développement durable de la Côte d'Ivoire dans divers domaines, dont la santé (ODD 3), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la construction de la paix et de la gouvernance (ODD 16), la protection de la biodiversité (ODD 14) et (ODD 15), etc. Dans ce sens, A. M. M'Bow insiste sur le fait de mettre la science au service du bien-être de tous les peuples, car le génie humain doit s'internationaliser et s'imposer comme un socle rigide de solidarité internationale entre les peuples de la planète Terre. L'auteur poursuit et affirme :

De plus en plus les hommes rencontrent dans leur vie quotidienne d'autres cultures, découvrent d'autres valeurs, observent des attitudes qui ne leur

sont pas familières, faisant ainsi l'apprentissage d'une humanité aux visages multiples. Il faut ouvrir les esprits à l'environnement international, en développant une meilleure connaissance des problèmes mondiaux et une meilleure compréhension des différentes valeurs de civilisation, tout en favorisant l'enracinement dans le tissu de la vie locale, pour permettre aux individus et aux collectivités de maîtriser leur environnement propre et d'en mobiliser les ressources ; permettre l'accès aux éléments essentiels du savoir universel, tout en ancrant ces connaissances dans le substrat des savoirs et savoir-faire particuliers. (A. M. M'Bow, 2011. p. 90sq)

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la mobilité universitaire au moyen des bourses est l'expression de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité en ce sens que l'accès au savoir universel ne doit pas être réservé à une petite élite. En sus, les programmes de mobilité facilitent l'accès aux banques de données internationales sur diverses thématiques. L'accès à l'interconnexion entre les bibliothèques allemandes et européennes améliore la qualité des recherches effectuées par les étudiants et enseignants ivoiriens dans leurs domaines de spécialisation. Pour notre part, ces activités en bibliothèques aident à atteindre la cible 17.6 de l'ODD 17 (renforcer l'accès à la science, à la technologie et à l'innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d'un commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau des organismes des Nations unies, et dans le cadre d'un mécanisme mondial de facilitation des technologies).

Pour S. Brunel, il est urgent de démocratiser l'accès au savoir universel, car la menace contre la survie de l'humanité devient de plus en plus pressante. À cet égard, il faut amplifier les échanges internationaux et universitaires parce que selon l'auteur « il n'y a pas seulement pour l'humanité la menace de disparaître sur une planète morte. Il faut aussi que chaque homme, pour vivre humainement, ait l'air nécessaire, une surface viable, une éducation, un certain sens de son utilité » (S. Brunel, 2004, p. 3). En d'autres termes, pour garantir un développement durable efficace, il faut conjuguer les efforts dans les échanges internationaux autour des savoirs dans de multiples secteurs d'activités.

En outre, une autre dimension essentielle de l'impact de la mobilité universitaire sur le développement durable de la Côte d'Ivoire est le réseautage au bénéfice du développement local. Au moyen des programmes de mobilité, des étudiants, universitaires, ONG, communes ou autres structures peuvent nouer des partenariats économiques, culturels et politiques avec des structures allemandes. Ces partenariats peuvent favoriser un investissement, par exemple, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la gouvernance, de l'agriculture, de la politique, de la religion, etc., au niveau local. Des contacts noués à l'occasion de séjours en Allemagne, ont permis d'équiper des centres de santé, de construire ou rénover des établissements scolaires, de soutenir des projets générateurs de revenus pour des femmes vivant en milieu rural. De plus, des responsables d'institutions publiques et privées ont pu bénéficier d'appuis techniques ou de séjours d'immersion en Allemagne afin d'acquérir de nouvelles pratiques de gouvernance locale. Toutefois, à notre avis, les bonnes pratiques acquises ou observées pendant les mobilités universitaires doivent être domestiquées et adaptées, car les contextes culturels, institutionnels, économiques et politiques ne sont pas les mêmes. Ces partenariats divers et multiformes

contribuent à l'atteinte de la cible 17.6 de l'ODD 17 qui stipule que: Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d'aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable. Les partenariats issus de voyages ou autres programmes aident, selon D. Wolff (2010, p. 35) à réorienter les critères des investissements endogènes au service des communautés. Wolff parle de critères éthiques, sociaux, environnementaux dans les investissements locaux issus des contacts noués à l'international. De cette manière, la gouvernance au niveau local s'améliore qualitativement et est fondée sur une approche participative avec les communautés destinataires des biens et services fournis.

Par ailleurs, sur le plan statistique, notre étude a pu noter une dynamique positive dans les relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire au niveau de la coopération scientifique et éducative. En effet, « 12 étudiants et 10 Enseignants-Chercheurs ont séjourné à l'Université de Frankfurt am Main dans le cadre du programme GIP tandis que 4 Professeurs allemands de l'Université de Frankfurt ont séjourné à l'Université Félix Houphouët-Boigny » (Cf. entretien avec le Professeur N'guessan Paul-Béchié, 12.04.2024). Ces chiffres traduisent la vitalité des programmes de mobilité universitaire entre les deux institutions. Comme évoqué plus haut, la mobilité universitaire participe effectivement à la réalisation des ODD et du développement durable en Côte d'Ivoire dans la mesure où les compétences acquises lors des séjours linguistiques ou de recherche améliorent considérablement les productions scientifiques des Enseignants-Chercheurs et des étudiants. Les retombées, à long terme, permettent selon l'expression de S. Brunel de lutter, à l'échelle locale, contre

« les menaces qui pèsent sur la planète, les misères de l'humanité et les manques de la gouvernance mondiale » (S. Brunel, 2004, p. 4).

Selon le DAAD Abidjan, entre « 2020 et 2022, 21 étudiants et Enseignants-Chercheurs » (Cf. Entretien avec la Lectrice du DAAD, Dr. Maria Rauscher, 23. 05.2024) ont bénéficié d'un programme de mobilité universitaire financé par le DAAD. Quant au programme FSA de l'État de Bayern, entre 2016 et 2024, 27 étudiants ont séjourné dans ledit État pour assurer des cours de français dans les établissements primaires et secondaires de la région. Ce programme a donné la possibilité aux étudiants d'avoir une nouvelle vision du monde et s'approprier le principe de la « solidarité de responsabilité au service de Terre-Humaine et Terre-Nature » selon l'expression de M. H. Soulet (2007, p. 12). Par Terre- Humaine, l'auteur entend mettre en lumière toute les actions de solidarité internationale pour améliorer les conditions de vie des êtres humains sur la planète Terre, non sans travailler à payer la dette écologique qui pèse sur l'humanité. Relativement à l'expression Terre-Nature, Soulet évoque également toutes les actions mobilisatrices dans les échanges internationaux pour sauvegarder les biens mondiaux (l'eau, l'air, la forêt, etc.). En somme, l'auteur conclut que l'internationalisation du savoir en lien avec le développement durable contribue à promouvoir la citoyenneté globale.

Au niveau du partenariat de l'université de Hildesheim avec le département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny, 10 étudiants ont bénéficié de bourses d'études de cinq (5) mois (Wintersemester/Sommerssemester) et 2 Enseignants-Chercheurs ont séjourné à Hildesheim pour une visite de recherche sur une durée de deux (2) semaines entre 2021 et 2025. Ces programmes dans le domaine de la médiation culturelle et des politiques culturelles renforcent la

compréhension des concepts de la pluralité linguistique, de la trans/multiculturalité et de l'interculturalité chez les étudiants et enseignants. Ce faisant, les cours dispensés sur les politiques aident les étudiants à comprendre que la mondialisation ne signifie pas « l'homogénéité des cultures – mais aident à construire une vue plurielle à la revendication collective d'une identité culturelle propre à chaque peuple », à en croire S. Abou (1981, p. 31sq). Pour nous, ce programme permet également de déconstruire le postulat selon lequel la mondialisation est souvent assimilée, par certains observateurs, à l'occidentalisation des cultures. La rencontre avec de nouveaux étudiants allemands et internationaux contribue à faire tomber les idées reçues, de part et d'autre, sur les peuples. De cette rencontre peut naître la culture de la tolérance, de l'acceptation mutuelle, de la culture de la paix. Ces valeurs sociales indispensables à la vie en communauté contribuent à atteindre l'ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces). De plus, la bourse sur la médiation culturelle donne l'opportunité aux étudiants ivoiriens d'analyser, d'un point de vue global, l'émission de cultures mondialisées et d'un point de vue local, la réception de la culture sur les pratiques endogènes.

Au demeurant, cette réflexion est une ébauche au large éventail de programmes de mobilités universitaires qui existe dans le cadre de la coopération scientifique et éducative entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Elle peut servir de point de départ pour approfondir d'autres réflexions sur l'impact des bourses d'études sur le développement local de la Côte d'Ivoire.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, il convient de retenir que les mobilités universités au moyen des bourses contribuent de diverses manières et dans de multiples secteurs d'activités au développement durable. Toutes les initiatives entreprises par la

Côte d'Ivoire en vue de l'internationalisation de ses universités, a pour but ultime de mettre les résultats des recherches scientifiques au service d'un développement durable et harmonieux. Cette mission fondamentale répond à l'aspiration forte de G. Bada qui affirme que « la responsabilité sociale doit (...) être perçue comme un guide intérieur qui rappelle à chaque personne son devoir en tant que chercheur envers son pays et envers d'autres humains » (G. Baba, 2016, p. 166). Les mobilités universitaires remplissent pleinement, à notre avis, cette mission sociétale. Dans le même sens, J. P. Warnier démontre que les échanges internationaux et universitaires constituent des instruments importants pour parvenir à ce qu'il qualifie de la construction d'une planète démocratique unifiée par une culture universelle localisée et adaptée (Cf. J. P. Warnier, 2016, p. 3).

Par ailleurs, la réflexion a permis de montrer que la mobilité universitaire dépasse le simple cadre académique et s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale, économique et environnementale. C'est, somme toute, un puissant vecteur stratégique du développement durable. Comme impacts mesurables, les programmes de mobilité universitaire participent au renforcement des compétences et capacités humaines des acteurs de la communauté universitaire. Par l'acquisition de savoirs spécialisés dans les domaines clés comme les énergies renouvelables (ODD 9), la gestion des ressources naturelles (ODD 14, ODD 15), l'agriculture durable (ODD 2), les universités contribuent ainsi à booster le développement durable de la Côte d'Ivoire. D'autres points non négligeables comme le développement de compétences transversales (obligation de rendre, comportements éthiques, l'esprit d'équipe, le leadership serviteur et transformationnel et la pensée critique). De même, grâce aux bourses, les étudiants et futurs décideurs acquièrent des compétences sur les

principes de durabilité dans l'élaboration des politiques publiques au bénéfice de la population.

En sus, il convient de noter que la mobilité universitaire est un ferment de promotion de l'interculturalité et de la coopération internationale. Cela se traduit concrètement par la création de réseaux transnationaux de chercheurs, d'étudiants et d'experts sur des thématiques de réflexion de l'époque contemporaine. Des mobilités universitaires naissent le partage de bonnes pratiques entre les pays du Nord et du Sud, notamment entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Elles facilitent et renforcent le dialogue interculturel à l'effet de garantir une gouvernance inclusive et durable – gage d'accès à un emploi décent et signe de l'expression de la dignité essentielle de tout homme et de toute femme (Cf. L. Kouadio, 2010, p. 20). Le dialogue interculturel, cependant, promeut la pacification des relations entre les États et aide les peuples à se comporter « aimablement avec leurs voisins » conformément aux théories et exigences des relations internationales (Cf. A. Blom / F. Charillon, 2001, p. 30).

L'autre apport à mettre en évidence est l'innovation scientifique et le transfert technologique. À la pratique, les retours des compétences vers les pays d'origine favorisent le transfert de technologies et l'innovation locale. En partageant les bonnes pratiques, les bénéficiaires de la bourse impulsent de nouvelles approches innovantes sur le développement local. En effet, cette domestication des bonnes pratiques permet d'appliquer aisément et harmonieusement la globalisation inversée (du bas vers le haut) et la globalisation décidée (du haut vers le bas) au service du développement durable (Cf. M. L. Bouguera, 2003, p. 217). En outre, la participation à des projets de recherche collaborative sur des questions de développement durable comme les inégalités sociales (ODD 10), l'urbanisation (ODD 11), les consommations responsables

(ODD 12), l'éducation de qualité (ODD 4) contribuent à booster le développement local des communautés – aidant ainsi à promouvoir la démocratie participative.

Au total, les bourses d'études constituent des instruments d'équité sociale, notamment pour les étudiants issus de milieux défavorisés. Leur mobilité universitaire est une réponse concrète à l'égalité des chances promues par les Nations unies (ODD 5). Au moyen de ces programmes, la réduction des inégalités (ODD 10) et l'inclusion sociale deviennent une réalité et donnent de l'espoir aux étudiants de familles modestes dans les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire. La justice sociale comme levier de lutte contre la pauvreté (ODD 1) peut, de notre point de vue, influencer positivement les partenariats durables (ODD 17) et la révision des politiques de gouvernance universitaires au bénéfice du développement durable. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire renforcent, par conséquent, la coopération éducative et scientifique et attestent de leur volonté commune de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en vue de garantir un monde de paix, d'équité sociale et de durabilité environnementale.

De plus, cette réflexion peut servir d'instrument d'aide à la décision pour les autorités ivoirienne et allemande dans le cadre du suivi-évaluation des bourses octroyées aux étudiants et chercheurs ivoiriens. Elle peut, également, aider tous les candidats aux programmes de mobilité universitaire à avoir une idée de l'éventail de programmes existants sur le plan de coopération scientifique entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Notre étude contribue à donner de la visibilité aux programmes de bourses et toutes les formes de mobilité universitaire offerts par l'Allemagne. Au niveau scientifique, cette étude ouvre un champ qui n'est pas encore suffisamment exploité dans le cadre de la coopération germano-ivoirienne. Les résultats de

notre étude peuvent servir d'état des lieux pour des chercheurs en orientant leurs études sur d'autres aspects que nous n'avons pas pris en compte. En somme, c'est un début de réflexion sur l'impact réel des bourses d'études sur le développement durable de la Côte d'Ivoire.

Bibliographie

ABOU Selim, 1981. *L'identité culturelle. Relations interethniques et problèmes d'acculturation*, éditions Anthropos, Paris

ARLT Herbert (Hr.), 2004. *Das verbindende der Kulturen. The Unifying aspects of cultures. Les points communs des cultures*, INST, Wien

BABA Gnon (sous la direction de), 2016. *Quelle contribution des universités au développement en Afrique ?* Volume II, Energies renouvelables, innovations technologiques, langues et culture, démocratie et gouvernance en Afrique, Actes du colloque scientifique international de l'université de Kara, 12-16 mai 2014, L'Harmattan, Paris, collection Etudes africaines, Série Education

BLOM Amélie, CHARILLON Frédéric, 2001. *Théories et concepts des relations internationales*, Hachette Livre, Paris

BOHNET Michael, 2019. *Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik. Strategien, Innenansichten, Erfolge, Misserfolge, Zeitzeugen, Herausforderungen*. 2.überarbeitete und erweiterte Auflage, UVK Verlag, München

BOUGUERRA Mohamed Labri, 2003. *Les batailles de l'eau. Pour un bien commun de l'humanité*, Éditions Charles Léopold Mayer, Collection, Enjeux planète, Paris

BRUNEL Sylvie, 2004. *Le développement durable*, Presses universitaires de France, cinquième édition mise à jour, Paris

CHARNOZ Olivier, SEVERINO Jean-Michel, 2007. *L'aide publique au développement*, Éditions La Découverte, Collection REPÈRES, Paris

- Grawitz Madeleine, 1993. *Méthodes des sciences sociales*, 9^{ème} édition, Dalloz, Paris
- KITA Julien Koku, 2008. *Afrikanische und europäische Mentalitäten im Vergleich. Mit Beispielen aus der Beratungsarbeit*. 2. Auflage 2008. Fremde Nähe. Beitrag zur interkulturellen Diskussion Bd.19. LIT Verlag, Münster
- KOUADIO Lucien Koffi, « la décence dans le travail : un enjeu mondial », *Débats – Courriers d’Afrique de l’Ouest*, n°72- février 2010, p. 15-20.
- KOUOH Chantal-Nina, 2015 *Diplomates Indépendants. Émergence d’un statut. La dynamique des diplomaties non gouvernementales à l’orée du XXIème siècle*, Préface de Fouad NOHIRA, L’Harmattan, Paris
- KOUASSI N’guessan Fulgence, 2021. *Contribution de l’Allemagne à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en Côte d’Ivoire*, Thèse de doctorat unique soutenue le 26 juin 2021 à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.
- M’BOW Amadou-Mahtar, 2011. *Aux sources du futur. La problématique mondiale et les missions de l’UNESCO*, L’Harmattan, Paris
- Résolution A/RES/70/1 du 25 septembre 2015 de l’Assemblée générale des nations unies, disponible sur <https://www.un.org/fr/ga/70/resolutions.shtml>, (page consultée le 13 novembre 2016).
- SOULET Marc-Henry (éd.), 2007. *La solidarité à l’ère de la globalisation*, Academic press, Collection, Res Socialis, Volume 32, Fribourg
- WARNIER Jean-Pierre, 2003. *La mondialisation de la culture, Nouvelle édition*, Éditions La Découverte, Paris
- WOLFF Dominique (Sous la direction de), 2010. *Le développement durable. Théories et applications au management*, 2^è édition, Dunond, Paris

ZILLMER Horst W., 1999. *Die Zukunft beginnt heute... und wohin gehst du Du, Homo sapiens? Wege zu einer nachhaltig tragfähigen globalen Entwicklung*, Verlag Dr. Hans-Dieter Höhnk, Reinbek

Contribution à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée dans le Parc National marin Manyange Na Elombo Campo

MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin

Département de Géographie,

Université de Ngaoundéré-Cameroun,

Moyen Bafing Offset Programme (MBOP), Guinée

mbambakeve2003@gmail.com

PAMORA Franpel Rodrigue

Institut Supérieur d'Agriculture du Bois, de l'Eau, de l'Environnement (ISABEE), Cameroun

pamorarodriguez3@gmail.com

SAMBOU MAMBALLA Patrick

Parc National Marin de Mayangue Na Elombo Campo,

Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)

patricksembou@yahoo.fr

Résumé :

La présente étude examine les dynamiques spatio-temporelles de la pêche industrielle dans le Parc National Marin Manyange na Elombo-Campo (PNMMNEC), une récente zone marine protégée au Cameroun. Pour mettre en évidence la persistance de la pêche illégale dans cette zone malgré sa protection officielle depuis 2021, les outils et matériels méthodologiques tels que Global Fishing Watch, Marine Traffic, les registres de licences de pêche et les rapports de la communauté ont été exploités. L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la présence et l'activité de pêche entre 2018 et 2024, en distinguant la période précédant et suivant la création du parc. Les résultats indiquent qu'il y a eu une réduction du nombre total de navires après l'établissement du PNMMNEC, mais une augmentation qualitative des activités des navires de pêche industrielle, notamment avec 37,8 jours d'effort de pêche en 2021, 51,6 jours en 2022 et 114 jours en 2023.

Mots clés : *contribution de lutte ; pêche illégale ; parc national marin ; Manyange Na Elombo Campo*

Abstract:

This study examines the spatio-temporal dynamics of industrial fishing in the Marin Manye NA Elombo-Campo (PNMMMNEC) National Park, a recent protected marine zone in Cameroon. To highlight the persistence of illegal fishing in this area despite its official protection since 2021, methodological tools and materials such as Global Fishing Watch, Marine Traffic, fishing license registers and community reports have been exploited. The main objective of the study is to assess the presence and fishing activity between 2018 and 2024, distinguishing the period preceding and according to the creation of the park. The results indicate that there was a reduction in the total number of ships after the establishment of PNMMMNEC, but a qualitative increase in the activities of industrial fishing ships, in particular with 37.8 days of fishing effort in 2021, 51.6 days in 2022 and 114 days in 2023.

Keywords: control contribution; illegal fishing; marine national park; Manye Na Elombo Campo

Introduction

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) représente une menace croissante pour la biodiversité marine et la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions du monde. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2021), environ 20 % de la pêche mondiale est pratiquée de manière illégale, ce qui complique la gestion durable des ressources marines. Dans ce contexte, le Parc National Marin Manye na Elombo Campo, situé au Cameroun, constitue une zone critique où la préservation des écosystèmes marins est essentielle non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les communautés qui en dépendent. Ce parc, qui abrite une diversité unique d'espèces marines et de habitats, est menacé par des pratiques de pêche INN qui mettent en péril la durabilité de ses ressources. Selon Tunde et al. (2019), les réserves marines, tout en étant une solution potentielle pour protéger les écosystèmes, peuvent également être sujettes à des

enrochements illégaux sans des mesures de gestion rigoureuses. La problématique de la pêche INN dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo est exacerbée par plusieurs facteurs, notamment la faiblesse des cadres réglementaires et le manque de coopération entre les organismes de gestion des ressources halieutiques. Des études antérieures, comme celles de Kelleher (2005), soulignent l'importance des politiques et des stratégies de gestion intégrée pour lutter efficacement contre la pêche INN. Par conséquent, l'élaboration d'approches multidimensionnelles qui combinent sensibilisation communautaire, renforcement des capacités locales et surveillance accrue pourrait s'avérer cruciale pour conserver les ressources marines. De plus, un travail collaboratif impliquant divers acteurs, y compris les pêcheurs, les ONG locales et les agences gouvernementales, est impératif pour développer des solutions durables et adaptées à la réalité du terrain. Ainsi, cette étude vise à analyser et à proposer des stratégies efficaces pour lutter contre la pêche INN dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo, en mettant l'accent sur des approches innovantes et participatives qui tiennent compte de la portée sociale et utilitaire des communautés locales. Toutefois, la portée sociale vise sensibiliser les communautés locales sur les enjeux de la pêche INN et à les impliquer dans des initiatives de conservation. Sur le plan utilitaire, les résultats de cette étude pourront servir de base à l'élaboration des politiques publiques et de stratégies de gestion adaptées aux spécificités locales.

1. Méthodologie

1.1. Zone d'étude

Le Parc National Marin Manyange na Elombo-Campo est situé dans la Région du Sud-Cameroun, département de l'Océan, arrondissement de Campo. Le décret N° 2021/4804/PM du 09 Juillet 2021 stipule que cette AMP est contiguë à la frontière

maritime avec la Guinée Equatoriale, s'étend sur 42,364 Km (26,5 miles) dans les eaux territoriales camerounaises et s'arrête à 300 mètres de la ligne côtière des plus hautes marées (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du parc national marin Manyange na Elombo Campo

1.2. Matériels de collecte des données

L'accomplissement de cette étude a requis l'emploi d'une variété d'outils technologiques et matériels afin de collecter, analyser et visualiser de manière efficace les données recueillies, ainsi que les sources additionnelles. Toutefois, en raison des activités marines illégales, il a été essentiel d'avoir des données fiables et à jour grâce à la plateforme Acces Fishing Watch et Marine Traffic.

1.2.1. Phase 1 : Accès à Global Fishing Watch : Modalités et Limitations

L'accès aux données sur la plateforme Global Fishing Watch a commencé par la création d'un compte gratuit. Une fois le compte créé, une carte interactive est mise à disposition pour visualiser les déplacements des navires de pêche industrielle à travers le monde. Il est important de noter que les données ne sont disponibles qu'avec un délai de 48 heures après leur enregistrement en raison du manque de mémorandum d'entente entre le Cameroun (représenté par le MINEPIA) et Global Fishing Watch. Cette absence limite l'accès en temps réel aux informations sur les déplacements des chalutiers pour les parties prenantes. Malgré ces contraintes, l'application a permis de mieux comprendre la situation de la pêche illégale le long de la côte camerounaise, notamment dans le Parc Marin.

Source : Atlas WGS 84 UTM 32N, mai 2025

Figure 2 : Interface de l'application de Global Fishing Watch

1.2.2. Phase 2 : Surveillance communautaire

Le dépouillement des bases de données du service de conservation (SC) et des alertes des communautés de pêcheurs a abouti à une précise cartographie des incursions de chalutiers dans le Parc National Marin de Manyange à Elombo-Campo. Les pêcheurs, en tant que sentinelles du territoire marin, ont régulièrement signalé la présence de navires suspects aux limites du parc. Ces signalements ont été vérifiés et consolidés en utilisant des données d'infractions enregistrées, puis ont été comparés avec des analyses géolocalisées via l'application Marine Traffic. Cette approche croisée a permis de localiser en temps quasi réel les unités suspectes et d'établir une corrélation entre les observations sur le terrain et les trajectoires maritimes réellement suivies.

1.3. Traitement des données

1.3.1. Compilation des données

L'analyse des rapports produits par Global Fishing Watch a été essentielle pour évaluer les fluctuations périodiques et repérer les activités de pêche illégale. Les données ont été regroupées dans un tableau pour faciliter l'identification des tendances et garantir une analyse précise.

1.3.2. Visualisation des données

La visualisation des données a été rendue possible grâce à plusieurs outils analytiques permettant de produire un dénombrement détaillé des variables étudiées :

- Graphiques et Histogrammes : Ces représentations ont permis de mettre en évidence l'évolution temporelle des incursions des chalutiers, ainsi que la répartition géographique des activités de pêche non autorisées.

- Et courbes de Tendances : L'exploitation de ces courbes a permis d'identifier les fluctuations saisonnières et les zones à forte pression halieutique, facilitant ainsi une meilleure anticipation des phénomènes de surpêche et des infractions récurrentes.

1.3.3. Systèmes d'Information Géographique (SIG) et Cartographie

En complément de l'analyse statistique, l'intégration des données dans un Système d'Information Géographique (SIG) a été réalisée à l'aide du logiciel QGIS, outil spécialisé dans le traitement et la représentation cartographique des données spatiales.

2. Résultats

2.1. Evolution de la pêche industrielle dans le Parc Manyange na Elombo-Campo avant et après sa création

Entre juillet 2021 et décembre 2024, les données compilées via la base de données de Global Fishing Watch dans cette étude, révèle que 07 navires ont franchi les limites du parc marin Manyange na Elombo-Campo (Tableau 1).

Tableau 1 : Liste des navires et leur type de licences

Nom de navire	MMSI	Licence
Nicola	613003569	Crevette
Adonai	613003564	Crevette
Erica1	613012018	Crevette
Chang long7	100898777	Poissons

Agia eleni	613003567	Crevette
Yangl	613443322	Crevette
Glory	668116140	/

Source: Global Fishing Watch, 2024

Le tableau 1, affiche la liste des navires et des types de licence dans le parc marin de Manyange na Elombo-Campo. Toutefois, on observe une prédominance de licences dédiées à la pêche de crevettes, avec six navires sur sept opérant sous ce type de licence. Cela indique une spécialisation dans la pêche de ce produit dans la zone, ce qui est conforme à la demande du marché.

Cependant, la présence d'un navire, Change long qui détient une licence pour la pêche aux poissons, témoigne une diversité dans les activités de pêche du parc marin de Manyange na Elombo-Campo

2.2. Période pré création du parc (janvier 2018 - juin 2021)

Allant de la période janvier 2018 à juin 2021, période qui marque la pré création du Parc National marin Manyange na elombo campo, l'étude montre qu'il y a eu peu d'évolution en termes de présence et d'efforts de navires de pêches dans le parc (Planche de figures 1).

A

B

Source: Global Fishing Watch, 2021

Planche de figures 1 : Présence (A) et efforts (B) de pêche des navires dans le PNMMNEC de 2018-2020

La planche de figures 1 met en exergue l'effort et la présence des navires de pêche dans le Parc marin Manyange na Elombo-Campo de la période pré-crédation de 2018-juin 2021. Durant cette période, l'incursion des chalutiers dans le périmètre de la future AMP était restée relativement marginale en termes d'effort de pêche. De 2018 à 2019, aucune activité de pêche n'avait pu apparemment être détectée par l'outil utilisé, bien que la présence des chalutiers soit déjà perceptible (9,7 jours en 2018 et 12,8 jours en 2019) dans cet espace. L'année 2020 marque un tournant avec une montée simultanée de la présence (52,3 jours) et du premier signal d'effort de pêche (10,8 jours), traduisant une tendance croissante à l'exploitation directe de la zone. La première moitié de 2021 s'inscrit dans un retour à une absence d'effort, tandis que la présence reste notable (17 jours).

2.3. Période post création du parc (juillet 2021 - décembre 2024)

Partant de la période juillet 2021 à décembre 2024, période qui trace la post création du Parc National marin Manyange na elombo campo. Pour ce fait, l'étude signale qu'il y a eu évolution en termes de présence et d'efforts de navires de pêches dans le parc (Planche de figures 2).

A

B

Source: Global Fishing Watch, 2024

Planche de figures 2 : Présence (A) et effort (B) de pêche des navires dans le PNMMNEC de 2022-2024

Le classement du parc marin à partir de juillet 2021 s'était accompagné d'une hausse significative de l'effort de pêche, suggérant une intensification des activités de pêche industrielle malgré le statut de protection de cet espace. Ainsi, entre juillet et décembre 2021, on enregistre 37,8 jours d'effort de pêche, niveau jamais atteint auparavant. Cette dynamique à continuer à se renforcer en année 2022 (51,6 jours) et atteint un pic en année 2023 avec 114 jours d'effort de pêche. Cependant, la présence reste relativement stable (autour de 30 à 50 jours par an). Le cas de l'année 2024 reste particulier. En effet, une rupture nette est observée avec des niveaux extrêmement bas tant pour la présence (1,5 jour) que pour l'effort (2,6 jours).

2.4. Evolution de la présence par navire dans le Parc Manyange na Elombo-Campo

Il faut noter que de 2021 à 2024, il y a eu également évolution de présence et d'efforts par navire dans le Parc National marin Manyange na Elombo-Campo (Figure 3).

Source : Global Fishing Watch, 2024

Figure 3 : Répartition de l'effort de pêche et de la présence par navire de 2021-2024

La figure 3, présente une répartition des efforts de pêche et de la présence par navire pour la période 2021-2024. En effet, *Nicolas* vient en tête pour la fréquence de présence avec 30,8 jours en 2021, 7,7 en 2022 et 39,1 en 2023, avant de disparaître du registre en 2024. *Adonai* évolue de façon cohérente, atteignant 21,3 jours en 2022, après une progression depuis 2021 (14,5 jours), puis redescend à 10 jours en 2023, avant de s'éclipser complètement en 2024. *Erica 1* totalise 1,8 jour de présence en 2021 et en 2023, tandis que *Agia Eleni* cumule 3,4 jours entre 2021 et 2022. *Yang 1* émerge uniquement en 2024 avec 0,46 jour de présence. *Chang Long 7* affiche une valeur marginale au niveau de la présence.

Quant à l'effort de pêche par navire, le chalutier *Nicolas* domine nettement ce volet, avec 56,7 jours d'effort de pêche en 2021, un recul notable est observé en 2022 (7,3 jours), suivi d'un rebond en 2023 (40 jours), avant un arrêt total des incursions de ce navire en 2024. Le chalutier *Adonai* connaît une montée progressive jusqu'à son pic en 2022 (21,6 jours), puis une diminution en 2023 (12,4 jours) et une absence d'activité en 2024. *Erica 1* n'apparaît qu'en 2021 avec une seule journée d'effort, tout comme *Agia Eleni* dont l'activité reste très marginale (0,2 jour en 2021, 1,3 jours en 2022).

2.5. Mise en place de stratégies de surveillance participative impliquant l'utilisation d'outils technologiques et la participation des communautés locales dans le PNMMNEC

Entre 2021 et 2024, les tendances annuelles aussi bien pour l'effort de pêche que pour la présence révèlent une persistance marquée de l'activité de pêche INN au sein du parc marin. Cette dynamique s'accompagne de variations spatiales significatives (figure 3).

Figure 3 : Carte de distribution des activités de la pêche industriel dans le PNMMNEC

En 2021 selon la figure 3, la zone sud-est du parc se distingue nettement par l'intensité des activités de pêche face à l'embouchure du fleuve Ntem. Elle est structurée autour d'un quadrilatère, prolongé par un bras orienté vers le nord. Ce secteur connaît une forte concentration de chalutiers. L'année suivante, en 2022, cette configuration spatiale se maintient. L'attractivité de la zone reste élevée, traduite par la fréquentation régulière des navires de pêche. Le quadrilatère conserve ses deux bras orientés vers le nord, soulignant la stabilité de l'organisation spatiale. En 2023, la dynamique observée dans les années précédentes se prolonge. Aucune modification majeure n'est constatée. La zone sud-est continue ainsi de jouer un rôle central dans l'exploitation des ressources halieutiques. Cependant, en 2024, une évolution notable

apparaît. Bien que cette portion du parc conserve son importance stratégique, on observe une diminution marquée du nombre de chalutiers. Malgré cela, la concentration de l'effort de pêche demeure localisée dans les mêmes secteurs.

2.6. Stratégies de surveillance proposée

Pour renforcer la surveillance du Parc Marin Manyange na Elombo-Campo, l'implication des pêcheurs est primordiale. Il conviendrait de créer des équipes de veille communautaires composées de pêcheurs locaux, formés à l'identification des pratiques illicites et à la reconnaissance des zones sensibles. Ce dispositif serait soutenu par un réseau de sentinelles villageoises équipées d'outils de surveillance simples, tels que des carnets ou des applications mobiles, pour signaler rapidement toute intrusion suspecte. Des patrouilles conjointes, mêlant pêcheurs volontaires et service de conservation, permettraient de combiner savoirs locaux et technologies de suivi (AIS, GFW). Pour encourager l'engagement ces communautés locales des équipements de surveillance pourraient leurs être proposées. Par ailleurs, une plateforme de surveillance participative, réunissant autorités, communautés et acteurs de la conservation, assurerait le suivi des efforts déployés et la synergie des actions si nécessaire. Enfin, des campagnes de sensibilisation auprès des parties prenantes qui interviennent dans la gestion de l'AMP.

3. Discussions des résultats

Pour discuter scientifiquement des résultats obtenus concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo, il est pertinent de les mettre en perspective avec les travaux d'autres chercheurs dans des contextes similaires.

Les résultats indiquent que l'implication récurrente de certains chalutiers, tels que Nicolas et Adonai, dans des incursions

prolongées témoigne d'un déficit en matière de contrôle et de sanctions. Cette dernière est une problématique également soulevée par Mbile C (2023) dans son analyse des failles de gouvernance dans la lutte contre la pêche INN au Cameroun.

Les recherches effectuées à l'échelle mondiale mettent en lumière les conséquences de la pêche INN sur la biodiversité marine. Par exemple, dans leur étude sur la pêche illégale en Afrique de l'Ouest, Campbell et al. (2016) montrent que les poissons ciblés par les pratiques de pêche INN font face à un risque élevé de collapse écologique, affectant la structure des écosystèmes. Ce phénomène est également observable dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo, où la pression sur les populations de poissons dépasse largement leur capacité de régénération, menaçant ainsi non seulement l'écologie marine, mais également les moyens de subsistance des communautés côtières locales.

De surcroît, la prévalence de la pêche INN peut être étroitement liée aux facteurs socio-économiques des régions côtières. Selon Bene et al. (2015), l'absence d'alternatives économiques viables et la pauvreté des populations sont parmi les principaux moteurs de la pêche illégale. Dans leur étude sur les pêches artisanales en Afrique centrale, ils illustrent comment la vulnérabilité économique pousse les pêcheurs à recourir à des pratiques non réglementées pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Cela met en évidence le besoin urgent d'intégrer des solutions de développement durable dans toute stratégie de lutte contre la pêche INN.

À cet égard, des approches de gestion communautaire des ressources, comme celles explorées par Ostrom (1990) dans des contextes variés à travers le monde, peuvent offrir des solutions pertinentes au Cameroun. Ostrom a démontré que la gestion communautaire peut améliorer la durabilité des ressources en renforçant la responsabilité des utilisateurs locaux. Dans le cadre du Parc National Marin Manyange na Elombo Campo,

impliquer les communautés locales dans la surveillance et la gestion des pêches pourrait contribuer à une réconciliation des intérêts économiques et environnementaux.

L'adoption de technologies modernes représente également un enjeu majeur pour la lutte contre la pêche INN. L'étude de Lemos et de Oliveira (2020) sur l'utilisation de la technologie de surveillance par satellite pour la gestion des pêches en Amérique du Sud illustre comment ces outils peuvent accroître l'efficacité des efforts de ciblage des activités de pêche illégales. L'implémentation de telles technologies dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo pourrait fournir des données précieuses permettant aux autorités locales d'agir de manière proactive contre les infractions.

En somme, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans le Parc National Marin Manyange na Elombo Campo nécessite une approche holistique qui prend en compte non seulement les dimensions écologiques, mais aussi les réalités socio-économiques des communautés locales. En s'appuyant sur des modèles de gestion participative et des avancées technologiques, il est possible de construire des stratégies de conservation efficaces tout en garantissant la sécurité alimentaire et le bien-être des populations riveraines. Ce paradigme d'intervention renouvelé est essentiel pour assurer la durabilité à long terme des ressources marines dans cette zone critique du Cameroun.

4. Conclusion

Cette recherche porte sur l'étude des dynamiques de la pêche industrielle dans le Parc National Marin Manyange na Elombo-Campo (PNMMNEC) en vue d'un diagnostic territorial appliqué à la préservation de la biodiversité marine. En utilisant une approche méthodologique croisée combinant diverses sources de données telles que Global Fishing Watch, MarineTraffic,

licences et observations communautaires, l'étude met en lumière les lacunes structurelles et opérationnelles de la gouvernance actuelle du parc. Les résultats soulignent que malgré la création officielle du parc en 2021, l'activité de pêche industrielle n'a pas diminué, mais s'est au contraire intensifiée, en raison d'une dissuasion institutionnelle insuffisante. La présence récurrente d'un nombre limité de navires, principalement dédiés à la pêche crevette, met en évidence des pratiques d'exploitation illicite au sein de la zone protégée. L'analyse des données sur la période 2018-2024 révèle un écart entre le statut légal du parc et son efficacité réelle en termes de conservation. Bien que l'activité de pêche ait diminué en 2024, les raisons de ce recul méritent d'être explorées plus en détail : s'agit-il d'un effet dissuasif renforcé ou d'une simple adaptation spatiale et technologique pour contourner les outils de surveillance en place ? L'étude souligne la forte vulnérabilité de certaines zones du parc, en particulier le secteur sud-est à l'embouchure du fleuve Ntem, qui connaît une pression de pêche importante et récurrente. Cette zone écologiquement sensible, en raison de sa richesse halieutique présumée, devrait être une priorité dans toute stratégie de préservation et de contrôle. De plus, la recherche confirme l'importance d'un modèle de gouvernance participative, mettant en avant l'implication des communautés locales et leur connaissance approfondie du milieu comme des éléments clés pour une politique de conservation durable. Cependant, ce modèle nécessitera un soutien technique, une reconnaissance institutionnelle et des liens avec des outils technologiques de suivi pour atteindre son plein potentiel.

5. Références bibliographiques

ANNAUD Mathilde & CARRIERE Stéphanie, 2000. *L'agriculture itinérante sur brûlis en Afrique Centrale : Pratiques et impacts*. CIRAD.

- BADAI Roger, 2023. *Les politiques publiques et la surveillance de la pêche INN au Cameroun*. Mémoire de Master, Université de Dschang.
- BATISSE Michel, 1986. *Développement et Conservation : la Réserve de la Biosphère*. UNESCO, MAB Digest.
- BELHABIB Dyhia, SUMAILA Rashid & PAULY Daniel, 2019. *Illicit fishing in African waters*. Marine Policy, 101, 94–101.
- BORRINI FEYERABEND Grazia, FARVAR Taghi, 2000. *Co-management of natural resources: Organising, negotiating and learning-by-doing*. IUCN.
- BURNS, 2002. *Benthic macrofauna of West African coastal systems*. African Journal of Marine Biology, 24(2), 117–130.
- CADDELL Richard & RUCKERT Arne 2019. *Adaptation stratégique des flottes de pêche face aux mesures de conservation*. International Journal of Maritime Law, 35(2), 145–167.
- CAMARGO de Igor, 2009. *Community-based monitoring of Marine Protected Areas: Learning from experience*. Biodiversity and Conservation, 18(10), 2583–2597.
- CBD – Convention sur la Diversité Biologique, 2021. *Cadre mondial pour la biodiversité post-2020*. <https://www.cbd.int/>
- CHURCHILL Robin, & LOWE Vaughan, 1999. *The Law of the Sea*. Manchester University Press.
- Environmental Justice Foundation (EJF), 2025. *Industrial Trawling and Coastal Livelihoods in West Africa*. <https://ejfoundation.org>
- FISHBASE, 2004. *Fish species of Cameroon*. <https://www.fishbase.se>
- FOLACK Jean, 1989. *Le phytoplancton marin des côtes Camerounaises*. COMARAF Scientific Reports.
- GASCUEL Didier, 1993. *Modélisation de l'effort de pêche : concepts et applications*. Rapport IFREMER, Nantes.

- GORDON Ajonina, 2001. *Evaluation of the Current Status of Mangroves along the Cameroon Estuary*. Cameroon Mangrove Conservation Foundation.
- HEILIKMAN Jérôme, 2015. *Surveillance maritime et identification des navires en zone côtière*. Revue Africaine de Droit Maritime.
- INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU-R), 2007. *Manuel des communications maritimes : l'identité MMSI*. Genève.
- JIANG Tao, 2024. *Évaluation des initiatives communautaires dans la gestion des AMP d'Afrique de l'Ouest*. IUCN.
- MCNEELY Jeffrey & SCHREIBER Katharina, 1989. *Strategies for the conservation of biological diversity*. IUCN.
- MILLER Nathan, 2016. *Dark Fleet: The disappearance of vessels from tracking systems and its implications*. Marine Policy, 62, 12–18.
- Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). (2005). *Etat de la faune aquatique dans les zones côtières du Cameroun*.
- MOUYAKAN A Elvis, MOUMBOCK, 2015. *Les Aires Marines Protégées en Afrique centrale : enjeux et perspectives*. Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).
- NJOCK Jean, 1972. *Hydrologie de la région côtière Campo-Kribi*. Rapport de mission hydrographique, MINEE.
- OBEN Benedicta, 2006. *Biodiversité aquatique et écosystèmes du littoral Camerounais*. Université de Yaoundé I.
- PAULY Daniel & ZELLER Dirk, 2016. *Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining*. Nature Communications, 7, 10244.
- PITCHER Tony & PAULY Daniel. (1998). *Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management*. Fish and Fisheries, 1(4), 311–330.
- Rodriguez, M, 2008. *Community participation in marine conservation: lessons from Madagascar*. Wildlife Conservation Society.

SPACE AIS, 2022. *AIS Satellite Technology for Marine Monitoring*. <https://www.spaceais.com>

SUMAILA U Rashid, 2006. *Global ex-vessel fish price database*. Fisheries Centre Research Reports, University of British Columbia.

TUNDI Agardy, GIUSEPPE Notarbartolo di Sciara, PATRICK Christie, 2003. *Marine Protected Areas for Whales, Dolphins and Porpoises: A World Handbook for Cetacean Habitat Conservation*. Earthscan Publications.

UICN, 2012. *Aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest*. Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

ZABI S Guillaume & LE LOEUFF Pierre, 1993. *Macrofaune benthique des côtes d'Afrique Centrale*. IRD Editions, Paris.

Gouvernance Participative ou Participation sous Contrôle ? Analyse Critique du Parc National du Mont Sangbé (Côte d'Ivoire)

NIANZOU Kassikan Geoffroy Ulrich

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

AFFESSI Adon Simon

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

NIAVA Landry Fernand Boguy

Université Jean Lorougnon Guédé

Résumé

Face à la crise écologique mondiale, la gouvernance des aires protégées en Afrique de l'Ouest tend vers des modèles participatifs. En Côte d'Ivoire, cette évolution se traduit par un système hybride alliant centralisation institutionnelle et participation limitée des communautés locales. Cet article propose une analyse critique de ce modèle à travers l'étude du Parc National du Mont Sangbé (PNMS), un site majeur de l'ouest ivoirien. L'enquête s'appuie sur des entretiens semi-structurés, une cartographie des rapports de pouvoir et une analyse documentaire pour évaluer l'impact réel de la participation communautaire. Les résultats révèlent une diversité d'acteurs mais une forte asymétrie dans la prise de décision. Les communautés locales sont souvent cantonnées à des rôles consultatifs ou d'intermédiaires, sans réel pouvoir d'influence. L'étude met en lumière les limites de cette participation encadrée et plaide pour une refonte des mécanismes participatifs en faveur d'une gouvernance plus équitable, ancrée dans les savoirs et dynamiques locales.

Mots clés : *Gouvernance, participation, acteurs, gestion, parc national*

Abstract

In response to the global ecological crisis, protected area governance in West Africa is increasingly shifting toward participatory models. In Côte d'Ivoire, this trend has resulted in a hybrid system that combines institutional centralization with limited local community involvement. This article critically examines this governance approach through a case study of Mont Sangbé National Park (PNMS), a key conservation site in western Côte

d'Ivoire. Based on semi-structured interviews, power mapping, and document analysis, the study assesses the actual impact of community participation. Findings reveal a wide range of actors, but also significant asymmetries in decision-making. Local communities are often confined to consultative or intermediary roles, with little real influence. The study highlights the limitations of this tightly managed participation and calls for a restructuring of participatory mechanisms to promote more equitable governance, rooted in local knowledge and regional social dynamics.

Keywords : *Governance, participation, stakeholders, management, national park*

Introduction

La dégradation de la biodiversité, la déforestation et le changement climatique remettent en cause la gestion classique des aires protégées. Depuis les années 1990, la conservation étatique évolue vers des modèles plus participatifs, intégrant les acteurs locaux pour plus d'efficacité et de légitimité (Borrini-Feyerabend et al., 2013 ; Ribot & Larson, 2021).

En Afrique de l'Ouest, la « gouvernance partagée » associe communautés, collectivités, ONG et chercheurs (Deme et al., 2021 ; Zadou & Koné, 2010), mais la participation reste souvent encadrée et déséquilibrée (Nguingiri, 2003).

En Côte d'Ivoire, la réforme de 2002 et l'OIPR ont ouvert la gestion aux populations, mais l'inclusion reste limitée (Zadou & Koné, 2010 ; Tra Bi Boli, 2014). Au Parc National du Mont Sangbé (PNMS), la participation est parfois un simple outil de légitimation.

La question centrale est : la participation communautaire est-elle réelle ou masque-t-elle un pouvoir centralisé ?

Le modèle mixte du PNMS, entre gestion centralisée et implication locale limitée, permet d'analyser dynamiques, incohérences et effets de la gouvernance participative en Afrique de l'Ouest.

Plusieurs questions se posent dans ce sens :

- Qui sont les véritables acteurs de la gouvernance du parc ?
- Quelle est la place réelle des communautés riveraines dans les processus décisionnels ?
- Quels rapports de pouvoir influencent les interactions entre acteurs ?

Quels mécanismes participatifs sont effectivement mis en œuvre, et quels en sont les impacts ?

Cet article, inscrit en sociologie politique de l'environnement, adopte une approche critique des dispositifs participatifs, des rapports de pouvoir et de leur potentiel transformation. Il vise à cartographier la gouvernance du PNMS, analyser les acteurs et évaluer la participation communautaire.

I. Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans une démarche qualitative critique, combinant approches inductive et interprétative. Elle mobilise des méthodes d'enquête variées : entretiens, observation de terrain, analyse documentaire, modélisation afin d'explorer en profondeur les logiques de pouvoir, de légitimation et de résistance qui façonnent la gouvernance du PNMS.

Dans un contexte où la participation locale est souvent invoquée comme un principe normatif, cette étude interroge les conditions concrètes de son application : qui participe, comment, sur quoi, et avec quels effets ? L'objectif est d'offrir une lecture sociologique critique du système participatif en place, en révélant les asymétries d'acteurs, les contradictions

institutionnelles et les pratiques informelles qui s'y manifestent. Ce faisant, elle cherche à contribuer à une réflexion plus large sur la possibilité d'une gouvernance réellement inclusive et durable des aires protégées en Afrique de l'Ouest.

1.1. Approche de recherche

L'étude repose sur la méthode de l'étude de cas (Yin, 2018), particulièrement pertinente dans l'analyse des systèmes de gouvernance localisés et complexes. Le choix du PNMS repose sur son statut d'aire protégée de catégorie II (UICN), son importance écologique, et son inscription dans un modèle de gouvernance dite "participative" introduit par l'OIPR. Ce parc incarne de manière exemplaire les ambiguïtés du paradigme participatif, souvent présenté comme un progrès démocratique, mais parfois vécu localement comme une forme de contrôle ou de cooptation (Cooke & Kothari, 2001 ; Ribot, 2019).

L'étude adopte donc une posture critique, inspirée des travaux sur la "tyrannie de la participation", la décentralisation conflictuelle (Ojha et al., 2016) et la gouvernance sous contraintes (Agrawal, 2014 ; Larson & Ribot, 2021). Elle interroge également la manière dont les politiques de conservation reproduisent ou réinventent des formes de pouvoir néo-colonial, en limitant les marges d'autonomie des communautés riveraines sous couvert de participation.

1.2. Stratégie d'enquête

1.2.1. Zone d'étude

Le PNMS est situé dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, à cheval sur le département de Biankouma, de Touba et de Séguéla. Il est bordé par plusieurs villages liés à cet espace par des relations historiques, culturelles, économiques parfois conflictuelles. Trois zones prioritaires ont été retenues pour

l'enquête : Touhoba, Gouiné et Kokialo, où l'impact humain et les dispositifs participatifs sont particulièrement marqués.

1.2.2. Techniques de collecte de données

Les données ont été recueillies de février à juillet 2025 à travers les techniques suivantes :

- 25 entretiens semi-directifs avec :
 - - Agents de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR, zone ouest) ;
 - Autorités administratives locales ;
 - Chefferies traditionnelles et leaders communautaires ;
 - Membres des comités villageois de surveillance (CVS) ;
 - Représentants d'ONG, d'associations locales et de coopératives ;
 - Agriculteurs, jeunes, femmes et groupes marginalisés ;
 - Chercheurs, partenaires techniques, et experts en conservation.
- Observation participante de 10 jours dans deux villages riverains, visant à saisir les pratiques quotidiennes, les relations informelles de pouvoir, les usages locaux du territoire et les discours contradictoires autour du parc.
- Analyse documentaire incluant :
 - Textes juridiques (lois environnementales, statuts de l'OIPR) ;
 - Rapports annuels d'activité ;
 - Projets de conservation ;
 - Accords communautaires ;
 - Études d'impacts environnementaux ;

- Travaux de recherche antérieurs.
- Modélisation des interactions d'acteurs, à travers :
 - Une matrice influence/intérêt ;
 - Un schéma dynamique illustrant les rapports de pouvoir, les canaux de participation, et les zones de tension ou de blocage.

1.3. Analyse des données

L'analyse a été conduite à partir d'un codage thématique ouvert (Paillé & Mucchielli, 2016), nourri par une posture critique inspirée des théories de la gouvernance environnementale, du political ecology et de la sociologie du développement. Six axes analytiques ont été dégagés :

1. Typologie des acteurs de la gouvernance : officiels, communautaires, ONG, etc. ;
2. Modalités de participation et leurs dispositifs : comité villageois, sensibilisation, co-gestion, etc. ;
3. Perceptions locales du parc et de son administration : confiance, distance, instrumentalisation ;
4. Rapports de pouvoir et d'influence entre acteurs : domination, négociation, contournement ;
5. Écarts entre discours institutionnels et pratiques réelles : participation "formelle" vs "symbolique" ;
6. Effets sociaux, économiques et environnementaux du modèle en place.

L'analyse vise à identifier les contradictions structurelles, les logiques d'exclusion ou de contrôle, et les stratégies d'appropriation ou de résistance mises en œuvre localement.

Enfin, un diagramme de synthèse des dynamiques de gouvernance a été élaboré pour visualiser les interactions entre les différents groupes, en mettant en évidence les rapports

d'asymétrie, les zones de conflits latents, et les points d'entrée possibles pour un renforcement démocratique du modèle.

II. Résultats

Cette section présente les conclusions en quatre volets : typologie des acteurs, représentation de leur position, classement selon un modèle de gouvernance hybride, et résumé schématique. Chaque tableau est annoté pour en souligner la portée sociologique.

II.1. Typologie des acteurs impliqués dans la gestion du PNMS

L'analyse croisée des entretiens, documents et observations a permis d'identifier sept grandes catégories d'acteurs impliqués à divers degrés dans la gouvernance du PNMS. Cette cartographie illustre la complexité du tissu institutionnel et social entourant sa gestion. Le tableau suivant en résume les catégories et fournit des exemples représentatifs.

Tableau 1. Typologie des acteurs identifiés dans la gestion du PNMS

Catégorie d'acteurs	Exemples
Acteurs étatiques (Institutionnel et réglementaire)	MINEDD ¹ , OIPR
Administration locale	Conseil Régional, Préfecture départementale, Sous-Préfecture
Acteurs locaux communautaires	Chefs de villages, comités villageois, groupes de jeunes, groupements de femmes
Acteurs de la Société civile	ONG locales (Action de Vie)
Acteurs scientifiques	Chercheurs, Université de Man, CNRA ²

¹ MINEDD : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

² CNRA : Centre National de Recherche Agronomique

Acteurs économiques	Exploitants agricoles, commerçants, sociétés de tourisme
Bailleurs de fonds	Banque Mondiale, AFD ³ , PNUD ⁴ , Union Européenne

Source : Nianzou Ulrich, Affessi Simon, enquête, Juillet 2025

Ce tableau illustre la diversité des acteurs impliqués dans la gouvernance du PNMS, reflet d'une dynamique multi-niveaux mêlant enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques. Cependant, cette pluralité ne garantit pas une gouvernance réellement inclusive.

L'analyse met en évidence une forte asymétrie : l'État, via le MINEDD et l'OIPR, conserve l'essentiel du pouvoir décisionnel, tandis que les acteurs locaux, bien que présents dans les dispositifs participatifs, restent en position subordonnée. Leur participation est souvent instrumentalisée pour légitimer des décisions déjà prises.

Cette situation remet en question la réalité du discours participatif institutionnel et la capacité des communautés à influencer les orientations de gestion. La gouvernance du PNMS reste ainsi marquée par un déséquilibre structurel, frein majeur à la légitimité, l'efficacité et la durabilité des politiques de conservation.

³ AFD : Agence Française de Développement

⁴ PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

Figure 1 : Quelques instances qui interviennent dans la gestion du PNMS

II.2. Cartographie des acteurs selon leur niveau d'intervention et leur fonction

La lecture croisée des niveaux d'intervention et des fonctions exercées éclaire la hiérarchie implicite et la structuration verticale du pouvoir dans la gouvernance du PNMS. Le tableau suivant montre le positionnement des principaux acteurs selon leurs sphères d'action et responsabilités.

Tableau 2. Positionnement des acteurs dans le système de gouvernance du PNMS

Niveau d'action	Catégorie d'acteurs	Ex d'institutions	Fonctions principales
National	Acteurs publics centraux	MINEDD	Définition de la politique environnementale, Elaboration du cadre réglementaire
Régional/Local	Acteurs institutionnels de gestion directe	OIPR	Surveillance, Application des lois, Gestion des conflits, Suivi Ecologique
Local	Acteurs communautaires	Chef de village, Comité villageois, Paysans, Femmes, Jeunes etc...	Usagers directs de l'espace, conservation communautaire, médiation et relais local

Local/National	Acteurs de la Société Civile	ONG Local	Sensibilisation, Appui aux projets communautaires, Plaidoyer pour la gouvernance inclusive
Local/National	Acteurs privés et économiques	Agriculteurs, commerçants, artisans, guides	Exploitation des ressources, Pressions foncières, Développement d'alternatives économiques
International	Bailleurs de fond/Partenaires	Banque Mondiale, Union Européenne, AFD, PNUD	Financement, Transfert d'expertise, Conditionnalités et exigences de redevabilité

Source : Nianzou Ulrich, Niava Landry, enquête, Juillet 2025

L'analyse des acteurs impliqués dans la gestion du Parc National met en évidence une structuration plurielle et complémentaire. Sept grandes catégories d'acteurs ont été identifiées, chacune ayant des rôles et des responsabilités spécifiques. Leur degré d'implication varie selon leur nature institutionnelle, leur ancrage territorial, et leurs capacités techniques ou financières.

Les acteurs étatiques telles que le MINEDD et l'OIPR jouent un rôle central dans l'établissement du cadre réglementaire et institutionnel de la gestion des aires protégées. Leur implication se traduit par la délimitation légale du parc, l'adoption de textes réglementaires, la mise en œuvre des politiques environnementales nationales et la coordination intersectorielle (avec les ministères de l'agriculture, de l'intérieur, etc.). L'OIPR est également responsable de la surveillance écologique et du suivi environnemental au niveau local.

Les structures déconcentrées de l'État telles que les préfectures, sous-préfectures et le conseil régional assurent une fonction de relais territorial entre les politiques nationales et leur application locale. Elles participent activement à la résolution des conflits fonciers ou d'accès aux ressources, facilitent la

concertation entre les parties prenantes, et apportent un soutien logistique et administratif aux initiatives locales liées à la conservation.

Les acteurs locaux communautaires, représentées par les chefferies traditionnelles, comités villageois, groupements de femmes et groupes de jeunes, sont des acteurs clés dans la gestion participative du parc. Leurs contributions se manifestent à travers la sensibilisation communautaire, la veille environnementale (surveillance participative), la mise en œuvre de pratiques durables (agriculture, pêche, exploitation forestière), ainsi que la transmission de savoirs traditionnels utiles à la conservation.

Les acteurs de la Société Civiles, avec des ONG comme *Action de Vie*, assurent une fonction de médiation, d'accompagnement technique et de plaidoyer. Elles mettent en œuvre des projets communautaires de développement durable, appuient la formation des populations locales, facilitent l'accès à certains financements alternatifs, et exercent un suivi indépendant des interventions dans le parc. Leur approche terrain complète celle des structures étatiques en favorisant l'adhésion locale.

Les acteurs scientifiques, avec des chercheurs issus notamment de l'Université de Man et du CNRA, apportent une expertise scientifique indispensable à la gestion adaptative du parc. Leurs travaux portent sur les études écologiques, la biodiversité, et les dynamiques socio-économiques locales. Ils fournissent des données fiables permettant de prendre des décisions éclairées. Ils interviennent également dans le renforcement des capacités locales à travers la formation et l'encadrement académique.

Les opérateurs économiques, notamment les exploitants agricoles, commerçants et entreprises de tourisme, ont un double

rôle. D'une part, ils peuvent exercer des pressions sur les ressources naturelles, mais d'autre part, ils sont aussi porteurs de solutions via la promotion de pratiques économiques durables. Ils participent à des initiatives telles que le développement de l'écotourisme, la valorisation des produits locaux, et l'intégration de chaînes de valeur responsables autour du parc.

Les partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, AFD, PNUD, Union Européenne) jouent un rôle structurant. Ils assurent le financement des projets de conservation, l'appui technique (équipements, formations), et participent à la planification stratégique (plans de gestion, évaluations environnementales). Leur engagement contribue à la durabilité institutionnelle et financière de la gestion du parc, tout en assurant le respect des normes environnementales et sociales internationales.

II.3. Classement selon un modèle de gouvernance mixte

L'étude montre que la gouvernance du PNMS repose sur un modèle hybride, combinant centralisation institutionnelle dominante et participation communautaire limitée, souvent instrumentalisée. Trois pôles structurants d'acteurs ont été identifiés, selon leurs fonctions, niveaux d'influence et logiques d'action. Le tableau ci-dessous propose une typologie fonctionnelle fondée sur leur position dans ce système mixte.

Tableau 3. Classification des acteurs selon le modèle de gouvernance mixte

Pôle de gouvernance	Acteurs concernés	Caractéristiques
Pôle centralisé	OIPR, Ministères, Préfets	Pouvoir normatif et décisionnel fort, contrôle des opérations
Pôle participatif	Chefferies, comités villageois, ONG locales	Implication consultative, appui aux activités de terrain
Pôle transversal	Bailleurs, chercheurs, entreprises agricoles	Influence indirecte, financement conditionné, pression foncière

Source : Nianzou Ulrich, Affessi Simon, enquête, Juillet 2025

Cette structuration révèle un déséquilibre marqué : le pôle centralisé domine la gouvernance du PNMS, imposant normes, contrôles et décisions hiérarchisées. En revanche, le pôle participatif, composé d'acteurs communautaires et locaux, reste cantonné à des tâches subalternes, souvent techniques ou sociales, avec un rôle consultatif rarement stratégique.

Le pôle transversal, formé de bailleurs, chercheurs et opérateurs économiques, influence malgré son statut périphérique via financements, savoirs et conditions techniques. Leur intervention peut redéfinir les priorités locales, notamment par des exigences de résultats ou des intérêts économiques.

Ainsi, ce modèle hybride reflète une asymétrie entre pouvoir de décision et d'action. La centralisation stratégique garantit la cohérence verticale mais freine une cogestion véritable, limitant

la participation équitable et durable des communautés. Ce déséquilibre menace la durabilité sociale et environnementale de la gouvernance du PNMS, questionnant sa capacité à intégrer tous les acteurs de manière équilibrée.

II.4. Schéma de synthèse du modèle de gouvernance mixte du PNMS

La Figure ci-dessous synthétise visuellement le modèle de gouvernance mixte du PNMS, illustrant la hiérarchie, les rôles des acteurs et les relations fonctionnelles et institutionnelles qui structurent le système.

Figure 1. Schéma de gouvernance du PNMS (modèle mixte)

10

Le diagramme illustre une gouvernance structurée en deux niveaux institutionnels principaux :

- La gouvernance d'État, menée par le MINEDD et la Direction Générale de l'OIPR, qui définit les orientations stratégiques et réglementaires.

- La gouvernance opérationnelle, confiée à des acteurs déconcentrés (OIPR Zone Ouest, préfets), responsable de la mise en œuvre, coordination et suivi sur le terrain.

Autour de ce dispositif gravitent deux groupes périphériques :

- Les communautés locales, cantonnées à des rôles exécutifs ou consultatifs, avec peu d'influence stratégique.
- Les ONG locales et bailleurs internationaux, agissant comme soutiens techniques et financiers, exerçant une influence indirecte via leurs exigences de financement.

L'analyse révèle une prédominance des décisions descendantes, avec peu de rétroactions ascendantes formalisées. Les échanges horizontaux entre communautés et ONG restent faibles et dépendants de projets ponctuels, maintenant une gouvernance fragmentée et asymétrique, éloignée de la cogestion.

Ainsi, malgré la diversité des acteurs, le modèle « mixte » reste déséquilibré : pouvoir centralisé, faible marge d'action locale et dialogue multi-acteurs insuffisant, posant des défis majeurs à l'efficacité, la légitimité et la durabilité de la gouvernance du PNMS.

II.5. Encadrés de verbatim

Encadré 1: Leader communautaire, village Kokialo

« Quand il y a des réunions, on nous appelle. On vient écouter, mais tout est déjà décidé. Ils parlent de conservation, de surveillance, de délimitation, mais sans nous demander notre avis sur ce qui nous concerne. Nous vivons ici,

mais on ne nous fait pas confiance. C'est comme si on ne comprend pas. Pourtant, nos ancêtres ont toujours vécu avec cette forêt. »

Ce témoignage exprime un fort ressentiment lié à l'absence de co-construction, soulignant une dépossession symbolique où les savoirs locaux sont ignorés au profit de dispositifs technocratiques.

Encadré 2: Membre de comité de veille villageois

« On nous dit qu'on est partenaires. Mais quand les braconniers viennent, c'est nous qui devons parler. Et quand on signale, l'OIPR vient tard. On a peur de se faire des ennemis au village. On n'est pas protégés, mais on nous demande de surveiller. »

Ce témoignage illustre l'ambiguïté des rôles des communautés : responsabilisées pour la sécurité, elles manquent pourtant de protection légale et de soutien logistique, rendant leur participation risquée et souvent instrumentale.

III. Discussion

La gestion du PNMS combine centralisation étatique et participation locale, souvent sans réelle coordination. Cette section analyse ces résultats à la lumière des travaux récents sur la gouvernance environnementale, en questionnant participation, rapports de pouvoir et tensions entre conservation et intégration sociale.

III.1. Une gouvernance dite participative mais à pilotage centralisé

La participation au PNMS s'inscrit dans le « tournant participatif » amorcé dans les années 2000. Cependant, comme le soulignent Bixler et al. (2020) et Koffi (2010), cette ouverture ne garantit pas une réelle démocratie environnementale. En pratique, la participation reste largement formelle et encadrée par l'OIPR, qui conserve le contrôle de la planification, du suivi et des décisions. Les communautés locales, cantonnées à un rôle consultatif, sont exclues des délibérations stratégiques et budgétaires. Cette situation illustre la « tyrannie de la participation » (Cooke & Kothari, 2001 ; Nguingiri, 2003), où les dispositifs participatifs renforcent le contrôle plutôt que de redistribuer le pouvoir.

III.2. La co-gestion comme mythe fonctionnel

La gouvernance partagée du PNMS, censée impliquer un équilibre entre l'État, les collectivités et autres parties prenantes (Berkes, 2018 ; Ribot, 2019), repose en réalité sur des structures fragiles (comités villageois, conventions locales, accords informels) sans autonomie, base légale claire ni ressources propres. Dépendants de l'OIPR et des financements extérieurs (Tra Bi Boli, 2014 ; Deme et al., 2021), ces dispositifs relèvent davantage du discours que d'une véritable co-gestion. Les structures locales prolongent souvent les objectifs étatiques, confirmant les critiques de Dressler et al. (2015) et Deme et al. (2021) sur une participation instrumentalisée et sans impact structurel.

III.3. Des asymétries de pouvoir persistantes et peu interrogées

L'analyse des rapports de pouvoir autour du PNMS révèle une

gouvernance hiérarchisée : l'État et les bailleurs internationaux détiennent les décisions, tandis que les ONG locales et les communautés restent en marge, cantonnées à des fonctions opérationnelles ou de sensibilisation. Cette asymétrie, soulignée par Ribot et Larson (2021), s'explique par l'absence de mécanismes de redevabilité ou de contrôle citoyen.

La situation illustre la « décentralisation sans transfert de pouvoir réel » (Ojha et al., 2016), où les structures communautaires, bien qu'existantes, restent sans autorité ni capacité stratégique. Des constats similaires ont été observés dans le sud-est ivoirien (Zadou & Koné, 2010), où la gestion communautaire reste symbolique et sans influence sur les rapports de pouvoir.

III.4. Le rôle ambivalent des ONG et des bailleurs

Les ONG internationales et les bailleurs jouent un rôle clé dans la gestion du PNMS en apportant financements et appuis techniques. Cependant, leur action soulève la question du pilotage externe des priorités locales. Comme le relèvent Dressler et al. (2019) et Gallemore (2020), ces acteurs diffusent souvent des agendas globaux déconnectés du terrain, renforçant la dépendance sans autonomie réelle (Deme et al., 2021).

Les ONG nationales et locales, positionnées comme intermédiaires, peinent à défendre les intérêts des communautés. Leurs actions, fragmentées et limitées à des projets de court terme, freinent toute appropriation durable et accentuent l'instabilité locale (Nguingiri, 2003 ; Joiris, 2000).

III.5. Vers une reconnaissance des savoirs et des légitimités locales ?

L'un des principaux enjeux est la non-reconnaissance des savoirs locaux dans la gouvernance du PNMS. Pourtant, comme le soulignent Agrawal (2014), Fabinyi et al. (2017) et Joiris (2000), leur intégration renforcerait l'efficacité écologique et la durabilité sociale. Les entretiens révèlent une mémoire écologique riche, issue de l'expérience communautaire, mais ignorée car jugée informelle ou non légitime.

Cette mise à l'écart perpétue une gouvernance top-down, où la participation sert davantage à légitimer qu'à inclure. Des auteurs comme Nguingiri (2003) ou Zadou & Koné (2010) appellent à une gouvernance ancrée localement, fondée sur les légitimités endogènes.

Une gouvernance plus équitable nécessiterait un réel transfert de pouvoir, la valorisation des savoirs locaux, et une moindre dépendance aux bailleurs, conditions essentielles pour passer d'une conservation imposée à une co-gestion durable.

Conclusion

Cette étude a proposé une analyse critique de la gouvernance du PNMS, en confrontant le discours participatif aux pratiques réelles. Elle révèle une participation sous contrôle, où les décisions restent centralisées, malgré l'existence de dispositifs communautaires. Les acteurs locaux sont souvent cantonnés à un rôle consultatif, tandis que les ONG peinent à concilier exigences des bailleurs et réalités de terrain.

L'enquête met en évidence un décalage entre participation formelle et pouvoir effectif, dans un système de gouvernance

encore marqué par des asymétries de pouvoir. Si l'étude est centrée sur un cas unique, elle éclaire des dynamiques récurrentes dans les politiques de conservation en Afrique de l'Ouest.

Sur le plan social et pratique, ce travail appelle à dépasser les logiques de façade pour engager une gouvernance réellement partagée, fondée sur le partage du pouvoir, la reconnaissance des savoirs locaux et la redevabilité mutuelle. Il s'agit de faire de la participation un levier de justice environnementale, et non un simple outil de gestion.

Références bibliographiques

- AGRAWAL Arun, 2014. *Étudier les biens communs : gouverner les ressources à accès contrôlé*, *Annual Review of Anthropology*, 43, pp. 43–58.
- BERKES Fikret, 2018. *Sacred Ecology* (4e éd.), Routledge, Londres.
- BIXLER R. Patrick, DELL'ANGELO Jacopo, MFUNE Opha Pauline et ROBA Hassan, 2020. *Conservation participative : une introduction*, *Conservation and Society*, 18(2), pp. 113–120.
- BORRINI-FEYERABEND Grazia, PIMBERT Michel, FARVAR Mohammad Taghi, KOTHARI Ashish et RENARD Yves, 2013. *Sharing Power: A Global Guide to Collaborative Management of Natural Resources*, Routledge
- COOKE Bill et KOTHARI Uma, 2001. *Participation : la nouvelle tyrannie ?*, Zed Books, Londres.
- DEME El Hadji Birame, FAILLER Pierre et TOURON-GARDIC Gwénaëlle, 2021. *La gouvernance des aires marines protégées au Sénégal : difficulté de la gestion participative et immobilisme des comités de gestion*, *Vertigo*, 21(1), pp. 1–18.
[En ligne] : <https://doi.org/10.4000/vertigo.30880>

- DRESSLER Wolfram, BRONDIZIO Eduardo et DE KONING Jessica, 2019. *Le rôle changeant des ONG dans la gouvernance de la conservation*, *Environmental Politics*, 28(4), pp. 595–615.
- DRESSLER Wolfram, BÜSCHER Bram, SCHOON Michael, BROCKINGTON Dan, HAYES Tanya, KULL Christian A., McCARTHY James et SHRESTHA Krishna, 2015. *La politique de participation dans la conservation*, *Conservation and Society*, 13(1), pp. 31–40.
- FABINYI Michael, EVANS Louisa et FOALE Simon, 2017. *Savoirs autochtones et conservation marine*, *Ambio*, 46(3), pp. 263–277.
- GALLEMORE Caleb, 2020. *Partenariats d'ONG et gouvernance environnementale*, *Environmental Management*, 66(4), pp. 535–547.
- JOIRIS David Van Reybrouck, 2000. *La gestion participative et le développement intégré des aires protégées*, Avenir des Peuples des Forêts Tropicales - ULB, Centre d'Anthropologie Culturelle. [En ligne] : <https://www.academia.edu/32265977/>
- KOFFI Kouadio Yao, 2010. *Gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire : analyse de la réforme législative de 2002 relative aux parcs nationaux et réserves naturelles*, s.l., s.n.
- NGUINGUIRI Justin-Célestin, 2003. *Gouvernance des aires protégées : L'importance des « normes pratiques » de régulation de la gestion locale pour la faisabilité des réformes dans le Bassin du Congo*, *Bulletin de l'APAD*, 26. [En ligne] : <https://doi.org/10.4000/apad.3563>
- OJHA Hemant, FORD Rebecca, KEENAN Rodney John, RACE Digby, VEGA Daisy Cecilia, BARAL Himlal et SAPKOTA Pratikshya, 2016. *La politique de la décentralisation dans la gouvernance forestière*, *World Development*, 85, pp. 52–65.
- PAILLÉ Pascal et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4e éd.), Armand Colin, Paris.

RIBOT Jesse Craig, 2019. *Autorité sur les forêts : autonomisation et subordination*, *Global Environmental Change*, 57, 101933. [En ligne] :

<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101933>

RIBOT Jesse Craig et LARSON Anne M., 2021. *Démocratiser la gouvernance environnementale ?*, *World Development*, 139, 10529.

TRA BI BOLI Flore, 2014. *Éducation environnementale et conservation des aires protégées : cas du parc national de la Marahoué (PNM) Côte d'Ivoire*, *Revue Universitaire des Sciences de l'Éducation*, 2.

YIN Robert Kuo-Zuir, 2018. *Case study research and applications: Design and methods* (6e éd.), Sage, Thousand Oaks.

ZADOU Désiré Aka et KONÉ Inza, 2010. *Contexte de l'émergence de la politique de gestion communautaire des forêts en Côte d'Ivoire : l'expérimentation de la forêt des Marais Tanoé-Ehy dans le Sud-est ivoirien*, *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, (10), pp. 42–75

Le Particularisme du Cautionnement des Dettes de la Société Commerciale par son Dirigeant

REOU EZECHIEL

Enseignant- chercheur

Université de doba

Résumé

Le cautionnement, traditionnellement défini comme une sûreté personnelle par laquelle une personne s'engage à payer la dette d'autrui en cas de défaillance du débiteur principal, prend une coloration singulière lorsqu'il est consenti par le dirigeant social pour garantir les dettes de la société qu'il administre. En principe, la société commerciale, dotée de la personnalité morale, possède un patrimoine distinct de celui de son dirigeant. Toutefois, dans la pratique, les établissements de crédit exigent fréquemment que ce dernier se porte caution, ce qui tend à brouiller la frontière entre patrimoine social et patrimoine personnel.

Ce particularisme soulève un double enjeu. D'une part, il constitue un instrument indispensable au financement des entreprises, en renforçant la confiance des créanciers. D'autre part, il expose le dirigeant à un risque patrimonial considérable, qui peut compromettre sa situation personnelle et familiale en cas de défaillance de la société.

Ce sujet invite à une réflexion théorique sur la cohérence du principe d'autonomie patrimoniale des personnes morales, mais aussi à une approche pratique quant aux garanties offertes aux créanciers et aux moyens de protection juridiquement reconnus au dirigeant caution.

Mots clés : *cautionnement, dirigeant social, société commerciale, dette sociale*

Abstract

The guarantee, traditionally defined as a personal security by which a person commits to pay another's debt in case of default by the principal debtor, takes on a unique color when it is granted by the corporate leader to secure the debts of the company they manage. In principle, the commercial company, endowed with legal personality, has a distinct heritage from that of its leader. However, in practice, credit institutions

frequently require the latter to act as a guarantor, which tends to blur the line between corporate properties and personal properties.

This particularity raises a dual issue. On the one hand, it serves as an essential tool for the financing of businesses, by reinforcing the confidence of creditors. On the other hand, it exposes the manager to a considerable patrimonial risk, which can jeopardize their personal and family situation in the event of the company's failure. This work invites theoretical reflection on the coherence of the principle of patrimonial autonomy of legal entities, but also a practical approach regarding the guarantees offered to creditors and the legally recognized means of protection for the guarantor manager.

Keywords: *surety, corporate officer, commercial company, social debt*

Introduction

Le cautionnement est une sûreté personnelle, définie par l'article 2288 du Code civil français comme « un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même »¹.

Aux termes de l'article 13 AUS « le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur ». A la lecture de cette disposition, le cautionnement sert de support à un engagement, conférant au créancier un droit d'action accessoire. Le cautionnement dit-on, est « le cœur battant des sûretés personnelles »².

Dans la pratique des affaires, notamment lors de la conclusion de contrats de crédit, il est fréquent que les créanciers exigent du dirigeant social (gérant, président de société ou administrateur) qu'il se porte caution des dettes contractées par

¹ C. civ., art. 2288 (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

² HUPRELLE (L), La caution dirigeante, thèse de Doctorat, Université de Montpellier 1, 2014, p.11

la société. Cette exigence trouve son fondement dans la structure même des sociétés commerciales : la personnalité morale entraîne une séparation des patrimoines entre la société et ses dirigeants, ce qui limite la responsabilité personnelle de ces derniers au montant de leurs apports³.

Ainsi, le cautionnement du dirigeant constitue un instrument de sécurité pour le créancier, lui permettant de contourner la barrière de la responsabilité limitée, et de mettre en jeu le patrimoine personnel du dirigeant en cas de défaillance de la société. Cependant, cette pratique n'est pas neutre sur le plan juridique : elle révèle un particularisme, en ce que le dirigeant, loin d'être un tiers désintéressé, est intimement lié à la société qu'il dirige et dont il garantit la dette.

Le cautionnement du dirigeant, peut être défini comme un contrat en vertu duquel, le dirigeant s'engage personnellement envers un créancier à payer les dettes de sa société en cas de défaillance de celle-ci. Bien moins qu'un poison pour le dirigeant, « l'engagement de ce dernier comme caution aux côtés de sa société est un palliatif, mieux un remède à la fois préventif et curatif en dépit des multiples malaises des sociétés commerciales »⁴. Contrairement à une vision négative, cet engagement peut être vu comme un remède préventif et curatif pour la société, facilitant l'accès au crédit et protégeant le créancier. En ce sens, la réflexion du Professeur Kalieu Elongo Yvette Rachel semble imposer sa puissance d'adhésion : « si le crédit facilite le développement des affaires, les sûretés quant à elles facilitent l'obtention du crédit. Plus on a des sûretés à offrir plus on aura la chance d'obtenir du crédit »⁵.

³ M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, *Droit des sociétés*, 29e éd., LexisNexis, 2022, p. 121.

⁴ ALLATOGOUN DOUMNGAR (N), *Le cautionnement des dettes de la société commerciale par son dirigeant*, Mémoire de Master, Université de Dschang, 2019, p.3

⁵ KALIEU ELONGO (Y R), *Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA*, P.7

Le cautionnement du dirigeant se trouve de ce fait inéluctablement asservi d'une double fonction. D'une part, il permet à la société commerciale débitrice d'obtenir du crédit indispensable à la poursuite de son activité. D'autre part, il assure à la société commerciale créancière une protection contre les risques inhérents à la pratique des affaires.

Le dirigeant est selon le vocabulaire juridique, « une personne qui assume effectivement la direction d'une entreprise en droit et parfois en fait »⁶. Mais s'agissant de l'attribution de la qualité de chef d'entreprise et de l'identification des dirigeants susceptibles d'entrer dans la catégorie des cautions dirigeantes, la notion peut varier d'une société à d'autre et d'un organe à d'autre.

C'est dans cette logique que s'inscrit l'analyse du Professeur LEGEAI Dominique qui affirmait qu' « *au sein des différentes cautions, la caution dirigeante a toujours eu une place à part. Elle n'est pas un professionnel comme un établissement de crédit. Elle n'est pas non plus un simple consommateur. La caution dirigeante a donc un statut intermédiaire. C'est une caution avertie* »⁷. Un autre auteur, qualifie le cautionnement du dirigeant d'atypique⁸. Pour la cour de justice de l'Union Européenne, « *le dirigeant qui garantit une dette sociale n'est pas un consommateur au sein du règlement européen 44/ 2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles* »⁹. Cette pléthore de qualifications témoigne bien largement, les difficultés que la doctrine ainsi que la jurisprudence ont, à ranger cet engagement dans telle ou telle autre catégorie des garanties.

La question qui attire notre attention est celle de savoir dans **quelle mesure le cautionnement consenti par le dirigeant social se distingue-t-il des autres formes de**

⁶ CORNU (G), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant p. 359

⁷ LEGEAI (D), « La caution dirigeante », in Les droits et le droit : Mélanges dédié à Bernard Bouloc, Paris, Dalloz 2007, p.600. Cité par HUPRELLE (L.), Thèse préc. p. 31.

⁸ HUPRELLE (L.), La caution dirigeant, Thèse préc, p. 26

⁹ CJUE, 1 Ch, 14 mars 2013, Aff., 419/ 11 , CesKa spiritelna c/ Feichter

cautionnement lors de sa formation? La réponse à cette question se limite essentiellement au cautionnement donné aux sociétés commerciales par leurs dirigeants dans l'espace OHADA et plus précisément sur ses spécificités par rapport à l'influence des autres disciplines¹⁰ sur sa formation et son exécution.

Ce présent travail n'est pas dénué d'intérêts, tant du point de vue théorique, qu'au regard des considérations pratiques.

Théoriquement, il permet la mise en évidence des tensions entre droit des sociétés et droit des sûretés. L'analyse théorique de ces tensions permet d'interroger la cohérence de l'édifice juridique et d'identifier des évolutions jurisprudentielles ou législatives.

Sur le plan pratique, il se veut un outil d'encouragement aux investissements. Et peut aussi, contribuer à instaurer un climat de confiance entre investisseurs, créanciers et dirigeants, en réduisant les risques de conflits liés aux garanties.

Pour la réalisation de ce travail, la méthodologie est entièrement juridico-doctrinale.

En effet, le cautionnement du dirigeant est avant tout un contrat. Il obéit aux conditions traditionnellement des conventions prévues à l'article 1108 du code civil : le consentement et la capacité des parties qui s'obligent, un objet certain et une cause licite du contrat. Cependant, au-delà de ces conditions, le cautionnement dirigeant est un engagement notablement influencé, à sa constitution, par la qualité du dirigeant (I). Et comme le législateur africain de l'espace OHADA a règlementé les sociétés commerciales de façon très diversifiée, cette diversification de la nature des sociétés influence également de manière évidente la formation du contrat de cautionnement (II).

¹⁰ Il s'agit en effet de l'influence des règles relatives au droit des procédures collectives et d'apurement du passif, mais surtout des règles relatives au droit des sociétés commerciales et du du groupement d'intérêt économique.

I. L'influence de la qualité du dirigeant sur la formation du cautionnement

La qualité de dirigeant est un élément déterminant de sa relation avec la société et les tiers. Elle implique non seulement la représentation de l'entreprise, mais aussi la capacité à la transformer et à garantir sa pérennité. Cette qualité confère au cautionnement une dimension particulière, notamment le caractère d'intuitu personae et l'exigence de sa conformité à l'intérêt social.

Du simple fait de la qualité de dirigeant-caution, le cautionnement est dominé par le caractère intuitu personae (A). Toutefois, au regard de l'influence du dirigeant dans la société, la nécessité de vérifier la conformité de l'engagement de ce dernier à l'intérêt social se pose avec acuité (B).

A. La prééminence du caractère intuitu personae dans le cautionnement dirigeant

L'intuitu personae est une expression latine qui signifie, « en considération de la personne ». Cette expression est employée pour caractériser les opérations dans lesquelles la personnalité de l'une des parties est tenue pour essentielle, en raison notamment de ses aptitudes particulières, de la nature du service attendu d'elle. L'intuitu personae indique que la considération de la personne avec qui on a contracté détermine le consentement du contractant¹¹. Dans le cadre de cette étude, il se manifeste par l'exclusion du caractère professionnel du cautionnement (1). Cette exclusion est justifiée par la qualité du dirigeant (2).

¹¹ CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, op.cit., p. 571.

1. L'exclusion du caractère professionnel du cautionnement

Un cautionnement est dit professionnel lorsqu'il est conclu par un professionnel tel que la Banque, un Établissement de crédit, ou un fournisseur. Ceux-ci donnent leur concours en connaissance de cause¹², en contrepartie d'une rémunération. Il s'agit dans ce cas de *l'intuitu pecunae* c'est-à-dire en considération de l'argent. Or *l'intuitu personae* dans le cautionnement dirigeant vient de ce que seul le dirigeant peut cautionner en raison du fort lien qui existe entre le dirigeant et sa société. Si le cautionnement professionnel se caractérise, à l'origine par la perception d'une rémunération en contrepartie de l'engagement garanti, le cautionnement dirigeant se traduit par sa gratuité (a). Le dirigeant, lui, ne perçoit aucune rémunération à l'origine. Aussi, le dirigeant étant animé d'un certain désir de voir sa société fleurir, il se pose la question du caractère intéressé du cautionnement dirigeant (b).

a) *Le caractère gratuit du cautionnement dirigeant*

Par principe, l'engagement d'un cocontractant en qualité de caution est considéré comme un acte civil, et par voie de conséquence, gratuit. C'est le terme ponctuellement retenu par la cour de cassation française : « *le cautionnement est par nature un acte gratuit* »¹³. Le cautionnement apparaît ensuite à l'origine comme un acte gratuit servant l'intérêt général au-delà du seul intérêt particulier de celui qui en bénéficie. Contrairement au principe du marché, qui fait surgir le bien-être collectif de la confrontation et de l'équilibrage des égoïsmes individuels, le cautionnement constitue l'expression d'une solidarité, d'un *jus fraternatis* dont Saint Thomas

¹² Il en est ainsi le cautionnement bancaire.

¹³ Cass., Com., 23 février., 1988, Bull Civ. IV, n° 78.

d'Aquin louait le principe et en même temps où il condamnait le prêt à intérêt¹⁴. Ainsi, le dirigeant social qui donne son engagement en garantie d'exécution des dettes souscrites par sa société ne perçoit rien en contrepartie de son engagement. Il est animé du seul instinct de juguler les difficultés de sa société. La seule contrepartie sinon, son seul espoir en fait, était de voir sa société fleurir.

Si la doctrine estime que le cautionnement, est incontestablement l'une des meilleures garanties et la plus pratique dans le domaine de la prévention et du recouvrement¹⁵, cela s'explique d'abord et en principe à travers son caractère gratuit. La gratuité explique en partie l'attractivité du cautionnement. Or, l'attractivité, elle-même, est sous-jacente à la stabilité du système juridique. Ainsi, contrairement au droit français des sûretés qui est en bouleversement, pour reprendre les termes même d'un auteur¹⁶, le droit du cautionnement de l'OHADA est stable, par conséquent plus attractif, puisque depuis son adoption le 15 décembre 2010, l'AUS n'a fait l'objet d'aucune modification.

Il faut le dire, le droit du cautionnement français n'est pas accessible. Les textes sont éparpillés entre divers Codes. Pour prendre connaissance de la matière, il faut consulter quatre codes : le Code civil, le Code de consommation, le Code de commerce et le Code monétaire et financier, en plus des différentes lois particulières issues des diverses réformes ponctuelles, notamment la loi Dutreil du 1^{er} août 2003¹⁷ pour l'initiative économique. Face à cette pléthore législative, le constat est clair : le droit français est dispersé *et* par voie de conséquence, inefficace et moins attractif que le droit du

¹⁴ DANET (D.), « Le dirigeant et l'omnibus », RTD. Com. 1994, p. 173.

¹⁵ TOTSI (F.), CROSTO (A.), *L'impayé et l'entreprise*, éd., Administrative, Paris, 1978, p. 53. Cité par AGBENOTO (K.M.), *Le cautionnement à l'épreuve des procédures collectives*, Thèse de Doctorat, Université de Lomé, 2008, p. 1.

¹⁶ PIEDELIEVRE (E.), « Premier aperçu sur la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 », *Defrénois*, n° 10, 30 mai 2010, P. 791.

¹⁷ La loi Dutreil, protection de la caution issue de la loi n°2003-721 du 1^{er} Août 2003.

cautionnement OHADA. Or l'efficacité de toute sûreté passe par l'accessibilité, la lisibilité et surtout la clarté des textes. Le droit se veut une discipline de précision, de concision et de clarté et le fait pour une législation d'avoir une multiplicité de textes régissant la même matière est forcément de nature à porter un coup à la clarté et à la précision. La valeur d'une législation ne se mesure pas à proportion des textes dit-on. Le législateur français aurait pu comprendre que l'économie a besoin du crédit, le crédit a besoin de sûretés et les sûretés ont besoin d'un système juridique stable. Sur cet aspect donc, il y a de quoi s'enorgueillir de ce droit OHADA.

Toutefois, il convient de regretter le seul fait que le législateur africain de l'espace OHADA n'ait pas expressément consacré l'exclusion du caractère professionnel du cautionnement dirigeant¹⁸. La question se pose de savoir s'il existe en droit OHADA, des règles selon que la sûreté de cautionnement émane d'une Banque, d'un consommateur caution profane, d'un dirigeant de société, d'une société civile ou commerciale. Certainement pas. Aucune distinction n'est en effet faite entre la caution, qu'elle soit une caution personne physique ou une personne morale¹⁹.

Bien que le législateur OHADA n'ait pas expressément distingué le cautionnement du dirigeant des autres, le droit français, sous l'influence de la loi Dutreil de 2003, a opéré une distinction entre les cautions physiques, professionnelles et non-professionnelles, reconnaissant le caractère intéressé du cautionnement du dirigeant.

Aussi, au lieu d'opposer, de façon quelque peu désuète, le cautionnement commercial au cautionnement civil, le législateur français juge opportun de distinguer le sort des cautionnements offerts par des personnes physiques selon qu'elles interviennent ou non à titre professionnel. Cette

¹⁸ AGBENOTO (K.M), Le cautionnement à l'épreuve des procédures collectives, Thèse de Doctorat, Université de Lomé, 2008, p. 16.

¹⁹ Ibidem.

distinction trouve un prolongement dans le caractère intéressé du cautionnement dirigeant lorsque la doctrine et la jurisprudence considèrent que le dirigeant caution a un intérêt dans la société. Autrement dit, la jurisprudence reconnaît d'ailleurs que le dirigeant tire un intérêt personnel et patrimonial de l'octroi du crédit à la société : en soutenant la société, il préserve son emploi, ses dividendes et sa réputation²⁰.

b) Le caractère intéressé du cautionnement dirigeant

La doctrine et la jurisprudence considèrent le dirigeant comme une caution avertie car il est censé connaître la situation financière de sa société. Cette connaissance lui confère un intérêt personnel dans l'opération, ce qui a conduit la jurisprudence à présumer le caractère commercial de son engagement.

Pour la doctrine, le dirigeant qui donne son engagement en sûreté des dettes dans sa société a un intérêt à la réalisation de l'opération principale et à la souscription du cautionnement²¹. Ensuite, la commercialité par intérêt personnel fut créée par la jurisprudence pour rendre commercial un acte de nature civile donné par une personne qui n'a pas la qualité de commerçant mais qui est intéressée par les affaires du débiteur principal. Il en a ainsi été retenu que « lorsqu'un dirigeant se porte caution lors de l'obtention d'un crédit au bénéfice de son entreprise, même s'il n'est pas commerçant, il a un intérêt direct dans la réalisation de l'opération pour que la société obtienne ce crédit »²². En ce sens, la doctrine parle de « caution intéressée

²⁰ Cass. com., 22 oct. 1996, n° 94-20.835 : Bull. civ. IV, n° 261

²¹ CABRILAC (M.), CABRILAC (S.), MOULY (CH.), PETEL (Ph.), Droit des sûretés, 9^{ème} éd, Coll. Manuels, Paris, Litec, 2010, n° 67, p. 68.

²² ALBIGES (Ch.), DUMOND-LEFRAND (M.-P.), Droit des sûretés, 4^{ème} éd, Coll. Hypercours, Paris, Dalloz 2013, n° 34, p. 24

», par opposition à la « caution désintéressée » qui agit sans bénéfice personnel²³.

Se fondant sur l'intérêt patrimonial, la jurisprudence considère que la garantie donnée par un dirigeant avait un caractère commercial au même titre que l'emprunt contracté par sa société pour le besoin de son commerce. Elle érigea ainsi une présomption de commercialité à l'égard des dirigeants ayant cautionné les dettes de leur entreprise²⁴. En d'autres termes la jurisprudence reconnaît d'ailleurs que le dirigeant tire un intérêt personnel et patrimonial de l'octroi du crédit à la société : en soutenant la société, il préserve son emploi, ses dividendes et sa réputation²⁵.

La jurisprudence et la doctrine lui refusent toute protection, ou du moins, lui reconnaissent de façon très atténuée les règles protectrices de la caution personne physique du simple fait de son intéressement aux affaires du débiteur. Or, un raisonnement a contrario est possible pour au moins deux raisons : D'abord, la société est la chose de la collectivité. Quoique le dirigeant soit une caution intégrée et intéressée aux affaires du débiteur, il n'est justement pas le seul à y tirer profit. Il ne doit donc pas, du seul fait de son appartenance aux affaires du débiteur, faire l'objet d'une stigmatisation dans le processus de la protection des cautions personnes physiques surtout lorsqu'aucune mauvaise foi n'est relevée de sa part. Ensuite, il n'est pas exclu de penser que c'est justement parce que le dirigeant connaît la situation financière de sa société et sa prévisible évolution qu'il a accepté de se porter garant de celle-ci en vue de l'obtention du crédit. Vouloir lui refuser les règles protectrices ou simplement le lui connaître de manière

²³P. Simler et P. Delebecque, *Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière*, 7e éd., Dalloz, 2016, p. 431.

²⁴ Cass., Com., 4 juin 1973, n° 72-10.859, Obs. de Martin (L.) : L'auteur précise toutefois que la commercialité par intérêt personnel de la caution ne lui permet pas d'acquiescer la qualité de « commerçant », de sorte que la caution ne peut prendre au bénéfice des procédures relevant du livre VI du code de commerce.

²⁵ Cass. com., 22 oct. 1996, n° 94-20.835 : Bull. civ. IV, n° 261.

très atténuée, se serait d'autant l'inciter à une attitude inoffensive face à la détérioration de l'entreprise. Or, ce cautionnement ne se justifie que par la seule qualité de celui-ci.

2. La justification de l'intuitu personae par la qualité du dirigeant

Le cautionnement donné en garantie à l'exécution des dettes d'une société est un contrat gratuit, il se pose dès lors la question des personnes habilitées à cautionner. A cet effet, il ne fait l'ombre d'aucun doute que seuls les dirigeants sociaux y sont habilités. C'est la consécration du caractère restrictif des potentielles cautions (a). Cette restriction est fondée sur la relation qui lie la caution au débiteur (b).

a) Le caractère restrictif des potentielles cautions

Le mot potentiel se rapporte à la capacité ou à la compétence. L'expression du caractère restrictif des potentielles cautions se rapporte aux organes sociaux compétents à pouvoir cautionner la société. La recherche de ses organes est fonction selon que l'on est dans les sociétés à risque limité, ou dans celles à risque illimité.

Dans les sociétés à risque limité, l'Acte uniforme sur les sociétés comprend les dispositions qui visent spécifiquement les dirigeants sociaux ainsi que leurs pouvoirs respectifs à engager la société. Selon l'article 124 AUSCGIE, les personnes dont la nomination doit être publiée au RCCM sont, pour chaque société considérée, les dirigeants sociaux de celle-ci. La restriction dans les sociétés à responsabilité limitée concerne respectivement la société anonyme et la société par action simplifiée. En ce qui concerne la société anonyme en général, et la société anonyme avec conseil d'administration²⁶ en

²⁶ L'art. 414 dispose que : « le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre la société anonyme avec Conseil d'administration ; la société anonyme avec administration générale (...) ».

particulier, la situation est plus complexe dans la mesure où plusieurs organes concourent à la bonne marche de la société. En effet, celle-ci dispose à la fois d'un organe d'administration (le CA) et d'un organe de direction (PDG, PCA, DG)²⁷. L'analyse à ce niveau ne pose aucune difficulté majeure, puisque l'article 415 reconnaît la qualité de dirigeant au PDG, au PCA et DG. Ceux-ci peuvent, par conséquent, avoir la qualité des potentielles cautions. Or, une question s'est posée de savoir si un administrateur en tant que membre du conseil d'administration dont la nomination ou la cessation des fonctions doit également être publiée au RCCM est un dirigeant. La doctrine répond par une infirmative pour au moins deux raisons : d'une part, l'article 415 de l'AUSCGIE précise que la SA avec CA est dirigée par un PDG, PCA, et DG ; et que d'autre part, l'administrateur, pris isolément, n'a aucun pouvoir ni attributions particulières²⁸. Cependant, convaincu du fait que l'article 437 AUSCGIE reconnaît au CA le pouvoir de conférer à un ou plusieurs de ses membres les mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, il est possible de reconnaître à l'administrateur pris isolément la qualité de potentielle caution.

Concernant la SAS, l'AUSCGIE laisse le soin aux statuts de déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée²⁹. En tout état de cause, la société est représentée à l'égard des tiers par un Président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social³⁰. Si les statuts le prévoient, un Directeur général ou un Directeur général adjoint peut également exercer les pouvoirs confiés au Président. Ces

²⁷ L'art. 415 dispose que : « la société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un Président-directeur général, soit par un Président du conseil d'administration et un Directeur général ».

²⁸ NGWE (M.-A.), KAKOU (S.P.), « Le dirigeant social dans l'Acte uniforme révisé », Penant n° 887, avril-juin 2014, p. 163.

²⁹ V. art. 853-7 AUSCGIE

³⁰ V. art. 853-8 AUSCGIE

organes ainsi retenus ne sont pas les mêmes dans les sociétés à risque illimité qu'il convient d'en préciser.

Dans les sociétés à risque illimité, la question d'identification des personnes susceptibles de cautionner se pose avec moins d'acuité. Ainsi, dans la SNC, SCS et SARL, le gérant unique, organe de gestion, est le dirigeant social. Cependant, les difficultés d'ordre pratique peuvent se poser notamment, à cause de la coexistence de deux groupes d'associés dans la SCS et du caractère indéfini et solidaire de l'obligation des associés dans la SNC. Toutefois, le fait que le législateur ait expressément exclu les commanditaires dans la gestion³¹ et instaurer la contractualisation de la gérance règle le débat.

Fort de ces critères, auraient dès lors la qualité de dirigeant social, par conséquent, susceptible de cautionner sa société ; les gérants dans la SCS, la SARL, le CA, le PDG, le PCA, le DG, le DGA dans la SA avec administrateur général et, enfin, le Président ont la compétence pour cautionner cette dernière.

b) L'intuitu personae dans la relation caution-débitrice

Entre la caution et le débiteur, cette considération de la personne se justifie par l'affection. L'alinéa 2 de l'article 13 AUS prévoit que ce contrat peut être conclu sans ordre du débiteur voire à son insu³². Nul ne peut accepter supporter les dettes d'autrui sans aucune contrepartie, sans qu'il soit justifié un lien particulier. Cette affection est particulièrement accentuée dans les relations entre le dirigeant caution et sa société. Il existe un fort lien entre le dirigeant et sa société. La société et le dirigeant ont un destin commun, de sorte que, lorsque celle-ci disparaît, le dirigeant doit aussi disparaître. En ce sens, un auteur affirmait qu' « *au-delà des apparences, le*

³¹ L'art. 299 AUSCGIE dispose que « L'associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun de gestion externe, même en vertu d'une procuration ».

³² Voir aussi l'art. 2291 al 1^{er} du code civil

maintien ou la survie de l'entreprise conditionne la vie personnelle du dirigeant »³³.

Cette imbrication de personne du dirigeant et celle de la société a permis à la jurisprudence de considérer que les relations entre le dirigeant caution et sa société sont quasi-fusionnelles³⁴. Dans les sociétés de personnes en l'occurrence dominées par l'intuitu personae, la société apparaît aux yeux du dirigeant comme un prolongement de sa propre personne³⁵. Dans la SARL en effet, surtout celle dans laquelle la gérance est assurée par un gérant majoritaire, la société constitue dans une certaine dimension un bien car la bonne situation de la société dépend en grande partie de son bien-être. Au regard de ce qui précède, le dirigeant ne serait plus seulement celui qui anime la société mais incarne surtout la bonne pratique et la morale de la société.

Cependant, à la lueur des mutations des sociétés contemporaines, les sûretés ont évolué. Avec l'apparition de la notion d'effort individuel, la famille devient moins unie qu'autrefois de sorte que même si l'affection valait encore dans les relations caution-débiteur, elle n'est plus dans celles entre créancier et débiteur pour qui, mus par les intérêts et bénéfices, n'hésite pas à se pencher vers la confiance dans un souci de protection et de sécurisation de ses investissements. Cette mutation impose une prise en compte des divers intérêts mis en jeu dans le cautionnement du dirigeant, surtout de celle de la société débitrice.

³³ VIGNERON (B.), « Le cautionnement du dirigeant de société : conditions de validité et d'exécution », *Dr et Patr.*, janvier 1994, p. 42 et S

³⁴ ELLA ANDOUME (W), *Le cautionnement donné à une société*, Thèse préc., p. 42.

³⁵ *Ibidem*

B. La conformité du cautionnement à l'intérêt social : tempérament de l'influence du dirigeant

Selon la doctrine, l'intérêt social est « le pôle vers lequel les dirigeants sociaux et tous les administrateurs doivent orienter leur conduite »³⁶. Il s'agit de l'intérêt propre de la société qui est différent de l'intérêt des associés. La société a un intérêt propre qui transcende celui des associés³⁷. La distinction réside alors dans le principe selon lequel la société est une personne morale indépendante de la masse des personnes physiques qui la composent³⁸.

Le législateur OHADA prévoit à cet effet que les dirigeants sociaux ne peuvent agir au-delà de l'objet social. Bien plus, l'évolution récente de la jurisprudence ne montre que, même agissant dans le cadre de l'objet social, il est également impératif de sauvegarder l'intérêt de la société. Il en va ainsi sans dire que le cautionnement donné en exécution des engagements de la société doit, pour sa validité, être conforme à l'intérêt de la société (1). Or, pour s'assurer de sa conformité, il doit être soumis à une autorisation préalable (2)

1. La conformité du cautionnement à l'intérêt social

Le cautionnement est un engagement accessoire comme il a été fait mention dans les propos introductifs. Cela voudrait dire que cette conformité s'apprécie d'abord et par principe au regard de l'obligation principale garantie (a), avant de chercher à comprendre si celle de la caution l'est ou non (b).

³⁶ V. le rapport du groupe de travail français CNPF-AFEP ; éd ETP, Paris., juillet 1995, p.9. Cité par MEUKE (B.Y), « De l'intérêt social dans l'AUSCGIE OHADA », article publié au www.ohada.com, ohadata D-05-51, consulté le 23 avril 2019, p. 3.

³⁷ COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSI (F.), Droit des sociétés, 13^{ème} éd Litec, 2000, p. 175.

³⁸ Ibidem

a) Conformité de l'engagement garanti

Tous les actes conclus au nom de la société, y compris l'obligation principale garantie par le cautionnement, doivent être conformes à l'objet et à l'intérêt social. L'objet social définit les activités que la société se propose d'exercer. La jurisprudence a sanctionné l'abus de majorité et l'abus de minorité, qui sont des décisions prises au détriment de l'intérêt de la société. L'AUSCGIE a le mérite de définir explicitement ces notions à ses articles 130 et 131. Ainsi, un cautionnement garantissant une opération contraire à l'intérêt social est frappé de nullité.

Dans l'ordre externe, l'exigence de conformité des actes souscrits au nom de la société joue pleinement. En effet, les associés pourront toujours reprocher au dirigeant d'avoir conclu un acte qui excédait l'objet social ou était contraire à l'intérêt social en cherchant à engager sa responsabilité ou en le révoquant³⁹. L'objet social protégé par le principe de spécialité recouvre deux acceptions : d'abord, dans un premier temps, le but poursuivi par toute société commerciale qui est le partage de bénéfices ou le profit d'une économie ; c'est l'objet social légal⁴⁰ ; ensuite, le type d'activité que la société se propose d'exercer⁴¹. Cette dernière acception de l'objet social est appelée 'l'objet social statutaire. L'objet social statutaire désigne donc l'ensemble des activités déterminées par les statuts et qui peuvent être exercées par la société⁴².

À cet effet, l'engagement auquel le dirigeant est amené à garantir peut bien être contraire à l'intérêt social. Il a été relevé à ce sujet que le plus souvent, « le mauvais fonctionnement de

³⁹ SIMONART (V.), La personnalité morale en droit comparé, Bruyant, Bruxelles, 1995, p. 200. Cité par TIETSIA TATIEKAM (D), Le cautionnement donné par une société commerciale en droit de l'ohada, mémoire de Master, Université de Dschang, 2016, p. 17

⁴⁰ HOVASSE (H), « Le cautionnement donné par la société et l'objet social », Dr et Patr., n°92, avril 2001, p. 76.

⁴¹ ANOUKAHA (F.) et autres, OHADA, société commerciale et GIE, Bruyant Bruxelles, 2002, p. 90.

⁴² COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSI (F.), Droit des sociétés, Manuel, 20^{ème} éd, Litec, Paris 2007, p. 47.

la société prend sa source dans les conflits d'intérêts entre associés. Or ces derniers disposent d'un pouvoir de décision qu'ils doivent utiliser conformément à l'intérêt social »⁴³. L'AUSCGIE précise à son article 454 que « les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte (...) ».

Contrairement au droit français où l'abus de droit est une création purement jurisprudentielle⁴⁴, l'AUSCGIE a eu le mérite de préciser les contours de cette notion en posant de façon explicite à l'alinéa 2 de l'article 130 qu' « il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société »⁴⁵. Pour résoudre ce conflit d'intérêts, l'article 130 impose de tenir compte de l'intérêt de la société. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il s'agit là de la volonté du législateur de l'OHADA de protéger le fonctionnement de la société et garantir sa pérennité par l'intérêt social sous le couvert de l'abus de majorité.

Ensuite, l'abus de minorité⁴⁶, peut également entraîner la société dans une situation périlleuse nécessitant un concours banquier. « Il y'a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime »⁴⁷. Certaines décisions sociales, comme celles entraînant la modification des statuts, ne peuvent être prises

⁴³ MEUKE (B.Y), « De l'intérêt social dans l'AUSCGIE OHADA », article publié au www.ohada.com, ohadata D-05-51, consulté le 23 avril 2019, p. 5.

⁴⁴ V. KENGNE (G.), « Le rôle du juge en matière d'abus du droit de vote » ; Petites Affiches 12 juin 2000, n° 116/ MARIN « Mission du juge dans la prévention des abus », RJ Com. n° spéc, nov. 1991, 1107 ; De Vermond de VAULX, « Abus et abandon de majorité », Dr soc 1993, Chr 3.

⁴⁵ RIPERT (V), « Abus ou relativité du droit » ; Revue critique de la législation et de jurisprudence 1929. 33/ COURET (A), « Le harcèlement des majoritaires » ; Bull. Joly 1996. 112.

⁴⁶ V. MERLE (P), « La notion d'abus de minorité et sa sanction » ; Petites Affiches 24 mars 1993, n° 36.13 ;

⁴⁷ V. art. 131 AUSCGIE

qu'à une majorité qualifiée : les trois quart (3/4) du capital social dans la SARL⁴⁸ et les deux tiers (2/3) des voix exprimées dans la S.A⁴⁹. Il est alors probable que les minoritaires disposent d'un pouvoir de blocage qui peut nuire au bon fonctionnement de la société. Là encore, les rédacteurs de l'AUSCGIE ont fait montre d'ingéniosité, contrairement à leurs homologues français qui n'ont pas prévu l'abus de minorité dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés⁵⁰. Il ressort de l'article 131 que l'abus de minorité requiert deux conditions cumulatives : des décisions nécessitées par l'intérêt de la société et une absence de justification d'un intérêt légitime pour le minoritaire.

Ainsi, le juge a, dans un arrêt du 8 novembre 2011⁵¹ et plus récemment dans un arrêt du 14 février 2018⁵², décidé de façon constante, « *la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social* ». Analysant cette décision, la doctrine⁵³ décline trois critères permettant d'appréhender si le cautionnement donné est conforme à l'intérêt social. Il s'agit d'abord de la composition du patrimoine social, la cour souligne que le bien sur lequel est portée la garantie était le seul immeuble de la SCI.

Ensuite l'accent était mis sur le fait que l'opération ne rapportait aucune ressource, ce qui aurait pu être le cas dans une situation de communauté d'intérêts. Enfin, le juge ajoute que ce cautionnement est de nature à exposer le patrimoine de la société à une disparition qui pourrait se répercuter sur son existence. Ce dernier critère est d'autant plus important que le

⁴⁸ V. art. 358 AUSCGIE

⁴⁹ V. art. 554 AUSCGIE

⁵⁰ MEUKE (B.Y), « De l'intérêt social dans l'AUDSCGIE OHAD », préc, p. 5.

⁵¹ Cass., 8 Nov. 2011, n° 10-24.438, RTD.Com, avril/juin 2012, p. 358, Obs. MONSERIE-BON (M.H).

⁵² Cass., Com 14 février. 2018, n° 16-1962, ECLI : FR : CCASS : 2018 : C000142, F-D.

⁵³ MONSERIE-BON (M.H), note sous : Civ. 1^{ère}, 8 novembre 2008 préc ; VIANDIER (A.), « Intérêt social et caution », note sous : Cass., Com., 23 septembre 2014, Rev. Sociétés 2014 p. 714.

juge l'a réitéré dans un arrêt du 12 septembre 2012⁵⁴. L'exigence de conformité ne concerne pas seulement l'engagement garanti. Elle s'intéresse aussi à l'engagement de la caution.

b) Conformité de l'engagement de la caution

L'engagement du dirigeant comme caution de sa société peut intervenir dans trois (3) hypothèses. D'abord, cet engagement peut être l'émanation de la volonté du banquier qui subordonne son concours à l'engagement personnel du dirigeant. Ensuite, cet engagement peut intervenir sur demande de la société elle-même en AGO. Cet engagement est enfin rendu possible sur la volonté propre du dirigeant qui veut sauver sa société d'une crise. Les deux (2) premières hypothèses ne posent aucune difficulté majeure. Par contre, lorsqu'un tel acte, de si grave conséquence, est décidé par le dirigeant de manière unilatérale, il y a lieu de s'interroger sur les opportunités, les prétentions et les éventuelles répercussions.

Quelle que soit la société considérée, le cautionnement présente toujours le même risque pour celle qui est engagée comme caution ou de celle pour le compte de laquelle a été conclu. C'est encore l'abus de son crédit⁵⁵. L'intérêt social se présente comme un impératif de conduite qui impose aux organes sociaux non seulement le respect de l'objet social, mais leur interdit en outre tout agissement qui tendrait à le contrarier. Ainsi, les juges frappent de nullité⁵⁶ dès lors qu'il est établi que le cautionnement donné en exécution des

⁵⁴ Civ. 3^{ème} 12 septembre 2012, n° 11-17. 948, RTD. Civ oct. /déc 2012, p. 754, obs. CROCQ (P.) : le juge décide dans cet arrêt que l'accord unanime des associés ne pallie le défaut d'intérêt social résultant d'un cautionnement réel susceptible d'absorber totalement l'actif de la société.

⁵⁵ DOGOT (M.) et MOULY (CH.), L'usage du crédit social et de son abus, Paris Dalloz, 1988, p. 118. Cité par ANDOUME (E.W.), cautionnement donné à une société, Thèse préc., p. 26.

⁵⁶ La nullité est la sanction encourue par tout acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond, qui consiste dans l'anéantissement rétroactif de l'acte (V. CORNU Gérard précité, P. 694). Elle peut être relative ou absolue selon le cas. La nullité absolue sanctionne traditionnellement l'absence ou l'illicéité de la cause et de l'objet et vise à protéger l'intérêt général. Tandis que la nullité relative sanctionne les vices liés au consentement et à la capacité et vise à protéger l'intérêt privé.

engagements de la société était indéniablement hors de l'intérêt social. De manière plus directe, le seul constat de la non-conformité de l'engagement à l'intérêt social a suffi pour déclarer ledit cautionnement nul⁵⁷. Certains auteurs soutiennent que cette nullité devrait être relative, car elle tend à protéger l'intérêt privé de la personne morale qui a été engagée dans un acte contraire à son intérêt⁵⁸. D'autres soutiennent que cette nullité est absolue⁵⁹. La dernière position semble forcer notre adhésion. En effet, même si c'est la société prise comme personne morale qui est directement atteinte par le cautionnement non-conforme à son intérêt, il n'en demeure pas moins vrai que d'autres personnes (associés, créancier et partenaires divers) peuvent voir leurs intérêts menacés par ce cautionnement. Seule une nullité absolue peut leur permettre d'agir directement et personnellement⁶⁰. Pour éviter que l'objet social se soit détourné, et que l'intérêt social soit asservi à des fins égoïstes, le législateur a donc prévu des garanties.

2. La garantie de la conformité a l'intérêt social

Le cautionnement est à l'origine un acte de bienfaisance certes. Cela ne voudrait pas dire pour autant qu'il soit laissé à la convenance du dirigeant. Le dirigeant peut être animé des intentions malveillantes. Il est possible de penser que le dirigeant serait en train de vouloir cautionner dans le seul dessein de séduire les associés. Un dirigeant qui, sentant sa destitution aux prochaines assemblées peut très bien user de ces manœuvres pour tromper la vigilance des associés et se voir renouveler son mandat. Cet engagement doit pour sa validité être soumis à l'autorisation préalable des organes

⁵⁷ Cass., Com., 14 juin 2000, n° 96-15.991 : Dr&Patr. 2001, n° 89, p.89, obs. SAINTALARY.

⁵⁸ AUBERT (J.-L.), obs. sous Cass. 3^{ème} Civ., 15 avril 1980, Defrénois 1981, p.853 ; GHESTIN (J.), obs. sous le même arrêt, D. 1981, IR, p.314. Cité par ANDOUME (W.E), cautionnement donné à une société, Thèse préc. p. 29.

⁵⁹ COZIAN (M.), VIANDER (A.), DEBOISSI (F.), Droit des sociétés, Manuel, op-cit, n°271.

⁶⁰ V. FLOUR (J.), AUBERT (J.L.), SAVEAU (E.), Droit civil, les obligations. L'acte juridique, op.cit.

sociaux (a), et ensuite être approuvé par les organes d'associés(b).

a) La nécessaire autorisation préalable du cautionnement par les organes compétents

L'article 449 AUSCGIE prévoit que les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre garanties autonomes et autre garanties souscrits par des sociétés autres⁶¹ que celles exploitant des établissements de crédit, de micro finance ou d'assurance caution dûment agréés et pour les engagements pris par des tiers fassent l'objet d'une autorisation préalable du Conseil d'administration. Cette disposition envisage plutôt l'hypothèse dans laquelle, la société est engagée comme caution en faveur des tiers. Le législateur africain de l'espace OHADA n'a pas expressément prévu l'autorisation dans l'hypothèse où ces tiers s'engagent comme sûreté d'exécution des engagements de la société comme ce fut le cas du dirigeant. Ce vide prête à équivoque et peut donner lieu à diverses interprétations sur l'opportunité de son applicabilité.

Cependant, quelques critères, notamment, ceux de l'objet et de l'intérêt social, peuvent justifier son application. Il peut être fait application de cette disposition en considération de la nature du contrat de cautionnement, qu'il soit simple ou solidaire, puisque dans les deux cas, il est question de la mise en cause du crédit de l'entité. Si le cautionnement est simple, c'est la société débitrice qui est primordialement et prioritairement mise en cause au moment de la réalisation du cautionnement. Par voie de conséquence, une autorisation préalable est nécessaire. Il est, certes, vrai que si le cautionnement est solidaire, le créancier dispose de faculté de poursuite entre le débiteur principal et la caution. Si donc, le créancier se résout à poursuivre la société, nous sommes

⁶¹ L'exclusion par le législateur OHADA de ces établissements du domaine de l'autorisation préalable a eu l'assentiment de la CCJA dans un avis n° 02 /200/EP du 26 avril 2000 : Rec. CCJA n° Spéc, 2003, p. 73 ; Ohadata J-02-04

inélucltablement dans l'hypothèse identique du cautionnement simple, et l'autorisation préalable s'avère toujours nécessaire. Même si c'est la caution qui est poursuivie de prime abord, elle dispose de toutes les façons des recours après paiement contre la société et le Conseil d'administration doit préalablement donner son assentiment pour cet engagement.

Comme son homologue africain, le législateur français a expressément reconnu le pouvoir d'autorisation préalable au Conseil d'Administration tout en excluant les membres dudit Conseil au droit de vote pour cette autorisation⁶². Aux termes des articles L.225-35, al.4 et L. 225-68, al. 2 du code de commerce, cette autorisation est donnée au dirigeant social par le Conseil d'administration ou de surveillance selon des conditions bien définies. Le Conseil d'administration (ou de surveillance) a le choix entre une autorisation au cas par cas et une délégation plus large dont la durée ne peut excéder une année⁶³. La Cour de cassation rappelle que cette autorisation doit bien être antérieure à la souscription du cautionnement et qu'une autorisation donnée par l'assemblée générale ne dispense en aucune mesure de l'accord du conseil d'administration⁶⁴. Cependant, pour éviter l'alourdissement du fonctionnement de la société en exigeant trop souvent la réunion du Conseil d'administration pour de tels actes, le conseil d'administration peut autoriser la direction à donner ces engagements, elle-même pouvant déléguer ce pouvoir.

La sanction du non-respect de l'autorisation prescrite est la nullité de la garantie. Reste à savoir si cette nullité est relative ou absolue. La nullité absolue est excessive, car elle est de nature à compromettre un secteur d'activité vital pour l'économie⁶⁵. L'admission d'une nullité semble plus

⁶² ELLE ADOUME (W.), cautionnement donné à une société, Thèse préc, p. 221.

⁶³ V. art. 449 al. 5 AUSCGIE

⁶⁴ Cass., Com., 22 mars 2005, n° 02-15.084 : RTD. Com., 2005, p. 549, obs. LECANNU (P.) ; RD. Bancaire et financier, 2005, p. 19, Obs. CERLES (A.).

⁶⁵ POUGOUE (P.G.), Commentaire de l'art. 449 AUSCGIE, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2018, p. 545.

judicieuse, non seulement parce qu'elle doit être invoquée, mais parce qu'elle offre à la société la possibilité de confirmer ou de ratifier la garantie sans autorisation préalable⁶⁶. Le conseil d'administration à lui seul ne peut prendre de telle décision. Ayant été constitué par les organes d'associés, ses décisions sont à une certaine proportion, soumises à l'approbation de ceux-ci.

b) La nécessaire approbation a posteriori des organes d'associés

Bien que le dirigeant puisse prendre seul la décision de cautionner la société, ou avec l'accord du conseil d'administration, il subsiste une obligation d'information envers les associés et actionnaires. La question se pose de savoir si l'engagement pris sans l'autorisation préalable requise peut être validé ultérieurement. La Cour de cassation française a établi que l'absence d'autorisation préalable rend le cautionnement inopposable à la société. Cependant, une annulation immédiate de l'acte laisserait le créancier dans une situation d'incertitude. Le cautionnement étant souvent vital pour l'obtention d'un crédit, une approbation ultérieure pourrait être une solution pragmatique.

Lorsque le dirigeant s'engage comme caution de sa société sans autorisation préalable des organes compétents, cet engagement est en principe nul. C'est le terme ponctuellement retenu par la Cour de Cassation française selon qui, en l'absence d'une autorisation préalable de la société, l'engagement de cautionnement donné est inopposable à cette société et ne peut faire peser sur elle juridiquement aucune obligation de paiement⁶⁷. Seulement, lorsqu'il en est ainsi, cette nullité est de nature à laisser le créancier dans une situation d'incertitude, sans caution. Aussi, comme le souligne

⁶⁶ Ibidem. p. 545.

⁶⁷ Cass., Com., 15 janvier 2013, arrêt n° 11-27.648.

bien la doctrine⁶⁸, le cautionnement est généralement donné dans un contexte particulier dominé par le souci du débiteur principal d'obtenir du crédit nécessaire à la poursuite de l'activité. Il ne serait pas judicieux pour les organes compétents de l'annuler du seul fait de l'absence d'autorisation préalable. Une éventuelle approbation *à posteriori* aurait été sans nul doute salutaire, aussi bien pour le créancier, les tiers qui traitent avec la société ainsi que pour la société elle-même lorsque son intérêt en justifie.

Pratiquement, il s'agit ici de la conformité du cautionnement ainsi souscrit pour le compte de la société. De toute évidence, le fait pour le législateur d'avoir expressément reconnu au conseil d'administration le pouvoir de délégué l'autorisation met un terme au débat⁶⁹.

II : L'influence de la nature de la société sur la formation du cautionnement

Le législateur OHADA a diversifié la réglementation des sociétés commerciales, ce qui a une incidence directe sur le cautionnement du dirigeant. La distinction entre sociétés de capitaux (à responsabilité limitée) et sociétés de personnes (à responsabilité illimitée) est cruciale. Si la formation du cautionnement semble aisée dans certaines structures, elle peut s'avérer complexe dans d'autres. Si la formation du cautionnement semble aisée dans certaines situations, elle est et demeure encore complexe dans d'autres. À l'analyse, il peut être réalisé que la formation du cautionnement est particulièrement complexe dans les sociétés en cours d'existence (A). Cette diversification de forme offre également de manière assez variée les opportunités dans les sociétés à responsabilité illimité (B).

⁶⁸ ELLE ADOUME (W.), cautionnement donné à une société, Thèse préc., p. 277.

⁶⁹ V. art. 449 al. 6 AUSCGIE

A. La complexité de la constitution du cautionnement en faveur des sociétés en formation

Une société en cours d'existence est une entité qui n'a pas encore acquis la personnalité juridique, faute d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Le cautionnement est particulièrement complexe dans cette phase car la société n'est pas encore légalement constituée. Que devient donc le cautionnement si effectivement la société ne vient pas à être constituée ? La réponse à cette question impose que soit envisagée la formation du cautionnement avant la naissance de la société avec ses répercussions (1) puis la présentation du sort de celui-ci après la naissance de ladite société (2).

1. La formation du cautionnement avant la naissance de la société

Par analogie à l'être vivant, une société naît, elle vit, elle souffre et elle meurt. Sa vie, sa souffrance et sa mort nous intéresseront ultérieurement. Une société est née lorsqu'elle acquiert la personnalité juridique⁷⁰ par l'effet d'une immatriculation et d'une inscription au registre du commerce et des crédits mobiliers⁷¹. Ici le cautionnement peut déjà être donné en faveur de la société. Toutefois, si le cautionnement dirigeant n'est pas possible dans la société en formation (a), il peut l'être dans la société constituée (b).

a) L'impossible cautionnement dans la société en formation par le dirigeant

La société est en formation lorsqu'elle n'est pas encore

⁷⁰ AKUETTE (S.P.), « RCCM », Encyclopédie de droit OHADA, éd. Lamy, déc. 2011, p. 1526.

⁷¹ V. les art. 36 et 36 AUDCG respectivement sur la mission et l'autorité en charge du RCCM.

constituée. C'est ce qui ressort de l'article 100 de l'AUSCGIE. C'est la phase de la préparation ou de la fondation de la société. C'est ici que commencent les opérations des fondateurs. Très souvent, c'est dans sa phase de formation que la société a plus besoin de financement, surtout les moyennes, les petites et les très petites entreprises⁷².

En effet, dans la société en formation, il n'y a pas de dirigeant. Par conséquent, les fondateurs traitent en leur nom et pour leur compte. L'absence de dirigeant fait en sorte qu'il soit impossible de parler du cautionnement du dirigeant. Le problème d'identification de dirigeant susceptible de cautionner se pose avec autant d'acuité. Or, dans la société en formation, le législateur parle des fondateurs et non des dirigeants. L'article 102 al. 2 précise en effet que : le rôle des fondateurs⁷³ commence dès les premières opérations ou à l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Plus concrètement, le cautionnement du dirigeant n'est pas possible qu'à la reprise des actes des fondateurs par les premiers dirigeants sociaux. Or, la reprise elle-même est sous-jacente à la constitution de la société.

b) Le possible cautionnement dans la société constituée par le dirigeant

La société est constituée, aux termes de l'article 101 al. 1^{er}, à compter de la signature de ses statuts ou le cas échéant, de leur adoption à l'Assemblée Générale constitutive. La constitution de la société emporte la conséquence fondamentale qui est la substitution des premiers dirigeants sociaux aux fondateurs. L'article 104 al. 1^{er} dispose qu' : *« à partir de la signature des statuts ou le cas échéant de l'Assemblée Générale constitutive, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non*

⁷² Ceci est d'autant plus vrai compte du faible taux de leur capital social.

⁷³ Selon l'art. 102 al. 1 « sont qualifiés de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la construction de la société ».

encore immatriculée au registre du commerce et des crédits mobiliers ». Toutefois, il ne peut être déduit de cette disposition qu'un fondateur ne peut pas devenir le dirigeant social susceptible de cautionner sa société. Il peut valablement l'être en changeant de statut. Que le fondateur devienne dirigeant social ou que c'est le dirigeant social qui se substitue au fondateur, ceci n'a en réalité aucune incidence sur la constitution du contrat de cautionnement. Il s'agit dans tous les cas des dirigeants habilités à cautionner la société. Ils peuvent dès lors dans la recherche des fonds cautionnés déjà les dettes de la société.

La substitution des dirigeants sociaux fondateurs de la société ainsi constituée apparaît ici comme le tout premier postulat pour la constitution du contrat de cautionnement. Or, la société n'acquiert pas encore la personnalité morale par la signature des statuts par les associés ou par une Assemblée Générale constitutive. Le sort du cautionnement pourra effectivement être apprécié qu'après l'accomplissement de la formalité d'immatriculation conférant à la société sa personnalité morale. C'est donc la personnalité morale qui lui permet de prendre ou pas les actes des premiers dirigeants sociaux.

2. Le sort du cautionnement après la naissance de la société

Le cautionnement du dirigeant présente une situation ambivalente après la naissance de la société. L'appréciation du sort du cautionnement est largement tributaire de l'engagement garanti, selon que cet engagement soit repris par la société (a) ou selon que celui-ci fasse défaut de reprise (b).

a) En cas de reprise de l'engagement garanti par la société

L'article 110 al. 1^{er} dispose que les actes et les engagements repris par la société régulièrement constituée et

immatriculée sont réputés contractés par celle-ci dès l'origine. On aurait pu croire qu'après sa constitution et son immatriculation, la société pourrait purement et simplement reprendre ces actes et engagements passés en son nom et pour son compte. Force est, cependant, de constater que le législateur OHADA a subordonné cette reprise à l'observance de quelques conditions préalables. Ces conditions sont fonction selon que ces actes et engagements ont été accomplis avant⁷⁴ la constitution de la société en formation, sans Assemblée constitutive ; ou encore, selon, que la société est constituée mais non encore immatriculée au RCCM⁷⁵ ; et enfin, selon les actes et engagements pris par les premiers dirigeants sociaux excédaient les pouvoirs qui leurs sont conférés⁷⁶.

En effet, les actes et engagements pris par les dirigeants au nom et pour le compte de la société en formation ne sont repris par celle-ci qu'à condition qu'il soit au préalable porté à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne⁷⁷. Ces actes et engagements doivent, selon l'article 106 al. 2, être décrit dans le document intitulé « *état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation* » avec pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'il comporte si elle les reprend. La Cour d'appel d'Abidjan a justement relevé dans un arrêt du 23 décembre 2005 que le contrat d'assistance est valable, dès lors qu'aux termes de l'article 106, les fondateurs peuvent faire des actes et prendre des engagements pour le compte de la société en formation avant sa constitution, et si elle est constituée mais non encore

⁷⁴ V. les art. 106, 107, 108 et 109 AUSCGIE.

⁷⁵ V. art. 111 AUSCGIE

⁷⁶ V. art. 112 AUSCGIE

⁷⁷ Sont réputés faire appel public à l'épargne, selon l'art. 81 al. 1^{er}, les associés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d'un Etat partie des valeurs mobilières dans les conditions énoncé à l'art. 83 ci-après.

immatriculé, ces engagements sont pris par les dirigeants sociaux⁷⁸.

Au-delà des conditions générales de reprise ainsi posées par le législateur et la jurisprudence, la validité du cautionnement ainsi donnée par les dirigeants sociaux en faveur de la société constituée suppose la réunion de deux conditions substantielles. Il s'agit d'une part du cas par lequel l'engagement est pris par le dirigeant au nom de la société et d'autre part de celui dans lequel le dirigeant s'engage en son nom propre. L'engagement ainsi pris au nom et pour le compte de la société n'est valable que si cet engagement est repris par la société. Dans ce cas, le cautionnement donné pour garantir cet engagement est valable. Si le cautionnement est donné par le dirigeant en son nom propre, la reprise de l'engagement par la société peut valoir simplement confirmation du cautionnement du dirigeant. Dans les deux hypothèses, le cautionnement du dirigeant produit pleinement ses effets suivant qu'il est simple ou solidaire. Il existe des cas où les actes et engagements ainsi pris au nom et pour le compte de la société peuvent faire l'objet d'un défaut de reprise soit parce que celle-ci n'a pas été effectivement constituée pour défaut d'immatriculation au RCCM, soit parce que ceux-ci sont contraires à l'intérêt social et ces actes n'engagent que leurs auteurs.

b) En cas de défaut de reprise de l'engagement garanti

En principe, les actes et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation sont repris de plein droit après l'immatriculation de la société, si ces actes sont réputés accomplis dans l'intérêt de la société⁷⁹. Or, il est possible que ces actes et engagements n'en soient pas repris par la société soit pour défaut de la conformité à l'intérêt de la

⁷⁸ CA Abidjan, arrêt n° 1112 du 23 décembre 2005, Ohadata J-09-208

⁷⁹ V. art. 1843 C.Civ.

société, soit pour défaut d'immatriculation de la société⁸⁰. Dans ces cas, il faut donc retenir que les personnes qui agissent au nom de la société pour la période allant de la signature des statuts à l'immatriculation au RCCM sont, en principe et au même titre que les actes passés avant la signature des statuts, solidairement et indéfiniment responsables. Cette responsabilité solidaire et indéfinie pèse non seulement sur ceux qui ont personnellement souscrit les actes, mais également sur ceux qui ont donné mandat dans le passé. Alinéa 2 de l'article 110 de l'AUSCGIE semble en effet péremptoire sur la question. Il dispose que « *les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent* ».

Ainsi, dans un arrêt du 14 décembre 2006, après avoir rappelé le principe des effets relatifs du contrat par acte authentique ou acte sous seing privé contenu dans les articles 1165, 1319 et 1322 du code civil burkinabé ainsi que les dispositifs de l'article 110 de l'AUSCGIE, la Cour de Cassation du Burkina-Faso casse l'arrêt d'appel ayant condamné une société à exécuter un contrat lorsqu'il n'avait pas été repris dans les statuts ou approuvés par l'Assemblée Générale : il n'engageait que ses signataires⁸¹. Si la solution s'impose, on peut toutefois s'interroger sur la compétence de la Cour de cassation burkinabé à connaître la question mettant en cause l'application de l'Acte Uniforme⁸².

Ainsi, le contrat de cautionnement s'en trouve mal en cas de délaissement des actes et engagements passés au nom et pour le compte de la société en formation. Les créanciers desdits actes et engagements ne sont plus admis à actionner les

⁸⁰ La doctrine qualifie la première de « Délaissement technique ou fonctionnel » en raison d'un dysfonctionnement

⁸¹ Cass., Burkina Faso, Com, arrêt n° 20 du 14 déc. 2006 : Ohadata J-09-03.

⁸² L'art. 13 du traité de l'OHADA donne seulement aux Etats partie de régler le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes en première instance et appel.

fondateurs souscripteurs sur le chemin de la responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 1147 du code civil, mais plutôt sur celui de la responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil.

Le législateur français retient une solution quasi-identique à celle retenue par son homologue africain de l'espace OHADA. À la différence du législateur OHADA, le législateur français retient une responsabilité solidaire lorsque la société est commerciale. L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que *« lorsque l'engagement garanti par un cautionnement est délaissé par la société, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas »*. Comme la société en formation, la constitution du cautionnement en faveur des sociétés à responsabilité illimitée semble encore plus complexe, en raison notamment de la nature de la responsabilité qui pèse sur les associés.

B. L'opportunité variable du cautionnement en faveur des sociétés à responsabilité illimitée

Une société à responsabilité illimitée est celle dans laquelle, les associés n'entendent pas limiter leur responsabilité à concurrence de leurs apports. Elle concerne toutes les sociétés de personnes (société civile, société en nom collectif, société en commandite simple). Ainsi, l'opportunité du cautionnement dirigeant y est également variée en raison tantôt de la coexistence de deux groupes d'associés dans certaines sociétés tantôt en considération du principe de la responsabilité indéfinie et solidaire dans d'autres. Cette dernière hypothèse nous intéresse particulièrement. Il s'agit là d'un principe hautement affirmé dans les SNC en l'occurrence. Le

cautionnement peut y apparaître à première vue, inopportun, voir inutile. À l'analyse de la situation donc, il ne peut être réalisé qu'en présence d'un gérant non associé, le cautionnement est possible (1) contrairement à l'hypothèse où le dirigeant est associé (2).

1. L'utilité possible du cautionnement en présence du gérant non associé.

Si le gérant d'une SNC n'est pas un associé, il n'est pas tenu personnellement des dettes sociales. Dans ce cas, un cautionnement de sa part peut être très utile pour le créancier. L'alinéa 2 de l'article 276 donne la faculté aux associés d'en prévoir dans les statuts ou dans un acte ultérieur. Cette faculté permet aux associés de s'abstenir de la désignation d'un gérant non associé et considérer par conséquent que la gérance est assurée par tous les associés⁸³. En effet, il offre une garantie supplémentaire à la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Le gérant non-associé agit comme un garant externe, et son cautionnement vient renforcer la sécurité du crédit. Ce montage peut être bénéfique à la fois pour le créancier, qui voit sa garantie accrue, et pour la société, qui renforce sa crédibilité pour obtenir des financements. On le voit, cette utilité passe d'abord par le simple fait de son statut de gérant non associé (a), ensuite à travers les différents intérêts qu'il concilie au sein de la société (b).

a) Le statut du gérant non associé

Le gérant non associé est celui qui ne détient aucune part sociale ou une action dans la société. Le législateur a prévu cependant que les personnes même, ne détenant aucune part dans la société peuvent en être gérants. L'article 426 AUSCGIE précise en ce sens que : « sauf stipulation contraire

⁸³ V. art. 276 al. 4 AUSCGIE

des statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur » et que « de même, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société », à condition que le contrat de travail correspond à un emploi effectif⁸⁴ et à une rémunération distincte. Cette situation permet de retenir deux conséquences majeures. Elle permet, d'une part, de placer le dirigeant dans le régime de protection du droit de travail, et d'autre part, de constater l'exclusion de celui du but social, c'est-à-dire celui du partage de bénéfice et de l'économie ainsi que de la contribution aux pertes.

De manière générale, les dirigeants sociaux ne sont pas les salariés de la société. Ils sont considérés comme des mandataires sociaux dans leurs rapports avec les autres membres de la société. À l'égard des tiers, on considère qu'ils sont la société elles-mêmes et que par conséquent, tout acte par eux accomplis engage la société. Dans les sociétés de personnes en générale et la SNC en occurrence, le problème de responsabilité défini et solidaire se pose avec autant d'acuité. Ce problème tend à déjouer la formation du cautionnement du dirigeant. Le principe posé par le législateur s'affirme visiblement comme un remède ; d'une part, le statut salarié permet de considérer que le gérant est placé dans un état de subordination à l'égard de la société. D'autre part, celui-ci offre au dirigeant social, les protections du droit social qui sont sans commune mesure avec celle du droit des sociétés⁸⁵. Ensuite, n'étant pas un associé, le gérant n'a naturellement aucune vocation au bénéfice ainsi réalisé par la société et à la contribution aux pertes. Sa responsabilité est appréciée soit civilement soit pénalement selon les cas si une faute de gestion a été retenue à son égard. Ici, plus rien n'empêche le gérant à

⁸⁴ L'emploi effectif renvoi à l'exigence d'une fonction délimitée et nécessitant une compétence technique particulière.

⁸⁵ MEUKE (B.Y.), « Brèves réflexions sur la révocation des dirigeants sociaux dans l'espace OHADA », préc, p. 4.

cautionner la société⁸⁶, au regard des multiples intérêts qu'il est capable de concilier.

b) L'intérêt du cautionnement de dette sociale par le dirigeant non associé

Les intérêts du cautionnement dans les sociétés à responsabilité illimitée, dont le dirigeant est non associé, sont multiples et divergents. Il y a d'abord ceux des créanciers ensuite les intérêts de la société et enfin les intérêts du dirigeant lui-même.

Convaincu du fait que la gérance d'une société à responsabilité illimitée par un dirigeant non associé ne dispense en aucune façon les associés de leur obligation indéfinie et solidaire. Le cautionnement de dette sociale par les dirigeants non associés dans cette forme de société ne fait qu'accroître la garantie du paiement de sorte qu'en cas de défaillance de la caution, l'obligation solidaire et indéfinie permet d'actionner les associés. Encore que le principe en droit de l'OHADA soit celui de la solidarité tel qu'il ressort des dispositions de l'article 20 aliéna 1^{er} de l'AUS. Ceci peut avoir pour corolaire l'attractivité des investisseurs vu que ce cautionnement apparait comme des garanties les plus solides qui soient. Corrélativement, la société peut en gagner la potentialité de son crédit nécessaire à l'exploitation de l'activité.

Pour la doctrine, cette technique permet de tempérer les perversités du principe de la libre révocabilité⁸⁷ lorsque celui-ci est sous le joug d'un contrat du cautionnement. Un auteur a pu remarquer en ce sens que cette technique présente les avantages évidents car « *c'est sans contexte pour le dirigeant révoqué, une très bonne garantie, car même en cas de licenciement, il bénéficie de la protection inhérente à toute la*

⁸⁶ Sous réserve toutefois de l'autorisation des associés.

⁸⁷ MEUKE (B.Y.), « Brèves réflexions sur la révocation des dirigeants sociaux dans l'espace OHADA », préc, p. 4. Ibidem

procédure de licenciement »⁸⁸. Pendant que certains⁸⁹ louent cette technique, d'autres en voient au contraire une technique dangereuse. Un auteur déplore cette technique pour au moins deux raisons principales : d'une part que cela pose des difficultés quant à l'effectivité de son contrat de travail qui risque d'être tout simplement fictif ; d'autre part, le fait de superposer au mandat social un contrat de travail dont le caractère protecteur risque de porter atteinte à la libre révocabilité du dirigeant social⁹⁰. Si cette observation peut se justifier dans le cadre d'un cumul ordinaire, il faut toutefois rappeler que dans le cadre d'un contrat de cautionnement dirigeant, cette technique est presque urgente eu égard au risque issu de cet engagement. En plus, le dirigeant n'étant pas un associé, le principe de la libre révocabilité ne souffre en réalité d'aucune entorse.

2. Les possibles difficultés du cautionnement en présence du gérant associé

L'article 270 énonce un principe d'ordre public de responsabilité indéfinie et solidaire des associés de la SNC. Que tous les associés soient gérants, ou seulement l'un d'eux qui en assure, ce principe ne souffre d'aucun tempérament. À partir du moment où les associés sont tenus tous indéfiniment et solidairement des dettes de la société, ils deviennent des coobligés de la société. De là, le créancier qui fait face aux multiples débiteurs peut se heurter aux difficultés quant à la personne à poursuivre. Ces difficultés sont précisément justifiées d'une part, par le caractère indéfini de l'obligation

⁸⁸ Ibid. p.5

⁸⁹ DIOUF (N.), Obs., sous CS. Ch. Soc., arrêt n° 45 du 25 février 2009, *Revue Sénégalaise de droit*, n° 36, p. 175. Cité par Souleymane TOE, « Analyse critique d'un cumul d'un contrat de travail en droit OHADA », *Penant* n°896, Juillet-Septembre 2016, p. 416.

⁹⁰ TOE (S.), « Analyse critique d'un cumul d'un contrat de travail en droit OHADA », *Penant* n°896, Juillet-Septembre 2016, p. 421.

des associés (a), d'autre part, par le caractère solidaire de leur obligation (b).

a) Les difficultés justifiées par le caractère indéfini de l'obligation de l'associé

L'obligation indéfinie est, selon le vocabulaire juridique, une obligation illimitée dans son montant aux dettes de la société⁹¹. Techniquement, l'obligation indéfinie aux dettes sociales est une sorte de garantie pour les créanciers de la société en nom collectif qui dispose non seulement d'un, mais de plusieurs débiteurs auxquels ils peuvent s'adresser dès lorsqu'ils sont confronté aux difficultés d'impayés. Celle-ci porte sur l'ensemble de leurs deniers propres.

Le cautionnement dirigeant, sûreté personnelle consiste à fournir aux créanciers un ou plusieurs débiteurs de secours au cas où le débiteur principal défailirait. Il traduit une certaine précaution, mais surtout la méfiance du créancier qui craint que le débiteur ne puisse pas s'exécuter le moment venu. Il sert de support à un engagement en confortant le créancier et en lui conférant un droit d'action accessoire. C'est le but principal de la constitution de toute sûreté. Lorsque le débiteur présente une garantie suffisamment solide comme ce fut le cas, en occurrence dans la société en nom collectif en raison du caractère indéfini de l'obligation des associés, il peut être né chez les créanciers, un sentiment d'hésitation pour qui, le choix de mis en cause de dernier appartenant soit à la caution ou de ceux des associés peut se poser. Le principe dans cette forme de société est que lorsque la société contracte une dette et qu'elle ne rembourse pas, chaque associé est tenu comme s'il était caution de la société. Il s'agit en effet de comprendre simplement qu'à partir du moment où les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales, ils sont en sorte considérés comme les cautions de la société de sorte que le patrimoine de

⁹¹ CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, op.cit, p. 700.

chacun constitue le gage de ces créanciers. Même si la Cour de cassation française a dans un arrêt du 20 mars 2012⁹² précisé que les associés de la SNC ne sont pas les coobligés de la société, il était question pour la haute juridiction de préciser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des associés de cette société et non de renier à ceux-ci leur obligation indéfinie.

En l'espèce, la cour d'appel de Papeete avait donné raison au créancier d'une SNC qui avait présenté à l'encaissement un chèque tiré à son ordre par la société en nom collectif sur la banque de Tahiti sans provision. Celui-ci poursuivait les associés de ladite société sur le caractère indéfini de leur obligation. La Cour d'appel avait condamné les associés au paiement du chèque en arguant que, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré sa décision au visa des articles 1315 du code civil et L. 221-1 du code de commerce que *« les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de celle-ci, de sorte qu'il appartient au pasteur du chèque la preuve de la dette sociale dont il réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société »*. Il est donc clair que la mise en œuvre de cette responsabilité est selon la cour de cassation subordonnée à une constitution préalable de la preuve par celui qui réclame l'exécution. Cette condition permet de s'assurer qu'il s'agit véritablement d'un passif social ne comprenant que les dettes de la société elle-même pour éviter de faire peser sur les associés les dettes extérieures à la société. Si cette solution reste acquise quant aux biens à discuter, les personnes à poursuivre peuvent poser quelques difficultés.

⁹² Cass., Com., 20 mars 2012, arrêt n° 10-27.340.

b) Les difficultés justifiées par le caractère solidaire de l'obligation de l'associé

Lorsque le gérant est également un associé de la SNC, son utilité en tant que caution est plus discutable. En vertu de l'article 270 AUSCGIE, les associés sont déjà tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ils sont de fait des coobligés de la société. Le cautionnement par l'associé-gérant peut alors sembler redondant, voire inutile, car son patrimoine est déjà engagé de manière illimitée. Bien que la jurisprudence ait clarifié que la mise en œuvre de la responsabilité des associés n'est pas automatique et nécessite la preuve de la dette sociale, la responsabilité indéfinie et solidaire reste une garantie très forte pour les créanciers. Le cautionnement par l'associé-gérant ne fait qu'ajouter une garantie formelle à une obligation qui existe déjà en raison de son statut d'associé. Dans cette situation, le rôle de la caution dirigeante est donc plus complexe à cerner, et il est essentiel de comprendre l'interaction entre les différentes formes de garanties.

L'article 270 précité dispose que « *la société en nom collectif est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants, et répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société* ». Cette obligation survit même après la mort de la société. Les associés y sont tenus même après la dissolution et la liquidation de la société⁹³. La responsabilité solidaire signifie donc qu'un créancier peut poursuivre un associé de la SNC pour la totalité de la dette. Cela signifie que les associés peuvent assumer les dettes sociales supérieures au montant de leur participation au capital social. C'est là, la plus grande différence par rapport aux sociétés capitaux dans

⁹³ POUGOUE (P.G.) et autres, commentaire de l'art. 101 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Op.cit, p.476.

lesquelles la responsabilité des associés (SARL)⁹⁴ et actionnaires (SA, SAS) est limitée à la hauteur de leur participation au capital social. L'associé poursuivi n'a pas à exiger que l'action menée à son encontre le soit au préalable à l'encontre ses coassociés. Il s'agit là de l'exclusion de l'associé au bénéfice de discussion⁹⁵. Cependant, cette prérogative reste acquise vis-à-vis de la société. L'article 271 AUSCGIE dispose à ce sujet que « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que soixante (60) jours après avoir vainement mis en demeure la société ».

L'associé est également exclu du bénéfice de division⁹⁶. L'exclusion de l'associé au bénéfice de division doit être entendue dans un sens double : vis-à-vis de la société et de ses coassociés. Plus simplement donc, l'associé en nom, dans le cadre de la responsabilité solidaire, mais admis ni au régime du bénéfice de discussion, ni à celui de la division vis-à-vis de ses coassociés. Il dispose néanmoins d'une action après paiement contre ses coassociés. Il s'agit d'une action récursoire⁹⁷.

Également, entre la caution et les associés tenus solidairement, quelques difficultés de poursuite peuvent s'opposer. Le cautionnement est réputé solidairement, les associés sont tenus solidairement des dettes de la société. De qui, de la caution ou des associés, poursuivre en cas d'impayé de la société ? Quoi que les associés soient tenus solidairement

⁹⁴ La SARL est en réalité une société hybride. Elle présente en même temps les caractéristiques des sociétés de personnes et de celle des capitaux. Elle se rapproche des sociétés de capitaux en ce qu'elle est donné par l'intuitu personae au moment de sa constitution. Or, dans les sociétés de capitaux, les actions sont librement cessibles pour faciliter la vie de la société. Par contre, la cession des parts sociales ne se fait pas de façon libre, l'une des caractéristiques principales des sociétés de personnes. Dans les sociétés de personnes, les conditions d'agrément doivent être très précises pour contrôler l'entrée et sortie des associés de personnes.

⁹⁵ Le bénéfice de discussion est une prérogative permettant au débiteur d'imposer au créancier de faire vendre les biens du débiteur principal avant de le poursuivre (Vr LEGEAIS (D.)) ; Sûretés et garanties du crédit, 8^{ème} éd, Paris, LGDJ, 2011, p. 72.

⁹⁶ Le bénéfice de division permet au débiteur d'exiger du créancier qu'il divise ses poursuites entre les différents garants.

⁹⁷ L'action récursoire est un recours en justice de la personne qui a dû exécuter une obligation dont l'autre était tenu, CORNU Gérard, Vocabulaire juridique préc, p. 27.

des dettes sociales lorsque le dirigeant associé se porte caution, il est en sorte garant des associés au nom desquels le créancier est en droit de poursuivre. De là, il peut être admis que la caution dirigeante soit prioritairement et primordialement mis en cause avant toute poursuite contre les associés.

Conclusion

L'influence qu'exercent les règles relatives au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique sur la formation du cautionnement du dirigeant est d'une évidence certaine. Cette influence est perceptible d'une part, à travers la qualité du dirigeant et d'autre part, par la nature de la société. Étant un contrat *intuitu personae*, la qualité du dirigeant, ou mieux, la qualité des parties est prise pour essentiel dans la formation du cautionnement. Ensuite, la société commerciale étant asservie à une fonction sociale qui est celle du partage du bénéfice et de l'économie, toutes les actions et opérations des organes sociaux doivent concourir à garantir l'intérêt social et assurer la pérennité de celle-ci. C'est dans cette optique que le législateur africain de l'espace OHADA, à travers les dispositions de l'article 449 AUSCGIE, a subordonné la validité du cautionnement dirigeant à une autorisation préalable des organes compétents.

Enfin, le cautionnement de la dette sociale par le dirigeant est révélateur d'un particularisme juridique : loin d'être un simple mécanisme de garantie, il traduit une imbrication entre l'intérêt social de la société et l'intérêt patrimonial du dirigeant. Justifié par des considérations économiques, il demeure une pratique risquée pour le dirigeant, exposant son patrimoine personnel au-delà de la logique de responsabilité limitée.

De toute évidence, la formation du cautionnement donné en garantie d'exécution des engagements d'une société commerciale par le dirigeant est certes difficile mais pas

impossible, de sorte que lorsqu'il est effectivement constitué, il doit être mis en œuvre.

Or, là encore, les règles relatives au droit des procédures collectives et celles du droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique s'affirment avec plus de rigueur en conférant au cautionnement du dirigeant, une coloration toute particulière à sa mise en œuvre.

Indication bibliographique

- ALLATOGOUM DOUMNGAR Néhémie, 2019. Le cautionnement des dettes de la société commerciale par son dirigeant, Mémoire de Master, Université de Dschang, , p. 88
- ANOUKAHA François, 1998. *Le droit des sûretés dans l'acte uniforme OHADA*, PUA, Yaoundé, p.164
- BARBIERI Jean- François, 1992. « Cautionnement et sociétés- dix ans de jurisprudence », JCP. Ed E n°2, p. 16 et s.
- CABRILLAC Michel. 2021. *Droit des sûretés*, 13e éd., LexisNexis,
- COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY Florence, 2004. *Droit des Sûretés*, 17^e éd., Paris, Litec, p. 656
- COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, 2022. *Droit des sociétés*, 29e éd., LexisNexis,
- DIBANGUE Guy, 2017. *La recherche de l'équilibre contractuel dans le cautionnement, regards croisés entre le droit français et le droit OHADA*, Harmattan, p.454
- ELLA ANDOUME Wenceslas, 2010. Le cautionnement donné à une société, Thèse de Doctorat, Université de Nancy 2, p. 507
- GHESTIN Jacques., 1995. « Le cautionnement et ses particularités en droit des affaires », RTD civ. p. 341.
- HUPRELLE Lolita, 2014. *La caution dirigeante*, Thèse de Doctorat, Université de Montpellier 1, p. 680

KALIEU ELONGO Yvette Rachel, 2011. « Cautionnement », Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, p.353 et s.

KALIEU ELONGO Yvette Rachel, 2006. *Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA*, PUA, Yaoundé, p.90

LE CANNU Paul, 2017. « La protection de la caution dirigeante », *Revue des contrats*, p. 215.

MESTRE Jacques, 2009. « Le dirigeant social et le cautionnement », *Revue des sociétés*, p. 523.

SIMLER, Philippe et DELEBECQUE Philippe, 2016. *Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière*, 7e éd., Dalloz.

TERRÉ François., SIMLER Philippe. et LEQUETTE Yves. 2022, *Droit civil. Les obligations*, 12e éd., Dalloz.

Histoire de la Mise en Place des Mahi dans la Région d'Atakpamé (Sud-Togo) du XVIII^e au XIX^e Siècle

1. TANAÏ Aboubakar

Enseignant-Chercheur

Maitre de Conférences Histoire et civilisation africaines

Université de Lomé (Togo)

tanaiahou@yahoo.fr

+22890280782

2. AKPAKI Ayébadjè

Doctorante en histoire et civilisation africaines

Université de Lomé (Togo)

ayebadjeakpaki@gmail.com

+22892907274

Résumé :

Cette étude examine les migrations des Mahi originaires de la région de Savalou vers l'espace aujourd'hui togolais, en particulier dans la région d'Atakpamé. Provenant de la région de Savalou et de ses alentours, situés dans l'actuel Bénin, entre le milieu du XVIII^e siècle et la fin du XIX^e siècle, pour des motifs liés à la sécurité, à des facteurs naturels et socioculturels, cette communauté de l'aire culturelle ajatado a progressivement fondé les villages matriciels d'Agbo-Fon (vers 1780), de Sada (vers le début du XIX^e siècle), d'Avété (vers 1830) et de Gbedjrovidé (vers la fin du XIX^e siècle). D'autres localités de deuxième génération telles que Gbagnafé-sada, Adougbélan, Gbondjindji, Do-kundji, Allalè, Adjigo, Koutago, Atchinédji, Agbato, Banka-copé et Doli ont été également créées par les Mahi dans la région d'Atakpamé. La présente étude vise à examiner le processus d'établissement des populations mahi dans la région d'Atakpamé et les mutations survenues depuis leur arrivée. En s'appuyant sur la documentation écrite disponible et sur les informations orales recueillies sur le terrain, nous proposons un plan qui aborde le processus d'établissement de la population mahi au Togo, ainsi que les conditions de fondation des villages matriciels et ceux de la deuxième génération.

Mots-clés : *Migration, Mahi, Savalou, Atakpamé, villages matriciels.*

Abstract:

This study examines the migration of the Mahi from the Savalou region to Togo, in particular to the Atakpamé region. Originating in and around the Savalou region of present-day Benin between the mid-eighteenth and late nineteenth centuries, for security, natural and socio-cultural reasons, this community of the Ajatado cultural area gradually established the villages of Agbo-Fon (around 1780), Sada (around the early nineteenth century), Avété (around 1830) and Gbedjrovidé (around the end nineteenth century). Other towns such as Gbagnafé-sada, Adougbélan, Gbondjindji, Do-kundji, Allalè, Adjigo, Koutago, Atchinédji, Agbato, Banka-copé and Doli were also founded by the Mahi in the Atakpame region. The present study aims to examine the settlement process of the Mahi populations in the Atakpame region in the and the changes that have occurred since their arrival Based on the written documentation available and oral information gathered in the field, the author proposes a plan that covers the process of establishing the mahi population in Togo, as well as the conditions for founding the matrix villages and those of the second generation.

Keywords : Migration, Mahi, Savalou, Atakpamé, matrix villages.

Introduction

Le phénomène migratoire est profondément enraciné dans l'histoire sociale des peuples africains. Cette situation est souvent causée par l'insécurité, l'instabilité politique, ainsi que la quête de meilleures terres et de conditions de vie. Cela a été le cas des Mahi, qui ont migré à la recherche de stabilité sur le territoire qui est aujourd'hui le Togo. Leur migration s'est déroulée entre la fin du XVIII^e siècle et le début de la première moitié du XIX^e siècle (S. Kossou, 2010, p. 47 ; A. Agossou, 2009, p. 5). Les Mahi, qui proviennent de la région de Savalou, se trouvent actuellement dans des zones géographiques au Togo et au Bénin. Le peuplement mahi au Togo est presque entièrement localisé dans la région d'Atakpamé. Cette région comprend des groupes ethnolinguistiques tels que les Ifè, les Houdou, les Akposso, les Kabiyè ainsi que les Mahi, entre autres.

Les périodes choisies permettent de retracer l'histoire des Mahi, depuis leur établissement à travers la formation de leurs villages sur le territoire actuel du Togo. Le milieu du XVIII^e siècle correspond à la migration des Mahi de Savalou vers Atakpamé. Juste après leurs arrivés dans la région d'Atakpamé, les Mahi ont créé les premiers villages, les villages matriciels. La fin du XIX^e siècle est marquée par la création des villages de deuxième génération. Cela dit, que peut-on retenir de l'histoire des communautés mahi d'Atakpamé, depuis leurs migrations jusqu'à leur installation ?

L'objectif de cette étude est d'examiner le processus d'établissement des populations mahi dans la région d'Atakpamé et les mutations survenues depuis leur arrivée

En nous basant sur la documentation écrite disponible, ainsi que sur les informations orales recueillies sur le terrain, nous proposons un plan en trois parties. La première partie se concentre sur le processus d'établissement de la population mahi au Togo ; la deuxième partie examine les conditions de fondation des villages de première génération et celles de quelques villages de deuxième génération.

1. Le processus de la mise en place de la population mahi au Togo

Plusieurs facteurs ont conduit les Mahi à abandonner leurs territoires d'origine pour s'établir dans la région d'Atakpamé. En effet, les raisons qui expliquent leur départ de Savalou et leur installation à Atakpamé sont de nature sécuritaire, naturelle et socioculturelle (A. Akpaki, 2023, p. 14). D'un point de vue sécuritaire, la documentation disponible permet de montrer que ces mouvements migratoires sont motivés par l'insécurité généralisée observée à Savalou¹ et dans

¹ Selon Pierrette Affia Houndonougbo (2015, p. 93), Savalou est l'une des six (06) communes du département des Collines au centre du Bénin. Situé dans le Sud-ouest du département, cette commune est limitée au nord

ses environs. Une situation engendrée par des chasseurs d'esclaves et les souverains du royaume du Danxomè qui cherchaient à soumettre le pays mahi (S. C. Anignikin, 2001, p. 247).

D'un point de vue naturel, on peut mentionner les aléas climatiques qui ont conduit à de faibles rendements agricoles ; ce qui a engendré la famine et des épidémies telles que la rougeole et d'autres infections cutanées². Ces contaminations s'expliquaient par le fait qu'en cas d'attaque de l'armée du Danxomè³ ou des vendeurs d'esclaves ou encore de guerre, les populations se retranchaient et s'entassaient dans les grottes. Des abris dans lesquels les conditions d'hygiène basique étaient presque inexistantes. Enfin, sur le plan socioculturel, on observait des pratiques de sacrifices humains, des conflits entre familles, des enlèvements et des séquestrations de filles, ainsi que des mariages et des divorces, qu'ils soient volontaires ou involontaires⁴. Il y avait également des luttes pour la chefferie, des accusations de sorcellerie, d'adultère, de transgression des lois, d'inceste, etc. C'est dans ce contexte que (S. C. Anignikin, 2001, p. 249) fait ce constat : « Les différentes campagnes des rois d'Agbomey provoquèrent également un important courant migratoire des populations mahi vers Atakpamé, localité du centre de l'actuel Togo entre 1780 et 1895 ».

Ainsi, Savalou ne remplissant plus des conditions de vie pour garantir leur épanouissement, les Mahi ont fait le choix de migrer vers Atakpamé. Durant leurs migrations, ils empruntent

par la commune de Bantè, à l'est par les communes de Glazoué et de Dassa-zoumé, à l'ouest par la frontière bénino-togolaise et au sud par la commune de Djidja (département du Zou). Etendue sur 2684 km² (source : Institut nationale de la statistique et de l'analyse économique), la commune de Savalou compte treize arrondissements où vivent en majorité des Maxi, des Ifè, des Idatcha et des Nago.

² Informations reçues de Toffon Koffi, 86 ans, notable, entretien du 22 mai 2022 à Agbo-Fon.

³ Le royaume du Danxomè (ou Dahomey) est une entité politique qui se développa dans l'Ouest de l'Afrique, un État formé de communautés multiculturelles, établi au XVII^e siècle sur le plateau d'Abomey, à environ cent kilomètres de Cotonou, dans l'actuelle République du Bénin Essentiallyment, son extension recouvrait le Sud de l'actuelle République du Bénin (H. S. S. Tokannou, 2022, p. 13 ; A. A. Vido, 2025, p. 78).

⁴ Renseignements obtenus de Dada Afomagbasso Dada Homé III, chef de Sada, le 19 mai 2022 à Sada.

plusieurs itinéraires. Selon (J. D. Azonaha, 1995, p. 57), il existait principalement trois chemins qui étaient :

- Savalou : ➡ Tchetti ➡ Djalloukou ➡ Agouna ➡ Atakpamé (de 150 km)
- Savalou ➡ Tchetti ➡ Atakpamé (la plus courte et directe de 100 km)
- Savalou ➡ Wessè ➡ Doumé ➡ Nyamassila ➡ Atakpamé (de 170 km).

Ces pistes ont été empruntées pour éviter de se faire repérer par les esclavagistes ou par les espions des souverains du Dahomey. Selon (J. D. Azonaha, 1995, p. 56) ceux qui quittaient Doyissa empruntaient la piste de Dumè, évitant exprès Savalou, en raison de la brouille permanente qui existait entre les deux localités après la fâcheuse histoire de Bedebu. Le choix des itinéraires était lié aux raisons politiques.

Carte n° 1 : Itinéraires suivis par les Mahi de Savalou vers Atakpamé

Source : A. Akpaki (juin 2023), d'après le traitement du cliché de J. D. Azonaha (1995) et des travaux de terrain.

Arrivés sur le territoire actuel du Togo vers le milieu du XVIII^e siècle, les Mahi, désireux de préserver leur autonomie et leur liberté, ont établi leurs propres villages. Ils avaient des sociétés hiérarchisée et structurée à proximité de leurs hôtes, les Ifè et les Akposso. Ces villages sont composés de :

- Sada, fondé au début du XIX^e siècle par Tikpassou et son associé Sovi, tous deux chasseurs originaires de Savalou et de Kovedji (A. Agossou 2007, p. 22) ;
- Agbo-Fon, qui aurait été établi vers 1780 par Assogba, un chasseur émérite venant de Savalou et de Koutago (J. D. Azonaha, 1995, p. 70);
- Avètè, fondé par Kpadja et Mègnissè, venus de Savalou et de Doyissa, vers 1830 (K. A. Akpo, 2009, p. 18);
- Gbedjrovidé, probablement fondé vers la fin du XIX^e siècle par Atikanzo et Dossuhui, originaires respectivement de Savalou et de Doyissa (K. A. Akpo, 2009, p. 18).

De ces villages fondateurs, ont émergé ceux de la deuxième génération, notamment Gbagnafé-Sada, Adougbelan, Gbondjindji, Do-Kundji, Allalè issus de Sada ; Adjigo issu d'Agbo-Fon ; Koutago, Atchinédji, Agbato, Banka-Copé issus d'Avètè et Doli issu de Gbedjrovidé.

Carte n° 2 : Carte illustrant les villages mahi des première et deuxième générations à Atakpamé

Source : A. Akpaki, juin 2023.

2. Les conditions de fondation des villages de première et de deuxième générations

La création des villages mahi repose sur une tradition qui indique que ces communautés choisissent de vivre dans leurs propres villages ou quartiers, gouvernés par leurs propres lois et sans aucune forme de domination. Par conséquent, les premiers villages établis sont aujourd'hui perçus comme les localités originelles. Ils sont ce que l'on désigne comme les villages matriciels. Les conditions ayant conduit à la fondation de ces villages ainsi que les noms qu'ils portent fournissent des indications sur le choix de ces emplacements.

Les villages matriciels sont des établissements créés par des immigrants originaires mahi de Savalou ou de ses environs. Leur établissement s'est effectué par vagues successives, s'étalant de la fin du XVIII^e siècle jusqu'à la première moitié du XIX^e siècle.

Agbo-Fon, le village d'Agbo-Fon a été fondé par une personne appelée Assogba, le père de Dakpo, qui était à la fois un chasseur et un devin. Après un long trajet, il parvient à Atakpamé et fait la connaissance d'Abassan, le chef des Ifè, qui avait précédemment quitté la région de Savalou. En raison de leur solide amitié, Abassan lui offre l'hospitalité (J. D. Azonaha, 1995, p. 69). En expliquant les raisons de son voyage, Abassan lui suggère de s'installer à l'endroit qui lui conviendrait le mieux. Il est important de rappeler qu'avant de quitter Koutago (l'un des villages de la région de Savalou), les consultations divinatoires avaient indiqué à Assogba qu'il devait trouver un emplacement situé entre trois collines. Après de longues marches, il finit par découvrir l'endroit parfait. Il retourne alors voir Abassan, qui, à son tour, l'envoie chez les Akposso d'Azafi, propriétaires de la terre. Ils établissent un pacte qui unit désormais les deux groupes (Akposso et Mahi) et qui permet à Assogba d'accéder aux terrains. Il retourne à Koutago, dans la région de Savalou⁵ et revient avec sa famille et ses biens. Sa femme, la mère de Dakpo, se nommait Emènu. Elle désignait le premier point d'eau « Midégan⁵ ». L'appellation Agbo-Fon serait alors une déformation de « Akpo-Dakpo », qui signifie littéralement « Agbo de Dakpo ». Agbo-Dakpo a été attribué par les Ifè pour le distinguer d'Agbo (J. D. Azonaha, 1995, p. 71). Agbo-Fon serait ainsi associé au village durant la période coloniale. Fon remplace Dakpo⁵ et cela est dû à l'attribution du toponyme fon au groupe mahi présent à Atakpamé⁶. Concernant

⁵ Ce nom est dérivé de la phrase « *Midégan é mà nu si éyo* » ce qui veut dire « Ceux d'entre nous qui survivront, viendront boire de cette eau ».

⁶ Informations reçues de Toffon Koffi, 86 ans, entretien du 22 mai 2022 à Agbo-Fon.

la date de fondation du village, (J. D. Azonaha, 1995, p. 69) la faite remonter à 1780.

Sada, était une région dotée de sols fertiles, favorisant une agriculture florissante. La proximité des sources d'eau, ainsi que la présence de forêts et de zones boisées, caractérisaient cet endroit. Une zone qui possédait les traits de leur site d'origine (A. Agossou, 2007, p. 12). Le village de Sada a été fondé par le groupe de Tikpassou, un grand chasseur, issu du clan Modji, accompagné de son partenaire Sovi du clan Homin, tous deux originaires de Kovedji, vers le début du XIX^e siècle (A. Agossou, 2007, p. 18). Selon la tradition, une fois arrivé sur le site actuel de Sada, Tikpassou, chasseur renommé et devin, entendit une voix l'appelant. Il pénétra dans la forêt et se dirigea vers la colline d'Omi Kossi. Là, il aperçut la divinité *Dan* que la colline abritait, qui lui proposa de s'établir dans cette localité⁷. Tikpassou, n'étant pas convaincu par l'offre de la divinité, reprend son chemin vers Atakpamé où il est chaleureusement accueilli par le roi des Ifè, Dakpo. Sovi, quant à lui, poursuit sa route jusqu'à Kpodifè. Après avoir séjourné un certain temps chez leurs hôtes à Djama-Kpota, ils partent pour Djama-Bas. Les relations entre le groupe de Tikpassou et les Ifè, d'une part, et les Houdou, d'autre part, ne sont pas toujours amicales. Les alliances matrimoniales entre les Ifè et les Mahi étaient difficiles à établir en raison d'un climat de méfiance entre les deux groupes. Ces tensions peuvent être résumées par un proverbe : « Si tu laisses un Fon s'approcher de toi, s'il ne te vole pas, il prendra ta femme⁸ ». En ce qui concerne la détérioration des relations entre les Houdou et les Mahi, cela est dû au fait que les Houdou ont commencé à vendre les Mahi comme esclaves.

⁷ Ces informations sont issues de l'entretien d'Ahogla Agossou (2007, p. 20) avec Zanou Sovidé, chef du village de Sada, le 9 mars 2006.

⁸ Ce proverbe illustre non seulement le déficit de confiance qui prévaut entre les Ifè et les Mahi. Mais il met également en lumière la confusion que l'Ifè entretient vis-à-vis des groupes fon et mahi. Il est important de souligner que les individus désignés sous le terme Fon ici ne se réfèrent pas aux véritables Fon. En réalité, il s'agit des Mahi que les Ifè appellent de manière inappropriée Fon ; cela est dû à la similitude linguistique et au fait qu'ils appartiennent à une même aire culturelle, ajatado.

C'est cette situation qui va pousser Tikpassou à quitter ses hôtes, avec l'accord de Dakpo, pour s'installer derrière la colline Omi Kossi.

Le nom Sada, associé au site, serait une altération de « Ahounasadamé », signifiant « Dans le campement de la guerre », d'après (A. Agossou, 2007, p. 22). Ce site aurait servi de campement pour l'armée du Danxomé⁹ durant les incursions qu'elle a effectuées sur Atakpamé entre la fin du XVIII^e siècle et le début du XIX^e siècle.

Avété, les Mahi d'Avété proviennent de la région de Savalou¹⁰. La fondation de cette localité remonte à 1830 (K. A. Akpo, 2009, p. 18). Le village aurait été établi par deux chasseurs, Kpadja et Mègnissè, venus de Doyissa à la demande du nommé Adjouké¹¹. Selon la tradition orale, ce déplacement aurait été motivé par les massacres des rois du Danxomé. Ainsi, dans le but de protéger sa communauté, Adjouké envoie les deux chasseurs à la recherche d'un lieu adéquat pour accueillir ceux qui viendraient plus tard de Savalou et de Doyissa. Ils atteignent Kpodifè. En quête d'un meilleur emplacement, ils découvrent un village nommé d'après le fondateur, Ayélé. En arrivant chez le chef de la localité, ils expliquent les raisons de leur venue. Les terres de la localité n'appartenant pas à Ayélé, le chef ifè les conduit à rencontrer les Akposso. Après avoir identifié l'endroit souhaité, les Akposso leur cèdent l'espace désiré. Depuis sa création, les Mahi d'Avété cohabitent avec les Ifè du village d'Ayélé. Concernant le toponyme Avété, deux interprétations existent. La première suggère qu'Avété dérive d'Avété, signifiant « forêts des ignames ». La seconde version indique que le nom Avété a été attribué au village en raison d'un

¹⁰ Informations données par Ezin Anani Yaovi, 65 ans, notable, le 21 mai 2022 à Avété.

¹¹ Selon Ezin Anani Yaovi, déjà cité, Adjouké est un prince originaire de Savalou. Une version confirmée par un Jonas Dossou Azonaha (1995, p. 73) qui écrit : « A Doyissa-Savalu, on explique qu'Adjouké était le frère du chef qui avait trouvé la mort à Savalu ».

ruisseau traversant la forêt. Ainsi, Avété pourrait être une déformation d'Avéto, qui signifie « ruisseau ou rivière de la forêt ». D'après (K. A. Akpo, 2009, p. 14), la seconde version semble plus crédible.

Gbedjrovidé, la création de ce village a été réalisée par deux chasseurs. Il s'agit d'Atikanzo et Dossuhui, qui viennent de la région de Savalou. Ils ont été à l'avant-garde de la migration vers Atakpamé. D'après le rapport de tournée de M. Dusser (cité par K. A. Akpo, 2009, p. 19) dans le cercle d'Atakpamé en 1919, Gbedjrovidé aurait été fondé probablement vers la fin du XIX^e siècle ou aux alentours de 1910 au plus tard. M. Dusser indiquait que le chef au trône avait 60 ans et régnait depuis plusieurs années. Selon la tradition orale, d'autres groupes mahi ont précédé ces fondateurs de Gbedjrovidé à Atakpamé. À leur arrivée, ils ont été reçus par les Ifè et se sont installés à Tchetti, car la mère d'Atikanzo, l'un des chasseurs qui dirigeait le groupe depuis Savalou, était originaire de Tchetti Ekpo. Après avoir passé un certain temps avec leurs hôtes, ils ont décidé de partir en raison du manque d'espace et de confort causé par la croissance démographique et le manque de terres cultivables¹². C'est ainsi qu'ils ont quitté Tchetti pour Kpodjifé chez Kétéku¹³. De Kpodjifé, ils ont fondé le village de Gbedjrovidé.

Le toponyme Gbedjrovidé serait une abréviation de la phrase : « Gbedjrovidéhun ni éyiki ati yo sa do Atakpamé », signifiant « Si un enfant désire vivre, qu'il se réfugie sous cet arbre à Atakpamé ». Ce passage indique non seulement que la région d'Atakpamé est agréable à vivre, mais aussi que les premiers migrants vers cette région ont su communiquer aux autres restés

¹² Notre informateur a voulu garder l'anonymat. Entretien réalisé le 8 mai 2022.

¹³ La même personne qui avait reçu le groupe des migrants qui s'est installé plus tard à Sada.

à Savalou les conditions favorables qu'offre la région d'Atakpamé ; ce qui a entraîné de nouvelles vagues de migration ayant conduit à la création de Gbedjrovidé.

L'établissement des Mahi au Togo, en particulier dans la région d'Atakpamé, remonte à la création des localités matricielles mentionnées précédemment. De ces villages, plusieurs localités de deuxième génération émergent.

Après l'établissement des Mahi dans les quatre premiers villages matriciels, ils se sentaient en sécurité, éloignés des invasions du Danxomé et des chasseurs d'esclaves. Cependant, peu de temps après, en raison de l'augmentation de leur population, ils ont commencé à éprouver un manque de terres cultivables et d'espaces pour la chasse. Par conséquent, les chasseurs se sont mis en quête de sites riches en gibier et en terres agricoles, remontant avec plus de précaution la rive du fleuve Mono ; avec pour objectif de chercher plus de terres cultivables et de chasse. C'est ainsi que d'autres villages mahi qui au départ étaient des fermes ont vu également le jour dans la région d'Atakpamé.

De Sada, des villages tels que Gbagnafé-Sada, Adougbelan, Gbondjindji, Do-Kundji et Allalé ont été établis. D'Agbo-Fon, le village d'Adjigo a été fondé. D'Avété, quatre villages ont été créés, à savoir Koutago, Atchinédji, Agbato et Banka-Copé. De Gbedjrovidé, le village de Doli a également été fondé (voir carte n° 2).

Conclusion

À l'issue de cette recherche, il apparaît que les nombreux conflits entre le Danxomé et le pays mahi, les tensions internes d'ordre socioculturel ainsi que les variations climatiques constituent les raisons des migrations des Mahi vers la région d'Atakpamé. La menace du Danxomé venant du sud, cette orientation était clairement écartée comme étant susceptible

d'accueillir l'exode des Mahi. Le Nord et l'Est, théoriquement sous l'autorité d'Oyo, étaient en réalité déjà soumis au Danxomé depuis le règne de Guézo. Il ne restait qu'une issue, l'ouest, où se situait la ville d'Atakpamé, déjà habitée par les Ifè, les Houdou et les Akposso.

L'établissement des Mahi à Atakpamé a conduit à la création des villages matriciels tels que Agbo-Fon, Sada, Avété et Gbedjrovidé. Ces quatre localités vont donner naissance à leur tour à des villages de deuxième génération, parmi lesquels Gbagnafé-Sada, Adougbélan, Gbondjindji, Do-Kundji, Allalè, Adjigo, Koutago, Atchinédji, Agbato et Banka-Copé et Doli.

Une fois installés, les Mahi vont établir avec les groupes socioculturels préexistants des relations variées. Il serait donc important, pour des recherches futures, d'explorer la dynamique des interactions entre ces communautés.

Sources et références bibliographiques

Sources orales : liste des informateurs

N°	Nom et Prénom(s)	Age	Statut social ou profession	Date et lieu de l'entretien
1	ASSOGBA Alognigbé	56 ans	Commerçante à Agbo-Fon	7 juillet 2022 à Agbo-Fon
2	DADA AFOMAGBASSO Dada homé III	-	Chef de Sada	19 mai 2022 à Sada
3	EZIN Anani Yaovi	65 ans	Chef du village d'Avété	21 mai 2022 à Avété

4	KPADJIBA Djikossa	56 ans	Commerçante	8 août 2022 à Atakpamé
5	MEDESSI Kossi	63 ans	Secrétaire du Chef de Sada	19 mai 2022 à Sada
6	TOFFON Koffi	86 ans	Notable	22 mai 2022 à Agbo-Fon

Références bibliographiques

ADOTEVI Sényon, 1997, « Les Ifè de la région d'Atakpamé des origines à 1884 » in GBEASSOR T. (sous la direction de), *Espace, culture et développement dans la région d'Atakpamé*, Actes du colloque « Atakpamé, Espace et Civilisation » (10-12 décembre 1997) Lomé, Presses de l'UB, Collection « Patrimoines » n° 8, p. 5-38.

AGOSSOU Ahogla, 2007, *Monographie du village de Sada : début XIX^e siècle à nos jours*, mémoire de maîtrise d'histoire, UL, 85 p.

AKPAKI Ayébadjè, 2023, *Origine, migrations et identité des Mahi d'Atakpamé (du milieu du XVIII^e siècle à 1960)*, mémoire de master en histoire, UL, 95 p.

AKPO Kossi Assogba, 2009, *Histoire des Fon-Mahi de l'Ogou-sud : cas d'Avete, Banka- Copé et Gbedjrovi du XIX^e siècle à 1990*, mémoire de Maîtrise, UL, 74 p.

ANIGNIKIN Sylvain C., 2001, « Histoire des populations mahi. À propos de la controverse sur l'ethnonyme et le toponyme "Mahi" », *Cahiers d'études africaines*, 162, XLI-2, p. 243-265.

ASSOGBA Tognon, 2006, *Contribution à l'histoire des Fon-Mahi du Togo : étude monographique du canton d'Atchinédji du début XIX^e siècle à 1990*, mémoire de Maîtrise, UL, 94 p.

AZONAHA Jonas Dossou, 1995, *Contribution de l'histoire des migrations Maxi vers Atakpamé 1780-1895*, mémoire de Maîtrise, UNB, 112 p.

CORNEVIN Robert, 1988, *Le Togo des origines à nos jours*, 4^e éd. Académie des Sciences d'Outre-Mer, Paris, 556 p.

HOUNDONUGBO Affia Pierrette, 2015, *Les rites liés aux enfants tɔ̀xɔ̀su comme faits porteurs de développement en milieu traditionnel maxi du Bénin*, thèse de doctorat en Sociologie du développement, Université d'Abomey-Calavi, 350 p.

TOKANNOU Houénoukpo Samson Sébastien, 2022, *Structuration de l'espace sous le magistère du roi Agaja (1708/11-1740) : une contribution à la connaissance des palais du royaume du danxomɛ (dahomey)*, thèse de doctorat en Sociologie du développement, Université d'Abomey-Calavi, 361 p.

VIDO Agossou Arthur, 2025, « Le Royaume du Danxomè (XVII^e-XIX^e S), une terre de brassage des peuples », *SIFOE*, n° 23, p. 77-97.

Droit International de l'Environnement : Quelle Importance dans la Préservation de l'Environnement ?

KOUADIO Yao Ernest Badou

yao.ernest@live.fr

01.72.24.64.67

Département d'Histoire

Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan – Côte d'Ivoire)

Résumé

La problématique environnementale constitue l'une des préoccupations majeures de l'époque contemporaine surtout dans le courant du XXe siècle. Face à ce danger qui plane sur l'humanité toute entière, le Droit International de l'Environnement apparaît plus que jamais nécessaire pour contribuer à protéger l'environnement. Cela est d'autant plus indispensable de nos jours pour l'intégration de cet outil de lutte pour la protection de l'environnement à tous les niveaux pour contribuer efficacement à la sauvegarde de la nature et de la biodiversité. Il s'agit donc de montrer l'importance du DIE dans la protection de l'Environnement dans le monde. Cet article analyse les différents aspects du DIE en rappelant d'abord son début et son évolution ainsi que ses objectifs. Sur ce dernier point, les objectifs sont dominés par la protection internationale de l'environnement et la prise en considération de l'intérêt commun de l'humanité. Ensuite, il examine les bases juridiques du droit international de l'environnement en indiquant les traités et les recommandations centrés sur les premiers accords internationaux de gestion de l'environnement (1893-1930) et les premiers accords internationaux de protection de l'environnement (1930-1968). A la suite de ces points, l'étude montre la mise en place du DIE qui s'est effectuée dans la décennie de 1970. A ce niveau l'article analyse d'une part le DIE avant la Conférence de 1972 et d'autre part le DIE à la Conférence ainsi qu'après celle-ci. Enfin dans la dernière partie, l'étude indique les différentes avancées générales, régionales et mondiales. Il est donc intéressant de retenir de cet article l'importance du DIE dans la protection de l'environnement par la mise en place des conventions et traités internationaux dans les différentes politiques des institutions internationales, régionales et locales.

Mots clés : Environnement, Droit, protection, espèces, international, accords.

Abstract

Environmental issues are one of the major concerns of the contemporary era, especially in the course of the 20th century. Faced with this danger that hangs over all of humanity, International Environmental Law appears more than ever necessary to help protect the environment. This is all the more essential nowadays for the integration of this tool for fighting for the protection of the environment at all levels to contribute effectively to the safeguard of nature and biodiversity. It is therefore a question of showing the importance of DIE in the protection of the Environment in the world. This article analyzes the different aspects of DIE by first recalling its beginning and its evolution as well as its objectives. On this last point, the objectives are dominated by the international protection of the environment and the consideration of the common interest of humanity. Next, it examines the legal bases of international environmental law, indicating the treaties and recommendations centered on the first international environmental management agreements (1893-1930) and the first international environmental protection agreements (1930-1968). Following these points, the study shows the establishment of the DIE which took place in the decade of 1970. At this level the article analyzes on the one hand the DIE before the 1972 Conference and on the other leaves the DIE at the Conference as well as after it. Finally in the last part, the study indicates the various general, regional and global advances. It is therefore interesting to retain from this article the importance of DIE in the protection of the environment through the establishment of international conventions and treaties in the various policies of international, regional and local institutions

Key words : *Environment, Law, protection, species, international, agreements.*

Introduction

L'un des problèmes majeurs de ces dernières décennies est relatif à la dégradation de l'environnement. L'environnement domine presque tous les débats publics sur le plan international. L'idée de se pencher sur les problématiques environnementales lance le débat sur la nécessité de protéger l'environnement, qui de nos jours est de plus en plus menacé. On pourrait ne pas y s'intéresser, mais à l'allure où vont les choses, la dynamique

internationale de la croissance économique laisse croire que dans un temps assez court, les pays tant riches comme pauvres vivront les impacts de la dégradation de l'environnement, sinon ils le vivent déjà. L'enjeu est alors de taille. L'heure n'est plus aux observations mais aux actions. Dans cette optique de sauvegarde de l'environnement et à la lumière de l'évolution des faits, le droit de l'environnement apparaît plus que jamais nécessaire pour contribuer à protéger l'environnement. En effet de nombreux faits nous rappellent cette indispensabilité du droit pour continuer à préserver l'environnement. Il s'agit notamment des catastrophes écologiques observées depuis la première décennie des années 50. On peut citer l'accident de l'Amoco Cadiz, des chocs pétroliers de 73 et 76¹. On constate par ailleurs que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et plus graves : « au cours de la décennie 1986-1995, les pertes dues aux catastrophes naturelles ont été huit fois plus supérieures à celles enregistrées dans les années 1960 »² (GEO, 2000). Et comme dans le courant de la vie de l'humanité, les faits se répètent sinon l'histoire se répète, il apparaît évident de construire une logique internationale basée sur le droit pour protéger l'environnement. Quelle est donc la place du droit de l'environnement dans la

¹ A ce niveau on peut citer plusieurs catastrophes naturelles. En ce qui concerne le climat : les émissions des gaz à effet de serre entraînant le réchauffement climatique, le niveau moyen des mers s'est élevé, le contenu en chaleur des océans s'est accru, la couverture neigeuse et l'extension des glaces ont considérablement diminué, la fréquence et la portée d'événements extrêmes liés à la température comme les inondations, les sécheresses, les déficits hydriques des sols, les incendies, les invasions d'insectes et bien d'autres. En ce qui concerne l'air il s'agit : de l'appauvrissement de la couche d'ozone, retombées des pluies acides, pollutions chimiques diffuses et accidentelles, pollutions radioactives d'origines civiles et militaires, pollutions urbaines, nuisances sonores, pollutions de l'espace orbital..., en ce qui concerne les eaux douces on a les atteintes à la qualité des cours d'eau et de nappes phréatiques à travers des pollutions d'origines chimiques, agricoles industrielles et domestiques, assèchement et empoisonnement des nappes phréatiques, absence d'accès à l'eau potable, inondations, problèmes de quantité de réserves d'eau surtout dans certaines régions désertiques produisant des situations de stress hydrique et de pénurie d'eau. En ce qui concerne le milieu marin : on a les pollutions venant des fleuves et des côtes, pollution par immersion des déchets radioactifs, pollutions accidentelles ou volontaires de navires et de plateformes, dégradation des ressources marines et côtières, surexploitation et disparition d'espèces marines. En ce qui concerne les sols on a le problème lié à la désertification, les atteintes par pesticides, nitrates, métaux lourds, déchets mis en décharge, transports et stockages de déchets toxiques. En ce qui concerne les forêts : déforestation, feux de brousse, diminution de la variété d'espèces forestières..., en ce qui concerne la flore, la faune, les paysages et la nature : appauvrissement de la diversité biologique, espèces de la faune et de la flore décimées et menacées d'extinction, artificialisation de la nature, prolifération de certaines espèces posant des problèmes écologiques et économiques, régression habitats naturels, destruction de paysages et urbanisation incontrôlée et bien d'autres.

² LAVIEILLE Jean-Marc, *droit international de l'environnement*, 2^e édition, 2004, 192 p., p. 9

protection de l'environnement de nous jours? Autrement dit en quoi est-ce que le droit peut-il contribuer à la préservation de l'environnement ? Répondre à ces questions nous conduit à faire l'historique du droit de l'environnement et son impact sur l'environnement depuis les différentes conférences internationales à partir de 1972. La portée sociale de cette étude réside dans l'application des conventions internationales et le respect des règles établies tant à l'international que national. Il s'agit là d'œuvrer à soutenir les actions locales et surtout contraindre les signataires des conventions à respecter leurs engagements.

1. Historique du droit international de l'environnement (DIE)

Etudier l'historique du droit de l'environnement, revient à montrer ses débuts (1) ainsi que son évolution (2).

1-1. Les débuts du droit de l'environnement

Le droit de l'environnement est considéré comme l'ensemble des règles visant à la protection de l'environnement³ (RADE, 2014, p.11). Les préoccupations environnementales faut-il le relever sont assez récentes. Les débuts du droit de l'environnement remontent vers le milieu du XXe siècle⁴. Par ailleurs d'autres ouvrages mentionnent la fin du XIXe comme étant les débuts sinon date des premiers efforts internationaux de réglementation (LAVIEILLE J-M., 2004, p. 23). Il faut également indiquer que la protection de la vie sauvage remonte à l'antiquité et se retrouve dans l'Europe féodale⁵. Toutefois il faut attendre à la fin des années 1960 que se forme le DIE qui se

³ Revue africaine de droit de l'environnement, *le droit de l'environnement en Afrique*, n°01, 2014, 164 p., p. 11

⁴ *Ibid.*, p.11.

⁵ On note que l'esprit dominant de l'époque n'était pas celui de la protection de l'environnement. En effet la nature est conçue avant tout comme un ensemble de ressources naturelles utiles à l'homme. Il faut donc la gérer dans un but économique surtout pour éviter l'épuisement de telle ou telle ressource.

développe ensuite jusqu'à nos jours. Dès lors on peut commencer l'histoire du DIE vers 1960. Toutefois il est intéressant d'indiquer que les premières traces du DIE remontent à 1880 mais surtout au début du XXe siècle comme nous l'avons déjà souligné. Cela est né de la dégradation des ressources naturelle dues au productivisme. Et il a fallu attendre jusqu'en dans les années 1960 pour reconnaître que les ressources naturelles n'étaient pas forcément illimitées. A ce niveau, il convient de noter les premiers textes élaborés relatifs à l'environnement dominés par les conventions internationales. Il s'agit de la convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés (1942) et la convention internationale pour la protection des végétaux. Au plan politico-juridique international, les bases les plus solides de ce droit ont été jetées lors du sommet de Stockholm de 1972⁶. L'environnement devient un enjeu politique. Par ailleurs les dommages causés par les conflits armés⁷ ont également contribué à la mise en place du droit de l'environnement. Toutefois le DIE est fortement influencé par la science écologique. L'écologie en tant que discipline scientifique, étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement⁸. Si le mot date il y a plus de cent ans (1866 avec un biologiste allemand E.H.Haeckel), en 1935 avec un botaniste anglais (A.G.Tansley) apparait la notion d'écosystème et à la fin des années 1960 la jonction se fait entre la prise de conscience de la débâcle environnementale et l'écologie scientifique. Celle-ci se développe en intégrant les connaissances de la biologie, de la géologie, de la climatologie et bien d'autres champs d'études. On distingue alors l'écologie fondamentale qui consiste à étudier

⁶ Premier sommet de l'environnement dit conférence des nations unies sur l'environnement humain à Stockholm en Suède en 1972.

⁷ Il faut indiquer à ce niveau que les conflits et les offensives américaines post- seconde guerre mondiale ont également contribué à la mise en place du droit international de l'environnement. Entre autre on peut citer des conventions d'Edmonton (1976), le protocole I de Genève (1977), les directives de la croix rouge sur la formation des forces armées (1996).

⁸ Voir la pensée écologisée de l'article d'Edgar Morin.

la structure et le fonctionnement des écosystèmes et l'écologie appliquée qui consiste à prendre en compte l'action des êtres humains pour éviter ou limiter la dégradation de l'environnement et favoriser une gestion écologiquement rationnelle de la nature. On note par ailleurs que le droit international a des objectifs que nous allons voir au prochain point.

1-2. Les objectifs du droit international de l'environnement

L'objectif évident du DIE est la protection de l'environnement dans son ensemble et dans sa globalité. C'est-à-dire dans ses différents composants⁹ et à l'échelle mondiale. En clair le DIE vise la protection internationale de l'environnement (1) et la prise en considération de l'intérêt commun de l'humanité (2). De quoi compose la protection internationale de l'environnement?

1-2-1. La protection internationale de l'environnement

En premier lieu les éléments qui composent l'environnement tel que défini par le principe 2 de la déclaration de Stockholm : les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la flore et la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir pour une planification ou une gestion attentive selon que besoin. Sur le plan conventionnel on peut citer ou mentionner la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement¹⁰. Ainsi selon l'article 2.10 de cette convention l'environnement comprend les ressources naturelles abiotiques ou biotiques telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du paysage.

⁹ On entend ici par différents composants l'ensemble des différents domaines de l'environnement, la mer, l'écologie, la nature, l'eau, climat, l'air en quelque sorte tout ce qui s'apparente à la vie environnementale. 13 Voir Convention de Lugano du 21/06/1993.

¹⁰ On fait référence la valeur économique et à l'utilité pour l'être humain.

Cette définition semble plus généraliste, toutefois le DIE prend en compte la généralité des questions environnementales. On peut également indiquer en second lieu la valeur de l'environnement pour le DIE. Il affirme (DIE) qu'indépendamment de tout autre critère, toute forme de vie a une valeur intrinsèque qu'il convient de respecter. La charte mondiale de la nature indique dans ce sens que : toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quel que soit son utilité pour l'homme, et afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l'homme doit se guider sur un code moral d'action. Un autre point qu'on peut évoquer en troisième lieu est la question de la notion du patrimoine. Selon le point 6 du préambule de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité toute entière. De façon plus générale il est admis désormais que l'ensemble des éléments de l'environnement (air, eau, sol, ressources naturelles, faunes, flore, paysage) qu'ils soient sous juridiction nationale ou internationale doivent être protégés dans l'intérêt général des générations présentes et futures.

Dans un autre contexte d'indépendance, l'environnement est comme un facteur de développement ainsi le principe 25 de la déclaration de Rio affirme : « la paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables ». Le principe 4 va également dans le même sens : « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ». A ces objectifs s'ajoutent les différentes formes de protection du DIE. Du point de vue des déclarations essentielles de DIE, la déclaration de Stockholm (1972) affirme dans son principe 1 :

... L'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures....

La déclaration de Rio (1992) proclame dans son principe 7 : Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre.

Du point de vue des conventions on peut souligner par exemple l'art. 192 de la convention sur le droit de la mer (1982) selon lequel « les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». Les formes de protection sont donc nombreuses. Il s'agit donc de protéger, de conserver et de rétablir. On peut donc dire que le DIE intervient à travers toute la panoplie des formes de protection de l'environnement d'amont en aval notamment la protection, la prévention, la préservation, la conservation, l'amélioration, la réparation...

De façon plus générale et plus concrète, on peut dire que le DIE s'organise autour de deux grands axes ou types de protection qui sont complémentaires : il existe d'une part des conventions de lutte contre les pollutions relatives à l'air, aux sols, aux forêts, aux milieux marins, aux eaux douces et d'autre part des conventions de conservation mondiale et régionale de la nature en d'autre terme la protection du vivant. Il convient donc de noter que cette protection est pour l'intérêt commun de l'humanité.

1-2-2. La prise en considération de l'intérêt commun de l'humanité

Il est important d'indiquer que la protection de l'environnement correspond à une valeur intrinsèque, l'environnement est protégé pour lui-même mais cette protection est de l'intérêt commun pour l'humanité. Dans le préambule de la charte mondiale de la nature (1982), il est indiqué que l'humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement

ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d'énergie et de matières nutritives. Dans ce sens la Déclaration de Rio reconnaît dans son préambule : la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance donc les êtres humains font partie intégrante au sens large de la nature et protéger celle-ci c'est protéger l'espèce humaine.

En plus de cela le DIE vise les générations présentes et futures. Ainsi le principe 3 de la déclaration de Rio stipule que : le droit au développement doit réaliser de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Ce droit pour les générations futures de voir leurs besoins équitablement satisfaisants se trouve par exemple dans la convention sur les changements climatiques dans son article 3 alinéa 1 : il incombe aux parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités mais différenciées de leurs capacités respectives. Dans la déclaration des principes sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viables de tous les types de forêts (Rio, juin 1992), le principe 2-b affirme : les ressources et les terres forestières doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels, et spirituels des générations présentes et futures.

Il y a donc une inter-génération qui est consacrée au DIE dans ses objectifs par exemple à travers la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn 1979) dont le préambule affirme : (...) la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservée pour le bien de l'humanité (...) chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations

futures, et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu'il en fait usage, que cet usage soit avec prudence.

1-3. L'évolution du DIE

L'évolution du droit international de l'environnement part à priori à partir du sommet de la terre de Stockholm. Ainsi la communauté internationale par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de l'environnement a permis incontestablement à une accélération et à la mise en place des règles juridiques nouvelles. Les conventions internationales concernant la pollution des mers par les hydrocarbures, le déversement des déchets toxiques dans les mers avec les différents accidents qui se sont déroulés dans les océans et la pollution tellurique prouvent la volonté des États à s'attaquer au problème. L'objectif même du droit de l'environnement constitue un élément certain de paix et d'union entre les peuples pour une vie meilleure comme l'a déclaré l'UNESCO à Yamoussoukro le 1^{er} juillet 1989. Par ailleurs l'opinion publique a joué un rôle primordial dans l'évolution du droit. Cette opinion s'est organisée en Comité ou Association de défense pour réclamer l'application du droit ou suggérer des innovations permettant de mieux gérer les populations et les espèces¹¹. Cette pression de l'opinion publique a été déterminante. En effet, parallèlement à la conférence de Stockholm de 1972, de nombreux mouvements de défense de l'environnement se sont réunis et ont d'un accord commun porté leurs voix. Cela a permis à la fin de la conférence d'instituer une journée mondiale de l'environnement en l'occurrence tous les 5 juin de chaque année.

¹¹ On peut notamment indiquer l'action de Green Peace à propos des baleines et des essais nucléaires, du rôle international des amis de la terre, d'action des associations alsaciennes et badoises sur les pollutions transfrontières.

2. Les bases juridiques du droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement (DIE), repose sur de nombreuses bases juridiques. Cependant le DIE est une partie du Droit International Public¹². Ce dernier est composé de plusieurs branches telles que le droit de la mer, le droit du développement, le droit du désarmement, la protection internationale des droits de l'homme, le droit de l'environnement... Ce dernier est une discipline jeune et récente mais qui à son originalité par rapport au DIP. On peut entre-autre cité les traités internationaux, les recommandations, les déclarations de principes, les programmes d'action et la jurisprudence internationale.

2-1. Les traités et les recommandations

Le droit international comporte de nombreuses conventions internationales, des résolutions obligatoires d'organes internationaux et un certain nombre de textes non obligatoires 'soft law'. Tout comme les textes législatifs et règlementaires dans les différents pays, les traités internationaux se sont aussi multipliés depuis la fin des années 1970. On peut indiquer à nos jours plus de 400 traités multilatéraux et près de 1000 les traités bilatéraux. Cependant il convient d'indiquer les premiers accords internationaux de gestion de l'environnement (1) et les premiers accords internationaux de protection de l'environnement (2).

2-1-1. Les premiers accords internationaux de gestion de l'environnement (1893-1930)

Cette gestion est mise en œuvre à travers une exploitation utilitariste et une distinction entre les espèces considérées

¹² Le droit international Public (DIP) est constitué par le Droit International Général et par un ensemble de domaines d'applications qui sont autant des branches du DIP.

comme utiles ou nuisibles. Cela concerne la gestion utilitaire de l'espèce mammifère marine (1) et la distinction entre les espèces considérées comme utiles et nuisibles (2).

2-1-1-1. La gestion des espèces de mammifères marins

Depuis l'antiquité, l'homme vit de la chasse et de la cueillette. Et cela à continuer tout le temps même si on note une nette évolution et différence de nos jours. Cependant la pratique de la chasse a considérablement contribué à la disparition de certaines espèces. A la suite des chasses destructrices donc, des Etats décident d'organiser la conservation des phoques et des baleines pour des raisons commerciales. En ce qui concerne les phoques un arbitrage entre les Etats Unis et la Colombie britannique¹³ impose des règles de chasse évitant la disparition des phoques. Un traité sur la protection des phoques à fourrure (Washington, 7.2.1911) est conclu : les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le Japon, la Russie décident d'utiliser des contingents nationaux pour les prélèvements ainsi qu'un contrôle de commerce international portant sur les objets provenant de cette chasse. En ce qui concerne les baleines, la société des nations des Etats baleiniers adopte une convention pour la réglementation de la chasse à la baleine (Genève, 24.9.1931) fondée sur le souci de l'exploitation. Limitées aux baleines à fanons, les mesures tendent à contrôler la chasse par la délivrance préalable d'une autorisation, elles interdisent la capture des baleineaux et des femelles les accompagnant, enfin ces mesures luttent contre le gaspillage en obligeant à « une utilisation aussi complète que possible » des carcasses. Mais aucun quota, aucune saison ne furent établis et certains des Etats baleiniers n'ont pas adhéré à la convention. Ainsi depuis des siècles, des baleines et l'ensemble des cétacées étaient considérés comme des ressources naturelles en accès libre, des sources des revenus.

¹³ Il s'agit de l'affaire de phoque de la mer de Behring de 1893.

2-1-1-2. La distinction entre les espèces considérées comme utiles et nuisibles

Il faut entendre ici par espèces utiles comme espèces jugées nécessaires pour l'homme et nuisibles comme les espèces qui nuisent à l'homme. Cette distinction va contribuer donc à légitimer des destructions d'espèces animales. En ce qui concerne les animaux, une convention pour la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique¹⁴ contribue à garantir la protection de certaines espèces mais permet la destruction de certaines espèces considérées comme nuisibles. En ce qui concerne les oiseaux, il existe une convention relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture¹⁵, il s'agit en particulier des insectivores. Cependant l'annexe 2 de cette convention énumère « les oiseaux nuisibles » dont la destruction est permise ainsi par exemple les rapaces qui n'étaient donc pas protégés.

2-1-2. Les premiers accords internationaux de protection de l'environnement (1930 - 1968)

On retient que ces accords précurseurs vont s'orienter dans deux grandes directions à savoir la conservation de la nature et la lutte contre les pollutions.

2-1-2-1. Les premiers accords internationaux de conservation de nature

A ce niveau, il convient d'indiquer que la plupart des accords précurseurs se sont faits selon les différents endroits du monde. Ainsi, en ce qui concerne l'Afrique, une convention sur la faune et la flore à l'état naturel a été adoptée à l'initiative de la Grande Bretagne¹⁶. En effet cette convention a consacré pour la première fois la notion d'espèces menacées d'extinction et a créé

¹⁴ Voir la convention de Londres du 19.05.1900.

¹⁵ Voir la Convention de Paris du 19.03.1902.

¹⁶ Voir convention du 08.11.1933.

des espaces naturels protégés. Ces derniers sont divisés en deux catégories : les parcs nationaux auxquels le grand public a accès et les réserves naturelles où toute activité est interdite. Cette convention a contribué à protéger la faune en Afrique¹⁷.

En ce qui concerne l'Amérique à l'initiative des États-Unis, la convention pour la protection de la faune et de la flore et des beautés panoramiques¹⁸ va plus loin que la convention précédente. Elle contribue à la protection de certaines espèces migratrices et menacées et elle crée des espaces protégés plus précisément des parcs nationaux des réserves nationales des monuments naturels, des réserves des régions vierges, chaque type d'espace à un régime spécifique. En ce qui concerne les oiseaux on a : la convention pour la protection des oiseaux¹⁹ qui remplace celle de 1902²⁰. Cette convention abandonne la distinction faite en 1902 entre espèces utiles et nuisibles. Elle détermine par ailleurs un régime beaucoup plus général et protecteur des oiseaux en particulier pendant les périodes de migration et de reproduction. On retrouve deux éléments fondamentaux de la vie sauvage : la nécessité de protéger les espèces menacées d'extinction et celle de sauvegarder leurs habitats naturels.

2-1-2-2. Les premiers accords internationaux de lutte contre les divers types de pollution

Concernant la pollution, on note de manière symbolique le traité bilatéral entre les États Unis et le Canada relatif à la protection des eaux frontalières datant du 11-1-1909 qui crée une commission mixte. Cette commission interviendra d'ailleurs dans une affaire célèbre où elle affirmera que l'État a le devoir de protéger les autres États des activités se trouvant sous sa compétence²¹. Cependant, il faudra attendre 1954 pour

¹⁷ Il faut noter que cette convention a été remplacée par celle d'Alger de 1968.

¹⁸ Voir la convention de Washington du 12.10.1940.

¹⁹ Voir la convention de Paris du 18.10.1950.

²⁰ Il faut dire que certains États qui ne sont pas dans la nouvelle adhèrent toujours à l'ancienne convention.

²¹ Sentence du tribunal arbitral dans l'affaire de la fonderie canadienne de Trail du 11.3.1941

qu'apparaisse la première législation contre la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures qui interdit aux pétroliers le rejet volontaire d'hydrocarbures dans certaines zones. Du point de vue des eaux douces, c'est en particulier une période de création de commission pour faire face aux pollutions, des traités sont conclus ainsi pour la Moselle en 1956, pour le Lac de Constance en 1960, le Lac de Léman en 1962, le Rhin en 1963. Du point de vue nucléaire, c'est le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère, l'espace atmosphérique et sous l'eau et qui constitue donc une mesure de santé publique internationale. C'est aussi le traité de l'antarctique qui y interdit en particulier tout essai nucléaire.

2-2. La mise en place du DIE (la décennie de 1970)

La mise en place véritable du Droit International de l'Environnement s'est beaucoup accélérée à la suite de deux raisons majeures. Il s'agit d'une part, avant tout les catastrophes écologiques et d'autre part de la prise de conscience des philosophes, des scientifiques, des militants écologistes puis d'autorités étatiques. Cette formation ou mise en place du DIE va se faire en trois temps.

2-2-1. Le DIE avant la conférence de Stockholm (1968-1972)

Les idées et les mouvements écologiques contribuent pour une part à influencer les événements sociaux de 1968. En Europe et aux Etats-Unis, l'année 1968 est marquée par une contestation de l'autorité mais aussi par une critique de la société de consommation et en particulier du gaspillage des ressources. C'est dans ce contexte que le club de Rome publie le rapport « Halte à la croissance » aux éditions Fayard. Dans cette dynamique de nombreuses organisations internationales interviennent notamment en 1968, ce fut le cas du Conseil de l'Europe qui ouvre la voie à travers la charte européenne de l'eau

(6.5.1968). C'est la première organisation qui affirme que l'air et l'eau n'ont pas de limite frontalière. On a également l'Organisation de l'Unité Africaine qui a impulsé ces Etats membres à conclure la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui met en avant non seulement la protection des espèces menacées mais aussi de leurs habitats. A ces deux organismes viennent s'ajouter les Nations Unies qui arrivent sur la scène juridique internationale de l'environnement. Ainsi l'Assemblée Générale prévoit une conférence mondiale sur l'environnement et dans les suites des trois années qui suivent les Etats, les Organisations internationales et les Organisations non gouvernementales préparent la Conférence de Stockholm. Par ailleurs il est intéressant d'indiquer que durant cette période avant la conférence (1968-1972) un dispositif s'est mis en place face à certains types de pollution du milieu marin. Ainsi l'Accord de coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord, la convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la convention créant un fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution de Bruxelles du 18.11.1972. Ce qu'il faut noter qui est également important, c'est que cette période témoigne du passage de la protection régionale à une approche mondiale de conservation de la nature puisque pour la première fois à l'échelle de la planète des écosystèmes sont protégés par la convention relative aux zones humides d'importance internationale.

2-2-2. Le DIE et la Conférence de Stockholm (5 au 16 juin)

Sur l'initiative de la Suède, l'AG des Nations Unies du 3 décembre de 1968 décide de convoquer une conférence sur le « milieu marin ». Cette conférence a été préparée par le secrétariat général et un comité interétatique, la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (CNUE). Elle s'est déroulée à

Stockholm du 5 au 16 juin 1972. Etaient présentés 113 Etats, l'ensemble des organisations internationales du système onusien et 400 organisations non gouvernementales. Au total l'une des plus grandes conférences depuis 1945 puisqu'avec les journalistes, les scientifiques et diverses personnalités il y avait plus de 6 000 personnes. Cette conférence marque le début d'une prise de conscience des enjeux planétaires liés à la protection de l'environnement : « nous avons une seule terre ». Pour la première fois une conférence interétatique met a avant la nécessité d'adopter une réglementation internationale relative à la protection de la nature, c'est une sorte de premier cri d'alarme au niveau des Etats qui va se traduire par une Déclaration de principes, un plan d'action et la création d'une institution, le Programme des Nations unies pour l'environnement(PNUE).

Il est important d'indiquer que la déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement a été adoptée le 16 juin 1972 par acclamation, elle comprend un préambule et 26 principes. Quelle est donc sa valeur juridique? La Déclaration n'a pas de valeur juridique contraignante, il s'agit de principes déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant ce texte sans valeur juridique directe a une portée morale politique et opérationnelle importante et il contribue à consacrer certains principes comme règles coutumières. Quelle est l'inspiration de ce texte? Elle est marquée d'abord par les droits de l'homme puisque le droit à l'environnement se trouve enfin consacré. Ensuite elle veut constituer une base idéologique sur laquelle pourront s'appuyer des actions de protection de l'environnement à différents niveaux géographiques. Enfin les rapports entre les pays du Sud et du Nord sont très présents : les premiers ne veulent pas qu'au nom de l'environnement leur développement soit remis en cause, ils demandent aussi une assistance internationale.

Si la Déclaration de Stockholm n'est pas contraignante, il faut tout de même indiquer que par son contenu elle devient le socle de toute question relative à la protection environnementale. Ainsi cette « conception commune » et ces « principes communs commencent par un préambule qui comprend sept points. Le premier point du préambule affirme :

« L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement (...) les deux éléments de son environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même ».

Le second point met en avant le fait que : « La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure (...) et constitue un devoir pour tous les gouvernements ».

Le troisième point constate que : « Les exemples de dommages, de destruction et de dévastation provoqués par l'homme se multiplient ».

Le quatrième point en appelle à la lutte contre le sous-développement. Le cinquième point affirme :

« Il faudrait adopter des mesures appropriées face à l'augmentation naturelle de la population... L'aptitude de l'homme à améliorer son environnement se renforce chaque jour avec le progrès social et l'évolution de la production de la science et de la technique ».

Le sixième point proclame vivement que : « Défendre et améliorer son environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial ».

Enfin le septième point en appelle à tous : « Citoyens et collectivités, entreprises et institutions...gouvernements et peuples doivent unir leur efforts pour préserver et améliorer leur environnement ».

Outre le contenu du préambule, la déclaration de Stockholm contient 26 principes.

D'abord le principe 1 : il constitue un des apports les plus importants de la Déclaration et Conférence de Stockholm, c'est le droit à l'environnement qui est consacré « l'homme à un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». Ce droit s'accompagne d'un devoir de l'homme : « il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».

Les principes suivants (2 à 7) affirment que la préservation des ressources naturelles est un impératif mondial. Une planification ou une gestion attentive doit aller dans ce sens (principe 2), la capacité du globe de produire les ressources renouvelables doit être préservée, rétablie ou améliorée (principe 3), l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion de la nature, cette conversation doit avoir une place importante pour le développement économique (principe 4), les ressources non renouvelable ne doivent pas être épuisées et leurs avantages doivent être partagés par toute l'humanité (principe 5). Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières qui ne peuvent être neutralisés par l'environnement doivent être interrompus (principe 6), les Etats doivent empêcher la pollution des mers (principe 7).

Les treize principes suivants (8 à 20) sont relatifs à la mise en œuvre de la protection, les cinq premiers concernent les pays en voie de développement : pour protéger l'environnement, il faut un développement économique et social (principe 8), une aide financière et technique substantielle pour ces pays (principe 9), une stabilité des prix et une rémunération adéquate pour les produits de base et les matières premières (principe 10), des politiques nationales d'environnement qui ne doivent pas faire obstacle à l'instauration des meilleures conditions de vie pour tous (principe 11), il faut enfin dégager des ressources supplémentaires pour aider ces pays (principe 12). Les trois

principes suivants concernent la planification : les Etats devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification (principe 13), cette planification conciliera le développement et la préservation de l'environnement (principe 14), l'urbanisation devrait éviter les atteintes à l'environnement (principe 15) viennent ensuite quatre principes relatifs aux moyens : des politiques démographiques qui soient jugées adéquates par les gouvernements intéressés (principe 16), il faut aussi des institutions nationales appropriées (principe 17), il convient de recourir à la science et à la technique (principe 18), il est essentiel de dispenser un enseignement sur l'environnement et de diffuser des informations sur la protection (principe 19), il faut encourager la recherche scientifique et le transfert des données d'expérience (principe 20). Quant aux six derniers principes (de 21 à 26) sont relatifs à la coopération interétatique très présente en DIE. Il s'agit des principes qui invitent les Etats à ne pas causer de dommages dans d'autres Etats et dans des régions qui ne relèvent d'aucune juridiction nationale (principe 21), appelle à la coopération pour développer le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de dommages écologiques (principe 22) sans préjudice des critères retenus par la communauté internationale et en tenant compte des échelles de valeurs prévalant dans chaque pays (principe 23), l'indispensabilité de la coopération bilatérale et multilatérale (principe 24), la coordination des organisations internationales dans la préservation et l'amélioration de l'environnement (principe 25) et il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive (principe 26).

2-2-3. Le DIE et l'après conférence de Stockholm

La mise en place du DIE comme indiqué ci-haut dans l'exposé s'est fait de manière progressive. Les dix premières années qui

ont suivi ont permis d'élaborer plusieurs conférences mondiales²² avec l'adoption en 1982 de la charte mondiale de la nature par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Durant cette période on tend vers une approche de plus en plus globale de la conservation de la nature.

Ainsi l'approche régionale continue à se développer²³ avec de nombreuses conventions notamment avec la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe. Toutefois, il faut indiquer que désormais les conventions sont à vocation universelle qui sont adoptées dans le sillage de Stockholm avec la Convention relative à la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel, Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction, Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant la faune sauvage. La protection des mers n'est pas restée en marge aussi du DIE. Ainsi la recommandation 86 du plan d'action de la conférence de Stockholm demande aux Etats de développer une réglementation de protection des mers. Furent-ainsi adoptées plusieurs conventions dans ce sens²⁴. Outre cette première décennie marquée par la mise en place de plusieurs conventions, le DIE a connu des avancées générales, régionales et mondiales.

3. Au niveau des avancées générales

L'année 1982 marque non seulement l'année de la convention du droit de mer (Montego Bay, 10-12-1982) mais aussi c'est de la charte mondiale de la nature (Assemblée générale des Nations Unies 28-10-1982) qui, bien que juridiquement non obligatoire,

²² Les conférences internationales qui ont eu lieu les dix premières années après Stockholm sont entre autre la conférence de Vancouver (mai-juin 1976), gestion des ressources en eau (Mar del Plata en Argentine 1977), conférence sur la désertification de (Nairobi en 1978).

²³ A ce niveau on la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique sud (Apia Samoa, 12.6.1976)

²⁴ Il s'agit de la convention sur la prévention de la pollution de mers résultantes de l'immersion des déchets (Londres 29.12.1972), La convention pour la prévention de la pollution par les navires (Londres 2.11.1973). Également la convention sur le droit de la mer (Montego Bay à la Jamaïque 10.12.1982).

constitue une étape nouvelle pour le DIE. On passe de la notion des espèces menacées d'extinction à la notion de Conservation du patrimoine génétique, à la protection de la diversité biologique. C'est à cette époque en 1983 qu'est créé la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED) présidée par Madame Brundtland, elle publie son rapport « Notre avenir à tous » en 1987. C'est ce rapport qui fait connaître le concept de développement durable dans la communauté internationale. En octobre 1991, les pays industrialisés créent le Fonds pour l'Environnement Mondial. L'objectif est d'aider les pays en développement à s'attaquer à quatre problèmes : le réchauffement climatique, la destruction de la diversité biologique, la pollution des eaux internationales, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Il y a également eu des avancées régionales.

4. Au niveau des avancées régionales

Du point de vue global est conclue la convention de Lomé IV (15-12-1989) entre la communauté économique européenne et les 68 pays de l'ACP (Afrique Caraïbes, Pacifique). Elle reconnaît que la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles est une priorité (art.6). On rencontre aussi dans le cadre de la Convention économique des Nations unies pour l'Europe, une convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière²⁵. Egalement une convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique est signée à Bamako le 30 janvier 1991. Par ailleurs du point de vue de la conservation de la nature, c'est surtout la convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles d'Etats du sud-est asiatique (Kuala

²⁵ Espoo, Finlande 25.2.1991

Lumpur, en Malaisie 9.7.1985) qui est considérée par certains comme un modèle du point de vue de la protection globale de la nature. Dans cette même optique, il faut citer la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique orientale²⁶. Le protocole du traité sur l'Antarctique (protocole de Madrid, 4-10-1991 tend à assurer la protection globale de l'environnement. A celles-ci viennent s'ajouter les avancées mondiales.

5. Au niveau des avancées mondiales

Les avancées qu'on peut noter à ce niveau se résument dans trois conventions notamment la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22-3-1989). Du point de vue de la pollution marine, une convention a été élaborée sur les mesures relatives à la pollution marine par le pétrole (Londres, 30-11-1991), du point de vue de pollution de l'air outre les protocoles de la convention sur les pluies acides (Genève 1979), on a la convention pour la protection de la couche d'ozone (Vienne, 22-3-1985) suivie d'un protocole (Montréal 16-9-1987, amendé en 1990 et 1992).

Conclusion

On peut retenir en définitive que la question de l'environnement occupe de nos jours tous les débats de la vie publique tant à l'échelle locale qu'internationale. Par ailleurs le Droit International de l'Environnement s'est progressivement développé au fil des années jusqu'à avoir une reconnaissance internationale à la conférence de Stockholm de 1972. A la suite donc de ce sommet, le DIE a contribué à la mise en place des différents accords et conventions relative à l'Environnement.

²⁶ Nairobi 21.6.1985

Certes, si la plupart des accords ne sont pas contraignant pour les Etats, il faut toutefois noter que le DIE a permis d'élaborer de nombreuses conventions qui ont aidé à protéger l'environnement. Cette protection environnementale s'est fait dans tous les domaines notamment au niveau de la conservation, du réchauffement climatique, de la protection des eaux et de la protection de la couche d'ozone. Il faut également retenir que le DIE a pris de l'importance capitale à la suite des autres sommets mondiaux sur l'environnement particulièrement le sommet de Rio de 1992. Cependant si de nombreuses satisfactions sont à noter à l'actif du DIE, force est de reconnaître que de nombreux chantiers et défis restent encore à relever notamment sur la question financière pour la protection globale et générale de la nature mais surtout au niveau de la mise en place d'un ou des accords internationaux obligatoires pour le respect de tous les accords et conventions internationaux par les Etats du monde.

Références

ADON Gnangui 2009, *Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le cas de la Côte d'Ivoire*, éd. L'Harmattan-Etudes africaines.

Anonyme 2014, « Droit de l'environnement en Afrique », *Revue africaine du droit de l'environnement*, n°01, 164 p.

BEURIER Jean-Pierre et KISS Alexandre Charles, 2004, *Droit international de l'environnement*, Paris, Pédone, 3^e édition, 503 p.

CHARBONNEAU Simon, 2002, *Droit communautaire de l'environnement*, éd., l'Harmattan.

Jean-Marc LAVIEILLE, 2004, *Droit international de l'environnement*, Limoges, coll. le droit en question, ellipses, 2^e édition, 192 p.

FRITZ JEAN-CLAUDE (dir), BOUTELET MARGUERITE (dir.), 2005, L'ordre public écologique. Towards an ecological public order, Bruxelles, éd. Bruylant.

KAMTO M., 1996, *Le droit de l'environnement en Afrique*, Paris Hachette, p. 415.

KRAMER L. "Freshwaters and community law" in A. KISS and SHELTON D., 1993, *Manual of European Environmental Law*, Cambridge, p.347.

LECUCQ O., MALJEAN-DUBOIS S., 2008, *Le rôle du juge dans le développement du droit de l'environnement*, Tome 2, éd. Bruylant.

LY Ibrahima, 2001, *Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique Occidentale*, FAO.

MALJEAN-DUBOIS, 2007, *Quel droit pour l'environnement ?* Ed. Hachette, coll., les Fondamentaux.

N'GUESSAN Kablan A, 1998, *Commentaire du code forestier et de la gestion forestière de Côte d'Ivoire*, LDHJ/Montchrestien.

PRIEUR Michel 2004, *Droit de l'environnement*, précis, Dalloz, 5e édition, 1001 p.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT, 2006, *Manuel judiciaire de droit de l'environnement*, Nairobi, 267 p.

A-c. KISS, CL. LAMBRECHTS, 1976, « les procédures d'étude d'impact en droit comparé », RJE, n°3-4, p. 239.

BARTHOD Christian, 1993, « la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement et la forêt », courrier de l'environnement de l'INRA n°20, pp. 37-48.

BERTRAND, 1983, « la déforestation en zone de forêt en Côte d'Ivoire », revue bois et forêts des tropiques, n°202, 4e trimestre, p. 9.

BEURRIER, Jean Pierre « Droit international de la mer », livre 2, in Philipe Jean

HESSE, Jean Pierre BEURRIER, Patrick CHAUMETTE, Yves TASSEL, André Hubert MESNARD et Robert REZENTHEL, 1995, *Droit maritime tome I : Mer, navire et marins*, éd., Juris Service, Paris Lyon, pp. 77-149.

PRIEUR Michel, 1982, « environnement, droit et politique », *encyclopaedia universalis*, vol.17.

PRIEUR Michel, 1988, « le droit à l'environnement et les citoyens : la participation », *revue juridique de l'environnement*, n°4, pp. 398-417.

PRIEUR Michel, 1993, « démocratie et droit de l'environnement et du développement », *revue juridique de l'environnement*, n°1, pp. 23-30.

ROE D., 2008, « the origins and Evolution of the Conservation poverty Debate : a review of key literature, events and policy processes », *Oryx*, 42 (4), pp. 491-503.

Bulletin d'information du Secrétariat, 2016, CNFEM, point focal opérationnel FEM en Côte d'Ivoire n°6, 20 p.

Bulletin d'information du Secrétariat, 2018, CNFEM, point focal opérationnel FEM en Côte d'Ivoire n°8, p. 20.

Débats - Courrier d'Afrique de l'Ouest, 2005, n°22, Les Éditions du CERAP, février 2005.

Débats - Courrier d'Afrique de l'Ouest, 2007, n°48, Les Éditions du CERAP, septembre – octobre 2007.

Impact/Bulletin du réseau Afrique climat 1991, *Nouvelles des négociations sur le climat*, n°2, pp. 13-15.

Jeune Afrique 1978, *Atlas de la Côte d'Ivoire*, Jeune Afrique.

Le monde de la CITES, 2003, *Bulletin officiel des parties, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction*, numéro spécial, 3 mars 2003, 30è anniversaire de la CITES, 8 p.

Revue africaine de droit de l'environnement (RADE), 2014, *le droit de l'environnement en Afrique, actes du premier colloque international sur le droit de l'environnement en Afrique Abidjan 29-31 octobre 2013*, n°01, 164 p.

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

Revue juridique de l'environnement, 1976, *Société française pour le droit de l'environnement*, Publications périodiques spécialisées, Lyon.